

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Antoine Silvestre de Sacy

—

Les personnages en philosophie :
Type et devenir-personnage chez Nietzsche

2015 – 2016

Histoire de la Philosophie

Sous la direction de Bertrand Binoche

Résumé :

La pensée de Nietzsche en termes de « types » découle des lectures des théories évolutionnistes de son époque. Le « type » doit se comprendre à partir de la réinterprétation de celles-ci par Nietzsche et de sa théorie de la volonté de puissance. On remarque alors comment la pensée du « type » lui permet de refonder la notion traditionnelle de sujet et d'envisager la possible advenue de l'homme supérieur. Cette possibilité découle d'un événement précis : la Mort de Dieu. Cependant, pour que ce type supérieur s'impose, il doit user de certains stratagèmes : la ruse, le masque, la dissimulation. Ce sont ces stratagèmes que nous avons regroupés sous le terme de « devenir-personnage » de l'auteur que nous étudions au sein d'*Ecce Homo*.

Abstract :

Nietzsche's concept of « types » comes from his readings of the different theories of evolution of his time. The « type » must be understood from their reinterpretation by Nietzsche and his own theory of the will-to-power. Therefore, we notice how this concept of « type » allows him to reform the traditional notion of subject and consider the possible arrival of a superior man. This possibility is a direct consequence of a precise event: the death of God. However, for the superior man to impose himself, he must use certain sort of stratagems: ruse, masks, and dissimulation. We regroup those stratagems under the general term of the “author's becoming-character” that we study in *Ecce Homo*.

Mots-clefs :

Nietzsche, personnage, type, théories évolutionnistes, volonté de puissance, morale, faibles, forts, masques, devenir-personnage, *Ecce Homo*.

Table des matières :

Résumé	2
Table des matières	3
Remerciements	5
Exergue	7
Liste des abréviations	8
Introduction	9
Première Partie – Découverte et intérêt pour les débats scientifiques contemporains : darwinisme, lutte et volonté de puissance. Les jalons d’une caractérisation du type chez Nietzsche.	24
1. La période bâloise : 1868 – 1873.	25
2. La psychologie évolutionniste de Nietzsche, l’écart par rapport à Darwin : 1873 – 1881.	30
3. La lecture nietzschéenne de W. Roux : écart supplémentaire avec Darwin, naissance du concept de volonté de puissance et genèse du type supérieur : 1881 – 1888.	38
Deuxième Partie – Caractérisation du type : enjeux et perspectives.	45
1. Un principe de caractérisation général : le type-archétype, les <i>exempla</i> .	47
2. L’individu est une fiction, le sujet est une fiction, seul demeure le type, expression d’une volonté de puissance, d’une morale.	54
3. Typologie de la morale.	61
4. Mort de Dieu, esprit libre et advenue du type supérieur.	66
5. Un nouvel enseignement, quelques traits du type supérieur.	73

Troisième Partie – Le devenir-personnage de l’auteur : Dissimulation, masques et inactualité chez Nietzsche : une lecture d’<i>Ecce Homo</i>.	79
1. Moyens de l’advenue et du maintien : le masque, la dissimulation, la ruse.	80
2. Identité fracturé : kaléidoscopie d’un destin.	86
3. Une antibiographie.	94
Conclusion	99
Annexe	103
Table des matières	212

À mes parents,

Je tiens à remercier chaleureusement mon directeur de mémoire, Monsieur Bertrand Binoche, pour son ouverture d'esprit à l'égard de ce projet, son suivi, sa disponibilité et ses conseils avisés.

« J'appelle miracles typiques ceux qui sont évidemment le type, le symbole de quelque vérité morale. J'ose penser que les miracles de cette espèce, qui scandalisent tant d'esprits, sont semblables aux paraboles dont on se servait dans ces temps-là. [...] Me sera-t-il permis, à cette occasion, de réfuter l'opinion de ceux qui préfèrent les passages de Confucius, de Pythagore, de Zaleucus, de Solon, de Platon, de Cicéron, d'Épictète, aux discours de Jésus-Christ, qui leur paraissent trop populaires et trop bas ? Tous ces philosophes écrivaient pour des philosophes, mais Jésus-Christ n'écrivit jamais. Il n'est pas dit même qu'en qualité d'homme il ait daigné apprendre à écrire. Il parlait au peuple ; et à quel peuple ? à celui de Capharnaüm et des bourgades de la Galilée. Il était roi ; mais il ne se donnait pas pour roi. Il était Dieu ; mais il ne s'annonçait pas pour Dieu. Il était pauvre, et il évangélisait les pauvres. »¹

« Un livre est le produit d'un autre moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes, dans la société, dans nos vices. Ce moi-là, si nous voulons essayer de le comprendre, c'est au fond de nous-mêmes, en essayant de le recréer en nous, que nous pouvons y parvenir. Rien ne peut nous dispenser de cet effort de notre cœur. Cette vérité, il nous faut la faire de toutes pièces et il est trop facile de croire qu'elle nous arrivera, un beau matin, dans notre courrier, sous forme d'une lettre inédite, qu'un bibliothécaire de nos amis nous communiquera, ou que nous la recueillerons de la bouche de quelqu'un, qui a beaucoup connu l'auteur. »²

¹ VOLTAIRE, *Œuvres Complètes*, VIII, *Questions sur les miracles*, Paris, Firmin Didot Frères, 1836, p. 671. Disponible sur : <https://books.google.fr/books?id=rgzRAAAAMAAJ>. Consulté le 10 mai 2016.

² PROUST, Marcel, *Contre Sainte-Beuve*, Paris, Éditions Gallimard, 1954, p. 157.

Liste des abréviations chez Nietzsche :

Nous donnerons les références des citations de Nietzsche en utilisant les abréviations suivantes :

A : Aurore.

AC : L'Antéchrist.

APZ : Ainsi parlait Zarathoustra

CI : Le Crépuscule des Idoles

CIn : Considérations inactuelles suivi du numéro de l'Inactuelle (de I à IV)

CW : Le Cas Wagner

EH : Ecce Homo

FP : Fragments posthumes suivi de l'année, du cahier et de la note.

GM : Généalogie de la morale

GS : Gai Savoir

HTH : Humain, trop humain

NT : Naissance de la Tragédie

NW : Nietzsche contre Wagner

PBM : Par-delà bien et mal

PTG : La Philosophie à l'époque tragique des Grecs

L'astérisque mis à la fin d'un mot ou d'une expression signifie, comme dans la plupart des éditions, que le mot est en français dans le texte.

Pour des raisons de facilité, nous nous sommes référés dans nos citations aux traductions de l'édition des *Œuvres* de Nietzsche aux éditions Robert Laffont lorsqu'il s'agissait des œuvres publiées, et à l'édition des *Œuvres Complètes* de Gallimard lorsqu'il s'agissait des fragments posthumes.

« L'histoire de la philosophie doit passer par l'étude de ces personnages, de leurs mutations suivant les plans, de leur variété suivant les concepts. Et la philosophie ne cesse de faire vivre des personnages conceptuels, de leur donner vie »³. Malgré cette injonction, la notion de « personnage conceptuel » apparaît comme un hapax philosophique ; Deleuze et Guattari inventent ce concept au chapitre 3 de leur ouvrage *Qu'est-ce que la philosophie ?*⁴, et il est frappant de noter le peu de cas qu'a suscité jusqu'alors ce concept chez les chercheurs et universitaires⁵. On peut formuler plusieurs hypothèses sur cette absence.

La première est que la notion occupe une place particulière au sein du propos des deux auteurs ; la notion de « personnage conceptuel » prend tout son sens au sein du « système », ou plutôt de l'analyse proposée par ceux-ci pour répondre à la question qu'ils se posent. Deleuze et Guattari s'interrogent, en effet, sur la genèse du discours philosophique, ses éléments constitutifs et ses fonctions. Le personnage conceptuel se présente comme l'un des chaînons constitutif de la création philosophique. C'est un opérateur de la genèse philosophique. Il est impératif de souligner cela, dans la mesure où la démarche de Deleuze et Guattari s'inscrit dans une réflexion sur la constitution du propos philosophique⁶. Il se situe, disent-ils, entre le plan d'immanence de l'auteur et la création des concepts. Le personnage conceptuel est l'intercesseur de ces deux modalités. Dans cette perspective, le personnage conceptuel est utilisé par Deleuze et Guattari dans un sens très précis et très restrictif ; il ne peut être pensé indépendamment d'axiomes ou d'affirmations propres à leurs interprétations et leur système : on ne peut penser le personnage conceptuel sans penser le plan d'immanence, sans penser sa différence avec le personnage artistique

³ DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, *Qu'est-ce que la philosophie ?*, Paris, Les Editions de Minuit, « Reprise », 2011, p 64.

⁴ DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, *Qu'est-ce que la philosophie ?*, « Les personnages conceptuels », p. 63-85.

⁵ Nous forçons un peu le trait, mais nous reviendrons plus tard sur les études et réflexions qui s'inspirent de ce concept.

⁶ DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, *Qu'est-ce que la philosophie ?*, p. 78 : « La philosophie présente trois éléments dont chacun répond aux deux autres, mais doit être considéré pour son compte : *le plan pré-philosophique qu'elle doit tracer (immanence)*, *le ou les personnages pro-philosophiques qu'elle doit inventer et faire vivre (insistance)*, *les concepts philosophiques qu'elle doit créer (consistance)*. Tracer, inventer, créer, c'est la trinité philosophique ».

qui constitue son pendant, sans penser les mouvements de territorialisation, déterritorialisation et reterritorialisation de la pensée que représente le personnage, ou encore la thèse, maintes fois répétées, selon laquelle le philosophe est avant tout un « créateur de concepts ». En effet, dans cette perspective, à chaque personnage correspondra un concept qu'il viendra incarner. Le personnage conceptuel a donc une place bien précise, de même qu'une fonction tout aussi précise : il constitue l'intercesseur entre le plan d'immanence et la création des concepts. De plus, il est une « puissance de concept »⁷ et il incarne une « possibilité de vie »⁸ ; en effet, chaque concept semble renvoyer à un type de subjectivité qui le pense et l'incarne. Le personnage conceptuel est pris, dans le chapitre de l'ouvrage, dans un ensemble qui nous oblige à le penser toujours en rapport avec les différents éléments mis en place par Deleuze et Guattari pour penser la genèse philosophique. Ainsi, l'impossibilité de penser le personnage conceptuel sans s'inscrire dans un schéma de pensée deleuzien pourrait expliquer l'absence d'héritage de ce concept – ou son héritage insatisfaisant⁹. Toutefois, sans retenir le complexe argumentatif dans lequel est prise la notion de « personnage conceptuel », ne pourrait-on l'utiliser comme un opérateur fécond pour la réflexion ? Ne pourrait-on fournir une réflexion sur le personnage conceptuel indépendante des analyses de Deleuze et Guattari, ou qui s'en inspirerait sans s'enfermer dans leur système ? C'est ce que semble vouloir proposer Martine de Gaudemar dans son ouvrage récent intitulé *La voix des personnages*¹⁰. Nous ne pouvons, cependant, souscrire à sa démarche. En effet, elle s'écarte volontairement des positions de Deleuze et Guattari en affirmant que la frontière qu'ils tracent entre philosophie et littérature, entre concept et perçoit, est trop rigide et qu'il est

⁷ DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, *Qu'est-ce que la philosophie ?*, p. 67.

⁸ DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, *Qu'est-ce que la philosophie ?*, p. 75 : « Les possibilités de vie ou les modes d'existence ne peuvent s'inventer que sur un plan d'immanence qui développe la puissance de personnages conceptuels ».

⁹ Voir, entre autres, SAN MARTIN, Caroline, « Personnage, pensée, perception : entre figure esthétique et personnage conceptuel, oscille le personnage du cinéma ». Disponible sur :

<http://www.artsrn.ualberta.ca/symposium/files/original/262aeed7b60ec962152ee7cd5d667dff.pdf> et DIRAND, Armand, « De l'articulation entre art et philosophie : l'exemple des personnages conceptuels de Gilles Deleuze à Marilyn Manson ». Disponible sur : <http://philosophique.revues.org/704?lang=en>.

Consultés tous deux le 10 mai 2016.

¹⁰ GAUDEMAR (de), Martine, *La voix des personnages*, Paris, Les Éditions du Cerf, 2011.

nécessaire de « dépasser » cette opposition¹¹. Elle choisit de retenir, cependant – ne voyant peut-être pas, par là, l’interdépendance des éléments entre eux –, l’idée de possibilités de vie qu’incarnent les personnages. Les personnages sont approchés comme des éléments de la culture, réactualisés sans cesse par les différents arts et proposant des possibilités de vie¹². Une telle approche part d’une réflexion sur la notion de personne, pour ensuite s’interroger sur le personnage par rapport à ses conséquences ou ses influences sur la notion de personne. C’est très net dans le cheminement effectué par M. de Gaudemar : elle analyse tout d’abord l’étymologie du mot *persona* pour ensuite porter sa réflexion sur les théories cognitionnistes de la personne dont Locke¹³ et Leibniz¹⁴ ont été les précurseurs¹⁵. Si l’on suit Boèce dans le *Contra Eutychen et Nestorium*¹⁶, « *persona* » renvoie originellement au masque que revêt l’acteur et qui lui permet d’incarner son personnage ; plus tard, la notion de personne garde en elle l’équivoque entre « être une personne » et « la personne que l’on est », c’est-à-dire entre une conception ontologique de la personne et une conception cognitionniste¹⁷. Dans le premier cas, la personne renvoie à un substrat permanent ; quand bien même elle subirait de profondes transformations, la conception ontologique de la personne la considère comme immuable. Dans le second cas, la conscience de soi est considérée comme dynamique ; une même personne

¹¹ GAUDEMAR (de), Martine, *La voix des personnages*, p. 89 : « Deleuze laisse subsister une certaine assignation des personnages à des genres (philosophique ou artistique) dont il faut libérer le personnage comme puissance de la pensée en allant le chercher en amont, quand il n’a pas encore été divisé entre des mondes différents. Deleuze assouplissait une opposition qu’il nous faut à présent intégrer et dépasser en remontant à la source virtuelle du personnage. Il vaut mieux, en effet, rapprocher que séparer les personnages philosophiques et les personnages des textes et des œuvres de la culture ».

¹² GAUDEMAR (de), Martine, *La voix des personnages*, p. 91 : « Comme entité virtuelle, le personnage est une matrice d’existants possibles, d’individus *existentiels*, porteurs d’un style de vie identifiable. »

¹³ LOCKE, John, *Essai philosophique sur l’entendement humain*, Paris, Vrin, 2002, II, XXIV.

¹⁴ Voir notamment, GAUDEMAR (de), Martine, *Leibniz, de la puissance au sujet*, Paris, Vrin, 2002.

¹⁵ GAUDEMAR (de), Martine, *La voix des personnages*, p. 29-77 ; p. 72 : « La notion de *personnage* qui apparaît à partir de ces usages est celle d’une *virtualité* située à l’intersection de l’individuel et du collectif, du public et de l’intime. Il n’est donc pas étonnant qu’en refusant les virtualités, Locke refuse aussi de distinguer le personnage de la personne. Une philosophie qui refuse tout possible et toute virtualité, qui les considère comme des êtres illusoirement dénués de toute réalité ou de tout “être”, et donc de toute efficace ou puissance, ne peut admettre de personnages autres que ceux qui agissent effectivement sur la scène de l’histoire, dans les textes ou les énoncés. Elle a le plus grand mal à comprendre qu’ils puissent être agissants indirectement, dans des périodes de sommeil entre leurs apparitions effectives, leurs réveils. Elle ne pourra pas étudier leur statut *hybride*. »

¹⁶ BOËCE, *Contra Eutychen et Nestorium*, in *Courts traités de théologie*, Paris, Cerf, 1991, p. 43-84.

¹⁷ Pour plus de précisions sur ces différences et leurs enjeux, voir CHAUVIER, Stéphane, *Qu’est-ce qu’une personne ?*, Paris, Vrin, « Chemins philosophiques », 2012, p. 10-30, « La personne et son hypostase ».

pourra être successivement plusieurs personnes si le contenu de sa conscience de soi était radicalement transformé.

S'attachant à la seconde interprétation de la personne, l'approche de M. de Gaudemar s'écarte en réalité d'une réflexion philosophique vers une réflexion psychosociologique, à savoir une réflexion sur l'ouverture du champ des possibles offerte par le traitement des personnages au sein du « monde de la culture ». Au fil de leur traitement, de leur réappropriation, les personnages offrent au lecteur autant de virtualités de vie auxquelles il peut s'identifier, se construire et se façonner en tant qu'individu appartenant à une culture et, plus largement, à une civilisation¹⁸.

Nous ne pouvons pas, cependant, souscrire à la ligne interprétative de M. de Gaudemar. En considérant les potentialités inspiratrices de conduites de vie que les personnages conceptuels proposent au lecteur, elle s'écarte d'un propos véritablement philosophique pour tomber dans une sorte de propos socio-psychologique qui nous fait perdre la spécificité véritablement philosophique du concept de personnage. Elle n'utilise la réflexion philosophique que pour appuyer une réflexion sur les différents « genres de vie ». Que tout personnage de la culture puisse être un exemple, au sens large, d'une possibilité de vie, cela semble couler de source. De même le fait qu'il fasse l'objet de réappropriations constantes au fil du temps.

Dans l'optique de Deleuze et Guattari, la focale empruntée par les deux auteurs nous semble trop étroite, enfermée et dépendante des autres éléments constitutifs de leur genèse philosophique. Dans l'optique de M. de Gaudemar, au contraire, la focale est

¹⁸ GAUDEMAR (de), Martine, *La voix des personnages*, p. 385-386 : « Dans un premier moment de cet ouvrage, j'ai élaboré le concept de personnage de la culture comme opérateur hybride à mi-chemin de l'organisateur psycho-social et de l'opérateur philosophique non professionnel, outil de passage entre le public et l'intime. Le personnage partagé est apparu comme un instrument médiateur, une forme plus ou moins actualisée prise par des virtualités psychiques qui travaillent souterrainement au travers des jeux de langage de notre culture [...]. Dans un deuxième moment, j'ai examiné l'activité des personnages à travers leur revendication, leur *claim* : une voix qui demande acception, voire respect de son droit à exister dans une forme de vie. [...] Des personnes et des personnages deviennent sujets de leur existence dans un voyage où ils sortent de l'anonymat, acquièrent une visibilité et se font entendre en se déclarant publiquement. *Ils ouvrent à des possibles*. Sont-ils imitables ? [...] Pour terminer sur l'ouverture à des possibles demandée par la perspective d'un devenir-sujet, j'ai choisi de privilégier un usage dynamisant, celui qui regarde les personnages comme des *opérateurs de contingence*, susceptibles de faire varier les destins. Les trajectoires individuelles portées par les personnages exhibent en effet des possibilités de faire varier le dénouement du récit. Ils stimulent notre imagination en proposant plusieurs manières de vivre, plusieurs versions du personnage, conçu comme une famille ou une série d'individus approchants ».

trop ouverte, trop large ; elle s'efforce d'embrasser l'ensemble des personnages conceptuels par le biais de la problématique des possibilités de vie qu'ils incarnent, sans voir que cette problématique n'est en réalité que peu féconde en interprétations et en enjeux proprement philosophiques. De même, la pluralité des figures susceptibles d'être mobilisées ne vient que noyer le propos dans une série d'exemples qui, s'ils l'illustrent, ne le rendent pas plus profond ou intéressant pour autant.

Notre objectif ne sera pas d'apposer une interprétation toute faite à la notion de personnage pour ensuite s'efforcer, tant bien que mal, de faire en sorte que tous les personnages puissent être analysés sous cette focale. Nous opterons bien plutôt pour une démarche inverse. Pour cela, il nous semble tout d'abord essentiel de nous écarter de la notion deleuzienne de « personnage conceptuel » pour ne garder que la notion de « personnage » ; en effet, l'apposition de l'adjectif est une conséquence de sa prémisse selon laquelle le philosophe est un créateur de concepts ; or, afin de ne pas être dépendant de la théorie de Deleuze et Guattari, nous ne garderons, pour l'instant, que la notion de « personnage », quitte à ensuite, éventuellement, interroger la conceptualité inhérente au personnage.

De même, il faut mettre en lumière les champs problématiques proches que soulève une interrogation sur les personnages qui peuplent les discours philosophiques. Comme le soulignent Deleuze et Guattari, ces personnages ont une dimension littéraire et artistique certaine ; ils interrogent donc les frontières perméables, poreuses, qui séparent la philosophie et la littérature. Ces frontières ne sont pas absolument fermes et étanches ; il arrive qu'un grand personnage romanesque ait une dimension conceptuelle tout autant qu'un personnage conceptuel une dimension affective et esthétique¹⁹. Peut-on cependant, comme le font Deleuze et Guattari, affirmer simplement que dans un cas le philosophe devient romancier pour un temps et le romancier philosophe ? N'est-ce pas, en un sens, une solution de facilité

¹⁹ DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, *Qu'est-ce que la philosophie ?*, p. 68 : « le plan de composition de l'art et le plan d'immanence de la philosophie peuvent se glisser l'un dans l'autre, au point que des pans de l'un soient occupés par des entités de l'autre ».

consistant à retrancher chacun dans la fonction qu'on lui a prédéterminée : le philosophe est un créateur de concepts, le romancier et l'artiste sont des créateurs de percepts ? Ne faut-il pas plutôt voir, dans cette incertitude, le signe d'une perméabilité plus essentielle entre philosophie et littérature, ou tout du moins d'une délimitation problématique du champ philosophique par rapport au champ littéraire ? C'est l'un des pôles de la réflexion nietzschéenne, qui s'interroge sur la valeur de la parole philosophique, sa prétention à la « vérité », sa nature face aux arts et aux sciences²⁰. Depuis Platon, cette parole philosophique a voulu pratiquer un partage strict entre l'ordre du *logos* et l'ordre du *muthos*, c'est-à-dire entre l'ordre conceptuel et l'ordre poétique ; pourtant, la parole philosophique ne cesse de se nourrir d'effets esthétiques qu'il convient de mettre en lumière, en particulier la métaphore²¹. En dénonçant l'illusion logocentrique qui a jusqu'ici caractérisée le discours métaphysique occidental, Nietzsche entend relativiser la séparation qui a été faite entre l'ordre fictif – propre à la littérature, à l'art –, et l'ordre du vrai – propre à la science. De même, en s'appropriant sans cesse de nouvelles formes d'expressions philosophiques – aphorismes, sentences, maximes, parabole philosophique, autobiographie philosophique – il ne cesse d'opérer un dérèglement de la structure discursive du langage de la métaphysique traditionnelle. Enfin, en mobilisant le personnage du « philosophe-artiste », Nietzsche introduit un profond soupçon sur la séparation entre littérature et philosophie. L'ensemble de ce questionnement sur la parole philosophique sera poursuivi par le travail de J. Derrida, notamment celui qu'il réalise

²⁰ Voir *Fragments Posthumes*, automne-hiver 1872, cité in VUARNET, Jean-Noël, *Le philosophe-artiste*, Paris, 10/18, 1977, p. 104 : « Grande perplexité : la philosophie est-elle un Art ou une Science ? C'est un Art dans ses fins et dans ses produits. Mais son moyen d'expression, l'exposition par concepts, lui est commun avec la science. C'est une forme de la poésie. Impossible de la classer. Il nous faudra inventer et caractériser une catégorie nouvelle... ».

²¹ Sur le statut de la métaphore dans le texte philosophique et sa dénonciation par Nietzsche, voir KOFMAN, Sarah, *Nietzsche et la métaphore*, Paris, Payot, 1972. Voir aussi NIETZSCHE, Friedrich, *Le livre du philosophe*, « Introduction théorétique sur la vérité et le mensonge au sens extra-moral », Paris, Aubier-Flammarion, 1969, p. 181-182 : « Qu'est-ce que la vérité ? Une multitude mouvante de métaphores, de métonymies, d'anthropomorphismes, bref une somme de relations humaines qui ont été poétiquement et rhétoriquement haussées, transposées, ornées, et qui, après un long usage, semblent à un peuple fermes, canoniales et contraignantes : les vérités sont des illusions dont on a oublié qu'elles le sont, des métaphores qui ont été usées et ont perdu leur force sensible, des pièces de monnaie qui ont perdu leur empreinte et qui entrent dès lors en considération non plus comme pièces de monnaie mais comme métal ».

autour de la métaphore ; dans son ouvrage *Marges. De la philosophie*²², il reprend l'analyse nietzschéenne de la métaphore et la systématisé en montrant que tous les concepts de la philosophie – le concept même de « concept » !²³ – ont une origine métaphorique. Le travail de la déconstruction sera de « lire dans un concept l'histoire cachée d'une métaphore »²⁴, lecture qui met au jour l'entre-deux, l'espace mixte dans lequel baignent la philosophie et la littérature. Ainsi, dans le cadre de notre interrogation sur les personnages, il sera toujours bon de garder à l'esprit la proximité qu'elle entretient avec cette réflexion sur les liens entre littérature et philosophie ; en effet, cette mise en scène de personnages au sein d'œuvres philosophique est, de fait, un élément qui lie les deux disciplines²⁵.

De la même façon, comme le notent Deleuze et Guattari, la réflexion sur les personnages interroge la valeur de la parole philosophique, le sujet d'énonciation de la philosophie. Si, comme nous l'avons montré, les frontières entre philosophie et littérature sont poreuses, une réflexion sur la nature de l'agent énonciatif en philosophie devient nécessaire. Si philosophie et littérature ne constituent plus des disciplines strictement séparées, et si la philosophie doit abandonner toute sa prétention à atteindre la vérité à travers un discours logiquement structuré, quelle est la valeur énonciative de la philosophie ? Doit-on rapprocher le philosophe d'un « narrateur » ? De la même façon que, dans un roman, on distingue l'auteur du narrateur, le philosophe se verrait-il dépossédé de son discours au profit des personnages conceptuels qui seraient les véritables instances narratives ? Selon Deleuze et Guattari, « l'embrayeur philosophique est un acte de parole à la troisième personne où c'est toujours un personnage conceptuel qui dit Je : je pense en tant qu'Idiot, je veux en tant que Zarathoustra »²⁶. Là où dans un roman il ne nous viendrait pas à l'esprit de considérer que l'auteur parle en son nom propre – même

²² DERRIDA, Jacques, *Marges. De la philosophie*, Paris, Éditions de Minuit, « Critique », 1972.

²³ Voir DERRIDA, Jacques, *Marges. De la philosophie*, p. 268.

²⁴ DERRIDA, Jacques, *Marges. De la philosophie*, p. 255.

²⁵ Pour une étude plus détaillée des enjeux entre littérature et philosophie – étude que nous n'avons pas l'espace de fournir ici –, voir l'ouvrage de SABOT, Philippe, *Philosophie et littérature*, Paris, P.U.F., 2002.

²⁶ DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, *Qu'est-ce que la philosophie ?*, p. 66.

dans une autobiographie, la part de construction rétrospective et de fiction doit toujours être considérée –, Deleuze et Guattari semblent nous inviter à en faire de même pour la philosophie. Le philosophe ne serait pas l'énonciateur de son discours mais il serait toujours déjà, à partir du moment où il écrit, une instance non subjective²⁷. Pour comprendre une telle approche, on peut considérer un genre plus proche de la philosophie, par exemple l'essai. Dans l'essai, nous aurions tendance à identifier l'auteur et le narrateur qui s'efforce de nous persuader ou de nous démontrer quelque chose. Pourtant, pour Deleuze et Guattari, l'agent d'énonciation dans le cas d'un roman, d'un essai ou d'un ouvrage de philosophie doit être distingué de l'auteur. On peut le comprendre si l'on considère que l'agent d'énonciation dans le cadre d'un ouvrage ne s'exprime jamais qu'une fois, c'est-à-dire définitivement. Le narrateur ne pourra jamais se dédire, se rétracter, dans la mesure où son propos est dépendant de l'économie de mots dans lequel il s'exprime. À l'inverse, l'essayiste, le romancier ou le philosophe pourront toujours nuancer leur propos, s'exprimer autrement. Dès lors, il faut bien comprendre que l'auteur, le philosophe, n'est plus une entité identique à soi, mais s'exprime à travers le devenir de ses personnages²⁸, c'est-à-dire qu'il devient une entité pulvérisée en de nombreuses instances énonciatives irréductibles à sa parole « d'auteur ». Par là, Deleuze et Guattari assignent à l'énonciation une instance non subjective. Dans les premières lignes de *Mille plateaux*, Deleuze et Guattari écrivent une phrase illustrant cette idée de dépossession du discours : « Nous avons écrit *L'anti-Œdipe* à deux. Comme chacun de nous était plusieurs, ça faisait déjà beaucoup de monde »²⁹. Cette interrogation sur l'instance énonciative de la parole philosophique devra aussi être gardée en tête tout au long de notre analyse.

²⁷ DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, *Qu'est-ce que la philosophie ?*, p. 66 : « Qui est Je ? c'est toujours une troisième personne ».

²⁸ DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, *Qu'est-ce que la philosophie ?*, p. 66 : « C'est le destin des philosophes de devenir son ou ses personnages conceptuels ».

²⁹ DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, *Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie 2*, Paris, Édition de Minuit, 1980, p. 9.

Il paraît nécessaire, de prime abord, de constituer une typologie de ces différents personnages. Il est impératif, en effet, selon nous, de mettre en évidence la pluralité des « personnages » que l'on rencontre dans les ouvrages philosophiques, leur pluralité mais aussi et surtout leurs différences : certains sont issus de l'imaginaire collectif, de la « culture » (Don Juan, Zarathoustra), d'autres incarnent une profession ou une manière de penser, de vivre (le prêtre, le médecin, le libertin, le philosophe), certains sont des personnages historiques traités sur le mode philosophique (Socrate, Napoléon), d'autres enfin, ne désignent que des postures, des thèses philosophiques désignées par un procédé antonomastique (Hylas, Philonous). Six grandes catégories de personnages nous sont apparues : le personnage de dialogue venant incarner une posture philosophique, le personnage historique, le personnage littéraire, le personnage du tiers-fictif, le personnage typique ou « type » et, enfin, le personnage-auteur. Chacune de ces catégories de personnages pose des questions différentes, interroge le texte philosophique différemment ; dès lors, constituer une telle typologie paraissait nécessaire si l'on voulait approcher la notion de personnage d'une autre manière que Deleuze, Guattari ou M. de Gaudemar qui, tous trois, s'efforcent de le penser de façon unitaire et identique. Selon nous, chaque traitement d'un personnage au sein d'un système répond à une problématique propre à sa catégorie, et il est intéressant de s'interroger sur les valeurs et les fonctions d'un personnage au sein du développement d'un système : que vient apporter l'outil personnage ? Arrêtons-nous un instant sur ces différentes catégories afin de voir les lignes de questionnement ouvertes par une réflexion sur le personnage.

Le personnage de dialogue se présente dès la naissance de la philosophie. En se présentant sous forme dialogique, Platon introduit le personnage, l'interlocuteur philosophique, comme élément essentiel à la philosophie. Il est important de questionner la valeur de cette mise en scène, la valeur des personnages. D'emblée, il faut souligner que tous les personnages n'ont pas une réelle épaisseur, une identité propre qui les distingue véritablement d'autres personnages. Dans beaucoup de

dialogues platoniciens, certains personnages ne sont là que pour relancer Socrate, créer une illusion de dynamisme dans son propos. A proprement parler, on ne peut considérer qu'un personnage qui ne cesse d'avaliser dans le sens de Socrate, qui ne sert qu'à relancer son propos, soit digne d'intérêt pour nous ; il n'est, en réalité, qu'un simple *flatus vocis* contingent. À l'inverse, d'autres interlocuteurs ont une réelle épaisseur historico-romanesque : ils renvoient à des personnages historiques connus de nous (Alcibiade, Hippias, Gorgias), qui présentent des caractères ayant une valeur dans l'exposition philosophique (l'aristocratie de Calliclès, le hoquet d'Aristophane). On note par là que l'ensemble des personnages mis en scène ne peut être sujet à analyse ; certains ne sont qu'une façade langagière. Mais, certains dialogues présentent une véritable scénographie où les attributs des personnages acquièrent une valeur proprement philosophique. Les lieux aussi, l'espace dans lequel se déploie le dialogue, ont toute leur importance ; pensons, par exemple, à l'incipit de *La République* dans lequel Socrate descend au Pirée, véritable métaphore de la descente du philosophe dans la caverne. Ces éléments donnent une dimension narrative au récit philosophique autant qu'ils ont une fonction philosophique propre. À l'époque moderne, des philosophes comme Malebranche, Leibniz ou Berkeley reprennent cette forme dialogique ; dans leurs œuvres, l'interlocuteur est là pour signifier une position philosophique, une doctrine³⁰. L'incarnation de la position est indiquée à travers le nom des protagonistes, souvent issu du grec : Hylas, représentant de la matière, Philonous, représentant de l'esprit, par exemple chez Berkeley. Les personnages sont utilisés pour incarner une posture philosophique, une thèse ; dans les *Nouveaux Essais sur l'entendement humain* de Leibniz, les répliques du personnage de Philalèthe sont même souvent des emprunts directs à *l'Essai sur l'entendement humain* de Locke.

³⁰ MALEBRANCHE, Nicolas, *Entretien d'un philosophe chrétien et d'un philosophe chinois*, FB Éditions, Create Space Independent Publishing Plateform, 2015 ; LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm, *Nouveaux Essais sur l'entendement humain*, Paris, Garnier-Flammarion, 1990 ; BERKELEY, George, *Trois dialogues entre Hylas et Philonous*, in *Œuvres*, II, Paris, P.U.F., « Épiméthée », 1999.

Le personnage historique constitue un autre type de traitement du personnage que l'on rencontre dans les œuvres philosophiques. Il présente un intérêt dans la mesure où il peut être analysé dans une optique pluridisciplinaire ; comment un philosophe reprend-il à son compte une figure normalement réservée à la discipline historique ? Comment se la réapproprie-t-il ? Pour ne citer que deux personnages emblématiques de cette réappropriation philosophique d'une figure historique, pensons à Socrate et Napoléon. On peut, en effet, décliner presque à l'infini les interprétations contradictoires ou opposées qu'ont suscitées ces deux figures, au point que l'on a tendance à s'exprimer sous la forme d'un génitif : on parlera, par exemple, du Socrate de Platon, du Socrate de Xénophon, de Hegel, de Kierkegaard, de Nietzsche... Cet éclatement interprétatif pourrait constituer le point de départ d'une interrogation portant sur le personnage historique.

De grands personnages littéraires pourraient aussi être étudiés en tant que personnages philosophiques. Pensons, par exemple, à la figure de l'Idiot chez Dostoïevski et au jugement que Nietzsche porte sur cette peinture christique que l'auteur russe a su si bien nous donner à lire³¹. C'est le travail auquel s'essaye Pierre Lamblé dans son ouvrage *La philosophie de Dostoïevski*³², dans lequel il part des carnets de *L'Idiot* pour montrer comment l'auteur parvient à construire une véritable philosophie à partir de la création de ses personnages.

La quatrième catégorie de personnage à analyser serait celle que les philosophes des Lumières ont inventé. Dans plusieurs de leurs ouvrages, les philosophes du XVIII^{ème} mettent en scène des personnages issus de sociétés lointaines ou utopiques ; ces personnages servent en réalité, en creux, à critiquer la société et ses valeurs. Pensons au *Supplément au voyage de Bougainville* de Diderot ou aux *Lettres Persanes* de

³¹ *FP*, 1888, 15 [9] : « Jésus : Dostoïevski. Je ne connais qu'un psychologue qui ait vécu dans le monde où le christianisme est possible, où le Christ peut surgir à chaque instant... C'est Dostoïevski. Il a *deviné* le Christ : – et, surtout, il est instinctivement resté préservé de se représenter ce type avec la vulgarité d'un Renan... Et, à Paris, on croit que Renan souffre de trop de *finesse** !... Mais y a-t-il plus grave bétise que faire du Christ, qui était un "idiot", un génie ? Que tirer mensongèrement un héros du Christ, qui représente l'exact opposé d'un sentiment héroïque ? ».

³² LAMBLÉ, Pierre, *La philosophie de Dostoïevski*, I, « Les Fondements du système philosophique de Dostoïevski », Paris, L'Harmattan, 2001.

Montesquieu. À la fois personnage littéraire et personnage de dialogue, il est propre aux philosophes des Lumières mais constitue un intérêt certain par sa position charnière entre philosophie et littérature.

Les deux dernières catégories de personnages qu'il nous reste à étudier constitueront le propre de cette étude. Faute d'espace, nous nous limiterons à l'étude de ce que nous avons appelé le « devenir-personnage » de l'auteur et à la figure du type chez Nietzsche. Nous tenions cependant à exposer brièvement quelles autres perspectives pouvaient comporter la réflexion sur les personnages.

La réflexion de Nietzsche en termes de « types » lui est propre. Il est, à notre connaissance, le seul qui utilise ce terme pour penser les individus suivant différentes catégories. Il s'agit, semble-t-il à première vue, d'un mode de différenciation des individus à partir de leur « type ». On peut donc rapprocher cela d'un mode de simplification de la pensée permettant de classer les individus en grandes catégories, en « types » représentatifs d'une pensée ou, plus particulièrement chez Nietzsche, représentatifs d'une volonté de puissance. Notons, toutefois, que ce mode de différenciation est aussi ancien que la philosophie elle-même, bien qu'elle n'ait sûrement pas la même dimension que chez Nietzsche. En effet, dès les Grecs, on voit apparaître la distinction entre plusieurs grandes catégories qui constituent autant « d'images de la pensée », de modes représentatifs d'une pensée : la pensée du « vulgaire » opposée à la pensée du « philosophe », à la pensée du « sophiste ». De même chez les modernes, la pensée du « vulgaire » représente en elle-même quelque chose de typifié, semble renvoyer à une masse indistincte mais réelle et incarnée. Chez Pascal, une typification plus complexe est construite : on voit apparaître des figures représentatives d'un certain type de pensée : le libertin, l'habile, le demi-habile, le chrétien parfait. Mais c'est aussi l'influence des moralistes français – La Rochefoucauld, Chamfort, La Bruyère, Vauvenargues – qu'il faut ici voir ; Nietzsche s'approprie un procédé moraliste mais va, comme toujours, s'ingénier à le subvertir

ou, tout du moins, à se le réapproprier en l'intégrant à sa philosophie et à ses concepts.

Ces différentes figures constituent autant d'éléments de classification de pensées qui s'incarnent dans la vie. Chez Nietzsche, ce panel de personnages types ne cesse de s'enrichir : le vulgaire, la masse, le fort, le faible, le nihiliste, l'aristocrate, l'artiste, le philosophe, le lion, le chameau, l'enfant, le prêtre... La liste est longue. Nous pensons cependant que la notion de « type » prend une dimension toute nouvelle, bien plus grande qu'auparavant, bien plus conceptualisée. En effet, elle sera toujours à lire en lien avec le concept de volonté de puissance et la théorie anthropologique de Nietzsche, sa conception de l'évolution humaine inspirée de ses lectures de Lange, de Roux, de Darwin. Cette réflexion en termes de « types » a une importance qui n'a sûrement pas été suffisamment soulignée par les commentateurs. Or, n'est-ce pas parce qu'il ne s'autorise plus à penser avec les termes de la métaphysique traditionnelle – en particulier en termes de sujets – qu'il en vient à utiliser la notion de type ? Si tel est le cas, Nietzsche opère une refondation de la notion de sujet à travers le concept de type qu'il nous semble essentiel de commencer à questionner. Pour cela, il faudra analyser les raisons pour lesquelles le concept de type se substitue au concept de sujet chez Nietzsche. Deux pôles d'analyse nous semblent essentiels : l'un qui porte sur l'anthropologie nietzschéenne, l'autre sur les liens entre volonté de puissance et type. Comment Nietzsche, à partir des découvertes scientifiques de son époque sur les différentes théories de l'évolution humaine et le principe de sélection naturelle, en vient-il à penser le monde sous l'angle de la volonté de puissance et à proposer une nouvelle approche du « sujet » en tant que type ? La question a des conséquences fondamentales ; par exemple, la possible advenue du surhomme en dépend : le surhomme constitue un nouveau type d'homme, un nouveau type de volonté de puissance. Ainsi, plus largement, c'est la possibilité même de penser l'homme autrement qu'à partir des schèmes de pensées issus de la métaphysique chrétienne qui est en jeu ici. C'est donc de ses lectures scientifiques et de sa théorie de

la volonté de puissance que naît la possibilité d'envisager une réforme de l'humanité et la constitution d'un nouveau type.

En cela, Nietzsche se pose comme un enseignant de l'humanité à venir. Ce nouvel enseignement passe cependant par certains stratagèmes dont le « devenir-personnage » fait partie. Que voulons-nous désigner à travers l'expression de « devenir-personnage » de l'auteur ? Si l'on garde à l'esprit les remarques que nous avons faites sur les liens étroits et problématiques qu'entretiennent philosophie et littérature, en particulier les questions qui portent sur l'agent d'énonciation en philosophie, on ne peut que s'interroger sur les rapports entre le philosophe et ses personnages. Dans *Ecce Homo*, Nietzsche invente une nouvelle forme philosophique : l'autobiographie philosophique. Pourtant, on voit d'emblée comment le terme d'« autobiographie » est problématique appliqué à ce texte hybride et fou. Le portrait que Nietzsche peint de lui-même est excessif, souvent hyperbolique, parfois mégalomane. On a longtemps rangé ce texte comme un révélateur de la folie sous-jacente qui s'annonçait. Nous pensons cependant que l'ensemble de ce texte renvoie à un projet philosophique bien précis et calculé. En effet, Nietzsche réfléchit à plusieurs reprises, avant *Ecce Homo*, et de façon relativement mystérieuse, sur la position de l'acteur, sur la valeur du masque et de la dissimulation. Ces réflexions rejoignent son éloge de l'apparence contre l'être réel des choses, le primat qu'il donne au paraître plutôt qu'à l'être. Faire l'éloge de la dissimulation, du masque, c'est mettre en avant la mise en scène, sa propre mise en scène. Et, de fait, Nietzsche ne cesse de se mettre en scène à travers la voix de différents personnages : Zarathoustra, Dionysos, Le Crucifié. De la même façon, il se met en scène en tant que nouveau prophète. Mais c'est sans aucun doute dans *Ecce Homo* que cette mise en scène est la plus flagrante ; il y réaffirme de façon encore plus prononcée son caractère inactuel et intempestif. Cette inactualité constitue en elle-même une mise en scène ; en affirmant qu'il n'a pas été compris de ses contemporains, qu'il ne pourra jamais l'être, il fracture son identité en plusieurs homonymes : le Friedrich Nietzsche que ses contemporains

connaissent sous ce nom opposé à l'identité qu'il revendique, celle que ses contemporains ont refusé de reconnaître, et qui, selon lui, ne pourra être reconnue que dans un futur lointain, à l'aube du troisième millénaire, disait-il³³. Dès lors, si Nietzsche ne cesse de prôner la dissimulation, de se dissimuler sous différents masques, le projet d'une autobiographie philosophique se doit d'être questionné. Faut-il y voir une tentative de sa part de s'exposer « dans toute la vérité de sa nature » ou bien au contraire une ultime ruse de la dissimulation ? Nous opterons, bien sûr, pour la deuxième ligne interprétative. Dans une de ses dernières lettres adressée à son ancien professeur Jacob Burckhardt, Nietzsche écrit : « Je suis tous les grands noms de l'histoire »³⁴. Quelles sont les fonctions et valeurs de ces incarnations successives ? Comment interpréter ce devenir-personnage ? Comment comprendre ce réseau nominal complexe par rapport à la véritable identité de Nietzsche ? Nous verrons qu'il faudra peut-être comprendre ce réseau nominal à partir de l'acte ultime de la philosophie nietzschéenne, à savoir sa volonté de « briser l'humanité en deux tronçons », mais aussi à partir de son projet de réforme de l'humanité. En effet, dans *Ecce Homo*, Nietzsche ne décrit pas « un » homme, mais met en scène la constitution d'un destin, c'est-à-dire d'un *type* qu'il appelle de ses vœux.

³³ Voir lettre à Malwida von Meysenbug du 24 septembre 1886.

³⁴ Lettre à Jacob Burckhardt du 6 janvier 1889.

Première Partie :

Découverte et intérêt pour les débats scientifiques contemporains : darwinisme, lutte et volonté de puissance.

Les jalons d'une caractérisation du type chez Nietzsche.

Dans cette première partie, nous voudrions nous pencher sur l'élaboration de la pensée de l'homme en tant que « type » chez Nietzsche, sur sa constitution progressive, les textes qui sont à l'origine d'une telle conception ainsi que ses conséquences sur la pensée nietzschéenne. Nous aimerions, tout d'abord, analyser les conceptions scientifiques dont Nietzsche s'inspire pour forger sa notion. Il faudra donc s'attacher aux liens entre les conceptions darwiniennes de l'évolution, le dialogue de Nietzsche avec Darwin, mais aussi avec ses continuateurs ou contempteurs : Lamarck, Spencer, Lange, Roux. Nous nous efforcerons de mettre en lumière les liens qui existent entre la pensée du type et les théories évolutionnistes de ces auteurs. Ensuite, nous analyserons ces liens à la lumière du concept de volonté de puissance ; en effet, c'est aussi à la lumière de ses analyses anthropologiques et physiologiques que Nietzsche en vient progressivement à penser la vie comme volonté de puissance. Or, cette thèse a un lien direct avec le refus de Nietzsche à l'égard des noms communs de la philosophie, en particulier la notion de sujet. À la lumière de ces analyses, nous montrerons comment Nietzsche en vient à substituer la notion traditionnelle de sujet à la notion de type, à proposer une interprétation de l'homme comme puissance, comme expression d'un type de puissance – ou plutôt l'expression de puissance d'un type.

Il semble nécessaire, de prime abord, de nous pencher sur l'intérêt que Nietzsche porte sur les débats scientifiques de son époque, en particulier les débats portant sur l'évolutionnisme. Nous pensons, en effet, que la réinterprétation de cette pensée et son assimilation à travers les concepts nietzschéens sont à l'origine de la pensée du

monde comme volonté de puissance et de la pensée de l'homme en tant que type. Chaque type, en effet, représente une volonté de puissance ; or, le concept de volonté de puissance naît de l'interprétation que Nietzsche fait des théories darwiniennes et de leurs interprétations.

1. La période bâloise, 1868 – 1873 :

Avant toute chose, rappelons le théorème central de Darwin qu'il pose dès son introduction à *L'Origine des espèces* (1854) :

« On considérera dans le chapitre suivant la Lutte pour l'Existence que connaissent tous les êtres organiques dans le monde, qui est la suite inévitable de la forte raison géométrique de leur accroissement. C'est la doctrine de Malthus, appliquée à l'ensemble des règnes animal et végétal. Puisqu'il naît beaucoup plus d'individus de chaque espèce qu'il n'en peut survivre, et puisque, par conséquent, une Lutte pour l'Existence réapparaît fréquemment, il s'ensuit que tout être, s'il varie, même légèrement, sous l'action de conditions de vie complexes et parfois variables, aura de meilleures chances de survie, et sera ainsi *sélectionné naturellement*. En vertu du puissant principe de l'hérédité, toute variété sélectionnée tendra à propager sa nouvelle forme modifiée. »³⁵

On voit d'emblée comment Nietzsche fera son miel d'une telle approche de la vie humaine. Son interprétation de la vie comme volonté de puissance est directement inspirée de cette théorie de la « Lutte pour l'Existence », bien qu'il en renverse en réalité l'interprétation. Nous y reviendrons plus en détail dans le cours de l'analyse.

Les études contemporaines à partir de la bibliothèque de Nietzsche et l'étude des premiers fragments posthumes montrent que celui-ci n'a vraisemblablement eu

³⁵ DARWIN, Charles, *L'origine des espèces par le moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie*, Paris, Éditions Honoré Champion, 2009, p. 278.

d'aperçu de la théorie de Darwin qu'à partir d'ouvrages de seconde main, ou d'ouvrages critiques³⁶. De fait, son premier contact avec les théories darwiniennes est sa lecture, en 1866, de *l'Histoire du matérialisme et critique de son importance à notre époque*, de Friedrich Albert Lange³⁷. Pour éclairer l'influence de cette lecture sur le jeune Nietzsche, lisons une lettre de cette période écrite à Hermann Mushacke :

« L'ouvrage philosophique le plus important qui ait paru dans ces dix dernières années est sans conteste Lange, *Histoire du matérialisme*, sur quoi je pourrais remplir d'éloges toute une feuille d'imprimerie. Kant, Schopenhauer et le livre de Lange – qu'ai-je besoin de plus ? »³⁸

Élever Lange au même niveau que Schopenhauer ou Kant, c'est indéniablement lui accorder une place des plus importantes. Nietzsche le range parmi les philosophes ; c'est le signe que Nietzsche adopte sur Lange un regard avant tout philosophique. Il s'en sert pour étoffer ou former sa propre conception philosophique de la genèse des rapports humains. Dans le même temps, l'ouvrage de Lange offre aussi à Nietzsche

³⁶ Sur le référencement des ouvrages scientifiques de la bibliothèque de Nietzsche, voir MERLIO, Gilbert, « Nietzsche, Darwin et le darwinisme », 2009, *Revue germanique internationale*, <https://rgi.revues.org/327>, p. 125, note 3 : « Selon Ludwig Haas, *Der Darwinismus bei Nietzsche*, Gießen, Univ., Diss., 1932, p. 7, qui s'appuie sur la bibliographie d'Elisabeth Förster-Nietzsche : E. Du Mont, *Der Fortschritt im Lichte der Lehren Schopenhauers und Darwins*, Leipzig, 1876 ; Eugen Dreher, *Der Darwinismus und seine Konsequenzen in wissenschaftlicher und sozialer Beziehung*, Halle, 1882 ; C.v. Naegeli, *Mechanisch-physiologische Theorie der Abstammungslehre*, Munich, 1884 ; Leopold Jacoby, *Die Idee der Entwicklung*, Zurich, 1886 ; Georg Heinrich Schneider, *Der menschliche Wille vom Standpunkt der neueren Entwicklungslehre (Des "Darwinismus")*, Berlin, 1882 ; Oscar Schmidt, *Deszendenzlehre und Darwinismus*, Leipzig, 1873 ; Karl Semper, *Die natürlichen Existenzbedingungen der Tiere*, Leipzig, 1880. Ces titres sont en effet référencés dans : *Nietzsches persönliche Bibliothek*, éd. par G. Campioni, Paolo D'Iorio, M.C. Fornari, F. Fronterotta, A. Orsucci, Berlin et New York, 2003. D'après cette source sérieuse, Nietzsche n'a possédé aucun ouvrage de Darwin ».

³⁷ LANGE, Friedrich Albert, *l'Histoire du matérialisme et critique de son importance à notre époque*, Paris, Coda Éditions, 2005. Voir aussi VENTURELLI, Aldo, « Généalogie et évolution Nietzsche et le darwinisme » (1999), in *Revue germanique internationale*. Disponible sur : <https://rgi.revues.org/722>. Consulté le 10 mai 2016. Il écrit p. 194 : « Le ton de l'argumentation de Lange était loin de celui de l'observateur paisible, détaché et minutieux de chaque phénomène naturel, qui caractérisait les textes de Darwin ; son *Histoire du matérialisme* était plutôt destinée à mettre en valeur les conséquences philosophiques les plus générales des théories scientifiques analysées ».

³⁸ Lettre à Hermann Mushacke de décembre 1866. Voir aussi JANZ, Curt Paul, *Nietzsche. Biographie*, Vol. I, Paris, Gallimard, 1984, p. 167. Voir, enfin, sur son existence de philologue à Bâle, EH, « Humain trop humain », § 3 : « Cheminer à pas de tortue parmi les métriciens grecs, avec toute la minutie que comportait une mauvaise vue – voilà où j'en étais arrivé ! – Je me voyais avec pitié tout maigre et décharné : les "réalités" faisaient absolument défaut dans ma provision de science, et les "idéautés" ne valaient pas le diable ! – Une soif brûlante me saisit : depuis ce moment je n'ai plus rien fait que de la psychologie, de la médecine et des sciences naturelles, – je ne suis même retourné aux études proprement historiques qu'autant que ma tâche m'y contraignait impérieusement ».

une porte d'entrée aux théories scientifiques de son époque ; dans une lettre à Carl von Gersdorff du 16 février 1868, Nietzsche écrit :

« Si tu as envie de t'instruire de façon complète quant au mouvement matérialiste actuel, quant aux sciences de la nature avec leurs théories darwiniennes, leurs systèmes cosmologiques, leur vivante camera obscura, etc., mais aussi quant au matérialisme éthique, à la théorie manchestérienne, etc., je ne saurais rien te recommander de plus remarquable que "l'Histoire du matérialisme" de Friedr. Alb. Lange (Iserloh 1866), un livre qui apporte infiniment plus que ne l'annonce le titre, et que l'on peut, tel un véritable trésor, lire, relire et méditer »³⁹

Que trouve Nietzsche dans Lange qui l'intéresse tant ? C'est avant tout la destruction de l'idéalisme, le sapement de toute téléologie qui suscite l'intérêt de Nietzsche pour ces travaux. En effet, en mettant en lumière l'origine animale de l'homme, Darwin récuse l'idée d'un « dessein intelligent », d'une téléologie du progrès à l'œuvre dans la nature. Au contraire, l'homme n'est que le résultat d'une évolution organique qui a pour principe central la lutte pour l'existence. Comme le montre l'analyse de G. Merlio, Nietzsche éprouve cependant certaines difficultés, à cette époque, à pleinement accepter cette absence de téléologie ; il prend, par exemple, position en faveur de L. Rüttimeyer⁴⁰ qui refuse de renoncer à l'idée d'un « dessein intelligent » au sein des débats scientifiques de l'université de Bâle autour de ces questions. Il cherche encore une voie pour sauver l'homme de son devenir aléatoire et chaotique, voie qu'il trouvera dans l'art comme rédemption au sein de la *Naissance de la Tragédie*.

« Pendant sa période bâloise, Nietzsche ne se débarrassera qu'avec peine de l'éthique schopenhauerienne et de tout finalisme. Il essaie encore de trouver les voies par lesquelles l'homme peut échapper à un devenir naturel, aléatoire, absurde et tragique. La "rédemption par l'art" qu'il propose, sous l'influence de Schopenhauer et Wagner,

³⁹ Lettre à Carl von Gersdorff du 16 février 1868.

⁴⁰ Voir JANZ, Curt Paul, *Nietzsche. Biographie*, Vol. I, p. 281-285.

dans la *Naissance de la Tragédie* (...) est la première des solutions envisagées. Le “supra-historique” que l’histoire, selon la seconde *Intempestive*, doit recommander à l’imitation des hommes si elle veut être utile à la vie, en est une autre. »⁴¹

Nietzsche a, en effet, à cette période là, encore pour projet de fonder ce qu’il appellera plus tard une « métaphysique d’artiste »⁴² ; son admiration pour Schopenhauer et Wagner, et l’influence qu’exercent ces deux figures tutélaires se font encore sentir dans son tiraillement entre les conceptions scientifiques qui sapent tout fondement métaphysique dans la conception et le devenir de l’homme.

Un autre paradoxe apparaît ; alors qu’il présente un intérêt certain pour les conceptions darwiniennes et leurs continuations philosophiques – notamment ses lectures de *La philosophie de l’inconscient* d’Eduard von Hartmann et *La valeur de la vie* d’Eugen Dühring, qui analysent les conséquences philosophiques possibles du darwinisme –, Nietzsche formule une violente critique dans les premières *Considérations Inactuelles* à l’égard du nouvel apôtre de la foi darwinienne qui s’incarne en la personne de David Strauss. Comment comprendre cet apparent paradoxe ? En réalité, Nietzsche ne critique pas la théorie darwinienne de l’évolution mais bien les conséquences éthico-philosophiques que Strauss interprète à partir de cette théorie. Si Strauss est critiquable, c’est parce qu’il cherche à interpréter, à partir des analyses darwiniennes, les phénomènes humains à partir d’un postulat moral inné, à partir d’une idée téléologique du progrès dans le genre humain.

« Mais il [David F. Strauss] a préféré fuir la tâche de l’*explication* en faisant un saut dans l’impératif. Ce faisant, il lui arrive même de passer outre, d’un cœur léger, aux théories fondamentales de Darwin. “N’oublie, en aucun instant, dit Strauss, que tu es un être humain et non pas un simple être naturel, que tous les autres son également des hommes (...), quelque chose de semblable à toi, avec les mêmes besoins et les mêmes exigences – voilà la quintessence de toute morale” (p. 238). Mais d’où vient cet

⁴¹ MERLIO, Gilbert, « Nietzsche, Darwin et le darwinisme », p. 128.

⁴² NIETZSCHE, Friedrich, *Essai d’autocritique*, 2, in *Œuvre*, Paris, Robert Laffont, 1993, p. 25.

impératif ? Comment l'homme peut-il renfermer au fond de lui-même, alors que, selon Darwin, l'homme est simplement un être naturel et qu'il s'est développé, selon des lois différentes de cet impératif, jusqu'à la hauteur de l'homme ? En oubliant à tout instant que les autres êtres de la même espèce possèdent les mêmes droits, en se considérant comme le plus fort et en amenant, peu à peu, la disparition des autres exemplaires d'un naturel plus faible »⁴³

Nietzsche oppose donc Darwin et Strauss dans ce passage. Ce dernier ne prend pas en compte certaines théories fondamentales de Darwin, il a écarté la lutte comme principe de mutation de l'espèce. Or, c'est bien cette lutte, cet *agôn* à l'origine de la formation d'un nouveau type, à l'origine d'une mutation et d'une évolution de l'espèce qui intéresse Nietzsche. L'évolution n'est pas motivée par un principe moral transcendant, mais par l'affirmation d'une force supérieure sur des forces inférieures. C'est dans cette théorie qu'il trouvera sa thèse fondamentale selon laquelle « l'homme est *l'animal dont le caractère propre n'est pas encore fixé*, l'exception rarissime »⁴⁴ et qu'il pourra envisager la naissance et la formation d'un nouveau type, d'un type à venir qui prendra forme dans le surhomme.

Dans les années 1872-1873, Nietzsche n'en est pas encore là. Il cherche encore à se positionner par rapport aux théories évolutionnistes. Ses cours sur les présocratiques de ces années-là l'y aident. Il trouve, en effet, chez ces philosophes, une théorie matérialiste du cosmos qui l'écarte une fois de plus de toute dimension transcendante dans l'histoire et dans l'homme. La théorie de l'évolution de Darwin vient confirmer certaines intuitions présocratiques, notamment celle d'Héraclite sur le devenir et l'inexistence de l'Être. De même, son texte de 1873, *Sur la vérité et le mensonge au sens extra-moral* marque aussi une étape dans le cheminement de Nietzsche vers une conception naturaliste de l'homme. En affirmant que la « vérité » n'est en réalité qu'un mensonge ou une erreur utile à la vie, Nietzsche récuse une fois de plus toute

⁴³ *CIn*, I, 7. Voir aussi, VENTURELLI, Aldo, « Généalogie et évolution Nietzsche et le darwinisme » (1999), in *Revue germanique internationale*, p. 197-198.

⁴⁴ *PBM*, 62.

velléité transcendante de l'homme. Toutefois, ce n'est véritablement que sa rencontre avec Paul Rée en 1873, et l'écriture d'*Humain trop humain* (1878) qui le feront trouver sa place par rapport aux théories évolutionnistes.

2. La psychologie évolutionniste de Nietzsche, l'écart par rapport à Darwin : 1873 – 1881 :

L'héritage darwinien d'*Humain trop humain* est clair ; les sentiments moraux sont compris par Nietzsche comme le produit d'une longue évolution organique. Nietzsche se présente comme un géologue dont le travail est de mettre en lumière les différentes stratifications, les différentes sédimentations qui ont occulté les véritables motifs à l'origine de ces sentiments⁴⁵. Il s'écarte cependant de Darwin en ce qu'il porte son attention sur la psychologie bien plus que sur les phénomènes physico-chimiques. Il ne porte pas un regard scientifique sur cette évolution, mais un regard de philosophe et de moraliste. Il appelle de ses vœux une histoire des sentiments moraux qui se nourrit des théories évolutionnistes pour mettre à jour la stratification des affects.

Sa rencontre avec Rée en 1873 marque la naissance de la pensée du « Réalisme »⁴⁶ nietzschéen. Le projet de son ami est une relecture des moralistes français à la lumière de l'évolutionnisme darwinien. Il veut faire figure, comme le dit Paul-Laurent Assoun dans son étude, de « *Darwin du monde moral* »⁴⁷. Nietzsche s'inscrit lui-

⁴⁵ Sur la métaphore du géologue, voir *HTH*, I, 43 : « Les hommes qui sont cruels aujourd'hui doivent passer à nos yeux pour des stades de *cultures antérieures* qui ont subsisté : la montagne de l'humanité exhibe ici ses formations plus profondes qui se trouvaient autrement dissimulées. ». Voir aussi, chez Paul Rée, l'utilisation explicite de la métaphore du géologue : RÉE, Paul, *De l'origine des sentiments moraux*, Paris, P.U.F., 1982, p. 71 : « De même que le géologue commence par repérer et décrire les diverses formations et s'interroge ensuite sur les causes qui les ont fait naître, de même l'auteur ici a recueilli les phénomènes moraux dans l'expérience et, dans la mesure où il en était capable, il a suivi ensuite les étapes de leur genèse. »

⁴⁶ *EH*, « Humain trop humain », 6. Pour une analyse précise du « Réalisme », voir ASSOUN, Paul-Laurent, « Nietzsche et le réalisme, étude-préface », in RÉE, Paul, *De l'origine des sentiments moraux*, Paris, P.U.F., 1982, p. 5-68.

⁴⁷ ASSOUN, Paul-Laurent, « Nietzsche et le réalisme, étude-préface », in RÉE, Paul, *De l'origine des sentiments moraux*, p. 40 : « Là se place la grande ambition de Rée : devenir le *Darwin du monde moral*, ou à tout le moins vérifier le darwinisme sur le terrain des "phénomènes moraux" qui sont posés comme homogènes aux phénomènes biophysiques. »

même dans cette tradition ; il voit dans les théories darwiniennes un moyen de légitimer scientifiquement les analyses des moralistes, la mise en lumière des réelles motivations à l'origine des sentiments « moraux ». Dans le paragraphe 37 d'*Humain trop humain*, il rend hommage au travail de son ami, et expose le travail de recherche à réaliser :

« Il est vrai que nombre de remarques isolées sur l'humain et le trop humain ont été d'abord découvertes et exposées dans des sphères de la société qui étaient accoutumées à faire par là toutes sortes de sacrifices, non pas à la recherche scientifique, mais à un spirituel désir de plaisir ; et l'odeur de cette ancienne patrie de la maxime morale – odeur très séduisante – s'est presque indissolublement attachée au genre tout entier ; si bien que, pour son compte, l'homme de science laisse involontairement voir quelque méfiance contre ce genre et sa valeur sérieuse. Mais il suffit d'indiquer les conséquences : car dès maintenant on commence à voir quels résultats de la nature la plus sérieuse naissent sur le sol de l'observation psychologique. »⁴⁸

Les moralistes ont vu ce que les théories évolutionnistes mettent en lumière, c'est-à-dire les intentions et mobiles cachés des sentiments moraux, mais ils l'ont fait sans méthode. L'homme de science doit prendre en compte les remarques des moralistes quand bien même elles n'ont pas été établies avec la rigueur propre à la méthode scientifique ; elles ont une « valeur sérieuse », affirme Nietzsche. C'est avant tout, cependant, une observation « psychologique » qu'il s'agit d'effectuer plutôt qu'une approche véritablement scientifique.

Nietzsche va rapidement s'écarter des approches de Rée et de Darwin et prendre une autre perspective que celle de son ami⁴⁹. La première pierre d'achoppement entre

⁴⁸ *HTH*, I, 37. Voir aussi, RÉE, Paul, *De l'origine des sentiments moraux*, p. 72-73 : « Aujourd'hui cependant, depuis que Lamarck et Darwin ont écrit leurs œuvres, les phénomènes moraux peuvent, tout comme les phénomènes physiques, être ramenés à leurs causes naturelles : l'homme moral n'est pas plus proche du monde intelligible que l'homme physique ».

⁴⁹ Dès 1878, Nietzsche est pleinement conscient de cet écart ; dans une lettre à Erwin Rohde datant du 16 juin 1878, il écrit : « Soit dit en passant : cherche toujours dans mon livre non pas mon ami Rée mais

Nietzsche et le darwinisme de Rée porte sur le développement de l'espèce humaine. Pour Darwin, en effet, le premier principe du développement de l'espèce repose sur la variation individuelle ; dans une population, les individus sont tous différents les uns des autres et ces « écarts » ne constituent pas des ratés mais la matière première de l'évolution. Nietzsche renverse le raisonnement darwinien ; il part, au contraire, de la communauté fixée pour ensuite penser le développement par l'intermédiaire de l'exception, de la déviance par rapport au type fixé et établi. C'est très clair dans le paragraphe 224 d'*Humain trop humain* intitulé « Ennoblement par dégénérescence » :

« On peut apprendre de l'histoire que la lignée d'un peuple qui se conserve le mieux, c'est *celle* où la plupart des hommes ont un vif sentiment commun, par suite de l'identité de leurs principes essentiels accoutumés et indiscutables, par suite donc de leur croyance commune. [...] Le danger de ces communautés, fondées sur des individus caractéristiques d'une même sorte, est l'abêtissement peu à peu accru par hérédité [...]. Ce sont les individus plus indépendants, moins sûrs et moralement plus faibles, de qui dépend, dans de pareilles communautés, *le progrès intellectuel* : ce sont les hommes qui recherchent la nouveauté et surtout la diversité. [...] Les natures dégénérescentes sont d'extrême importance partout où doit s'accomplir un progrès. Tout progrès d'ensemble doit être précédé d'un affaiblissement partiel. Les natures les plus fortes *conservernt* le type *fixe*, les plus faibles contribuent à le *développer*. »⁵⁰

Nietzsche envisage donc la notion de progrès à partir de l'exception, de la déviance par rapport au type préétabli et non pas seulement à partir de la seule lutte pour la vie. Pour Darwin, l'évolution repose sur une contingence radicale. À partir des

moi-même. Je suis fier d'avoir découvert ses qualités et buts remarquables, mais il n'a *pas eu la moindre influence* sur la conception de ma *Philosophie in nuce*. Celle-ci était *achevée* et en grande partie déjà couchée sur le papier lorsque je fis plus ample connaissance avec lui en automne 1876. Nous nous sommes rencontrés sur le même plan ; nos entretiens nous ont procuré une jouissance immense, nous en avons certainement retiré réciproquement le plus grand avantage (Rée m'a même écrit, par une aimable exagération, la dédicace suivant en tête de son livre : "Au père de cet ouvrage, en toute reconnaissance, sa mère" »).

⁵⁰ *HTH*, I, 224. Sur les exceptions dans *HTH*, voir aussi, I, 144.

individus tous différents s'opère une variabilité aléatoire sur laquelle la sélection va s'appuyer pour ne retenir que les variations favorables à l'espèce. Dès lors, Darwin envisage la sélection naturelle comme ce qu'il appelle une « œuvre de perfectionnement »⁵¹. C'est donc sur le critère de différenciation que Nietzsche et Darwin s'éloignent. Téléologie darwinienne ? Oui et non. Darwin n'envisage pas l'évolution de l'humanité vers un progrès homogène, mais il repère cependant une tendance globale au progrès, faite de tâtonnements, d'hésitations et de lenteur ; Lange dira que l'évolution « tire des millions de coups de fusils dans une vaste plaine et dans toutes les directions »⁵². À partir de ces variations aléatoires va se produire, selon Darwin, une sélection naturelle qui a pour principe une lutte pour la vie dans laquelle ce sont les plus forts qui vont survivre et se reproduire.

Nietzsche récuse cette perspective ; pour lui, ce sont au contraire les exceptions qui sont à l'origine du progrès, de l'évolution. Il ne réfute pas la notion de lutte pour la vie, mais envisage une autre dimension essentielle dans l'évolution. Les natures les plus fortes sont celles qui participent du maintien du type préétabli, là où les natures dégénérantes sont à l'origine d'une perturbation évolutive qui pourra être incorporée à la communauté :

« Dans ces conditions, la fameuse lutte pour la vie me paraît n'être pas le seul point de vue d'où peut être expliqué le progrès ou l'accroissement de la force d'un homme, d'une race. Il y a plutôt concours de deux éléments divers : d'abord, l'augmentation de la force stable par l'union des esprits dans la communauté de croyance et de sentiment ; puis la possibilité d'atteindre des fins plus hautes par le fait qu'il apparaît des natures dégénérantes, et par suite des affaiblissements et des lésions de cette force stable ; c'est précisément la nature du plus faible qui, étant la plus délicate et la plus indépendante, rend tout progrès généralement possible »⁵³

⁵¹ DARWIN, *L'origine des espèces*, Paris, Flammarion, 1992, p. 131.

⁵² LANGE, Friedrich Albert, *Histoire du matérialisme et critique de son importance à notre époque*, p. 267.

⁵³ *HTH*, I, 224.

Il y a donc, semble-t-il, une double dynamique à l'œuvre dans l'évolution, deux forces antagoniques se confrontent ; d'un côté, les forces les plus nombreuses, les plus fortes, combattent dans le sens d'un maintien et d'une fixation du type, de l'autre les natures d'exception provoquent un dérèglement au sein de cette stabilité. Il est très intéressant de souligner qu'à ce stade-là, Nietzsche désigne par « faible » ce qu'il nommera plus tard « fort ». Les « forts » sont ici le plus grand nombre qu'il identifiera plus tard, notamment dans la *Le Crépuscule des Idoles*, à une association de faibles. Ils sont forts car ils s'associent, là où la nature exceptionnelle est indépendante. Les « faibles » représentent les exceptions, les nouveaux types d'hommes qui apparaissent parfois en marge d'une communauté.

Mais, plus largement, l'écart de Nietzsche face à Darwin et à Rée porte sur les conséquences de cette nouvelle « science historique » sur l'avenir de l'homme, notamment le fait de pouvoir envisager la venue d'un nouveau type d'homme :

« Qu'est-ce, après tout, que le principe auquel est arrivé un des penseurs les plus hardis et les plus froids, l'auteur du livre sur *l'origine des sentiments moraux*, grâce à ses analyses incisives et décisives de la conduite humaine ? “L'homme moral, dit-il, n'est pas plus proche du monde intelligible (métaphysique) que l'homme physique”. Cette proposition, née avec sa dureté et son tranchant sous le coup de marteau de la science historique, pourra peut-être enfin, dans un avenir quelconque, être la hache qui sera mise à la racine du “besoin métaphysique” de l'homme »⁵⁴

Cette dimension pratique de la science historique le distingue de la perspective de Rée. En effet, ce dernier restait dans une perspective moraliste et schopenhauerienne ; il n'y a aucune dimension pratique dans son ouvrage⁵⁵. Au contraire, « la philosophie historique » de Nietzsche, le « philosophe historique »

⁵⁴ *HTH*, I, 37.

⁵⁵ RÉE, Paul, *De l'origine des sentiments moraux*, Paris, P.U.F., 1982, p. 71 : « Le point de vue de cet ouvrage est purement théorique ».

pourrait-on dire, ne consiste pas à être un simple spectateur de l'homme, mais à participer au contraire à forger l'homme à venir. Nietzsche va alors tenter, à l'inverse de son ami, de pratiquer une réduction des motivations de l'homme à partir d'une analyse des pulsions ; il cherche à découvrir un fondement pulsionnel à l'origine des instincts sociaux et des tendances psychologiques. Il va découvrir ce fondement à partir d'une analyse de l'égoïsme. Rée, déjà, analysait la question de l'égoïsme et de la possibilité de l'altruisme. Il reprenait l'analyse darwinienne pour postuler une pulsion altruiste chez l'homme. La morale, selon Rée, naît des exigences de conservation de la communauté primitive et la cohésion du groupe provient d'une pulsion non-égoïste fondamentale dont il est nécessaire d'analyser la genèse :

« Disons même que la nature de toute sensation n'est claire que dans la mesure où sa genèse l'est aussi.

Le comportement non-égoïste s'explique selon Darwin de la manière suivante :

De nombreuses espèces animales comme les abeilles et les fourmis connaissent, comme nos ancêtres les singes, l'instinct social. (...) Cet instinct social est né d'une extension de l'instinct maternel et paternel, il a été ensuite maintenu et renforcé par la sélection naturelle, c'est-à-dire par le fait que les espèces animales dont les représentants étaient le plus étroitement liés entre eux par les instincts sociaux supplantèrent les autres espèces et subsistèrent seules.

Lorsque l'homme se développa à partir du singe, il possédait donc déjà cet instinct qui le poussait à veiller au bien d'autres hommes de la même communauté, tout d'abord. »⁵⁶

À l'inverse, Nietzsche se refuse à reconduire l'ensemble de la morale au dualisme altruisme-égoïsme. Dans un aphorisme d'*Humain trop humain* intitulé « *La morale, division spontanée de l'homme* », il analyse plusieurs cas d'altruisme supposé :

⁵⁶ RÉE, Paul, *L'origine des sentiments moraux*, p. 81-82. Rée envisage ensuite, cependant, comment l'instinct non-égoïste peut s'affaiblir et être remplacé par des motivations plus égoïstes chez l'homme, notamment à travers des sentiments comme l'envie, l'ambition : voir ch. IV, « Du progrès moral », p. 180-187.

l'auteur qui souhaiterait voir son analyse achevée par un autre, une jeune fille qui aime inconditionnellement, un soldat prêt à mourir sur le champ de bataille pour sa patrie, le sacrifice d'une mère pour son enfant. L'ensemble de ces cas répond en réalité à l'assouvissement d'une pulsion qui n'est pas altruiste mais profondément égoïste répond Nietzsche ; dans chacun des cas, l'être répond à une inclination personnelle :

« *L'inclination à quelque chose* (souhait, instinct, désir) se trouve dans chacun de ces quatre cas ; y céder, avec toutes les conséquences, n'est pas en tout cas chose "altruiste". – En morale, l'homme ne se traite pas comme un *individuum*, mais comme un *dividuum*. »⁵⁷

On remarque ici que Nietzsche se refuse à envisager la possibilité d'une action altruiste ; il envisage toute inclination à un penchant comme essentiellement égoïste, tournée vers le plaisir, vers la « jouissance de soi » comme il l'appelle à cette époque⁵⁸. Il introduit, par là, un principe psychologique fondamental à l'origine des sentiments moraux. Là où Darwin se refusait d'introduire toute hypothèse positive sur l'essence de l'instinct, Nietzsche s'y résout en formulant l'idée que notre monde des instincts est dominé par une pulsion essentiellement égoïste, ayant pour centre la notion de puissance. C'est donc à l'aune de la psychologie que Nietzsche envisage la théorie de l'évolution ; dans *Par-delà bien et mal*, il l'exprimera clairement en ces termes :

« Toute la psychologie s'est laissé arrêter jusqu'ici par des préjugés et des appréhensions d'ordre moral ; elle n'a pas osé s'aventurer dans les profondeurs. La saisir comme une morphologie et une théorie évolutionniste de la *volonté de*

⁵⁷ *HTH*, I, 57.

⁵⁸ Les occurrences à la « jouissance de soi » dans *Humain trop humain* sont nombreuses : voir *HTH*, I, 50, 89, 103, 107, 545 ; *HTH*, II, 169. Cette idée semble annoncer le concept de volonté de puissance qui apparaîtra dans *Aurore* comme « sentiment de puissance » puis comme « volonté de puissance » dans le *Gai Savoir*.

puissance, ainsi que je fais, voilà qui n'a encore jamais effleuré la pensée de personne ».

L'écart de Nietzsche face à Darwin et Rée repose donc sur les conséquences des théories évolutionnistes. Pour Darwin, la lutte pour la vie, la sélection naturelle, s'opère à partir d'une certaine utilité à la vie : les conditions favorables à l'espèce humaine sont retenues. On peut donc distinguer dans l'Histoire – même si on ne le peut que de manière imparfaite, sous forme d'à-coups –, un certain progrès de l'humanité. Nietzsche, au contraire, refuse une telle vision qui est encore trop téléologique à son goût, encore trop finaliste. Il prend comme point de départ la communauté pour penser une évolution humaine où deux forces antagoniques s'affrontent, où deux types antagoniques se combattent. Il remarque que l'évolution humaine n'a pas suivi un cours conforme à la sélection naturelle décrite par Darwin. C'est bien au contraire au détriment des exceptions, des forts, que l'évolution s'est faite⁵⁹. Le problème auquel Nietzsche est confronté est donc celui d'expliquer cette victoire paradoxale des faibles sur les forts, de mettre au jour les raisons pour lesquelles une telle victoire a été possible. Ce n'est qu'en résolvant ce problème qu'il pourra affirmer la possibilité d'envisager un type supérieur d'homme. Comment concevoir un nouveau type d'homme, un type fort, si les faibles ont toujours été vainqueurs ? La lecture de Wilhelm Roux par Nietzsche vient entériner la conception de la vie par Nietzsche comme volonté de puissance. Or, il est nécessaire, dans le cadre de notre réflexion sur le type, de mettre à jour cette construction du concept de « type » à partir des théories de l'évolution et du concept de volonté de puissance. Ce sont, en effet, ces deux éléments qui expliquent pourquoi Nietzsche va recourir à la notion de « type », mais aussi pourquoi il sera à même d'envisager la possibilité d'un type supérieur.

⁵⁹ Voir notre analyse de *HTH*, I, 224.

3. La lecture nietzschéenne de W. Roux : écart supplémentaire avec Darwin, naissance du concept de volonté de puissance et genèse du type supérieur⁶⁰ : 1881 – 1888 :

Dès sa parution, Nietzsche entreprend la lecture de *La lutte des parties dans l'organisme. Contribution au parachèvement de la doctrine de la fonctionnalité mécanique*⁶¹(1881), rédigé par Wilhelm Roux, zoologiste, anatomiste et fondateur de la « mécanique de l'évolution ». Il le relira semble-t-il plusieurs fois⁶². Cette lecture fait écho à l'intérêt que Nietzsche avait porté, dès 1873, à l'ouvrage d'un Jésuite, R. J. Boscovich, intitulé *Philosophiae naturalis theoria*⁶³ :

« Boscovich est l'adversaire de l'atomisme matérialiste concevant les atomes comme des substances fixes. Il professe au contraire un énergétisme selon lequel la matière doit être comprise comme une constellation de centres de forces agissant les uns sur les autres, ces forces étant elles-mêmes en perpétuelle évolution et n'existant que dans et par ces interactions »⁶⁴

Ces deux sources permettent à Nietzsche un nouvel écart par rapport à Darwin. Une fois de plus, il va insérer ces théories scientifiques à sa philosophie, leur enlever leur caractère scientifique pour les introduire dans son propos philosophique⁶⁵. Il

⁶⁰ Pour cette sous-partie, nous nous sommes largement appuyé sur l'étude de MÜLLER-LAUTER, Wolfgang, *Nietzsche. Physiologie de la volonté de puissance*, « L'organisme comme lutte intérieure. L'influence de Wilhelm Roux sur Friedrich Nietzsche », Paris, Éditions Allia, 1998, p. 111-164.

⁶¹ ROUX, Wilhelm, *La lutte des parties dans l'organisme. Contribution au parachèvement de la doctrine de la fonctionnalité mécanique*, Paris, Éditions Matériologiques, 2012.

⁶² MÜLLER-LAUTER, Wolfgang, *Nietzsche. Physiologie de la volonté de puissance*, p. 117 : « Durant la période printemps-été 1883, Nietzsche a lu une nouvelle fois l'ouvrage de Roux ». Les fragments de cette époque qui éclairent cette lecture sont référencés par W. Müller-Lauter, note 14, p. 118 : *FP*, 1883, 7, [86] à [95], [174], [178], [190], [194], [196], [197], [211], [273].

⁶³ BOSCOVICH, Roger Joseph, *Philosophiae naturalis theoria*, Chicago, Open Court Editions, 1922.

⁶⁴ MERLIO, Gilbert, « Nietzsche, Darwin et le darwinisme » (2009), in *Revue germanique internationale*, p. 134. Voir aussi, VENTURELLI, Aldo, « Généalogie et évolution Nietzsche et le darwinisme » (1999), in *Revue germanique internationale*, p. 201-203.

⁶⁵ Sur ce procédé propre à Nietzsche, voir MÜLLER-LAUTER, Wolfgang, *Nietzsche. Physiologie de la volonté de puissance*, p. 115 : « On peut avancer de nombreuses objections à l'encontre de la démarche nietzschéenne qui consiste à "transposer" des connexions de problèmes ou de faits qui existent dans certains domaines à de "tout autres domaines". Cependant, les objections n'atteignent que des aspects superficiels et sont insuffisantes si l'on ne prend pas en compte la pensée conductrice de la méthode nietzschéenne selon laquelle tout "processus" – y compris celui qui se distingue le plus des autres –

extrapole l'énergétisme analysé par Boscovich au sein des atomes à l'ensemble des processus psychologiques de la vie humaine qui doit être avant tout comprise comme volonté de puissance, comme l'affrontement de volontés de puissances, c'est-à-dire comme « constellation de centres de forces agissant les uns sur les autres, (...) en perpétuelle évolution ». Roux vient appuyer et confirmer cette théorie chez Nietzsche. Il s'en sert notamment pour critiquer l'influence des circonstances extérieures dans le développement humain. Là où Darwin insistait sur l'utilité à l'origine du développement d'un organe, Roux met en évidence le caractère inadéquat de la sélection naturelle pour expliquer les unités fonctionnelles des organismes animaux⁶⁶. Il ne cherche pas à remettre en question le principe de la lutte pour l'existence posé par Darwin pour expliquer l'émergence de la diversité et l'adaptation aux conditions extérieures, mais il affirme que ces utilités fonctionnelles trouvent leur origine à partir d'une lutte interne entre les différents organes. Cette lutte intérieure entre les différentes parties de l'organisme en présélectionne certaines en vue de la lutte pour l'existence⁶⁷. C'est dans cette autostructuration fonctionnelle que Nietzsche va trouver matière à affirmer la prééminence de l'interne sur l'externe et critiquer l'importance que Darwin accordait aux circonstances extérieures :

« L'influence des "circonstances extérieures" est poussée à l'absurde chez Darwin : l'essentiel dans le processus vital est justement la force plastique énorme qui, de l'intérieur, donne forme, qui utilise, exploite les "circonstances extérieures"... – que les *nouvelles* formes qui se constituent de l'intérieur ne se constituent *pas* en vue d'atteindre un but, mais que dans le combat des parties une nouvelle forme ne reste pas longtemps sans entrer en relation avec une utilité partielle, et dès lors se perfectionne de plus en plus selon son *usage* »⁶⁸

possède le même type de structure. Nietzsche estime que la plupart du temps ces structures fondamentales sont voilées : de différentes manières selon la spécificité de la réalité chaque fois prise en compte. Le fait d'appliquer de manière réciproque ce que l'on a découvert dans un domaine de la réalité à un autre doit pouvoir rendre plus transparent ce qui se passe fondamentalement ».

⁶⁶ Voir, MÜLLER-LAUTER, Wolfgang, *Nietzsche. Physiologie de la volonté de puissance*, p. 128.

⁶⁷ Voir, MÜLLER-LAUTER, Wolfgang, *Nietzsche. Physiologie de la volonté de puissance*, p. 132.

⁶⁸ *FP*, 1885-1887, 7, [25].

Nietzsche vient donc renverser la théorie darwinienne de l'influence des circonstances extérieures. Pour lui, Darwin est influencé à tort par les théories malthusiennes⁶⁹ qui affirment que le combat pour la vie se déclenche dans des situations de pénuries. Cette notion d'adaptation aux conditions extérieures ne convainc pas Nietzsche qui y voit un comportement réactif. Bien au contraire, l'essentiel repose dans la volonté de puissance, dans un sentiment intérieur, une auto-affirmation et un autodépassement qui entraînera un accroissement de la force : « l'essentiel dans le processus vital est justement la force plastique énorme qui, de l'intérieur, donne forme ». L'homme n'est pas passif face aux conditions extérieures ; la volonté de puissance cherche au contraire à assimiler, à façonner, à donner forme à ces conditions extérieures. Ce n'est qu'a posteriori que la forme va acquérir une fonction propre. Le processus d'adaptation ne va donc pas de l'extérieur vers l'intérieur, comme l'affirmait Darwin, mais au contraire de l'intérieur vers l'extérieur ; l'utilité, le but, la fin, n'est jamais que seconde, ne vient jamais qu'après.

De cette lutte intérieure entre les parties organiques les plus simples de l'organisme va émerger une hiérarchie. Cette hiérarchie est une conséquence directe du déploiement de forces entre différentes parties de l'organisme qui luttent entre elles. Nietzsche affirme : « Quand deux êtres organiques se heurtent, il ne s'agirait *que* d'une lutte *pour* la vie ou la nutrition : comment ? Il faut qu'il y ait lutte pour l'amour de la lutte »⁷⁰. Le principe fondamental n'est pas une lutte en vue de quelque chose, mais bien une lutte autotélique, une lutte qui n'a pour objet qu'elle-même. Nietzsche

⁶⁹ Voir note 35. Voir aussi, pour plus de détails, DARWIN, Charles, *L'origine des espèces...*, ch. 3, « Lutte pour l'existence », « Raison géométrique de l'accroissement » p. 344 : « Donc, étant donné que plus d'individus sont produits qu'il n'en saurait survivre, il doit y avoir, dans tous les cas, une Lutte pour l'Existence, soit d'un individu avec un autre de la même espèce, soit avec les individus d'espèces distinctes, soit avec les conditions physiques de la vie. C'est la doctrine de Malthus appliquée avec une force multipliée à l'ensemble des règnes animal et végétal ; car dans ce cas il ne peut y avoir d'accroissement artificiel de la nourriture, ni restriction prudente imposée au mariage. Bien que certaines espèces puissent actuellement accroître, plus ou moins rapidement, le nombre de leurs représentants, toutes ne sont pas en mesure de la faire, car le monde ne saurait les contenir ».

⁷⁰ *FP*, 1884, 26 [276].

va rapidement transposer ce modèle de lutte organique à l'ensemble des formations sociales. W. Müller-Lauter l'analyse ainsi :

« Le “discours métaphorique” qui fait du corps un édifice collectif renvoie au domaine supra-individuel d'une organisation sociale – tout comme d'autres déterminations qui ont déjà été mentionnées, par exemple “communauté”, “aristocratie”. Or, Nietzsche, dans ce genre de discours, ne change pas de “modèle”. Les formations sociales sont pour lui tout autant des organismes. C'est pourquoi il pouvait déjà se permettre en 1881 d'utiliser “ces ULTIMES ORGANISMES que nous voyons se constituer” – et ce qu'il entend par là ce sont les “peuples, États, sociétés” – “pour comprendre les premiers organismes”. Il est vrai que la même année il constate l'imperfection de ces ultimes organismes, lorsqu'il les compare aux organismes les plus simples. Mais jusqu'à la fin de son œuvre, il restera indubitable que *tous* les étants prennent la forme d'une organisation et, partant, d'une configuration de domination ayant pour fondement une structure identique. La transposition de structures internes d'une forme d'organisation à une autre est une démarche méthodique qu'il ne cesse d'effectuer »⁷¹

Ainsi, de l'organisme le plus petit à la formation sociale, un seul et même principe régit l'ensemble : tout est rapport de force, de domination, d'obéissance et de commandement. La décharge de force qui résulte de la lutte vise chaque fois la domination d'une force inférieure. Celle-ci se traduit par une « mise en forme, une transformation et une adaptation, jusqu'à ce qu'enfin ce qui est conquis passe totalement dans la puissance de l'agresseur et ait augmenté celui-ci »⁷². À chaque conquête de quelque chose, il y a transformation de ce quelque chose par celui qui conquiert, et cela aboutit à la hiérarchie entre les différents organismes. Cette transformation interne de celui qui obéit, qui est soumis à la puissance d'un autre,

⁷¹ MÜLLER-LAUTER, Wolfgang, *Nietzsche. Physiologie de la volonté de puissance*, p. 157-158. Les citations de Nietzsche auquel renvoie l'auteur se trouvent respectivement en *FP*, 1887-1888, 11 [136] et 12 [163].

⁷² *FP*, 1887-1888, 9 [151].

renforce l'importance de l'intériorité sur l'extériorité que Nietzsche a déjà mis en avant contre Darwin⁷³.

L'ensemble de cette approche est reprise de façon complète dans le paragraphe 12 de la seconde partie de la *Généalogie de la morale* ; on ne peut restituer ici l'ensemble du fragment qui est trop long ; tenons-nous en à sa conclusion :

« On met au premier plan l'“adaptation”, c'est-à-dire une activité de second ordre, une simple “réactivité”, bien plus, on a défini la vie elle-même comme une adaptation intérieure, toujours plus efficace, à des circonstances extérieures (Herbert Spencer). Mais par là on méconnaît l'essence de la vie, sa *volonté de puissance* ; on se ferme les yeux sur la prééminence fondamentale des forces d'un ordre spontané, agressif, conquérant, ré-interpréteur, réorganisateur, transformateur et dont l'“adaptation” n'est que l'effet ; c'est ainsi que l'on nie la souveraineté des fonctions les plus nobles de l'organisme, fonctions où la volonté de vie se manifeste active et formatrice. »⁷⁴

L'influence de Roux est donc fondamentale dans l'élaboration de la conception de la vie par Nietzsche comme volonté de puissance. C'est bien à partir de son ouvrage qu'il trouve confirmation de ses premières intuitions sur ce qu'il appelait « jouissance de soi » dans *Humain trop humain*, puis « sentiment de puissance » dans *Aurore*⁷⁵. Comme le dit W. Müller-Lauter, « la volonté de puissance est la multiplicité des forces

⁷³ Il est intéressant de noter que cette réflexion sur la modification interne produite par une puissance supérieure sur une autre est transposable dans d'autres domaines de réflexion propres à Nietzsche, par exemple la conception du savoir comme digestion ou encore le rôle de l'enseignant. Ce dernier n'est pas là pour délivrer un savoir, mais pour exercer sa volonté de puissance à travers la création de nouvelles valeurs : voir, par exemple, *PBM*, 211 : « *Mais les vrais philosophes commandent et font la loi* : ils disent : “Il *doit* en être ainsi !”, ce sont eux qui déterminent la direction et le but de l'homme, et à cet effet ils disposent du travail préparatoire de tous les ouvriers de la philosophie, de tous ceux qui sont venus à bout du passé. Leur main créatrice se tend vers l'avenir pour le saisir, tout ce qui est et a été leur devient moyen, outil, marteau. Leur “connaissance” est *création*, leur création *législation*, leur volonté de vérité – *volonté de puissance*. Existe-t-il aujourd'hui de tels philosophes ? En a-t-il déjà existé ? *Ne faut-il pas* qu'il en existe un jour ?... ».

⁷⁴ *GM*, II, 12. Voir aussi, sur la volonté de puissance, *PBM*, 36 et *FP*, 1882-1884, 38 [12].

⁷⁵ Voir note 58 pour les références dans *HTH*. Voir *A*, 23, 140, 189, 245, 348, 356, 360.

dont le mode relationnel est la lutte »⁷⁶, lutte qui se fait entre *les* volontés de puissance particulières, pourrait-on ajouter.

Cependant, un paradoxe apparaît à la suite de cette exposition de la volonté de puissance comme fondement du développement des organismes et principe explicatif de la formation des corps supérieurs, notamment les corps sociaux. En effet, si le développement des organismes se fait toujours à partir d'une lutte entre organismes supérieurs et organismes inférieurs, comment expliquer le fait que l'Histoire se soit faite au détriment du type fort ? Comment rendre compte du fait que ce que Nietzsche définit comme « faibles » sort vainqueur de la lutte ? Plus encore, comment envisager la possibilité d'un type supérieur si la lutte, véritable principe mécanique et déterministe, donne la victoire au type faible ? Quelles sont les raisons, les circonstances qui rendent possible, *aujourd'hui*, une telle advenue ?

Cette victoire du faible est très clairement exprimée dans un aphorisme du *Crépuscule des Idoles* intitulé « Anti-Darwin » :

« En admettant cependant que cette lutte existe – et elle se présente en effet, – elle se termine malheureusement d'une façon contraire à celle que désirait l'école de Darwin, à celle que l'on serait peut-être en droit de désirer avec elle : je veux dire au détriment des forts, des privilégiés, des exceptions heureuses. Les espèces ne croissent *point* dans la perfection : les faibles finissent toujours par se rendre maîtres des forts – c'est parce qu'ils ont le grand nombre, ils sont aussi *plus rusés*... Darwin a oublié l'esprit (– cela est bien anglais !), *les faibles ont plus d'esprit*... »⁷⁷

Nous répondrons à ces questions à travers l'étude de la notion de « type » chez Nietzsche. Il nous semblait nécessaire d'exposer l'élaboration progressive de sa théorie évolutionniste dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour penser autrement les notions métaphysiques telle qu'elles se sont constituées jusqu'à Nietzsche. C'est à

⁷⁶ MÜLLER-LAUTER, Wolfgang, *Nietzsche. Physiologie de la volonté de puissance*, p. 47.

⁷⁷ *CI*, « Flâneries d'un inactuel », 14.

partir de celles-ci qu'il en vient à penser l'élaboration des différentes morales comme autant de rapports de force entre dominants et dominés, qu'il peut pratiquer leur généalogie, et envisager la venue d'un type supérieur d'homme. Mais cette possibilité est aussi rendue possible par le moment, l'époque dans laquelle écrit Nietzsche ; en effet, la « Mort de Dieu » marque la fin d'une ère, l'ère de la morale chrétienne. Prendre conscience de ce crépuscule, en prendre *réellement* conscience sans se laisser berner par les ombres de Dieu, c'est apercevoir la possibilité d'une nouvelle perspective, la possibilité d'une transvaluation des valeurs anciennes prise en charge par l'esprit libre, par les nouveaux philosophes. Au cœur de cette opportunité se trouve le combat qui dure depuis déjà bien longtemps entre deux « types », combat sur lequel il s'agit maintenant de porter notre attention.

Deuxième Partie :

Caractérisation du type : enjeux et perspectives.

Lorsque l'on tente de proposer une définition de la notion de « type », il est frappant de remarquer la quasi absence de définition dans l'ensemble de l'œuvre de Nietzsche. En même temps, la définition a toujours chez lui un statut ambigu ; en réfutant la vérité comprise comme adéquation de l'esprit avec les choses, le statut de la définition s'en trouve modifié. La validité d'une notion ou d'un concept est le plus souvent exemplifiée selon une certaine perspective plutôt que démontrée.

L'utilisation du terme est très précoce. Dès 1864, à vingt ans, Nietzsche écrit dans une lettre à sa tante Rosalie Nietzsche et à son mari Friederike Daechsel : « La vie extérieure se conforme au modèle [*typus*] catholique »⁷⁸. De même, en 1865, dans une lettre à Carl Von Gersdorff : « si l'étudiant veut apprendre à connaître son temps et son peuple, il faut qu'il porte les couleurs d'une Association ; les Associations et leurs orientations représentent en général, avec la plus grande acuité possible, le type d'hommes qui sera celui de la prochaine génération »⁷⁹. Cependant, lorsque l'on analyse les occurrences du terme de façon diachronique, on remarque que son utilisation ne devient centrale et systématique qu'à partir des années 1884-1885, c'est-à-dire dans les fragments préparatoires à *Par-delà bien et mal* et dans l'ouvrage même. Puis, le terme semble prendre de plus en plus d'importance et cela aussi bien dans les fragments que dans les ouvrages ésotériques. *L'Antéchrist* est sûrement l'ouvrage où l'on voit le terme apparaître le plus souvent et cela de façon tout à fait logique puisqu'une grande partie du livre est consacré à la description du type de Jésus. Il semble ainsi que la notion ait pris une importance croissante au fur et à mesure de la réflexion nietzschéenne et soit devenue un outil central de la philosophie nietzschéenne.

⁷⁸ Lettre à Friederike Daechsel de décembre 1864.

⁷⁹ Lettre à Carl von Gersdorff du 25 mai 1865.

Il nous paraît intéressant de souligner que le terme de « type » a un sens religieux que Nietzsche s'emploie peut-être à subvertir malicieusement ; cette subversion expliquerait le choix de ce terme. En effet, dans l'Ancien Testament, le type est regardé comme la figure, le symbole des mystères de la foi nouvelle. Quoi qu'il en soit, ce ne sera que tardivement, dans un des fragments posthumes intitulé « Anti-Darwin » qui date de 1888, qu'il donne, entre deux tirets, une définition du type supérieur qui, en creux, nous éclaire aussi sur le type inférieur : « Les formes les plus riches et les plus complexes – car le mot “type supérieur” ne veut rien dire de plus – périssent plus facilement : seuls les types inférieurs conservent une sorte de caractère apparemment impérissable »⁸⁰. Le type supérieur se caractérise donc par la richesse et la complexité de sa forme ; en creux, le type inférieur se définit par sa forme simple et pauvre. Comme nous l'avons dit, c'est dans l'usage singulier qui est fait à chaque fois de la notion qu'il faut comprendre sa signification spécifique. Nous avons pu distinguer plusieurs usages différents du terme de type.

Le premier sens est l'usage courant que l'on pourrait faire de la notion : le type est approché comme un principe général de caractérisation : un type représente un modèle, la figure originale représentative d'une idée, parfois le reflet d'un concept. Ce principe de caractérisation est aussi un principe de simplification et d'association ; type, dans cette acception, signifie archétype. Le type-archétype apparaît fréquemment chez Nietzsche ; il ne cesse de penser à partir de groupes : l'ascète, le chrétien, l'aristocrate, l'immoraliste...

Dans une perspective proche, Nietzsche utilise aussi la notion pour dépeindre toute une série de personnages, pour dresser une sorte de tableau historique des grands personnages qui en sont venus à incarner un type. C'est un ensemble d'*exempla* qui sont décrits, dans lequel sont énoncées l'ensemble des caractéristiques propres à chaque type. À tel auteur ou personnage historique, Nietzsche cherche le type qu'il représente ou le type de morale dont il est à l'origine. Ces *exempla* sont très

⁸⁰ *FP*, 1888, 14 [133].

nombreux : Socrate, Platon, Jésus, Montaigne, Voltaire, Pascal, Schopenhauer, Wagner, Dostoïevski...

Ces deux caractérisations du type en rejoignent en réalité une troisième qui les englobe et légitime notre écart premier sur les théories évolutionnistes et la théorie de la volonté de puissance. En effet, lorsque Nietzsche emploie le terme de type, il pense toujours, corrélativement, à l'affirmation d'une volonté de puissance. Chaque type est l'expression d'une force, d'une volonté de puissance et, souvent, d'une morale en arrière-plan : morale du faible, morale du fort. Ce procédé apparaît aussi comme un processus de simplification. Il permet à Nietzsche de ramener certaines morales, certaines analyses, et même des philosophies entières, qui nous paraîtraient opposées, sous le même type, sous l'expression d'une même morale. Cette simplification est parfois hyperbolique en ce qu'elle essaye d'englober, de mettre en perspective l'ensemble de la philosophie comme l'affrontement perpétuel de deux types : le type du faible et le type du fort⁸¹.

1. Un principe de caractérisation général : le type-archétype, les *exempla*.

Nietzsche ne cesse de ramener des grands auteurs, des grandes œuvres, des grands mouvements philosophiques, sous un caractère unique qui les définit. Dans le premier paragraphe des « Flâneries d'un Inactuel » du *Crépuscule des Idoles*, il dresse une liste de ce qu'il appelle ses « impossibilités » : « *Sénèque* : ou le toréador de la vertu » ; « *Rousseau* : ou le retour à la nature *in impuribus naturalibus* » ; « *Victor Hugo* : ou le phare au bord de l'océan du non-sens » ; « *Zola* : ou la "joie de puer" »⁸². L'influence des moralistes français dans ces portraits est éclatante : Montaigne, La Rochefoucauld, La Bruyère, Chamfort. Mais c'est peut-être de Vauvenargues qu'il est

⁸¹ Voir, par exemple, *PBM*, 260 : « En parcourant les nombreuses morales raffinées ou grossières qui ont régné ou règnent encore sur la terre, j'ai vu que certains traits revenaient régulièrement ensemble et se liaient les uns aux autres, de sorte qu'à la fin deux types fondamentaux se révélèrent à mes yeux et que je découvrais une différence fondamentale. Il existe une *morale des maîtres* et une *morale des esclaves* ».

⁸² *CI*, « Flâneries d'un inactuel », 1.

ici le plus proche, le Vauvenargues de l'*Essai sur quelques caractères* dans lequel on retrouve cette même forme de réduction : « Sénèque ou l'orateur de la vertu » – détournement de la part de Nietzsche ? –, « Othon, ou le débauché », « Erox ou le fat », « Eurymaque, ou le fourbe », « Théophile, ou l'esprit profond »⁸³. Comme souvent, Nietzsche utilise un procédé ancien qu'il s'ingénie à subvertir, à renouveler, à s'approprier.

Ce procédé est identique à celui que l'on retrouve dans un fragment posthume datant de 1887 dans lequel Nietzsche dresse une série de portraits de types dont il énonce l'ensemble des caractères propres à chacun :

« Le type *stoïque*. Ou : le parfait animal cornu. La fermeté, la maîtrise de soi, l'inébranlable, la paix comme inflexibilité d'une volonté tenace – le calme profond, l'état défensif, la montagne, la méfiance guerrière – la fermeté des principes (...).

Le type *conséquent* : ici l'on comprend que l'on ne doit pas non plus haïr le mal, ni lui résister, non plus que de se faire la guerre à soi-même : que l'on ne doit pas seulement accepter la souffrance qu'implique une telle pratique (...). *Qu'est-ce qui est* ici réalisé ? – le type bouddhiste : ou la vache parfaite. (...)

Le type *inconséquent* : (...).

Le type chrétien : ou le parfait *bigot*. »⁸⁴

À chaque grande morale correspondent des types qui en sont l'exemplification parfaite, l'incarnation parfaite. Les grands noms de l'Histoire deviennent, sous la plume de Nietzsche, des types. L'examen psychologique cherche, en effet, à réduire les grands personnages historiques à l'expression d'un type de morale. Il en vient donc à dresser des portraits de types, proche par là de la forme des *exempla* antiques ; encore

⁸³ VAUVENARGUES (de), Luc Clapiers, *Œuvres Complètes & Correspondance*, Coda, Tanger, 2008, p. 183-233. Voir, « Préface », p. 183 : « L'auteur a préféré rendre autant qu'il a pu ce qui convient en général à tous les hommes plutôt que ce qui est particulier à quelques conditions. Il a plus négligé le ridicule que toute autre chose, parce que le ridicule ne présente ordinairement que les hommes d'un seul côté, qu'il charge et grossit leurs défauts, qu'en faisant sortir vivement ce qu'il y a de vain et de faible dans la nature humaine il en déguise toute la force et toute la grandeur, et qu'enfin il contente peu l'esprit d'un philosophe, plus touché de la peinture d'une seule vertu que de toutes ces petites déficiences dont les esprits superficiels sont si avides ». Voir aussi, *HTH*, II, 214.

⁸⁴ *FP*, 1887, 11 [297].

une fois, Nietzsche s'approprié une forme littéraire pour la subvertir. Il semble que la pensée du type soit aussi un outil méthodologique chez Nietzsche. À chaque courant de pensée, il s'agit de trouver son type correspondant dans la vie. Pascal, par exemple :

« Par rapport à un tel type de pensée (comme la pensée chrétienne) il faut se représenter l'homme idéal entièrement fait pour lui, Pascal par ex. Car pour l'homme moyen il n'y a jamais un succédané de christianisme, même pour des natures comme Luther – il s'est fabriqué un christianisme à l'usage du bas peuple et des paysans. »⁸⁵

Ou encore :

« On ne saurait contester aux Français qu'il ont été le peuple le plus chrétien de la terre : non point qu'en France la dévotion des masses ait été plus grande qu'ailleurs, mais parce que les formes les plus difficiles à réaliser de l'idéal chrétien s'y sont incarnées en des hommes et n'y sont point demeurées à l'état de représentation, d'intention, d'ébauche imparfaite. Voici Pascal, dans l'union de la ferveur, de l'esprit et de la loyauté, le plus grand de tous les chrétiens, - et que l'on songe à tout ce qu'il s'agissait d'allier ici ! »⁸⁶

Les types représentent une mise en forme accomplie, l'incarnation d'une volonté de puissance. Ainsi, ce qui intéresse Nietzsche, ce sont les types les plus accomplis, ceux qui incarnent le plus parfaitement une volonté de puissance, une morale, un système de domination. Chaque concept, croyance, morale sont les symptômes d'une volonté de puissance qui cherche à s'affirmer, à exercer sa domination sur une autre. La méthode typologique diffère donc du questionnement socratique et remplace la question « Qu'est-ce que... ? » par la question « Qui... ? ». Il rejoint par là les présocratiques qui, devant les questions de Socrate sur l'essence de telle ou telle

⁸⁵ *FP*, 1884, 26 [191].

⁸⁶ *A*, § 192.

chose, désignaient non pas ce qu'était le Beau, le Vrai, ou le Juste, mais ce qui était beau, vrai ou juste. La méthode typologique est donc un moyen pour Nietzsche de faire valoir le questionnement présocratique – voire sophistique – sur le questionnement platonicien. En réalité, pour lui, toute question « qu'est-ce que c'est ? » se ramène à une évaluation personnelle dissimulée.

« La question : Qu'est-ce que c'est ? est une façon de poser un sens vu d'un autre point de vue. L'essence, l'être est une réalité perspective et suppose une pluralité. Au fond, c'est toujours la question : Qu'est-ce que c'est *pour moi* ? (pour nous, pour tout ce qui vit, etc.) »⁸⁷

La question « Qu'est-ce que c'est que... ? » n'est autre que la question « Qui est-ce qui veut... ? ». Puisqu'il n'y a pas de vérité en soi, que la vérité n'est qu'une idole, il demeure seulement des perspectives, des évaluations qui s'affrontent entre différents types qui représentent différentes volontés de puissance qui cherchent à « imprimer » leur type. L'approche typologique désigne donc un changement de méthode cohérent et fondamental dans le cheminement nietzschéen. Deleuze, dans son ouvrage sur Nietzsche, l'a bien remarqué et souligné. C'est ainsi qu'il décrit cette méthode typologique :

« Donc, quand nous nous demandons : “qu'est-ce que veut celui qui pense ceci ?”, nous ne nous éloignons pas de la question fondamentale : “Qui ?”, nous lui donnons seulement une règle et un développement méthodiques. Nous demandons, en effet, qu'on réponde à la question, non par des *exemples*, mais par la détermination d'un *type*. Or un type est précisément constitué par la qualité de la volonté de puissance, par la nuance de cette qualité et par le rapport de forces correspondant : tout le reste est symptôme. Ce que veut une volonté n'est pas un objet, mais un type, le type de celui qui parle, de celui qui pense, qui agit, qui n'agit pas, qui réagit, etc. On ne définit

⁸⁷ Cité par DELEUZE, Gilles, *Nietzsche et la philosophie*, Paris, P.U.F., 2007, p. 87.

un type qu'en déterminant ce que veut la volonté dans les exemplaires de ce type. Qu'est-ce qu'il veut, celui qui cherche la vérité ? Telle est la seule manière de savoir *qui* cherche la vérité. »⁸⁸

Plus qu'un simple « tableau » de différents caractères, l'approche typologique chez Nietzsche opère comme un révélateur de la volonté de puissance sous-jacente qui cherche ou a cherché à s'affirmer. A chaque grand type décrit par celui-ci, le lecteur peut chercher quelle volonté de puissance est à l'œuvre dans la description. Jésus, par exemple, constitue un type auquel Nietzsche s'est particulièrement intéressé ; dans l'*Antéchrist*, il consacre un certain nombre d'aphorismes à l'étude de Jésus en tant que type : « Ce qui m'intéresse, *moi*, c'est le type psychologique du Sauveur »⁸⁹, dit-il. C'est à partir d'une étude généalogique des pulsions qu'il peut comprendre les valeurs créées par celui-ci ou par le christianisme comme institution. L'étude d'un type permet donc de mettre au jour l'imposition de valeurs nouvelles.

Dans le cas de Jésus, l'affaire est cependant complexe car le « type du Sauveur ne nous a été conservé que fortement déformé »⁹⁰ ; en effet, pour Nietzsche, Jésus n'est rien d'autre qu'un « Idiot » – comme l'a d'ailleurs bien vu Dostoïevski⁹¹ –, un idiot mystique dont la doctrine a été manipulée et réinterprétée par l'institution chrétienne et les prêtres. Ce n'est donc pas tant le type de Jésus que Nietzsche condamne ; il l'analyse d'ailleurs comme étant proche d'un certain bouddhisme⁹² : « le refus de toute lutte, de tout sentiment de participer à un combat, s'est ici mué en instinct : l'incapacité à résister se transforme en morale [...], la béatitude dans la paix, dans la

⁸⁸ DELEUZE, Gilles, *Nietzsche et la philosophie*, p. 89.

⁸⁹ AC, 29.

⁹⁰ AC, 31.

⁹¹ Voir AC, 31 : « Il faut regretter qu'un Dostoïevski n'ait pas vécu dans le voisinage de cet intéressant *décadent**, je veux dire quelqu'un qui saurait ressentir précisément le charme saisissant d'un tel mélange de sublime, de morbide et d'enfantin. ». Voir aussi, FP, 1888, 15 [9] : « Jésus : Dostoïevski Je ne connais qu'un psychologue qui ait vécu dans le monde où le christianisme est possible, où le Christ peut surgir à chaque instant... C'est Dostoïevski. Il a *deviné* le Christ : – et, surtout, il est instinctivement resté préservé de se représenter ce type avec la vulgarité d'un Renan... Et, à Paris, on croit que Renan souffre de trop de *finesse** !... Mais y a-t-il plus grave bêtise que faire du Christ, qui était un "idiot", un génie ? Que tirer mensongèrement un héros du Christ, qui représente l'exact opposé d'un sentiment héroïque ? »

⁹² Voir AC, 42 : « On voit ce qui prenait fin par la mort sur la croix : un effort nouveau, tout à fait primesautier, vers un mouvement d'apaisement bouddhique, vers le *bonheur sur terre*, non pas seulement promis, mais réalisé ».

douceur, dans l'incapacité d'être ennemi »⁹³. Il condamne bien plutôt sa récupération et sa déformation par l'institution (Église) et par les prêtres – en particulier saint Paul :

« Le type du Sauveur, la doctrine, la pratique, la mort, le sens de la mort, même l'après-la-mort – rien ne resta intact, rien ne garda plus de sa ressemblance avec la réalité. Saint Paul déplaça tout simplement le centre de gravité de toute l'existence, derrière cette existence, – dans le mensonge de Jésus "ressuscité". Au fond il ne pouvait pas se servir du tout de la *vie* du Sauveur, – il avait besoin de la *mort* sur la croix et encore de quelque chose d'autre... [...] Ce qu'il ne croyait pas lui-même, les niais chez qui il jeta sa doctrine le crurent. – Son besoin était la *puissance* ; avec saint Paul le prêtre voulut encore une fois le pouvoir, – il ne pouvait se servir que d'idées, d'enseignements, de symboles, qui tyrannisent les foules, qui forment les troupeaux »⁹⁴

Ainsi, en réalité, la doctrine du christianisme s'est établie en imposant un type contraire, voire opposé, à celui du « Sauveur » : « En saint Paul s'incarne le type opposé à la "Bonne nouvelle", le génie dans la haine, dans la vision de la haine, dans l'implacable logique de la haine. Combien de choses ce "dysangéliste" n'a-t-il pas sacrifié à la haine ! Avant tout le Sauveur : il le cloua à sa croix »⁹⁵. En inventant le mensonge de la résurrection du Christ, saint Paul combat pour l'imposition d'un type contraire à celui que voulait représenter le Christ, et il le fait avant tout par volonté de puissance⁹⁶. C'est ce qui explique pourquoi Nietzsche affirme qu'« il n'y a eu qu'un seul chrétien et il est mort sur la croix »⁹⁷. Il y a donc eu une récupération et une défiguration du type de Jésus par saint Paul et l'ensemble de l'Église, par l'intermédiaire des prêtres. Cette défiguration se comprend aisément selon Nietzsche ;

⁹³ AC, 29.

⁹⁴ AC, 42.

⁹⁵ AC, 42.

⁹⁶ Voir notamment : FP, 1887, 11 [364] : « le type "chrétien s'assimile progressivement tout ce qu'il niait à l'origine (dans la négation de quoi lui-même consistait –) [...] La vie tout entière du chrétien est pour finir exactement la vie dont le Christ avait prêché l'abjuration ».

⁹⁷ AC, 39.

lorsqu'un type trop complexe, trop riche apparaît, il est systématiquement ramené à quelque chose de plus simple. Le type supérieur s'est toujours présenté comme une exception que les faibles doivent ramener à quelque chose de connu : « Les premiers disciples, en particulier, traduisirent dans leur propre crudité, pour pouvoir en comprendre quelque chose, un être entièrement fait de symboles et de choses insaisissables ; pour eux le type n'*existait* qu'après avoir été moulé dans des moules connus... »⁹⁸.

Les deux grands traits qui sont caractéristiques de la doctrine de la rédemption incarnée et promulguée par saint Paul et les prêtres à partir d'une interprétation opposée au type du Christ sont résumés dans l'aphorisme suivant :

« *La haine instinctive envers la réalité* : conséquence d'une extrême faculté de souffrir, d'une extrême irritabilité qui, en général, ne veut plus être "touchée", puisqu'elle sent trop vivement tout contact.

L'exclusion instinctive de toute aversion, de toute inimitié, de toutes les frontières et de toutes les distances dans le sentiment : conséquence d'une extrême faculté de souffrir, d'une extrême irritabilité, qui éprouve toute résistance, toute nécessité de résister, comme un insupportable *déplaisir* (c'est-à-dire comme *dangereux, déconseillé* par l'instinct de conservation) et qui ne connaît la béatitude (le plaisir) qu'en la non-résistance au mal, au méchant, l'amour, comme unique comme *dernière* possibilité de vie...

Voilà les deux *réalités physiologiques* sur quoi s'est élevé la doctrine de la rédemption »⁹⁹

On voit donc bien comment le questionnement se déplace ; il ne s'agit plus d'analyser le contenu de la doctrine chrétienne, mais ses conséquences physiologiques, sa valeur en termes de volonté de puissance. Or, le christianisme a promu une morale qui est

⁹⁸ AC, 31.

⁹⁹ AC, 30. Sur le type de Jésus, voir aussi : AC, 31, 32, 35, 40, 41, 42 ; FP, 1887, 11 [368], [369], [378] ; FP, 1888, 14 [38] ; FP, 1888, 15 [9].

contraire à la vie qui se définit comme volonté de puissance ; la haine de la vie, l'apologie de la souffrance, de la compassion, de la pitié sont le signe d'une volonté de puissance malade. L'étude typologique permet donc de révéler la volonté de puissance qui est sous-jacente dans le type qui cherche à s'imposer. Nous avons pris comme exemple Jésus dans la mesure où il nous apparaît comme un personnage type central dans l'œuvre de Nietzsche, mais les exemples d'analyses semblables sont nombreux : Wagner, Schopenhauer, Pascal¹⁰⁰...

2. L'individu est une fiction, le sujet est une fiction, seul demeure le type, expression d'une volonté de puissance, d'une morale.

Après être parti du type comme principe de caractérisation générale, nous avons remarqué que la notion ne pouvait être réduite à cela. Le type se présente avant tout comme le représentant d'un vouloir, d'une volonté de puissance qui cherche à s'imposer, c'est-à-dire à imposer son type. Nietzsche oppose le type à l'individu, à l'espèce, au sujet. En effet, sa compréhension du type à partir de la volonté de puissance et des théories évolutionnistes font voler en éclat la notion traditionnelle de sujet telle que la philosophie l'a construite jusqu'à lui. Il n'y a pas de « sujet », mais seulement des volontés de puissances qui s'affrontent les unes aux autres et s'efforcent d'imposer leur type, leur morale. C'est ce que désigne la notion de type contre la notion de « sujet » qui fait signe vers une réalité immuable, éternelle et stable. Or, toute la question morale, dans cette perspective, se résout dans une question organique et physiologique puisqu'elle peut être expliquée en termes de rapports de forces. « Organique = morale, c'est la *solution* de la question morale. »¹⁰¹. Toute morale n'est alors que l'imposition d'un type. En imposant, imprimant leur type, les différentes morales ont opéré un processus d'uniformisation typique. À chaque processus d'imposition d'un type correspond un processus d'uniformisation à

¹⁰⁰ Sur Schopenhauer et Wagner, voir par exemple *FP*, 1888, 15 [35], 14 [222], 16 [33].

¹⁰¹ *FP*, 1882, 9 [12].

partir de ce type. C'est le mouvement des grandes religions qui érigent un type suprême et exclusif et rendent impossible l'advenue d'un nouveau type. Elles promulguent, en effet, une conservation du type. Cependant, cette uniformisation est contre-nature selon Nietzsche ; l'homme, en effet, est « *l'animal dont le caractère propre n'est pas encore fixé, l'exception rarissime* »¹⁰². Contre la théorie du « sujet » qui ne constitue qu'un simple vase vide que l'on vient remplir, Nietzsche voit l'homme comme une matière modulable, sur laquelle on peut imposer de nouvelles formes. La grande critique adressée au christianisme, dans cette perspective, est l'absence de sélection et d'éducation des hommes en vue d'ériger un type supérieur. Au contraire, le christianisme s'est efforcé d'uniformiser les hommes en un type unique et faible, et c'est cela que Nietzsche se refuse à lui pardonner :

« On ne devra précisément jamais cesser de combattre dans le christianisme, qu'il a la volonté de briser justement les âmes les plus fortes et les plus nobles. L'on ne devra jamais s'accorder de paix tant que l'on n'aura pas détruit de fond en comble cette unique chose : l'idéal de l'homme inventé par le christianisme. [...] Cette érection d'un idéal était jusqu'alors la tentation la plus inquiétante à laquelle l'homme ait été exposé ; car elle menaçait de faire disparaître les exceptions plus vigoureusement réussies, les cas de chance de l'homme, dans lesquels la volonté de puissance et de croissance du type humain intégral fait un pas en avant ; les valeurs de cet idéal devaient saper à la racine la croissance des hommes-majorés, qui, en raison de leurs exigences et de leurs tâches plus élevées, assument délibérément une vie d'autant plus dangereuse [...]. Que combattons-nous dans le christianisme ? Le fait qu'il veut briser les forts, décourager le courage, exploiter leurs mauvaises heures et leurs lassitudes, pervertir leur fière assurance en inquiétude et en détresse de conscience, le fait qu'il s'entend à envenimer et rendre malades les instincts nobles jusqu'à ce que leur force, leur volonté de puissance vienne à rétrograder, se retourne contre elle-même – jusqu'à amener les forts à se ruiner dans les extravagances du mépris de soi et du

¹⁰² *PBM*, 62.

maltraitement de soi : cette horrifiante façon de se ruiner dont Pascal offre le plus célèbre exemple. »¹⁰³

Le christianisme n'est pas seulement dangereux parce qu'il érige un idéal d'homme qui, selon Nietzsche, est faible, mais surtout parce qu'il contrevient à la formation d'un nouveau type d'homme, un type supérieur. Le christianisme érige un idéal unique et exclusif qui annule toute possibilité d'en concevoir un autre. De même, il érige un idéal qui en vient à détruire les âmes supérieures qui apparaissent ; comment ? Le christianisme retourne la volonté de puissance contre soi-même, entraîne le mépris de soi et du monde. Cette attitude est particulièrement visible dans le type de l'ascète, type incarné par Pascal par exemple, ultime représentant de la morale ascétique. Dans un fragment d'*Aurore* intitulé « *L'aspiration à se distinguer* », Nietzsche explique ce retournement de la volonté de puissance contre soi-même en la personne de l'ascète :

« Le triomphe de l'ascète sur lui-même, son œil dirigé vers l'intérieur, apercevant l'homme dédoublé en un être souffrant et un spectateur et qui, dès lors, ne regarde plus le monde extérieur que pour y ramasser, en quelque sorte, du bois pour son propre bûcher, cette dernière tragédie du besoin instinctif de se distinguer, où il ne reste plus qu'une seule personne qui se carbonise en elle-même, – c'est là le digne dénouement qui convient à un tel début : dans les deux cas un indicible bonheur au *spectacle des tortures* ! En effet, le bonheur considéré comme sentiment de puissance développé à l'extrême ne s'est peut-être jamais rencontré sur la terre d'une façon aussi intense que dans l'âme des ascètes superstitieux. »¹⁰⁴

¹⁰³ *FP*, 1887, 11 [55].

¹⁰⁴ *A*, 113.

Contre Schopenhauer¹⁰⁵, Nietzsche identifie l'ascète au bourreau, un bourreau qui exerce sa cruauté contre lui-même. Pourquoi ? Il faut, pour le comprendre, suivre le raisonnement de Nietzsche ; si la vie est volonté de puissance, l'homme a toujours cherché à se distinguer pour exercer sa puissance. En ce sens, l'aspiration à se distinguer est une aspiration à exercer sa domination sur les autres ; en dominant, je parviens à imposer mes valeurs et celles de mon type. Dans cette perspective, l'histoire de l'humanité n'est rien d'autre qu'une série de variations sur ce désir de se distinguer pour dominer. Or, au début, à l'ère préhistorique, cette domination s'exerçait de manière transitive, c'est-à-dire sur les autres. L'aspiration à la distinction du barbare se manifestait par une domination des autres : « le *barbare*, fait souffrir à l'autre, devant qui il veut se distinguer »¹⁰⁶. L'ascète est son contraire ; il se distingue en se faisant souffrir lui-même. En ceci, il est plus fort que le barbare dans la mesure où il fait mine de ne pas exercer sa puissance sur les autres. L'ascète est donc celui qui se distingue des autres, qui exerce sa puissance sur les autres en exerçant sa puissance sur lui de la manière la plus féroce possible. On assiste à un retournement de la cruauté contre soi-même. Dans les deux cas, pour le barbare comme pour l'ascète, il y a un plaisir, un « bonheur au *spectacle des tortures* », mais la cruauté de l'ascète aboutit au nihilisme, à la dépréciation de soi et de la vie.

Or, le problème est que le prêtre et l'ascète ont réussi à imposer leur type, leur morale. En effet, comme nous l'avons dit, toute imposition d'un type semble aller de pair avec un mouvement corrélatif d'uniformisation. Dans l'aphorisme qui conclut la troisième partie de *Par-delà bien et mal* intitulée « L'être religieux », Nietzsche résume les différents points que nous avons abordés jusqu'à présent :

« En conclusion, pour mettre aussi en lumière le revers de la médaille et montrer ce que les religions ont de pernicieux, il faut dire qu'on paie toujours effroyablement cher le fait qu'elles ne sont *pas* des moyens de sélection et d'éducation entre les

¹⁰⁵ Voir notamment SCHOPENHAUER, Arthur, *Le Monde comme volonté et comme représentation*, Paris, P.U.F., 2009, § 65.

¹⁰⁶ A, 113.

mains des philosophes, mais entendent régner *souverainement*, le fait qu'elles prétendent être des fins en soi et non pas des moyens parmi d'autres moyens. [...] Si haut qu'on place ce souci de protéger et de conserver dans la mesure où il profite et a profité au type humain suprême, le bilan total montre que les religions existantes, les religions *souveraines*, ont contribué dans une large mesure à maintenir le type "homme" à un niveau inférieur, car elles ont conservé trop d'êtres qui *devaient périr*. [...] Mettre *sens dessus dessous* toutes les valeurs, *voilà* ce qu'ils durent faire ! Et brider les forts, débilitier les grandes espérances, calomnier le bonheur qui vient de la beauté, pervertir tout ce qui est orgueilleux, viril, conquérant, dominateur, tous les instincts qui appartiennent au type humain le plus élevé et le plus accompli en y introduisant l'incertitude, les tourments de la conscience, le goût de se détruire, muer même tout attachement de la terre et à la domination de la terre en haine de la terre et des choses terrestres ¹⁰⁷ »

Trois éléments sont impliqués dans ce passage ; d'une part, l'idée que les religions ne permettent pas la sélection ; pire que cela, elles placent la notion de conservation au centre de leur doctrine : conservation des faibles, des opprimés... D'autre part, en imposant un type unique, identique, invariable et « idéal », elles se présentent comme des « fins en soi » ; leur type devient le seul digne d'être affirmé, poursuivi et maintenu. Mais pour cela, les religions sont obligées de brider les forts pour les empêcher d'imposer leurs valeurs. Nietzsche remarque que l'ensemble des morales sont fondées sur des hypothèses visant la conservation du type, ce qui, par ailleurs, semble très logique. En imposant son type et ses valeurs, l'inclination à la puissance a pour conséquence logique de tout faire pour maintenir son type et le conserver.

¹⁰⁷ *PBM*, 62. Voir aussi, *FP*, 1884-1885, 35 [20] : « Toute morale a été jusqu'ici avant tout l'expression d'une volonté conservatrice orientée vers le dressage d'un type identique ; sa maxime : "il faut prévenir toute variation ; il ne doit subsister que le plaisir de jouir de ce type unique". Un certain nombre de qualités sont ici longuement *conservées* et *hautement éduquées*, et d'autres sacrifiées ; toutes les morales de cette espèce sont *dures* (en ce qui concerne l'éducation, le choix d'une femme, et surtout en s'opposant aux droits de la jeunesse) ; elles produisent des hommes dont les traits caractéristiques sont peu nombreux, mais très accusés et toujours identiques. Ces traits correspondent aux conditions de base qui permettent à de telles communautés de se maintenir et de s'affirmer face à leurs ennemis. [...] Pour chacun de ces hommes nouveaux, qui héritent à présent des tendances *les plus diverses*, il devient nécessaire de se donner une *loi individuelle*, appropriée aux circonstances et aux *dangers* qui leur sont propres. Alors apparaissent les philosophes de la morale, qui sont généralement les représentants de quelque type relativement courant et dont la discipline travaille dans le sens de l'utilité pour un type d'homme déterminé. »

Comme il le dira dans *Ecce Homo*, « pour évaluer ce que vaut un type d'homme, il faut calculer le prix que coûte sa conservation »¹⁰⁸. Cet instinct de conservation est proprement le signe d'une morale faible. La morale noble, à l'inverse, promeut un principe de sélection par la force et la puissance.

« J'enseigne : le troupeau essaye de maintenir un type et se garde des deux côtés, aussi bien contre les spécimens de dégénérescence (criminels etc.) que contre ceux qui s'élèvent au-dessus du niveau fixé. La tendance du troupeau est dirigée vers le repos et la conservation, il n'y a rien de créateur en elle. »¹⁰⁹

Cependant, si le type « faible » s'est imposé, plusieurs questions émergent auxquelles il faudra nécessairement fournir une réponse ; d'une part, comment les « faibles » en sont-ils venus à s'imposer ? Ne sont-ils pas, par là, des forts ? Pourquoi faut-il toujours « défendre les forts contre les faibles »¹¹⁰ ? De même, si les religions sont parvenues à imposer leur type et leur morale sans que personne ne s'en rende compte, comment envisager l'advenue d'un « nouvel » homme, c'est-à-dire d'un nouveau type d'homme ? Ou plutôt, pourquoi peut-on l'envisager *maintenant* ?¹¹¹

Il semble, en effet, qu'il y ait eu une guerre entre le type fort et le type faible, guerre qui s'est soldée par la victoire des faibles sur les forts¹¹² :

¹⁰⁸ *EH*, « Pourquoi je suis un destin », 4.

¹⁰⁹ *FP*, 1884-1885, 27 [17]. Voir aussi, *FP*, 1884-1885, 40 [56] : « Sur la morale noble et la morale vulgaire. moralité : un certain *type* d'homme doit être conservé. Morale noble. Ce qui est humain, dans toute l'extension du terme, doit être conservé : morale vulgaire ». Voir aussi, *FP*, 1884-5, 26 [263].

¹¹⁰ Cité par DELEUZE, Gilles, *Nietzsche et la philosophie*, p. 65.

¹¹¹ Nous reprenons ici la question que nous avons laissé en suspens lorsque nous évoquions cette victoire des « faibles » à partir de la critique des théories évolutionnistes darwiniennes par Nietzsche. Voir page 40-41 de ce mémoire.

¹¹² Sur ce point, voir notamment, *AC*, 5 : « Il ne faut vouloir ni embellir ni farder le christianisme : il a mené *une guerre à mort* contre ce type *supérieur* de l'homme, il a mis au ban tous les instincts fondamentaux de ce type, il a distillé de ces instincts le mal, *le méchant* : – l'homme fort, type du *réprouvé*. Le christianisme a pris parti pour tout ce qui est faible, bas, manqué, il a fait un idéal de l'*opposition* envers les instincts de conservation de la vie forte, il a gâté même la raison des natures les plus intellectuellement fortes en enseignant que les valeurs supérieures de l'esprit ne sont que péchés, égarements et *tentations*. Le plus lamentable exemple, c'est la corruption de Pascal qui croyait à la corruption de sa raison par le péché originel, tandis qu'elle n'était corrompue que par son christianisme ! – ». Voir aussi, *FP*, 1888, 11 [408].

« En admettant cependant que cette lutte existe – et elle se présente en effet, – elle se termine malheureusement d’une façon contraire à celle que désirait l’école de Darwin, à celle que l’on serait peut-être en droit de désirer avec elle : je veux dire au détriment des forts, des privilégiés, des exceptions heureuses. Les espèces ne croissent *point* dans la perfection : les faibles finissent toujours par se rendre maîtres des forts – c’est parce qu’ils ont le grand nombre, ils sont aussi *plus rusés*... Darwin a oublié l’esprit (– cela est bien anglais !), *les faibles ont plus d’esprit*... Il faut avoir besoin d’esprit pour arriver à avoir de l’esprit, – (on perd l’esprit lorsque l’on n’en a plus besoin). Celui qui a de la force se défait de l’esprit [...]. Ainsi qu’on le voit, j’entends par esprit, la circonspection, la patience, la ruse, la dissimulation, le grand empire sur soi-même et tout ce qui est *mimicry* »¹¹³

Nietzsche affirme qu’il est presque logique que les faibles sortent vainqueurs de cette lutte. En effet, ils possèdent et développent des attributs que les forts n’ont pas besoin de développer : l’esprit, par exemple. Contre l’esprit, les forts ont l’instinct. L’esprit ne naît, dit-il, que lorsqu’on en a besoin. Or, dans cette lutte avec les forts, l’esprit apparaît comme un moyen de vaincre les forts. De même, les faibles s’associent contre les forts pour vaincre, là où le fort est de nature indépendante et solitaire. L’ensemble de cet aphorisme n’est pas sans rappeler l’échange vigoureux entre Socrate et Calliclès dans le *Gorgias*. Nietzsche est ici au plus proche de la position de Calliclès ; la loi vient, en effet, confirmer le triomphe des faibles, comme le souligne Socrate. Mais ce n’est pas pour autant qu’ils deviennent forts comme le voudrait Socrate ; les faibles restent faibles dans leur triomphe¹¹⁴.

Mais, comment ce processus s’est-il exactement déroulé ? Qu’est-ce qui explique ce retournement du type des faibles contre les forts ? C’est ce qu’analyse Nietzsche dans la première dissertation de la *Généalogie de la Morale* ; à partir du neuvième

¹¹³ *CI*, « Flâneries d’un inactuel », 14. On peut traduire le terme de *mimicry* par mimétisme ; Roger Caillois, dans *Les jeux et les hommes*, Paris, Folio, 1992 le définit comme le fait de devenir soi-même un personnage illusoire et se conduire en conséquence. Il est intéressant de noter que cet attribut, comme nous le verrons dans la troisième partie, s’il désigne ici un caractère du faible, sera aussi un atout pour le fort. Voir aussi le long fragment intitulé « Pourquoi les faibles sont vainqueurs » : *FP*, 1888, 14 [182].

¹¹⁴ Voir l’analyse de DELEUZE, Gilles, *Nietzsche et la philosophie*, p. 66-67.

paragraphe, en effet, il prend acte de la victoire des faibles¹¹⁵. Dans le suivant, il montre que le faible se révolte à partir du moment où il éprouve envers le fort du ressentiment ; ce ressentiment devient rapidement créateur de valeurs. Le coup de génie du faible est de faire du « non » un acte créateur. Il réalise ainsi sa puissance en mettant en avant sa faiblesse et c'est cela qui caractérise l'intelligence du faible, sa ruse, son esprit. L'intelligence pour les esclaves est leur moyen de survie, leur moyen d'asservir les autres. L'intelligence devient alors essentielle dans la mesure où elle s'érige comme critère de sélection, critère qui n'existait absolument pas chez les aristocrates ; ceux-ci avaient l'instinct. Ils savaient d'instinct comment bien agir – ce que les Grecs appelaient εὖ πράττειν –, et n'avaient pas besoin de la réflexion. L'intelligence, pour l'aristocrate, devient un luxe et un raffinement : il réside dans l'amour des belles choses. Ainsi, l'intelligence n'est pas une condition nécessaire pour lui¹¹⁶.

Cette opposition, malgré la victoire des faibles, se perpétue tout au long de l'histoire ; en effet, malgré l'imposition du type faible, des natures élevées continuent d'apparaître sporadiquement et de façon spontanée. Ces apparitions légitiment la réflexion nietzschéenne et sa volonté de former une « typologie de la morale »¹¹⁷ dont il dresse le projet dans *Par-delà bien et mal*.

3. Typologie de la morale

Le projet de constituer une « typologie de la morale » doit toujours être considéré à la lumière de la nouvelle discipline que Nietzsche entend voir se développer dans les écoles et universités ; celle-ci prend plusieurs noms : science de la morale, histoire naturelle de la morale. Dans la *Généalogie de la morale*, à la fin de la première dissertation, Nietzsche écrit :

¹¹⁵ *GM*, I, 9 : « Inclignons-nous devant le fait accompli : c'est le peuple qui l'a emporté – ou bien les "esclaves", ou bien la "populace", ou bien le "troupeau", nommez-les comme vous voudrez »

¹¹⁶ *GM*, I, 10.

¹¹⁷ *PBM*, 186.

« Je saisis l'occasion que m'offre cette première dissertation pour exprimer publiquement et formellement un vœu dont jusqu'à présent je n'ai fait part qu'à quelques savants, au hasard des conversations : qu'une faculté de philosophie, par une série de concours académiques, se rendît utile à l'encouragement des études d'*histoire de la morale*. [...] Il serait non moins nécessaire de gagner à l'étude de ces problèmes la participation des physiologistes et des médecins (à propos de la *valeur* des évaluations qui ont eu cours jusqu'ici) [...]. Effectivement, il faudrait, avant tout, que toutes les tables des valeurs, tous les "tu dois !", dont parlent l'histoire et les études ethnologiques, fussent éclairés et expliqués par leur côté *physiologique* plutôt que par la psychologie »¹¹⁸

Cette volonté d'éclairer les morales, les règles, les impératifs par la physiologie n'est pas nouvelle ; elle naît des lectures scientifiques de Nietzsche dont nous avons déjà parlé précédemment. Il s'agit de combiner les disciplines scientifiques et la philosophie pour mettre en lumière les mécanismes physiologiques à l'origine des sentiments moraux et de leur développement. Une fois ces études réalisées par les disciplines scientifiques, il convient au philosophe de déterminer quelle valeur accorder à telle ou telle évaluation :

« Une chose qui aurait, par exemple, une valeur évidente en ce qui concerne la plus grande capacité de durée d'une race (ou bien l'augmentation de sa faculté d'adaptation à un climat déterminé, ou encore la conservation du plus grand nombre), n'aurait nullement la même valeur lorsqu'il s'agirait de créer un type de force supérieure. Le bien du plus grand nombre et le bien du plus petit nombre sont deux points de vue d'évaluation absolument opposés : nous laisserons à la naïveté des biologistes anglais la liberté de considérer le premier comme supérieur *en soi*... Toutes les sciences devront préparer dorénavant la tâche du philosophe de l'avenir : cette tâche entendue,

¹¹⁸ *GM*, I, 17.

pour le philosophe, dans le sens de la résolution du *problème de l'évaluation* et de la détermination de la *hiérarchie des valeurs* »¹¹⁹

L'ensemble des sciences doivent être mises au service du nouveau philosophe afin qu'il puisse déterminer les hiérarchies de valeurs. Cette nouvelle science de la morale permettra de réfuter toutes les philosophies de la certitude immédiate qui fondent la moralité sur un sentiment « naturel », immédiat. Au contraire, pour Nietzsche, étudier les sentiments moraux à partir de la physiologie permet de mettre en évidence les différentes sédimentations des sentiments et des instincts dans le corps que constituent les jugements de valeur. Or, cette sédimentation dans le corps représente le jugement de valeur, positif ou négatif, qui doit être soumis à l'évaluation du philosophe de l'avenir.

Cette sédimentation est d'ailleurs ce qui explique ce qu'est une race. La race, en effet, est un résultat et non une donnée biologique pour Nietzsche – ce qui, d'ailleurs, met en lumière l'absurdité de sa récupération par l'idéologie nazie s'il en était encore besoin. Il n'y a aucun sens, dans la perspective de Nietzsche, à parler d'une quelconque « purification de la race » puisque la race est toujours un résultat, le fruit d'une longue histoire : « il est absurde de supposer que toute cette *victoire des valeurs* [la victoire des valeurs de décadence] est antibiologique »¹²⁰, affirme-t-il sans concession dans un fragment posthume. De même, là où le sociodarwinisme prône une élimination des exceptions, des dégénérés, au profit d'une norme biologique unique, Nietzsche envisage au contraire l'évolution de façon inverse. Dans un aphorisme que nous avons déjà cité, il envisage un « *ennoblissement par dégénérescence* »¹²¹, c'est-à-dire un ennoblissement grâce aux déviants par rapport à la race, au type fixé. La morale est donc le résultat d'une sédimentation de jugements

¹¹⁹ *GM*, I, 17.

¹²⁰ *FP*, 1888, 14 [182].

¹²¹ *HTH*, I, 224. Voir aussi, pour une confrontation entre le sociodarwinisme et la sélection chez Nietzsche, STIEGLER, Barbara, « Nietzsche lecteur de Darwin », in *Revue Philosophique de la France et de l'Étranger*, T. 1888, No. 3, Nietzsche (Juillet-Septembre 1998), p. 377-395. Disponible sur : https://www.jstor.org/stable/pdf/41098151.pdf?seq=1#page_scan_tab_contents. Consulté le 10 mai 2016.

de valeur devenus instinctifs¹²² : « On ne peut effacer de l'âme d'un homme ce qui fut l'activité préférée ou la plus constante de ses ancêtres [...]. Il est impossible qu'un homme, même en dépit des apparences, n'ait *pas* dans son corps les qualités et les préférences de ses parents et de ses ancêtres. C'est le problème de la race »¹²³. Ainsi, les termes de « type » et de « race » sont parfois équivalents et interchangeable dans l'utilisation qu'en fait Nietzsche. Le type, cependant, n'a pas tout le temps cette dimension historique puisqu'il peut faire signe vers le type à venir ou vers un type particulier, incarné, comme nous l'avons vu.

Il semble donc que Nietzsche pose les jalons de cette science qu'il envisage ; l'un des pans de cette discipline est la mise au point d'une typologie de la morale ; dans l'énoncé programmatique qu'il donne au début de la cinquième partie de *Par-delà bien et mal*, il écrit :

« Le terme de "science de la morale" est lui-même, vu ce qu'il désigne, beaucoup trop arrogant et choque le *bon* goût, qui préfère la modeste litote. On devrait se l'avouer avec rigueur : ce qui nous manque, – et pour longtemps encore, – et ce qui seul pour l'instant se justifie, c'est de réunir des matériaux, de définir et d'ordonner l'infinie richesse des sentiments de valeur et de leurs nuances subtiles qui ne cessent de croître, de se reproduire et de périr – et, peut-être aussi d'essayer de mettre en évidence les formes les plus fréquentes que prennent ces vivantes cristallisations – afin de préparer une typologie de la morale. A vrai dire on a eu jusqu'à présent moins de modestie. Tous les philosophes, sans exception, exigeaient d'eux-mêmes, avec une raideur et un sérieux qui font rire, quelque chose de beaucoup plus élevé, de plus prétentieux, de plus solennel, dès qu'ils s'occupaient de la morale comme d'une science : ils voulaient *fonder* la morale »¹²⁴

¹²² Sur ce point, voir *A*, 34-35.

¹²³ *PBM*, 264.

¹²⁴ *PBM*, 186.

Préparer une « typologie de la morale » ne désigne pas ici analyser l'ensemble des différentes morales en les rangeant selon des catégories différentes suivant ce qu'elles prêchent ou prônent ; il s'agit bien d'en distinguer les « types », c'est-à-dire les personnages qui incarnent ces morales, comme Pascal par exemple qui constitue le représentant, le type ultime de la morale ascétique pour Nietzsche. Ainsi, tout un pan de cette nouvelle discipline est pris en charge par Nietzsche lui-même puisqu'il ne cesse, nous l'avons vu, de dégager de tels types, de « mettre en évidence les formes les plus fréquentes que prennent ces vivantes cristallisations ». Dans *Ecce Homo*, il se fera le compliment d'avoir toujours été très bon à cet exercice : « Je suis doué d'une sensibilité absolument inquiétante de l'instinct de propreté, qui me fait percevoir physiologiquement la proximité ou – que dis-je ? – l'intimité, la nature la plus cachée, les “entrailles” de l'âme que j'ai devant moi. Je la flaire »¹²⁵. Il ne s'agit donc pas de « fonder » la morale, mais bien plutôt d'analyser les différentes incarnations qui résultent d'une morale ; encore une fois, on assiste à un déplacement du questionnement. Il s'agit ici de se demander « quelle morale *pour* quel type d'homme ? », ou plutôt « quelle morale trouve son incarnation parfaite dans tel type d'homme ? ». Les philosophes essayaient jusqu'à présent de fonder la morale sans voir qu'en réalité ils ne faisaient qu'exprimer la morale propre à leur type, c'est-à-dire *une certaine* morale. Encore une fois, cette pratique a un but de simplification et de caractérisation générale ; il s'agit de mettre en évidence « les formes les plus fréquentes » qui s'incarnent à travers telle ou telle morale. À la suite de cette étude de la pluralité des types, Nietzsche pourra finalement ramener cet ensemble à deux types fondamentaux, représentants de deux morales opposées. C'est flagrant dans l'aphorisme 260 de *Par-delà bien et mal* :

« En parcourant les nombreuses morales raffinées ou grossières qui ont régné ou règnent encore sur la terre, j'ai vu que certains traits revenaient régulièrement

¹²⁵ *EH*, « Pourquoi je suis si sage », 8.

ensemble et se liaient les uns aux autres, de sorte qu'à la fin deux types fondamentaux se révélèrent à mes yeux et que je découvrais une différence fondamentale. Il existe une *morale des maîtres* et une *morale des esclaves* ; j'ajoute tout de suite que toutes les civilisations supérieures et composites ont tenté de concilier ces deux morales, que plus souvent encore elles se mélangent sans s'accorder, qu'elles coexistent même quelquefois à l'intérieur d'un même individu et d'une même âme. »¹²⁶

Identifier et extraire ces deux morales nécessitent donc préalablement la formation d'une typologie de la morale dans la mesure où, dans la plupart des cas, ces morales se mélangent dans leur apparition, peuvent coexister au sein d'une même personne ou d'une même civilisation. Une question que nous avons laissée en suspens demeure cependant, celle de savoir pourquoi il est possible, « aujourd'hui », « maintenant », comme ne cesse de le répéter Nietzsche, d'envisager un nouveau type d'homme, un type supérieur ? En effet, si les deux types ont coexisté pendant si longtemps, et que le faible semble avoir systématiquement vaincu le fort, quel événement contemporain permet d'envisager l'advenue d'un nouveau type qui pourrait s'imposer là où les autres ont échoué ?

4. Mort de Dieu, esprit libre et advenue du type supérieur :

Comme nous l'avons déjà noté, l'homme, pour Nietzsche, est cet être original, cet « *animal dont le caractère propre n'est pas encore fixé*, l'exception rarissime »¹²⁷. Pendant longtemps, il semble que ce caractère ait été modelé par la morale chrétienne. Cependant, la Mort de Dieu annonce l'effondrement de toute la morale européenne¹²⁸. Face à cet événement, deux attitudes peuvent être adoptées : soit l'on

¹²⁶ *PBM*, 260.

¹²⁷ *PBM*, 62.

¹²⁸ *GS*, 343 : « On peut cependant dire, d'une façon générale, que l'événement [la Mort de Dieu] est beaucoup trop grand, trop lointain, trop éloigné de la compréhension de la plupart pour qu'il soit possible de dire que la *nouvelle* en est arrivée, et moins encore pour que la foule puisse déjà se rendre compte de ce qui s'est réellement passé – pour qu'elle puisse savoir ce qui s'effondrera, maintenant que

sombre dans le nihilisme car l'on ne peut tenir cette mort et ses conséquences, soit l'on envisage cette mort comme ce qui permet d'envisager un nouvel horizon, une nouvelle aurore. Cette dernière attitude est celle de l'esprit libre : « nous autres philosophes et "esprits libres", à la nouvelle que "le Dieu ancien est mort", nous nous sentons illuminés d'une aurore nouvelle ; [...] enfin l'horizon nous semble de nouveau libre, en admettant même qu'il ne soit pas clair, – enfin nos vaisseaux peuvent de nouveau mettre à la voile, voguer au-devant du danger, tous les coups de hasard de celui qui cherche la connaissance sont de nouveau permis ; la mer, *notre* pleine mer, s'ouvre de nouveau devant nous, et peut-être n'y eut-il jamais une mer aussi ouverte et "pleine" »¹²⁹. La Mort de Dieu constitue la possibilité d'un changement radical, la possibilité de « briser l'Histoire en deux ». Pourquoi la mort de Dieu permet-elle d'envisager la venue d'un nouveau type d'homme ?

Le type faible s'est imposé et, avec lui sa morale s'est légitimée : « La conservation du type produit une morale »¹³⁰. L'ensemble de ce système moral repose cependant sur certaines valeurs, certaines notions que la Mort de Dieu vient mettre à bas. Le christianisme comme dogme a péri, mais il reste encore le christianisme comme morale, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus insidieux et cachée, qui met plus de temps à périr et se reproduit sous d'autres formes :

« C'est ainsi que le christianisme *en tant que dogme* a été ruiné par sa propre morale ; ainsi le christianisme *en tant que morale* doit aussi aller à sa ruine, – nous sommes au seuil de *cet* événement. L'instinct chrétien de vérité, de déduction en déduction, d'arrêt en arrêt, arrivera finalement à sa déduction *la plus forte*, à sa conclusion *contre* lui-même ; mais ceci arrivera quand il se posera la question : "*que signifie toute volonté de vérité*"... Et me voici revenu à mon problème [...] : que serait le sens de tout *notre* être, si ce n'est qu'en nous cette volonté de vérité arrive à prendre conscience

cette foi a été minée, tout ce qui s'y dresse, s'y adosse et s'y vivifie : par exemple toute notre morale européenne ».

¹²⁹ *GS*, 343.

¹³⁰ *FP*, 1882, 4 [217].

d'elle-même *en tant que problème ?...* La volonté de vérité, une fois conscience d'elle-même, ce sera – la chose ne fait aucun doute – *la mort de la morale* »¹³¹

La croyance inconditionnelle en la vérité est prise dans un processus d'autodestruction et d'autodépassement ; en réalité, le christianisme comme dogme s'est transformé dans le christianisme comme morale : nous ne croyons plus aux dogmes, mais nous gardons la morale du christianisme, c'est-à-dire la croyance inconditionnelle en la vérité. Mais, s'il en est ainsi, l'idéal du savant moderne doit se détruire lui-même : le culte exclusif de la vérité doit nécessairement conduire à mettre en cause la vérité elle-même. En érigeant la vérité comme seule valeur, sa poursuite conduit nécessairement à mettre en lumière l'absence de ses fondements ; ici, Nietzsche retrouve son « ami »¹³² Pascal : « Nous voguons sur un milieu vaste, toujours incertains et flottants, poussés d'un bout vers l'autre ; quelque terme où nous pensions nous attacher et nous affermir, il branle et nous quitte, et si nous le suivons il échappe à nos prises, nous glisse et fuit d'une fuite éternelle ; rien ne s'arrête pour nous. C'est l'état qui nous est naturel et toutefois le plus contraire à notre inclination. Nous brûlons du désir de trouver une assiette ferme, et une dernière base constante pour y édifier une tour qui s'élève à l'infini, mais tout notre fondement craque et la terre s'ouvre jusqu'aux abîmes »¹³³. Mais pourquoi est-ce la mort de la morale ? Quel lien y a-t-il entre Mort de Dieu, recherche de la vérité et morale du christianisme ?

Le savant moderne affirme que la vérité est nécessaire, voire qu'elle est ce qu'il y a de plus nécessaire. Il rejette ainsi toute conviction, hormis celle qu'il faut vouloir la vérité. Cette volonté de vérité est en réalité une croyance. Or, cette croyance en la science n'est pas un nouvel idéal de morale. Elle renvoie au contraire au

¹³¹ GM, III, 27. Voir aussi, APZ, I, « De la victoire sur soi-même ».

¹³² Voir, notamment, FP, 1880, 7 [191] ; FP, 1881, 12 [52].

¹³³ PASCAL, Blaise, *Pensées*, Paris, Éditions du Seuil, Louis Lafuma, 1962, fr. 199, p. 107. Voir aussi, PASCAL, Blaise, *Œuvres*, Paris, « À la cité des livres », 1927, tome VI, *De l'esprit géométrique*, p. 39 : « Toutes ces vérités [scientifiques] ne peuvent se démontrer, et cependant ce sont les fondements et les principes de la géométrie. Mais comme la cause qui les rend incapables de démonstration n'est pas leur obscurité, mais au contraire leur extrême évidence, ce manque de preuves n'est pas un défaut, mais plutôt une perfection ».

christianisme, et même, pour Nietzsche, à Platon dans la mesure où le christianisme n'est qu'un « platonisme pour le "peuple" »¹³⁴. La croyance en la science, dès lors, n'est que l'illusion que Dieu est mort :

« C'est toujours encore une *croyance métaphysique* sur quoi repose notre foi en la science, – nous aussi, nous autres connaissants d'aujourd'hui, athées et antimétaphysiciens, nous aussi nous prenons encore *notre* ardeur à cet incendie qu'une croyance plusieurs fois millénaire a allumé, à cette foi chrétienne qui fut aussi la foi de Platon – que Dieu est la vérité et que la vérité est *divine*... Mais quoi, si précisément cela devenait de moins en moins digne de foi, si rien n'apparaissait plus comme divin, si ce n'est l'erreur, l'aveuglement, le mensonge, – si Dieu lui-même se trouvait être notre mensonge, le *mensonge qui a le plus duré ?* – [...] Depuis le moment où la foi dans le Dieu de l'idéal ascétique a été nié, *il se pose aussi un nouveau problème* : celui de la valeur de la vérité. »¹³⁵

À partir du moment où l'on pose la question de la valeur de la vérité, de la vérité comme valeur, on rompt avec toute la culture et la philosophie telle qu'elle existe depuis Platon – qui se condense dans la proposition : « Moi Platon, je suis la vérité »¹³⁶. Cette rupture avec le privilège accordé à la vérité transforme l'approche que l'on pouvait avoir de la connaissance. Il s'agit alors de comprendre la connaissance autrement, en termes de valeurs et de perspectives, c'est-à-dire se demander non plus ce qui est vrai ou faux, mais ce qui vaut, et pour qui, c'est-à-dire au fond pour quel type. L'événement est de taille, et Nietzsche ne cesse de le souligner à l'aide de plusieurs éléments ; d'une part, l'image du Midi, le « moment de

¹³⁴ *PBM*, « Avant-propos ».

¹³⁵ *GM*, III, 17. Voir aussi, *GS*, 108, 343-344 ; *GM*, III, 25 ; *CI*, « Flâneries d'un Inactuel », 5 : « Si l'on renonce à la foi chrétienne, on s'enlève du même coup le *droit* à la morale chrétienne. [...] Le christianisme est un système, un *ensemble* d'idées et d'opinions sur les choses. Si l'on en arrache un concept essentiel, la croyance en Dieu, on brise en même temps le tout : on ne garde plus rien de nécessaire entre les doigts. [...] La morale chrétienne est un commandement ; son origine est transcendante ; elle est au-delà de toute critique, de toute droit à la critique ; elle ne renferme que la vérité, en admettant que Dieu soit la vérité, – elle existe et elle tombe avec la foi en Dieu. »

¹³⁶ *CI*, « Comment le "monde-vrai" devint enfin une fable », 1.

l'ombre la plus courte »¹³⁷, c'est-à-dire le moment où les ombres de Dieu ne sont plus là, le moment où il convient d'agir pour forger de nouvelles valeurs et, avec elles, un nouveau type d'homme. D'autre part, l'image de l'Histoire brisée en deux :

« Je n'ai pas dit un mot tout à l'heure qui n'a pas été dit il y a cinq ans déjà, par la bouche de Zarathoustra. – La *découverte* de la morale chrétienne est un événement qui n'a pas son égal, une véritable catastrophe. Celui qui donne des éclaircissements à son sujet est une *force majeure**, une *fatalité*, – il brise l'histoire de l'humanité en deux tronçons. On vit *avant* lui, on vit *après* lui... La foudre de la vérité a précisément frappé ce qui jusqu'à présent était placé le plus haut. Que celui qui comprend *ce* qui a été détruit là, regarde s'il lui reste encore quelque chose entre les mains. Tout ce qui jusqu'à présent s'est appelé "vérité" a été démasqué comme la forme la plus nuisible, la plus perfide, la plus souterraine de mensonge »¹³⁸

On voit qu'il y a quelque chose comme un moment opportun ; le XIX^e siècle est le siècle de la Mort de Dieu. Or, cet événement est équivoque ; il peut être à la fois synonyme d'un nouvel horizon prometteur pour l'homme, d'une nouvelle aurore, ou bien d'une chute dans le nihilisme. Quoi qu'il en soit, elle permet d'envisager la venue d'un nouveau type d'homme :

« Quelles seront les *profondes transformations* qui doivent nécessairement découler des *doctrines* selon lesquelles aucun *Dieu* ne se soucie de nous et qu'il n'y a point de foi morale éternelle (humanité athée, amoral) ? que nous sommes des *animaux* ? Que notre vie passera à jamais ? que nous sommes irresponsables ? *Le sage et l'animal se rapprocheront* et formeront un *type* nouveau ! »¹³⁹

¹³⁷ *CI*, « Comment le "monde-vrai" devint enfin une fable », 6. Voir aussi, *APZ*, IV, « En Plein Midi ». Voir aussi, *GS*, « Appendice », « Chant du prince hors-la-loi », « *Dans le midi* » :

« Dans le Nord, – j'hésite à l'avouer, –
J'ai aimé une femme, vieille à pleurer :
"Vérité" s'appelait cette vieille femme... ».

¹³⁸ *EH*, « Pourquoi je suis un destin », 8.

¹³⁹ *FP*, 1881, 11 [54].

Ou encore :

« *La profonde stérilité* du dix-neuvième siècle. Je n'ai rencontré personne qui eût vraiment apporté un nouvel idéal. C'est le caractère de la musique allemande qui m'a le plus fait espérer. Un type plus fort, où se réalise la synthèse de nos forces – ma croyance. Apparemment, tout est décadence. Il faut orienter cet anéantissement de sorte qu'il permette aux plus forts une nouvelle forme d'existence. »¹⁴⁰

L'émergence d'un nouveau type d'homme doit cependant être prise en charge par un certain type d'homme ; en effet, « il faut orienter cet anéantissement » dit Nietzsche. La Mort de Dieu est donc un événement qui est riche en espérances, mais qui nécessite d'être pris en charge par certains hommes si l'on veut voir émerger des hommes de type supérieur. C'est la tâche qui incombe à l'esprit libre¹⁴¹ :

« Ne sous-estimons pas ceci : *nous-mêmes*, nous autres esprits libres, nous sommes déjà une "transvaluation de toutes les valeurs", une *vivante* déclaration de guerre et de victoire contre toutes les vieilles conceptions du "vrai" et du "faux". [...] Nous avons eu contre nous tout le pathos de l'humanité – sa conception de ce qui *devait* être la vérité, le service de la vérité. Chacun des impératifs "tu dois" était jusqu'à présent dirigé *contre* nous... Nos objets, nos pratiques, notre allure silencieuse, circonspecte, méfiante – tout lui semblait absolument indigne et méprisable. »¹⁴²

Il y a bien eu une guerre sous-jacente entre deux types d'hommes, les faibles et les forts, représentants de deux morales, une morale d'esclaves et une morale de maîtres, mais la Mort de Dieu redistribue les cartes ; elle permet d'envisager un retournement de la domination des faibles sur les forts. C'est, cependant, aussi, le moment de tous les dangers ; le questionnement en termes de valeurs ouvre un champ interprétatif

¹⁴⁰ *FP*, 1882, 16 [5].

¹⁴¹ Sur l'esprit libre, voir aussi *PBM*, 41-42, 203 ; *AC*, 54.

¹⁴² *AC*, 13.

infini : « Le monde, au contraire, est redevenu pour nous “infini” : en tant que nous ne pouvons pas réfuter la possibilité qu’il *contienne des interprétations à l’infini*. Encore une fois le grand frisson nous prend »¹⁴³. Il faut donc s’interroger sur ce qu’il convient de faire, quel type d’homme doit être éduqué, quel doit être le but des nouveaux philosophes :

« Quel type d’homme doit-on *élever*, doit-on *vouloir*, quel type aura la plus grande valeur, sera le plus digne de vivre, le plus certain d’un avenir ?

Ce type de valeur supérieure s’est déjà vu souvent : mais comme un hasard, une exception, jamais comme un type *voulu*. Au contraire, c’est *lui* qui a été le plus craint ; jusqu’à présent il fut presque chose redoutable par excellence ; – et cette crainte engendra le type contraire, voulu, dressé, *atteint* : la bête domestique, la bête du troupeau, la bête malade qu’est l’homme, – le chrétien... »¹⁴⁴

Des types d’hommes supérieurs se sont déjà manifestés ; mais ils l’ont toujours fait de manière spontanée et sporadique. Contre ces « coups de hasard »¹⁴⁵, Nietzsche prêche donc pour que ces apparitions soient cette fois-ci voulues et désirées. On est donc bien dans un grand projet de réforme de la culture, de l’humanité, à travers un eugénisme qui fait écho une fois de plus avec les lectures scientifiques que Nietzsche n’a cessé d’avoir au long de sa vie et dont les thèmes et intérêts nourrissent sa pensée¹⁴⁶. Il y a dans ce projet une dimension presque eschatologique dont Nietzsche est conscient et dont il souligne le caractère à plusieurs reprises : « *le destin de l’humanité tient à la réussite de son plus haut modèle* »¹⁴⁷, écrit-il dans un fragment posthume. La question qui demeure est celle de savoir par quels moyens il faudra imposer son type. Bien évidemment, il ne s’agira pas de reproduire le modèle d’imposition pratiqué par

¹⁴³ GS, 374.

¹⁴⁴ AC, 3.

¹⁴⁵ AC, 4.

¹⁴⁶ Sur l’eugénisme chez Nietzsche, voir SALANSKIS, Emmanuel, « Nietzsche sur l’eugénisme et sa justification machiavélique », disponible sur :

https://www.academia.edu/5371252/Nietzsche_sur_leug%C3%A9nisme_et_sa_justification_machiav%C3%A9lienne. Consulté le 10 mai 2016. Voir aussi, EH, « Pourquoi j’écris de si bons livres », *Aurore*, 2 ; AC, 2.

¹⁴⁷ FP, 1882, 26 [75] ; le mot « modèle » est la traduction allemande de *typus*.

les faibles tout au long de l'histoire. Un questionnement sur l'enseignement de l'humanité à venir est nécessaire, et Nietzsche ne cesse de se questionner sur cette nouvelle « éducation » qu'il s'agira de pratiquer. Une éducation où il n'y a pas de maîtres et d'élèves, mais où l'élève reçoit la parole du maître pour mieux la dépasser. Contre l'éducation sur le modèle du vase vide que l'on vient remplir, Nietzsche propose un nouvel enseignement dont l'attitude de Zarathoustra envers ses « disciples » illustre bien l'ambiguïté : « Dominer ? Imposer mon type aux autres ? Affreux ! Mon bonheur n'est-il pas justement la contemplation des *autres* ? Problème. »¹⁴⁸. Ce problème tient dans la question de savoir par quels moyens façonner cet homme à venir, cet homme nouveau. L'adversaire de Nietzsche dans cette lutte est, bien sûr, le premier philosophe à avoir façonné les hommes selon son type, philosophe qui, selon Nietzsche, ne croyait pas lui-même en son enseignement, mais jouissait de sa propre puissance en voyant les autres y adhérer : « Façonner l'homme selon plusieurs formes, tirer de lui une certaine *pluralité*, le briser dès qu'un certain type a atteint son apogée – être ainsi créateur et destructeur – voilà, il me semble, la jouissance la plus haute qui soit donnée aux hommes. Platon n'était certes pas borné au point de croire comme il l'enseignait que les concepts étaient *fixes* et *éternels*, mais il voulait qu'on le crût. »¹⁴⁹.

5. Un nouvel enseignement, quelques traits du type supérieur :

La place de l'enseignement chez Nietzsche a, comme souvent chez lui, une dimension biographique qu'il est difficile d'occulter. Alors qu'il renonce à l'enseignement dans sa vie, la question semble cependant continuer de le hanter si l'on regarde la place qu'elle prend dans ses œuvres. Ainsi, l'enseignement qu'il ne dispense plus à travers ses cours, il semble vouloir le dispenser à travers ses

¹⁴⁸ *FP*, 1882, 16 [86].

¹⁴⁹ *FP*, 1884-1885, 34 [179]. Voir aussi, *FP*, 1884-1885, 35 [21] : « Chacun de ces philosophes se prenaient pour un homme exemplaire et voulait s'imposer *lui-même* contre tous ceux d'un autre type : ils sont entrés dans l'arène avec cette foi en leur idéal. »

ouvrages¹⁵⁰. Transformer l'éducation en profondeur, proposer une autre approche du savoir que celui dispensé par les établissements académiques est une idée qui le poursuit toute sa vie. Durant son voyage à Sorrente en 1876, entouré de ses amis, ils envisagent ensemble une école des éducateurs dont le siège serait le Couvent des Capucins de Sorrente :

« L'école des éducateurs se fonde sur cette constatation que nos éducateurs ne sont pas eux-mêmes éduqués, que le besoin s'en fait toujours plus grand mais la qualité toujours plus médiocre, que les sciences, étant donné la division naturelle des sphères d'activité, ne sont guère en mesure d'empêcher la barbarie individuelle, qu'il n'existe pas d'aéropage de la civilisation qui prenne en considération la bonne marche intellectuelle de tout le genre humain sans tenir compte des intérêts nationaux : un ministère international de l'éducation. »¹⁵¹

Cette idée d'éduquer les éducateurs s'oppose à ce que Nietzsche appelle les « ouvriers de la philosophie » et dont les figures exemplaires sont Kant et Hegel. Ils ont participé à transformer les jugements de valeur en « vérités » et ainsi, comme nous l'avons déjà analysé précédemment, perpétuer la promotion de valeurs néfastes à la vie¹⁵². La rupture doit néanmoins être faite avec ces anciens philosophes : « *les vrais philosophes commandent et font la loi* »¹⁵³. La question demeure cependant de savoir qui a le droit et la capacité d'enseigner. De quel droit l'esprit libre peut-il être l'enseignant de l'humanité à venir ?

Le projet d'école se solde par un échec, mais Nietzsche n'en garde pas moins l'idée en tête ; elle hante son Zarathoustra qui devient un porte-parole ambigu de

¹⁵⁰ Sur ce point, voir SALAQUARDA, Jörg, « L'enseignant de l'humanité », in *Revue germanique internationale*, 1999, p. 181. Disponible sur : <https://rgi.revues.org/720>. Consulté le 10 mai 2016.

¹⁵¹ *FP*, 1876, 23 [136], cité in D'ITORIO, Paolo, *Le Voyage de Nietzsche à Sorrente*, Paris, CNRS Éditions, 2015, p. 76.

¹⁵² Voir *PBM*, 211 : « À ces ouvriers de la philosophie, dont Kant et Hegel sont les nobles modèles, incombe de constater et de réduire en formules, dans le domaine de la *logique*, et de la *politique* (de la morale) ou de l'*esthétique*, une masse énorme de jugements de valeurs, c'est-à-dire de valeurs depuis longtemps établies et créées, qui sont devenues prédominantes et ont été appelées "vérités" pendant quelques lustres ». Voir aussi *FP*, 1884-1885, 26 [464].

¹⁵³ *PBM*, 211.

l'enseignement nietzschéen, un enseignant dont l'enseignement consiste précisément à se détourner de celui-ci, le dépasser ou le surmonter. Cette idée prend la voie opposée de ce que Nietzsche décrit comme l'enseignement tel qu'il a été fait jusqu'à présent, à savoir un enseignement qui vise l'assimilation, qui ne repose que sur un rapport de commandement et d'obéissance, de divulgation d'un savoir d'un maître à un élève : « que l'on se garde de considérer la *tâche* de l'espèce supérieure comme si elle consistait à diriger l'inférieure »¹⁵⁴.

« En vérité, je vous le conseille : éloignez-vous de moi et défendez-vous de Zarathoustra ! Et mieux encore : ayez honte de lui ! Peut-être vous a-t-il trompés.

L'homme qui cherche la connaissance ne doit pas seulement savoir aimer ses ennemis, mais aussi haïr ses amis.

On n'a que peu de reconnaissance pour un maître, quand on reste toujours son élève.

Et pourquoi ne voulez-vous pas déchirer ma couronne ?

Vous me vénerez ; mais que serait-ce si votre vénération s'écroulait un jour ? Prenez garde à ne pas être tués par une statue ! [...]

Maintenant je vous ordonne de me perdre et de vous trouver vous-mêmes ; et ce n'est que quand vous m'aurez tous renié que je reviendrai parmi vous »¹⁵⁵

Pour contrer toute érection de la figure de Zarathoustra en idole en qui les élèves placent toute leur foi, le nouvel enseignement passe par un détournement à l'égard de la figure du maître. Zarathoustra demande à ses « disciples » de se détourner de lui pour ne pas être victime d'une idole, d'une « statue ». Il les appelle à faire preuve d'indépendance et de scepticisme, deux vertus du type supérieur¹⁵⁶. On voit ici qu'à la question de savoir *qui* peut enseigner se mêle la question de savoir *qui* peut recevoir ce nouvel enseignement ; rappelons ici le sous-titre d'*Ainsi parlait Zarathoustra*,

¹⁵⁴ *FP*, 1887, 9 [44].

¹⁵⁵ *APZ*, I, « De la vertu qui donne », 3.

¹⁵⁶ Voir *AC*, 54 : « Qu'on ne se laisse point égarer : les grands esprits sont des sceptiques. Zarathoustra est un sceptique. La force et la *liberté* issues de la vigueur et de la plénitude de l'esprit, se prouvent par le scepticisme. Pour tout ce qui regarde le principe de valeur ou de non-valeur, les hommes de conviction n'entrent pas du tout en ligne de compte. Les convictions sont des prisons. »

« Un livre pour tous et pour personne ». Bien sûr, cela renvoie pour une part au caractère intempestif de l'ouvrage, c'est-à-dire au fait que ses lecteurs, les oreilles capables d'entendre son enseignement, ne sont pas encore nés selon Nietzsche. Mais cela va de pair avec l'idée que tout le monde n'est pas en mesure de recevoir un tel enseignement. Comme l'analyse J. Salaquarda :

« [Zarathoustra] critique tous ceux qui se prétendent enseignants sans en réunir les conditions. Même à son propre égard, il conserve de ce point de vue une certaine méfiance. Alors qu'au début il attribue l'échec manifeste de son enseignement aux circonstances et à l'incapacité de son auditoire, il se demande, plus tard, s'il ne porte pas lui-même une part de responsabilité dans l'inefficacité de son enseignement. Il comprend finalement qu'il ne remplissait pas, effectivement, la condition essentielle. C'est seulement au moment où il s'est battu, dans des conditions dramatiques, pour affirmer l'idée du retour que *s'achève* sa disparition – non pas sur un succès impressionnant de sa révélation, mais sur la fin de ses capacités d'enseignant »¹⁵⁷

Il est intéressant de souligner que cet « enseignement » n'a rien à voir avec l'enseignement « scolaire » ; il ne s'agit pas d'enseigner certaines matières ou disciplines spécifiques. Cela est laissé aux « savants »¹⁵⁸. Au contraire, Zarathoustra enseigne la « vie » ; il crée, à la manière d'un artistes, de nouvelles valeurs, il renverse les valeurs établies pour former de nouvelles tables de valeurs¹⁵⁹. « *Façonner l'homme en artistes* »¹⁶⁰, voilà ce que doit faire le nouvel enseignant. Comme nous l'avons déjà noté, le type ne représente qu'une forme plus ou moins accomplie ; or, l'artiste se définit comme un créateur de formes et il est donc logique que l'enseignant du type à venir soit un artiste plutôt qu'un homme de science. L'artiste ne se soucie pas de la « vérité », mais de la forme.

¹⁵⁷ SALAQUARDA, Jörg, « L'enseignant de l'humanité », p. 184-185.

¹⁵⁸ Voir APZ, II, « Des savants ».

¹⁵⁹ Voir, APZ, III, « Des vieilles et des nouvelles tables ».

¹⁶⁰ PBM, 62.

Mais, lorsque Nietzsche envisage la venue du surhomme, d'un nouveau type supérieur, il souligne la nécessité d'une *tabula rasa* de toutes les valeurs établies et promulguées jusqu'à présent. La description du nouvel homme à venir est le plus souvent faite de manière négative, par opposition aux types d'hommes qui ont jusqu'à présent imposé leur type et leurs valeurs. On voit donc que le surhomme n'a que peu de contenu véritablement « positif », mais se constitue plutôt de façon spéculaire, par un retournement systématique de son image faible et décadente que Nietzsche distingue dans l'Européen contemporain. Ce retournement est flagrant : contre le « non », affirmer la vie, dire « oui » ; faire de l'ensemble des valeurs qui ont été jugées jusqu'à présent négatives, des valeurs positives : le combat, la force, la puissance et la domination contre les valeurs ascétiques, l'égoïsme contre la pitié et la compassion, l'aristocratie contre la démocratie et l'égalitarisme... La liste est longue. Cette absence de contenu « positif » nous donne une image du surhomme, du type supérieur, qui n'est pas réellement fixée, qui reste floue. C'est particulièrement visible dans l'ensemble des fragments où Nietzsche dresse un portrait du type supérieur ; souvent, il le dresse à partir de son « type opposé », et prône les valeurs qui lui sont contraires¹⁶¹.

Il n'y a donc pas de contenu « doctrinal » dans l'appel au surhomme, mais bien plutôt un appel au renversement. La question qui importe pour Nietzsche est celle de la hiérarchie entre différentes valeurs qui sont ou non en faveur de la vie, c'est-à-dire de la volonté de puissance. Scepticisme, hauteur de vue, indépendance, pathos de la distance, ces qualités n'ont en réalité pas de contenu positif ; elles ne dressent pas un portrait du surhomme. On est donc au plus loin d'un prosélytisme et cela va de soi puisque toute « morale » est appelée à être détruite ; tout ne devient plus qu'un problème d'évaluation, de valeurs et de hiérarchie. Contre l'enseignement positif qui est le trait des anciens enseignants, qui ont voulu imposer leur type à partir de leur idéal, l'enseignement de Nietzsche se veut libérateur et anti-idéaliste.

¹⁶¹ Voir à ce propos les longs fragments significatifs : *FP*, 1888, 23 [4], 23 [5], 23 [7].

Si le processus typologique est un moyen de simplification et de caractérisation générale, il est aussi bien plus que cela. Il découle logiquement de la théorie de la volonté de puissance. En effet, l'affrontement des volontés de puissance équivaut à l'affrontement des types. L'utilisation du terme de type renvoie donc plus largement à une transformation du vocabulaire métaphysique ; il ne s'agit plus d'employer le vocabulaire qu'a employé la métaphysique traditionnelle jusqu'à présent. Nietzsche substitue la notion de type à celle de sujet. Penser le monde en terme de type, c'est le penser comme une arène¹⁶², un champ de bataille, un combat ou un affrontement perpétuel pour la domination et son corollaire nécessaire, l'obéissance. Cet affrontement, dans la perspective nietzschéenne, doit avoir pour but l'advenue d'un type supérieur, le surhomme. Contre la domination des faibles qui dure depuis le platonisme, Nietzsche entend voir émerger ce type supérieur. Toutefois, comme nous avons commencé à le voir, il y a à cela beaucoup d'obstacles : ombres de Dieu qui se perpétuent sous d'autres formes, nihilisme, ruse et malice des faibles... C'est pourquoi le fort devra, lui aussi, user de stratagèmes s'il veut parvenir à asseoir sa domination et donner naissance à un nouveau type. Le fort devra avancer masqué ; la parure et le déguisement seront, nous le verrons, des qualités qu'il devra acquérir. Nietzsche lui-même, dans *Ecce Homo*, ne cesse de se masquer dans ce qui devrait être, logiquement, une entreprise de démasquage – son autobiographie. Nous allons maintenant analyser l'ensemble de ces procédés que nous regroupons sous le terme général de « devenir-personnage » de l'auteur.

¹⁶² Selon le mot de KANT, Emmanuel, *Critique de la raison pure*, Paris, Garnier-Flammarion, 2001, préface à la 2nd édition, p. 77.

Troisième Partie

Le devenir-personnage de l'auteur :

Dissimulation, masques et inactualité chez Nietzsche : une lecture d'*Ecce*

Homo

Ecce Homo est la dernière œuvre de Nietzsche ; elle devait constituer pour lui une œuvre charnière, une œuvre de rupture tant au plan personnel qu'au plan historique. Au plan personnel, Nietzsche se décrit lui-même à ses amis comme étant à un tournant de sa vie ; dans une lettre à Carl von Gersdorff, il écrit : « Reste maintenant que ma vie littéralement se lève, comme en plein midi, qu'une porte se ferme, qu'une autre s'ouvre [...]. Qui dois-je garder et quoi, à présent qu'il me faut passer à l'enjeu véritable de mon existence ? »¹⁶³. Au plan historique, Nietzsche décrit son livre ainsi : « *Ecce Homo* excède tellement le concept de littérature que même dans la nature, à vrai dire, la comparaison manque : il fait littéralement sauter l'histoire de l'humanité en deux – superlatif suprême de la dynamite »¹⁶⁴. Sur les deux plans, l'enjeu du livre ou de la période est de taille et les questions qui vont avec aussi : en quoi est-ce une œuvre charnière ou à part ? Qu'est-ce qui la distingue des autres œuvres ?

Il pourrait sembler paradoxal de nous intéresser à *Ecce Homo* dans le cadre de notre réflexion sur les personnages. En effet, la définition même d'une autobiographie devrait nous en dissuader ; si Nietzsche cherche à se dépeindre lui-même, quel rapport avec les types, les personnages, la mise en scène¹⁶⁵ ? Nous pensons au contraire que c'est précisément dans *Ecce Homo* que culmine l'interrogation sur le type, sur la redéfinition du « sujet » et sur l'advenue du type supérieur. Comme le dira Proust, « un livre est le produit d'un autre moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes, dans la société, dans nos vices. Ce moi-là, si nous voulons essayer de le

¹⁶³ Lettre à Carl von Gersdorff du 20 décembre 1887.

¹⁶⁴ Lettre à Heinrich Köselitz du 9 décembre 1888.

¹⁶⁵ Voir lettre à l'éditeur Naumann du 24 octobre 1888 : « Je suis venu à bout entre le 15 octobre et le 4 novembre d'une tâche d'une extrême difficulté, celle de me raconter moi-même, mes livres, mes opinions, et fragmentairement, dans la mesure où cela s'imposait, *ma vie* ».

comprendre, c'est au fond de nous-mêmes, en essayant de le recréer en nous, que nous pouvons y parvenir. [...] Cette vérité, il nous faut la faire de toutes pièces »¹⁶⁶. L'adéquation entre le narrateur et l'auteur n'est jamais atteinte, que ce soit en littérature ou en philosophie. Toute tentative de se dépeindre est une recreation personnelle, une sublimation par l'art : « Je suis une chose, mes œuvres en sont une autre »¹⁶⁷, dit Nietzsche. Mais, plus encore, dans le cas d'*Ecce Homo*, il ne s'agit pas de se dépeindre « soi-même » comme « sujet » ; il s'agit bien plus d'une exposition dépersonnalisée, à l'opposé, paradoxalement, d'une « auto » biographie. Nietzsche ne se dépeint pas ; il expose un devenir-type, un destin. À la manière d'un artiste, il sculpte la forme d'un type à travers la constitution d'un destin qu'il rapproche de son propre destin, mais qu'il ne cesse de modifier, d'arranger, de mettre en scène.

Dans cette perspective, nous verrons que le masque et la dissimulation sont des artifices nécessaires à l'imposition du type supérieur. Alors, nous nous interrogerons plus profondément sur l'identité fracturée, kaléidoscopique de Nietzsche au sein d'*Ecce Homo* à travers l'analyse de différents procédés visant à exposer ces fractures : intempestivité, incarnations successives, jeu sur les pronoms. Enfin, nous analyserons plus en détail les fonctions propres à cette mise en scène et, par là, les enjeux véritables de l'antibiographie qu'est *Ecce Homo*.

1. Moyens de l'advenue et du maintien : le masque, la dissimulation, la ruse.

Par quels moyens doit passer l'imposition du type supérieur ? Il faut, dans cette interrogation, distinguer deux types d'imposition. D'un côté, l'imposition du type par des voies « pacifiques », comme par exemple *Ainsi parlait Zarathoustra* qui, d'un certain point de vue, peut être considéré comme un appel à la venue du type supérieur si l'on considère le livre comme une grande parabole à visée didactique.

¹⁶⁶ PROUST, Marcel, *Contre Sainte-Beuve*, p. 157.

¹⁶⁷ *EH*, « Pourquoi j'écris de si bons livres », 1.

Mais d'autres voies plus violentes sont envisagées par Nietzsche. Dans un fragment posthume, il écrit :

« On a besoin d'une doctrine qui soit assez forte pour exercer une *discipline* : fortifiante pour les forts, paralysante et brisante pour les blasés.

La destruction des races décadentes. La décadence de l'Europe.

La destruction des valeurs d'esclaves.

La domination de la terre comme moyen d'engendrer un type supérieur.

La destruction de la tartuferie qu'on appelle "morale". (Le christianisme comme forme hystérique d'honnêteté, voir ici Augustin, Bunyan)

La destruction du *suffrage universel** : c'est-à-dire du système grâce auquel les natures les plus basses s'imposent comme la loi aux natures supérieures.

La destruction de la médiocrité et de son prestige. (Les unilatéraux, individuels – peuples, par exemple les Anglais. Dühring. Plénitude de la nature qu'il faut s'efforcer d'atteindre par accouplement des contraires : pour ce faire mélanges de races).

Le nouveau courage – pas de vérité a priori (*du genre de celles* que recherchèrent les habitués à croire !) mais une *libre* subordination à une pensée dominante qui est celle de son temps, par exemple le temps comme propriété de l'espace, etc. »¹⁶⁸

Nietzsche plaide ici pour l'établissement d'une doctrine dont le cœur serait une « *discipline* », c'est-à-dire l'établissement de règles, dont le profit reviendrait exclusivement aux forts. La destruction de toutes les valeurs – politiques, morales, sociales – qui ont jusqu'à présent dominé est systématique.

Mais les nouveaux éducateurs, les nouveaux enseignants de l'humanité à venir doivent aussi se parer de certaines qualités s'ils entendent pouvoir tromper les faibles et s'imposer. Les faibles, comme nous l'avons dit, sont rusés et ont de l'esprit. Les forts devront, eux aussi, pour s'imposer, faire preuve de stratagèmes. Des forts apparaissent ou sont apparus dans cette histoire dominée par les faibles ; cependant, ils ne sont apparus qu'à titre de hasard heureux : « il existe une continuelle réussite de

¹⁶⁸ *FP*, 1882, 25 [211].

cas isolés, sur différents points de la terre, au milieu des civilisations les plus différentes. Ces cas permettent, en effet, d'imaginer un *type supérieur*, quelque chose qui, par rapport à l'humanité tout entière, constitue une espèce de surhommes. De tels coups de hasard de la grande réussite furent toujours possibles et le seront peut-être toujours »¹⁶⁹. Cependant, ces apparitions ne sont pas contrôlées ou voulues. Elles ne sont que le fruit du hasard. Ces types supérieurs se définissent par le fait qu'ils ne cherchent pas à apaiser le conflit des oppositions internes qui agit en eux :

« Lorsque, au contraire, les oppositions et les conflits agissent sur de tels individus comme un aiguillon *de plus*, comme une incitation à vivre davantage, lorsque, d'autre part, ils ont hérité et cultivé en eux, à côté de leurs instincts vigoureux et irréconciliables, une authentique maîtrise dans l'art de se combattre, donc de se dominer et de ruser avec eux-mêmes, alors on voit paraître ces hommes fascinants, insaisissables, insondables, ces êtres nés pour vaincre et pour séduire dont Alcibiade et César constituent les plus belles expressions (j'y ajouterais volontiers le *premier* Européen qui réponde à mon goût, le Hohenstaufen Frédéric II), et parmi les artistes peut-être Léonard de Vinci. »¹⁷⁰

Les grands esprits qui ont constitué des types supérieurs se définissent par des qualités qui pourraient nous sembler relever d'un type faible : la séduction, la ruse, l'art de se combattre, de paraître. Pourtant, l'ensemble de ces caractéristiques a chez Nietzsche un caractère ambigu. Elles peuvent avoir à la fois un caractère positif comme négatif. L'art de l'acteur, du comédien, en particulier, est problématique. Il relève à la fois du type fort et du type faible. Dans certains cas, il peut être l'apanage du séducteur, du mauvais séducteur, celui qui trompe son auditoire ; c'est par exemple le cas du Cagliostro de la philosophie, celui qui est devenu un dilettante, qui a perdu son autorité de philosophe et cherche à la reconquérir par la séduction : « il

¹⁶⁹ AC, 4.

¹⁷⁰ PBM, 200.

sait trop bien que celui qui a perdu le respect de soi-même perd aussi son autorité, dans le domaine de la connaissance, qu'il ne *guide* plus, à moins de consentir à devenir un grand comédien, un Cagliostro de la philosophie, un charmeur de rats pour intellectuels, bref un séducteur »¹⁷¹. De même, dans le cas de Wagner : « Wagner, tout au contraire, était essentiellement homme de théâtre et comédien, le mimomane le plus enthousiaste qu'il y ait peut-être jamais eu, même en tant que musicien ! »¹⁷². Mais il peut être aussi une qualité voire une nécessité : « Restez plutôt à l'écart ! Fuyez dans votre retraite cachée ! Mettez vos masques et usez de votre subtilité pour qu'on vous prenne pour d'autres ! »¹⁷³. La dissimulation, la ruse, le masque sont donc des qualités ambivalentes, l'apanage du faible aussi bien que du fort¹⁷⁴. Au paragraphe 230 de *Par-delà bien et mal*, Nietzsche affirme la nécessité de se dissimuler, de porter des masques :

« Enfin ne négligeons pas ici cette inquiétante disposition de l'esprit à duper d'autres esprits, à user avec eux de faux-semblants, cette pression et cette poussée continuelle qu'exerce une force créatrice, apte à façonner et prête à toutes les métamorphoses : l'esprit y jouit de la diversité de ses masques et de sa ruse, il y jouit aussi du sentiment d'être en sécurité – ces talents de Protée sont ceux qui le dissimulent et le défendent le mieux. »¹⁷⁵

Il y a une jouissance de l'esprit dans la dissimulation, dans le jeu qui consiste à passer pour un autre, à se vêtir des traits d'un autre. Cette disposition semble avoir un lien direct avec les analyses de types que Nietzsche ne cesse de pratiquer, et sa disposition revendiquée pour l'analyse psycho-typologique. Mais, plus profondément, cette disposition relève du jeu, de la jouissance de l'esprit avec lui-même dans sa puissance de modulation et d'astuce. Cette disposition relève de la force créatrice de l'artiste et

¹⁷¹ *PBM*, 205.

¹⁷² *GS*, 368.

¹⁷³ *PBM*, 25.

¹⁷⁴ Voir *GS*, 361 : « *Le problème du comédien* ».

¹⁷⁵ *PBM*, 230.

permet une mise en sécurité. Il y a création d'une apparence contre les duretés et les difficultés de la vie, contre ses souffrances¹⁷⁶. La dissimulation permet de se sentir « en sécurité » contre les affres de la vie. Nietzsche poursuit :

« À cette volonté d'apparence, de simplification, de masque, de manteau –, bref de surface – car toute surface est un manteau –, s'oppose ce penchant sublime qui pousse l'homme à connaître, à prendre et à *vouloir* prendre les choses dans leur profondeur, leur complexité et leur essence : il y a là une sorte de cruauté de la conscience et du goût intellectuels, et tout penseur vaillant la reconnaîtra en lui, à condition qu'il ait, comme il se doit, durci et aiguisé assez longtemps le regard qu'il porte sur lui-même »¹⁷⁷

À l'opposé de l'apparence, Nietzsche voit la volonté de vérité, la volonté de connaître ce qui est stable et immuable. Contre la « profondeur », Nietzsche opte pour le superficiel et l'apparence – seule réalité. Il y a donc plusieurs versants du masque : d'une part il est une propension naturelle de l'esprit qui préfère avancer masqué plutôt que démasqué. D'autre part, il est aussi un moyen de se préserver, de rester dans la belle humeur et le jeu contre la vie qui est le plus souvent souffrance. En inversant une fois de plus les valeurs qui sont prônées par le christianisme qui a placé la valeur dans ce qui est, plutôt que dans ce qui paraît être, Nietzsche affirme : « Tout esprit profond a besoin d'un masque ; bien plus, un masque se forme sans cesse autour de tout esprit profond grâce à l'interprétation continuellement fausse, c'est-à-dire *plate*, donnée à chacun de ses mots, de ses pas, des moindres manifestations de sa vie ». L'interprétation croît mettre en lumière les intentions, les motifs, la

¹⁷⁶ Voir *PBM*, 278 : « Voyageur, qui es-tu ? je te vois poursuivre ton chemin, sans mépris, sans amour, tes yeux ne laissent rien deviner ; tu es humide et triste comme une sonde qui, de toutes les profondeurs, remonte inassouvie à la lumière – qu'a-t-elle cherché, là au fond ? Aucun soupir n'agit ta poitrine, ta lèvre dissimule son dégoût, ta main ne saisit plus que lentement, – qui es-tu ? Qu'as-tu fait ? Repose-toi ici : l'endroit est hospitalier, chacun y est le bienvenu – repose-toi ! Et, qui que tu sois, dis-moi ce qui te plairait maintenant. Quel délassément ? Tu n'as qu'à parler : tout ce que j'ai, je te l'offre. – Un délassément ? Un délassément ? Ô curieux, que dis-tu là ? Mais donne-moi, je t'en prie... – Quoi ? Quoi ? Dis-le ! – Encore un masque ! Un second masque !... »

¹⁷⁷ *PBM*, 230.

psychologie, le visage d'un homme profond ; au contraire, elle ne fait qu'aplatir la dimension protéiforme propre à son être¹⁷⁸.

Qu'en est-il de la dissimulation par Nietzsche lui-même ? Dans *Ecce Homo*, « autobiographie » philosophique, qu'en est-il ? Il est évident que Nietzsche se masque plus d'une fois à l'aide d'hyperboles, de mensonges, de vantardises... Mais d'où vient la nécessité de ce masque ? Quelle fonction a cette dissimulation ? A la fin de *Nietzsche contre Wagner*, il semble établir une liaison entre le masque et la souffrance :

« Le dégoût et l'orgueil spirituels de tout homme qui a profondément souffert, – c'est le degré de souffrance dont on est capable qui détermine le rang, – la certitude frémissante dont il est tout entier pénétré et teinté, cette certitude de *savoir*, de par sa douleur, *plus* que ne peuvent savoir les plus intelligents et les plus sages, d'avoir été familier et maître de mondes éloignés et terribles dont “vous ne savez rien”..., cet orgueil spirituel et silencieux, [...] a besoin de toutes les sortes de déguisement pour se protéger de l'attouchement de mains importunes et compatissantes et surtout de tout ce qui n'est pas son égal par la souffrance. La profonde douleur rend noble ; elle sépare. – Une des formes de déguisement les plus subtiles, c'est l'épicurisme et une certaine bravoure ostentatoire du goût qui prend légèrement la souffrance et se défend de tout ce qui est triste et profond. »¹⁷⁹

Le masque relève donc aussi du pathos de la distance ; il se présente comme un moyen pour s'éloigner du troupeau et de la populace. Mais il est aussi un moyen de convertir la souffrance de la vie en quelque chose de noble et de joyeux. Il semble que ce soit cela que Nietzsche cherche à atteindre dans *Ecce Homo* à travers l'usage du masque et du déguisement. Contre une vie faite de souffrances, de maladies,

¹⁷⁸ Voir, sur ce point, *NW*, « Le psychologue prend la parole », 1 : « Le grand homme d'État, le conquérant, l'explorateur sont travestis, camouflés par leurs créations jusqu'à être méconnaissables ; l'œuvre, celle de l'artiste, du philosophe, invente seulement celui qui l'a créée, celui qu'on *suppose* l'avoir créée... Les “grands hommes”, tels qu'on les vénère, se trouvent n'être après coup que de mauvaises petites fables ; – dans le monde des valeurs historiques *règne* le faux-monnayage... ».

¹⁷⁹ *NW*, « Le psychologue prend la parole », 3.

d'espérances déçues, Nietzsche utilise le masque, le jeu pour atteindre la sérénité. C'est aussi un moyen pour ne pas susciter la pitié ou la compassion de la part des autres ; la souffrance ne se partage pas, les autres n'en peuvent rien savoir. Le fait de ne pas étaler sa souffrance, de n'en pas faire partager les autres, est un signe de noblesse, de retenue, de distance, et c'est pourquoi « il n'y a pas que perfidie derrière un masque, – il entre tant de bonté dans la ruse »¹⁸⁰. Ce déguisement est donc un jeu, mais un jeu profond, un jeu qui est l'apanage des grandes tâches à accomplir et qui permet de ne pas sombrer dans le ressentiment, la tristesse, le retournement contre le monde et la vie :

« Je ne connais pas d'autre manière d'aborder de grandes tâches que le *jeu*. Ceci est la condition essentielle pour reconnaître la grandeur. La moindre contrainte, la mine sombre, un accent dur dans la voix, tout cela sont des objections que l'on peut soulever contre un homme, et combien davantage contre son œuvre !... On n'a pas le droit d'avoir des nerfs... *Souffrir* de la solitude, c'est là aussi une objection. Pour ma part je n'ai jamais souffert que de la "multitude"... »¹⁸¹

2. Identité fracturée : kaléidoscopie d'un destin.

La première chose intéressante à faire lorsque l'on étudie *Ecce Homo* et la posture dans laquelle se dépeint Nietzsche est d'étudier sa correspondance. Il y exprime à ses proches ses sentiments, ses ressentis. En comparaison avec son « autobiographie » officielle, la correspondance apparaît, en effet, beaucoup plus proche du « véritable » Nietzsche que du personnage décrit dans l'œuvre. Dans la correspondance, en particulier celle de la fin des années 1880, Nietzsche est plus que jamais isolé. Il l'est d'ailleurs sur plusieurs plans : d'une part sur le plan personnel, Nietzsche, à partir de la fin de l'année 1887, entame un bilan de sa vie depuis une

¹⁸⁰ *PBM*, 40.

¹⁸¹ *EH*, « Pourquoi je suis si malin », 10.

dizaine d'années, bilan qui fait ressortir l'ensemble des souffrances endurées. D'autre part, sur le plan social et historique ; ses ouvrages ne sont pas vendus, la renommée n'arrive pas. Coup du sort, ce ne sera que peu de temps avant son effondrement que ses ouvrages commenceront à être vendus et qu'il fera l'objet de conférences ou de comptes rendus¹⁸². Dans une lettre à son ami Franz Overbeck, il écrit :

« Dix ans de maladie, plus de dix ans ; et pas une simplement, une maladie pour laquelle il y aurait des médecins et des médicaments. Quelqu'un sait-il véritablement *ce* qui me rendait malade ? Ce qui m'a tenu, des années durant, dans la proximité de la mort et dans l'aspiration à la mort ? Il ne me semble pas. [...] Cette affreuse décennie que j'ai derrière moi, m'a copieusement donné à goûter ce que signifiait le fait d'être seul, l'isolement jusqu'à ce degré-là : l'isolement et l'absence de protection d'un être souffrant qui n'a aucun moyen ne serait-ce que de s'armer, ne serait-ce que de "se défendre". [...] Cela m'a, pour n'en révéler que le meilleur, rendu plus indépendant ; mais aussi plus dur peut-être, et plus méprisant envers les hommes que moi-même ne l'aurais souhaité. »¹⁸³

Il ne cesse pourtant pas d'écrire, et l'année 1888 apparaît comme la plus féconde de sa vie ; les publications s'enchaînent et les projet n'ont jamais été aussi nombreux : *L'Antéchrist*, *Nietzsche contre Wagner*, *Le Crépuscule des Idoles*, *Ecce Homo*. On remarque cependant que l'absence de reconnaissance lui pèse et l'atteint, et c'est sans doute dans un ultime geste de mépris envers le peuple allemand, ce peuple qui ne reconnaît pas son génie, qu'il entame la rédaction d'*Ecce Homo*. Il cherche à provoquer et le revendique dans une lettre à Overbeck :

¹⁸² De la part de Carl Spitteler, J. Brahms, Marie von Bülow, Georg Brandes. Voir *EH*, « Pourquoi j'écris de si bons livres », *Le Cas Wagner*, 4 : « Dix années se sont écoulées, et personne en Allemagne ne s'est fait un devoir de conscience de défendre mon nom contre le silence absurde dont on l'a enveloppé. Ce fut un étranger, un Danois, qui le premier eut assez de subtilité et assez de *courage* pour se révolter contre mes prétendus amis. À quelle université allemande serait-il possible de faire aujourd'hui des cours sur ma philosophie, comme ceux que fit au printemps dernier le docteur Georg Brandes, à Copenhague ». Voir aussi, lettre à Franz Overbeck du 3 février 1888.

¹⁸³ Lettre à Overbeck du 12 novembre 1887. Le 28 décembre de la même année, il lui écrit à nouveau : « Le poids de mon existence pèse à nouveau plus lourd sur mes épaules ; presque pas un jour entièrement bon ».

« Je n'ai pas seulement voulu me présenter, *avant* l'acte terriblement solitaire qu'est la transvaluation, – je voudrais essayer de voir jusqu'où je peux en fait me risquer sur le terrain de la liberté de presse allemande. [...] Avec cet *Ecce Homo*, je voudrais pousser la question à un tel degré de sérieux et aussi de curiosité, que les conceptions courantes et, au fond, raisonnables sur ce qui est permis et ce qui ne l'est pas souffrent, pour une fois, une exception »¹⁸⁴

On est donc loin de ce que Nietzsche revendique comme étant ses attributs dans l'œuvre elle-même et cela se comprend très bien si l'on cesse de considérer *Ecce Homo* comme une autobiographie, mais plutôt comme une pure création, un déploiement des forces qui animent ou ont animé la vie de Nietzsche et qui s'attachent à la présentation d'un type.

Un paradoxe apparaît cependant lorsque l'on considère le premier paragraphe qui ouvre l'avant-propos d'*Ecce Homo* ; dans celui-ci, Nietzsche affirme qu'il veut dire qui il est afin de ne pas être confondu avec un autre. Cela entre directement en contradiction avec ce que Nietzsche affirme de la dissimulation et du déguisement. De même, le texte lui-même ne cesse de faire de son identité une identité plurielle, éclatée entre plusieurs temporalités :

« En prévision que d'ici peu j'aurai à soumettre l'humanité à l'exigence la plus dure de toutes celles qui lui ont jamais été imposées, il me paraît indispensable de dire ici *qui je suis*. Au fond, on serait à même de le savoir car je ne suis pas resté sans témoigner de moi. Mais la disproportion entre la grandeur de ma tâche et la *petitesse* de mes contemporains s'est manifestée par ceci que l'on ne m'a ni entendu ni même vu. [...] Dans ces conditions il y a un devoir, contre lequel se révoltent au fond mes habitudes

¹⁸⁴ Lettre à Heinrich Köselitz du 30 octobre 1888 in JANZ, Curt Paul, *Nietzsche, Biographie*, Vol. III, Paris, Gallimard, 1985, p. 389.

et, plus encore, la fierté de mes instincts, c'est le devoir de dire : *Écoutez-moi, car je suis tel et tel. Avant tout ne me confondez pas avec un autre !* »¹⁸⁵

La première dislocation de son « identité » tient à son intempestivité. Il y a plusieurs « Nietzsche ». Le premier est celui que lui-même reconnaît : celui qui va briser l'histoire en deux, celui qui va transformer le cours de l'humanité, celui qui annonce la venue d'un type nouveau d'homme, d'un type supérieur. Ce Nietzsche-là, il est peut-être le seul à le reconnaître : « je vis sur le crédit que je me suis fait à moi-même », dit-il dans le même paragraphe. Le second est celui que ses contemporains n'ont pas reconnu, n'ont pas « entendu ni même vu ». Enfin, il y a le Nietzsche futur, celui qui sera lu et reconnu, celui, au fond, pour lequel Nietzsche écrit à ce moment précis¹⁸⁶. La fracture de l'identité mêlent donc les identités selon différentes temporalités et met en scène les différents « Nietzsche ». Il y a plusieurs Nietzsche et, pourtant, il veut ici qu'on ne le confonde pas avec un autre. Pour autant, il affirme être « tel et tel », c'est-à-dire, au fond, un être pluriel. On voit qu'ici, Nietzsche ne déroge pas à ses réflexions sur le masque et le déguisement puisque, sous couvert de parler en son nom – il signera la fin de l'avant-propos « Friedrich Nietzsche » – il se dissimule déjà sous une identité plurielle. Comme le dit J. Derrida :

« Ce nom est déjà un faux-nom, un pseudonyme et un homonyme qui viendrait dissimuler, sous l'imposture, l'*autre* Friedrich Nietzsche. Liée à ces ténébreuses affaires de contrat, de dette et de crédit, la pseudonymie nous induit à nous méfier sans mesure quand nous croyons lire la signature, l'autographe ou le paraphe de Nietzsche, chaque fois qu'il *déclare* : moi, je soussigné, F.N. »¹⁸⁷

¹⁸⁵ EH, « Avant-propos », 1.

¹⁸⁶ Lettre à Malwida von Meysenbug du 24 septembre 1886 : « Je vous envoie donc ces lignes à Rome : où je vous ai aussi adressé un livre récemment. Son titre est *Par-delà bien et mal, prélude à une philosophie de l'avenir*. (Pardon ! Vous ne devez peut-être pas le lire, encore moins m'exprimer vos sentiments sur lui. Admettons qu'il *pourra* être lu aux alentours des années 2000...) ».

¹⁸⁷ DERRIDA, Jacques, *Otobiographies : l'enseignement de Nietzsche et la politique du nom propre*, Paris, Galilée, 1984, p. 47.

Nietzsche, ici, ne se présente pas en tant que « sujet », selon une identité fixe et immuable, mais bien au contraire sous une identité éclatée, seule identité véritable en réalité. Pour cela, il joue au sein même du texte des contradictions et des paradoxes qui mettent en lumière l'éclatement de sa subjectivité et de sa personnalité.

Il répète ce geste dans ce texte bâtard qui se trouve entre l'avant-propos et le début du premier chapitre « pourquoi je suis si sage ». Texte bref, qui se présente comme une sorte d'exergue dans lequel il affirme à nouveau la dimension charnière du livre :

« En ce jour parfait où tout arrive à maturité, où le raisin n'est pas seul à brunir, un rayon de soleil vient de tomber sur ma vie ; j'ai regardé derrière moi, j'ai regardé devant moi et jamais je ne vis autant de bonnes choses à la fois. Ce n'est pas en vain que j'ai enterré aujourd'hui ma quarante-quatrième année, car *j'avais le droit de l'enterrer*, – ce qui en elle était vie a pu être sauvé, est devenu immortel. [...] *Pourquoi ne serais-je pas reconnaissant à ma vie tout entière ?*

C'est pourquoi je me raconte ma vie à moi-même »¹⁸⁸

Notons tout d'abord que ce texte est pris entre l'avant-propos et le véritable début d'*Ecce Homo*. À la fin de l'avant-propos, Nietzsche signe de son nom. Ici, il ne semble déjà plus que ce soit, malgré les apparences, Nietzsche qui parle. C'est déjà un Nietzsche transfiguré qui est ici mis en scène, un Nietzsche qui est au « midi » de sa vie : le rayon de soleil tombe sur sa vie tout entière et aucune ombre ne vient donc l'obscurcir. De même, il écrit le jour de son anniversaire, c'est-à-dire le jour où l'année vient à recommencer pour parcourir à nouveau une année de vie. La quarante-quatrième année se présente comme le midi de sa vie, comme un moment de célébration et de récapitulation à un âge qui se caractérise lui-même comme un milieu. Cette page est donc comme une métaphore, une allégorie de l'éternel retour, où tout devient « immortel », comme il le dit lui-même, et où sa vie peut être condensée, racontée à soi-même, où la reconnaissance est pleine et entière envers la

¹⁸⁸ *EH*, exergue.

« *vie tout entière* ». Nous ne sommes donc déjà plus dans le temps de l'autobiographie, mais bien dans un temps autre, dans l'instant de la répétition, de l'éternel retour du même et de la célébration. Il ne s'agit pas de se raconter son passé à soi-même, puisque ce qui a été sauvé de sa vie est devenu immortel. Ainsi, la temporalité, dès l'ouverture du texte, ne renvoie pas à l'autobiographie traditionnelle et le Nietzsche mis en scène ne coïncide déjà plus avec l'auteur qui écrit.

Cette non-coïncidence avec soi-même se répète lorsque Nietzsche évoque ses œuvres dans le chapitre « Pourquoi j'écris de si bons livres ». D'entrée, il note cet écart : « Je suis une chose, mes œuvres en sont une autre »¹⁸⁹. Il souligne à nouveau son inactualité et renforce cet éclatement identitaire que nous avons déjà analysé. Mais, il retrace aussi son destin d'écrivain et de philosophe, destin qui se caractérise par une série d'incarnations successives, d'identifications à différents maîtres qui correspondent à différentes époques de sa vie et à différents livres qu'il a publiés. *La Naissance de la Tragédie* et les *Considérations inactuelles* sont par exemple écrites sous l'égide des figures tutélaires que constituaient Schopenhauer et Wagner ; cependant, la relation envers elles est particulièrement ambivalente. Nietzsche ne les présente pas comme des « maîtres », mais plutôt comme des figures qui le constituent à part entière, qui ne sont autre chose que lui-même en vérité :

« Dans la troisième et la quatrième *Considération inactuelle*, on oppose, comme l'indication d'une conception *supérieure* de la civilisation, du rétablissement de la notion de "civilisation", deux images de la *quête de soi* et de la *discipline de soi* parmi les plus dures, deux types qui sont *par excellence** inactuels, animés d'un mépris souverain pour tout ce qui, autour d'eux, s'appelait "Empire", "culture", "christianisme", "Bismarck", "succès", – Schopenhauer et Wagner, ou, pour mieux dire, en un *seul* mot, Nietzsche... »¹⁹⁰

¹⁸⁹ EH, « Pourquoi j'écris de si bons livres », 1.

¹⁹⁰ EH, « Pourquoi j'écris de si bons livres », *Les Considérations Inactuelles*, 1. Voir aussi, EH, « Pourquoi j'écris de si bons livres », *Les Considérations Inactuelles*, 3 : « Comment j'entends le philosophe, comme un terrible explosif qui met tout en danger ; comment je sépare mon idée du "philosophe", par une distance de plusieurs lieues, de la notion que renferme encore la personnalité de

Nous savons que Nietzsche n'a cessé, au fil de sa vie, de reconnaître des maîtres à penser pour ensuite les « dépasser », c'est-à-dire de s'en faire finalement des adversaires ou des ennemis. Pour lui, la pensée passe par le dépassement de ses maîtres, tel Zarathoustra qui demande à ses disciples de s'éloigner de lui pour mieux apprendre par eux-mêmes. Le détournement de l'enseignement à l'égard du maître est une étape nécessaire à la constitution et à l'autodépassement de soi. Il est cependant intéressant de noter que, pour lui, ce dépassement se traduit par une assimilation. Schopenhauer et Wagner *sont* Nietzsche, ils sont devenus Nietzsche à travers l'écriture et le développement de la philosophie nietzschéenne. On est ici proche d'une pensée de Pascal qui disait : « Ce n'est pas dans Montaigne mais dans moi que je trouve tout ce que j'y vois »¹⁹¹. À Wagner et Schopenhauer, on pourrait ajouter Paul Rée¹⁹², mais aussi des personnages comme le Christ, Dionysos ou encore Ariane¹⁹³. En somme, on pourrait ajouter l'ensemble des « types » dont Nietzsche s'est ingénié à faire le portrait et qui constituent autant de figures auxquels il s'identifie un temps, puis qu'il cherche à dépasser. Cette nécessité de dépasser ses maîtres est une exigence envers soi-même qui n'est pas sans lui causer une douleur profonde ; en parlant de Wagner et de leur rupture, il écrit : « Et puisque je n'avais pas encore cessé de l'aimer, mon rire fut amer à moi-même : telle est l'histoire de tous ceux qui s'émancipent de leurs maîtres et finissent par trouver leur propre chemin »¹⁹⁴. N'avoir cesse de s'incarner pour trouver son propre chemin, cela semble être la démarche de Nietzsche qui, une fois de plus, nous dévoile une « identité » à l'opposé du concept qu'a développé la métaphysique traditionnelle jusqu'à lui, une identité qui s'oppose au

Kant, pour ne rien dire du tout des « ruminants » académiques et autres professeurs de philosophie : au sujet de tout cela cet écrit donne un enseignement inépuisable, en concédant même que ce n'est pas, au fond, « Schopenhauer éducateur », mais son antipode, « Nietzsche éducateur », qui prend ici la parole ».

¹⁹¹ PASCAL, Blaise, *Pensées*, Lafuma 689.

¹⁹² Dans une lettre à son ami Erwin Rohde datant de juin 1878, qui lui reprochait d'être devenu un disciple de Rée, Nietzsche écrit : « cherche toujours dans mon livre non pas mon ami Rée mais *moi-même* ». Voir aussi, sur ce point, l'exergue du livre de Rée à l'adresse de Nietzsche, *L'origine des sentiments* : « Au père de cet ouvrage, en toute reconnaissance, sa mère ».

¹⁹³ EH, « Pourquoi j'écris de si bons livres », *Ainsi parlait Zarathoustra*, 8 : « Qui donc sait en dehors de moi ce qu'est Ariane !... ».

¹⁹⁴ FP, 1885, 41 [2], cité in D'IORIO, Paolo, *Le voyage de Nietzsche à Sorrente*, p. 63.

cartésianisme, qui s'oppose à celle que Rousseau déclare vouloir dépeindre dans les *Confessions*¹⁹⁵. Dans une lettre à Franz Overbeck, Nietzsche écrit : « Je suis suffisamment artiste pour pouvoir m'attacher à un état jusqu'à ce qu'il devienne forme, jusqu'à ce qu'il prenne figure. Je me suis volontairement inventé ces types dont l'audace me fait plaisir, "l'immoraliste" par exemple, un type jusque-là inouï »¹⁹⁶. Ainsi, tout est une affaire d'artiste. L'« autobiographie » de Nietzsche est une œuvre avant tout artistique dans laquelle il dépeint non pas sa « vie », mais plutôt la vie d'un type, l'immoraliste, ou encore la constitution de ce type. Cette constitution passe par la nécessité de passer par différents types. On devient ce qu'on est en adoptant différentes identités, identités provisoires qui constituent autant d'étapes sur le chemin de « l'immoraliste », type supérieur appelé à s'imposer. C'est dans cette perspective que l'on est en mesure de comprendre les dernières affirmations de Nietzsche, notamment celles qu'il formule à son professeur Jacob Burckhardt : « au fond je suis tous les grands noms de l'histoire »¹⁹⁷. Il est tous les grands noms de l'histoire car son identité s'est constituée à partir d'une assimilation de tous ces noms ; son identité n'est qu'un ensemble de forces, de volontés de puissance qui se sont assimilés différentes identités et destins pour devenir celui qu'il « est » aujourd'hui. De même, dans une lettre à Cosima Wagner – qu'il appelle Ariane, comme si, elle aussi, n'était pas une personne, mais aussi plusieurs « identités » différentes – il écrit :

« À la princesse Ariane, ma bien-aimée

C'est un préjugé que je sois un être humain. Mais j'ai souvent vécu parmi les êtres humains et connais toutes les expériences que les êtres humains sont capables de faire, de la plus basse à la plus élevée. J'ai été Bouddha en Inde, Dionysos en Grèce –

¹⁹⁵ ROUSSEAU, Jean-Jacques, *Les Confessions*, Paris, Folio, 1973, p. 33 : « Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple, et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature ; et cet homme, ce sera moi ». Il est aussi intéressant de citer l'exergue au premier livre qui vient juste avant ces premières lignes : « *Intus, et in cute* », qui signifie « intérieurement et sous la peau » emprunté au poète Perse, *Satire III*, v. 30.

¹⁹⁶ Lettre à Franz Overbeck du 2 juillet 1888.

¹⁹⁷ Lettre à Jacob Burckhardt du 6 janvier 1889.

Alexandre et César sont mes incarnations, tout comme le poète de Shakespeare, lord Bacon. À la fin, j'ai encore été Voltaire et Napoléon, peut-être également Richard Wagner... Mais cette fois-ci, je viens comme le Dionysos victorieux, qui fera de la terre un jour de fête... Non que j'aie beaucoup de temps... Les cieux se réjouissent que je sois là... J'ai également été accroché sur la croix... »¹⁹⁸

Le nom de « Nietzsche » ne désigne pas une réalité unique, mais un ensemble pluriel, une identité kaléidoscopique. La fin d'*Ecce Homo* entérine cette idée puisque la dernière parole proférée n'est autre qu'une confrontation entre deux figures, confrontation qui résume et prend acte de la dimension plurielle de cette identité : « M'a-t-on compris ? – *Dionysos face au Crucifié...* »¹⁹⁹.

3. Une antibiographie

Dans les notes préparatoires à *Ecce Homo*, Nietzsche écrit :

« Quiconque a la moindre idée de ce que je suis, devinera que j'ai vécu plus d'expériences que n'importe quel homme. Le témoignage s'en trouve même consigné dans mes livres : qui sont, ligne pour ligne, des livres vécus, portés par la volonté de vivre, et par là, en tant que *création*, représentent eux-mêmes un réel surplus, un accroissement de cette vie »²⁰⁰

Nietzsche ne parle pas de lui comme une personne dans ce fragment préparatoire, il ne se désigne pas comme une personne, mais comme une chose : « ce que je suis ». Il n'est pas un sujet, une identité fixée et déterminée, il est quelque chose, un ensemble de forces se déployant et s'affirmant. Il est de la « dynamite », dira-t-il, reprenant ainsi une critique qu'on lui avait adressée pour en faire une de ses qualités : « Je ne

¹⁹⁸ Lettre à Cosima Wagner du 3 janvier 1889.

¹⁹⁹ *EH*, « Pourquoi je suis un destin », 9.

²⁰⁰ Cité in JANZ, Curt Paul, *Nietzsche, Biographie*, Vol. III, p. 387.

suis pas un homme, je suis de la dynamite »²⁰¹. C'est le propre du grand homme, du génie, de déployer ainsi sa grande force affirmatrice : « Les grands hommes sont comme les grandes époques, des matières explosives, d'énormes accumulations de forces »²⁰². C'est grâce à sa riche expérience, ses incarnations successives dans différents types, qu'il légitime son acte de transvaluation et de représentation d'un nouveau type d'homme qu'il nomme « immoraliste » et dont il appelle la venue de ses vœux.

« Veut-on la formule d'une pareille destinée *qui se fait homme* ? Elle se trouve dans mon *Zarathoustra* :

Et celui qui doit être créateur dans le bien et le mal : en vérité celui-là commencera par détruire et par briser les valeurs.

Ainsi la plus grande malignité fait partie de la plus grande bénignité : mais cette bénignité est la bénignité du créateur.

Je suis de beaucoup l'homme le plus terrible qu'il y eut jamais ; cela n'exclut pas que je devienne le plus bienfaisant. Je connais la joie de *détruire* à un degré qui est conforme à ma *force* de destruction. – Dans les deux cas j'obéis à ma nature dionysienne qui ne saurait séparer le faire négateur du dire affirmatif. Je suis le premier *immoraliste*. »²⁰³

Faire d'une destinée un « homme », l'incarner dans un type, et non pas dans Nietzsche lui-même, c'est cela le projet de Nietzsche dans *Ecce Homo*, bien plus qu'une autobiographie. Il ne s'agit pas de se raconter à la manière des romantiques, mais d'exposer les forces affirmatives, dionysiaques à l'origine de la possibilité d'advenue de l'immoraliste. Peu importe finalement l'adéquation du type décrit avec la personne réelle de Nietzsche ; l'enjeu n'est pas là. Il n'est pas là à tel point que Nietzsche insère des passages entiers de son *Zarathoustra* dans son livre, comme si ces paroles n'émanaient pas de lui – et pourtant, bien sûr, il les a écrites –, mais

²⁰¹ *EH*, « Pourquoi je suis un destin », 1.

²⁰² *CI*, « Flâneries d'un Inactuel », 44.

²⁰³ *EH*, « Pourquoi je suis un destin », 2.

s'érigeaient en paroles à portée universelle. Cette mise en abîme de la parole nietzschéenne permet de le distancier de ses propos, de leur accorder une valeur eschatologique, d'annoncer la brisure de l'humanité en deux. Dès lors, l'enjeu est plus dans la présentation d'un nouveau type d'homme qui s'oppose à celui que la morale chrétienne s'est efforcée jusqu'à présent d'imprimer et de maintenir. Contre la morale chrétienne qui est la Circé des penseurs, qui corrompt les instincts psychologiques de l'homme, Nietzsche cherche à imposer ce nouveau type incarné par l'immoraliste :

« M'a-t-on compris ? – Ce qui me sépare, ce qui me met à part de tout le reste de l'humanité, c'est d'avoir *découvert* la morale chrétienne. C'est pourquoi j'avais besoin d'un mot qui possédât le sens d'un défi lancé à chacun. De n'avoir pas ouvert les yeux plus tôt, à ce sujet, c'est pour moi la plus grande malpropreté que l'humanité ait sur la conscience. J'y voir la duperie de soi faite instinct, la volonté délibérée de ne pas voir tout ce qui arrive, toute causalité, toute réalité, une sorte de faux-monnayage *in psychologicis* qui va jusqu'au crime »²⁰⁴

« Un défi lancé à chacun », c'est cela la véritable fonction d'*Ecce Homo*, un appel à la prise de conscience, à la compréhension des nouveaux enjeux qui attendent l'homme à venir. On en revient à une question d'éducation et d'enseignement – éducation des instincts, des forces, éducation *in psychologicis*.

Nietzsche ne cherche donc pas tant à raconter sa vie qu'à appeler l'humanité à forger un nouveau type d'homme, type qu'il expose dans son œuvre même et auquel il s'identifie. Cette entreprise est, en elle-même, une subversion du texte littéraire ou philosophique tels qu'ils se sont présentés jusqu'à présent. Texte résolument hybride, texte charnière, *Ecce Homo* est le livre du « philosophe-artiste » dont Nietzsche appelle de ses vœux les nouveaux philosophes à devenir. Il subvertit l'identité telle qu'elle a été comprise jusqu'à présent, le « moi substantiel » à travers son entreprise d'éclatement de la subjectivité et, dans le même temps, d'incarnation de la pensée. Il y

²⁰⁴ *EH*, « Pourquoi je suis un destin », 7.

a donc un paradoxe interne à *Ecce Homo* ; d'une part, on assiste à une profonde « dépersonnalisation »²⁰⁵ de Nietzsche par rapport à son discours et, d'autre part, à une entreprise d'incarnation de la pensée à travers différents masques, déguisements ou types. Dans cette perspective, le titre de l'ouvrage prend toute sa signification – détournement ironique de la parole de Ponce Pilate présentant Jésus à la foule après son arrestation. Il s'agit pour Nietzsche de présenter l'homme, l'homme à venir, l'immoraliste ; non pas un « moi », mais un type nouveau, expression d'une volonté de puissance résolument affirmatrice et en faveur de la vie.

En ce sens, on peut parler d'une « antibiographie », non car ce texte ne respecte pas, au sens strict, la peinture d'un homme par lui-même – toutes les « autobiographies » ont leur part de mensonge, de reconstruction artistique, de transfiguration – mais plutôt parce qu'il subvertit le genre même de l'autobiographie et l'idée d'un « moi » autonome et substantiel. Il entend proposer un nouveau rapport à soi-même à tous les lecteurs ; dans cette perspective, il acquiert une portée bien plus universelle qu'une simple autobiographie en ce qu'il ambitionne, au fond, de réformer l'humanité.

²⁰⁵ Expression empruntée à KOFMAN, Sarah, *Explosion I : De l'« Ecce Homo » de Nietzsche*, Paris, Galilée, 1992, p. 29.

Conclusion :

Nous avons donc mis en lumière les liens qui existaient entre les théories scientifiques dont s'est nourri Nietzsche tout au long de sa vie et certains de ses concepts clefs. L'évolutionnisme est une question d'époque, mais Nietzsche réinterprète et intègre les problèmes et les interprétations à ses théories. La volonté de puissance, en effet, semble découler directement de ses lectures des théories évolutionnistes. Pourtant, il se les réapproprie et sélectionne ce qui l'intéresse et ce dont il peut faire son miel. Il assimile ces théories scientifiques en leur donnant une portée philosophique dont elles étaient dénuées à l'origine. Ces lectures scientifiques imprègnent sa pensée de façon marquée et laissent une trace visible dans ses écrits ; on remarque leur influence lorsque l'on étudie diachroniquement la pensée de Nietzsche. Le début des années 1880, en particulier, avec la découverte de W. Roux, marque une étape fondamentale et charnière dans la pensée de l'auteur. C'est à partir de là qu'il commence à penser les rapports humains sous la forme primordiale d'une relation de forces polarisées autour des notions de commandement et d'obéissance.

Mais, c'est aussi cela qui ouvre sa réflexion en termes de « types ». Bien que le terme ait été présent auparavant, c'est à partir de là qu'il prend tout son sens et désigne véritablement un rapport de force, ou plutôt l'expression d'une ou de plusieurs volontés de puissance cherchant à s'affirmer. En tout type, il y a une tentative d'affirmation de la puissance sur quelque chose. À la notion de sujet qui masque ces rapports de force, ces rapports de domination, Nietzsche lui substitue la notion de « type » qui renvoie directement à un rapport de force. C'est alors que le terme de « psychologue » dont Nietzsche se targue assez souvent prend tout son sens ; si Nietzsche est psychologue, c'est parce qu'il distingue les types qui se sont jusqu'alors imposés et qu'il s'efforce d'en proposer un nouveau.

Mais, si Nietzsche se permet d'envisager cela, c'est aussi que le moment où il écrit est propice à cela. En effet, il faut souligner la dimension historique importante de son

acte ; s'il prétend briser l'histoire en deux, c'est que l'époque dans laquelle il écrit lui permet d'envisager un tel acte. Cette dimension événementielle ne doit pas être occultée²⁰⁶ : la Mort de Dieu et le nihilisme contemporain qui lui est corrélatif sont deux éléments qui permettent d'envisager une nouvelle aurore, un nouveau type d'homme.

Dès lors, la typologie de la morale que Nietzsche dessine doit se comprendre à partir de sa fin, de son but : imaginer un type supérieur d'homme. Pour cela, il est nécessaire de passer par une série d'incarnations dont Nietzsche lui-même est le premier « cobaye » : Schopenhauer, Wagner, Zarathoustra... C'est ainsi que l'on devient, paradoxalement, qui l'on est, car c'est ainsi que l'on se sculpte soi-même à travers l'incarnation de plusieurs identités. Par là, on s'écarte définitivement de la notion de « sujet » telle que l'a envisagée la métaphysique traditionnelle, le sujet permanent, stable, substantiel. L'identité est plurielle, en constante évolution, toujours éclatée et dissimulée sous des masques ou des déguisements. C'est aussi l'une des raisons qui explique l'absence de discours systématique chez Nietzsche ; il n'y a pas de « système-Nietzsche » car Nietzsche refuse d'envisager une évaluation permanente ou éternelle : il ne cesse de devenir un autre au fur et à mesure qu'il écrit.

Cette théorie de l'identité plurielle, Nietzsche la met en scène dans le texte même d'*Ecce Homo* qu'il présente comme son autobiographie. Bien plus qu'une autobiographie, c'est en réalité la mise en scène de la constitution d'un nouveau type d'homme qui est décrite ; il ne s'agit pas de Nietzsche lui-même, mais d'un personnage dont l'identité est transfigurée par le philosophe-artiste et dont les caractères décrits sont hyperboliques, fous, mégalomaniques. C'est aussi en cela qu'*Ecce Homo* rompt avec la tradition philosophique antérieure ; dans le style même du livre, on remarque à quel point Nietzsche se joue des conventions propres à la philosophie en introduisant sans cesse des points d'exclamation, d'interrogation, de

²⁰⁶ Alain Badiou, dans son séminaire sur Nietzsche, souligne à plusieurs reprises l'importance de « l'événement » que constitue l'acte nietzschéen. Voir BADIOU, Alain, *Le Séminaire. Nietzsche. L'antiphilosophie I, 1992-1993*, Paris, Fayard, 2015.

suspension ; l'écriture est mise au service du projet et devient, à part entière, un outil de subversion de l'écriture philosophique traditionnelle.

Au fond, transposée sur les propos de Nietzsche et les différents types qu'il met en scène, on pourrait rejoindre l'affirmation de Deleuze et Guattari selon laquelle « le personnage conceptuel n'est pas le représentant du philosophe, c'est même l'inverse : le philosophe est seulement l'enveloppe de son principal personnage conceptuel et de tous les autres, qui sont les intercesseurs, les véritables sujets de sa philosophie. Les personnages conceptuels sont les "hétéronymes" du philosophe, et le nom du philosophe, le simple pseudonyme de ses personnages. Je ne suis plus moi, mais une aptitude de la pensée à se voir et à se développer à travers un plan qui me traverse en plusieurs endroits »²⁰⁷. Il faut cependant ajouter que, pour Nietzsche, il y a une hiérarchie entre ces différents types, ces différents « personnages conceptuels », le type suprême s'incarnant dans l'immoraliste ou dans la confrontation entre le Crucifié et Dionysos.

En guise de dernier mot, nous voudrions analyser avec un peu plus de distance cette « tâche », ce défi lancé à l'humanité dont Nietzsche affirme être le porteur de flamme. Dans le *Crépuscule des Idoles*, dans le chapitre intitulé « Comment le "monde-vérité" devint une fable », Nietzsche dessine une histoire de la philosophie en six étapes²⁰⁸. Il est intéressant de souligner l'importance de ce chapitre dans l'esprit de Nietzsche qui, dans *Ecce Homo*, y fait référence implicitement au détour d'une phrase : « Les millénaires, les peuples, les premiers aussi bien que les derniers, les philosophes et les vieilles femmes – déduction faite de cinq ou six moments de l'histoire et de moi comme le septième – sur ce point ils se valent tous »²⁰⁹. Six ou sept moments, le découpage importe peu. Ce qui est flagrant ici, c'est que Nietzsche dresse une histoire de la philosophie ayant pour commencement Platon – « Moi Platon, je suis la vérité » – et pour « terme » provisoire Zarathoustra, c'est-à-dire l'acte nietzschéen. À l'image

²⁰⁷ DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, *Qu'est-ce que la philosophie ?*, p. 65.

²⁰⁸ *CI*, « Comment le "monde-vérité" devint une fable ».

²⁰⁹ *EH*, « Pourquoi je suis un destin », 7.

de Platon donc, Nietzsche entend transformer l'humanité. Et il utilise d'ailleurs les stratagèmes qu'il identifie chez celui-ci ; la dissimulation, le masque, sont des attributs centraux de la philosophie platonicienne. Platon ne s'est jamais exprimé en son nom, mais toujours à travers la voix de son « maître » Socrate : « Platon a tout fait pour interpréter à sa façon l'enseignement de son maître et y introduire de la délicatesse, de la distinction, et surtout s'y introduire lui-même, lui, le plus audacieux de tous les interprètes, pour qui tout Socrate n'est qu'un thème populaire, un refrain qu'il a ramassé dans la rue, pour en tirer d'innombrables et d'impossibles variations. Il a prêté à Socrate tous ses masques et sa propre versatilité »²¹⁰. De même Nietzsche ne cesse d'avancer dissimulé ; il entend répéter, par un processus d'inversion, le geste platonicien en reproduisant sa stratégie.

L'entreprise de Nietzsche, en particulier celle d'*Ecce Homo*, a été souvent dénoncée comme un projet fou, mégalomane, expression d'une folie sous-jacente dont l'histoire personnelle du philosophe a prouvé s'avérait bien réelle. On pourrait rétorquer à cela, avec les mots de Pascal, que « l'extrême esprit est accusé de folie comme l'extrême défaut ; rien ne passe pour bon que la médiocrité ; c'est la pluralité qui a établi cela et qui mord quiconque s'en échappe par quelque bout que ce soit »²¹¹. De même Platon, dans le *Phèdre*²¹², fait l'éloge de la folie « téléstique », celle du guérisseur inspiré qui soigne de la culpabilité morale – celle des Atrides, par exemple – et qui est l'apanage du dieu... Dionysos ! Cette volonté de réforme de l'humanité, du genre humain, on la retrouve chez Platon au sein de sa *République*. L'ouvrage, en effet, se présente comme une volonté de révolutionner le genre humain par l'advenue du philosophe-roi, advenue qui aura pour conséquence une refonte totale de la façon dont les humains se rapportent les uns aux autres. Si l'on poursuit le parallèle, de quelle réforme du genre humain s'agit-il ? Il s'agit d'une réforme du genre humain à partir de l'idée du Bien. À l'inverse, chez Nietzsche, on entend réformer l'humain en

²¹⁰ PBM, 190.

²¹¹ PASCAL, Blaise, *Pensées*, Lafuma 518.

²¹² PLATON, *Phèdre*, Paris, Garnier-Flammarion, 2012, 244d-245a.

lui retirant toute idée de bien ou de mal, en prônant la venue de l'immoraliste. Cette venue, c'est au philosophe-artiste – le poète fou – qu'il incombe de l'annoncer :

« Puis,
soudain,
d'un trait droit,
les ailes ramenées,
fondant sur des *agneaux*,
d'un vol subit, affamé,
pris d'appétit pour ces agneaux,
détestant toutes les âmes d'agneaux,
haineux de tout ce qui a le regard
vertueux, l'œil de la brebis, la laine frisée,
de tout ce qui est stupide et bienveillant comme l'agneau.

Tels sont,
semblables à l'aigle et la panthère,
les désirs du poète,
tels sont *tes* désirs, entre mille masques,
toi qui es fou, toi qui es poète !...
Toi qui vis l'homme,
tel *Dieu*, comme un *agneau* –,
Déchirer Dieu dans l'homme,
comme l'agneau dans l'homme,
rire en le déchirant –
Ceci, ceci est ta félicité,
La félicité d'un aigle et d'une panthère,
la félicité d'un poète et d'un fou !... »²¹³

²¹³ *Dithyrambes à Dionysos*, « Fou seulement ! Poète seulement ! ».

Annexe :

Ce référencement n'est pas exhaustif ; il n'entend pas référencer l'ensemble des occurrences du terme de « type », mais plutôt donner un panel significatif de l'évolution de ce terme, de l'importance qu'il prend au fur et à mesure que Nietzsche écrit. Pour le réaliser, nous nous sommes servis de plusieurs outils :

- NIETZSCHE, Friedrich, *Œuvres Complètes*, textes et variantes établis par G. Colli et M. Montinari, édition française sous la responsabilité de G. Deleuze et M. de Gandillac. Divers traducteurs, Paris, N.R.F. Gallimard, 1968-1997, 14 tomes.
- NIETZSCHE, Friedrich, *Œuvres*, édition dirigée par Jean Lacoste et Jacques Le Rider, Paris, Robert Laffont, 2011, 2 tomes.
- NIETZSCHE, Friedrich, *Correspondance*, textes établis par G. Colli et M. Montinari, Divers traducteurs, Paris, N.R.F. Gallimard, 1986-2015, 4 tomes.
- <http://www.nietzschsource.org/#eKGWB>
- https://fr.wikisource.org/wiki/Auteur:Friedrich_Nietzsche

Lettre à Friederike Daechsel et Rosalie Nietzsche de Décembre 1864 :
« [...] La vie extérieure se conforme au modèle [*typus*] catholique. Les jours de fête catholique sont également jours fériés pour l'université, tandis que notre Fête de la Réforme n'est pas prise en considération par l'université. [...] ».

Lettre à Carl von Gersdorff du 25 mai 1865 : « [...] Il faut pourtant ajouter ceci, qui est d'importance : si l'étudiant veut apprendre à connaître son temps et son peuple, il faut qu'il porte les couleurs d'une Association* ; les Associations et leurs orientations représentent en général, avec la plus grande acuité possible, le type d'hommes qui sera celui de la prochaine génération. En outre le problème d'une réforme de la condition estudiantine est trop brûlant pour qu'un individu isolé, pour connaître et juger de cette situation, puisse se limiter à son propre point de vue [...] ».

Lettre à Erwin Rohde du 8 juin 1872 : « [...] Mais avant tout, cher ami, nous devons prendre l'affaire au plus haut niveau et avec sérieux, à notre manière, et ne voir en cet apprenti critique qu'un exemple *typique* [...] ».

La Naissance de la Tragédie :

5

« [...] Homère et Archiloque comme les premiers ancêtres et flambeaux de la poésie grecque, dans la conviction profonde que, seules, ces deux natures également et absolument originales doivent être considérées comme la source du torrent de feu qui se répandit ensuite sur tout le monde grec. Homère, le vieillard rêveur et perdu dans ses pensées, le type de l'artiste naïf, apollinien, contemple avec étonnement le visage passionné du belliqueux serviteur des muses Archiloque, s'élançant farouche et fougueux à travers la vie, et l'esthétique moderne ne saurait guère ajouter à ce tableau que cette réflexion : qu'à l'artiste "objectif" est ici opposé le premier artiste "subjectif" [...] ».

15

« [...] Pour montrer qu'un rôle directeur analogue fut également dévolu à Socrate, il suffit de reconnaître en celui-ci le modèle d'un type humain inconnu jusque-là, le type de l'homme théorique, dont nous étudierons dès maintenant la signification et les fins. De même que l'artiste, l'homme théorique trouve, lui aussi, dans ce qui l'entoure une satisfaction infinie, et ce sentiment le protège, comme l'artiste, contre la philosophie pratique du pessimisme et ses yeux de lynx qui ne luisent que dans les ténèbres. Si l'artiste, en effet, à toute manifestation nouvelle de la vérité, se détourne de cette clarté révélatrice, et contemple toujours avec ravissement ce qui, malgré cette clarté, demeure obscur encore, l'homme théorique se rassasie au spectacle de l'obscurité vaincue, et trouve sa joie la plus haute à l'avènement d'une vérité nouvelle, sans cesse victorieuse et s'imposant par sa propre force [...] ».

17

« [...] Le caractère ne doit plus se laisser généraliser, amplifier en un type éternel, il doit au contraire agir individuellement par des traits accessoires et des nuances artificielles, par la plus minutieuse précision de toutes les lignes, en sorte que le

spectateur ne reçoive plus l'impression du mythe, mais bien celle d'une vérité naturelle frappante et de la puissance d'imitation de l'artiste. Là aussi, nous retrouvons la victoire de l'apparence sur l'universel, et le plaisir ressenti à une concrète et quasi anatomique préparation ; nous respirons désormais dans l'atmosphère d'un monde théorique qui prise la connaissance scientifique au-dessus de l'expression artistique d'une loi générale. La tendance au caractéristique progresse rapidement. [...] »

Humain trop humain, I :

144

« Il va de soi qu'à ce crayon du saint, qui est esquissé d'après la moyenne de l'espèce tout entière, on peut opposer maint crayon qui produirait sans doute une impression plus agréable. Des exceptions isolées se distinguent de l'espèce, soit par une grande douceur et un grand amour des hommes, soit par le charme d'une force d'action inusitée ; d'autres sont attrayants au suprême degré, parce que des conceptions illusoires ont répandu sur tout leur être des torrents de lumière ; c'est le cas par exemple pour le célèbre fondateur du christianisme, qui se tenait pour le fils de Dieu incarné et partant se sentait exempt de péché ; si bien que par une chimère — que l'on ne doit pas juger trop durement, parce que toute l'antiquité fourmille de fils de Dieu — il atteignit le même but, le sentiment de complète exemption de péché, de complète irresponsabilité, qu'aujourd'hui chacun peut acquérir par la science. — J'ai également négligé les saints hindous, qui se placent à un degré intermédiaire entre les saints chrétiens et les philosophes grecs, et par conséquent ne représentent pas un type pur : la connaissance, la science — dans la mesure où il y en avait une, — l'élévation au-dessus des autres hommes par l'exercice de la logique et l'éducation de la pensée étaient chez les bouddhistes autant exigées comme un indice de sainteté que ces mêmes qualités sont, dans le monde chrétien, écartées et excommuniées comme indice de non-sainteté. »

224

« On peut apprendre de l'histoire que la lignée d'un peuple qui se conserve le mieux, c'est *celle* où la plupart des hommes ont un vif sentiment commun, par suite de l'identité de leurs principes essentiels accoutumés et indiscutables, par suite donc de

leur croyance commune. [...] Le danger de ces communautés, fondées sur des individus caractéristiques d'une même sorte, est l'abêtissement peu à peu accru par hérédité [...]. Ce sont les individus plus indépendants, moins sûrs et moralement plus faibles, de qui dépend, dans de pareilles communautés, *le progrès intellectuel* : ce sont les hommes qui recherchent la nouveauté et surtout la diversité. [...] Les natures dégénérantes sont d'extrême importance partout où doit s'accomplir un progrès. Tout progrès d'ensemble doit être précédé d'un affaiblissement partiel. Les natures les plus fortes *conservent* le type *fixe*, les plus faibles contribuent à le *développer*. »

234

« *Valeur de la mi-chemin*. — Peut-être la production du génie n'est-elle réservée qu'à une période de temps limitée de l'humanité. Car on ne peut attendre encore de l'avenir de l'humanité tout ce que les conditions très déterminées de n'importe quel passé pouvaient seules produire ; par exemple, les étonnants effets du sentiment religieux. Celui-ci même a eu son temps et beaucoup de très bonnes choses ne peuvent plus se produire, parce que de lui seul elles pouvaient se produire. Ainsi il n'existera plus désormais un horizon de vie et de civilisation borné par la religion. Peut-être même le type du saint n'est-il possible que dans une certaine servitude de l'intelligence, dont, à ce qu'il semble, c'en est fait pour tout l'avenir. [...] »

235

« [...] La plus haute intelligence et le cœur le plus chaud ne peuvent pas se concilier dans une personne, et le sage qui porte un jugement sur la vie se met au-dessus même de la bonté et ne la considère que comme une chose de laquelle il y a lieu de faire abstraction dans le calcul total de la vie. Le sage doit s'opposer à ces souhaits extravagants de la bonté inintelligente, parce qu'il s'agit pour lui de la persistance de son type et de la production finale de l'intelligence supérieure ; du moins il n'aura pas le désir de voir se fonder l'« état parfait », étant donné que des individus inertes seuls y auront place. Christ, au contraire, qu'il nous plaît de considérer une fois comme le cœur le plus chaud, réclamait l'abêtissement des hommes, se mettait du côté des pauvres d'esprit et arrêtait la production de la grande intelligence : et c'était logique. Le type opposé, le sage parfait — on peut bien le dire d'avance — sera nécessairement aussi opposé à la production d'un Christ. — L'État est une habile organisation pour la protection des individus les uns contre les autres : si l'on exagère son ennoblissement,

il arrivera enfin que l'individu sera par lui affaibli, voire dissous — qu'ainsi le but original de l'État sera anéanti de la façon la plus radicale. »

261

« [...] Chez les Grecs, on avance vite, mais on recule aussi vite ; la marche de toute la machine est si intense qu'une seule pierre jetée dans ses roues la fait sauter. Une de ces pierres fut par exemple Socrate : en une seule nuit, l'évolution de la science philosophique, jusqu'alors si merveilleusement régulière, mais aussi trop hâtive, fut dérangée. Ce n'est pas une question oiseuse de se demander si Platon, resté libre du charme socratique, n'aurait pas trouvé un type plus élevé encore d'homme philosophe, perdu pour nous à jamais. On peut voir dans les temps antérieurs à lui comme dans un atelier de sculpteur des échantillons de pareils types. Mais les sixième et cinquième siècles semblent toujours promettre plus et plus haut qu'eux-mêmes n'ont produit ; ils en sont restés à la promesse et à l'annonce. Et cependant à peine y a-t-il une perte plus pénible que celle d'un type, d'une forme supérieure *possible de la vie philosophique*, nouvelle, restée jusqu'ici inédite. Même des types anciens, la plupart sont mal connus par la tradition ; il me semble extrêmement difficile de distinguer tous les philosophes de Thalès à Démocrite ; mais celui qui réussira à recréer ces figures, passera en revue des modèles du type le plus puissant et le plus pur. Cette capacité est, à la vérité, rare, elle manquait même aux Grecs postérieurs qui s'occupèrent de connaître l'ancienne philosophie ; Aristote surtout semble n'avoir pas ses yeux dans sa tête, quand il se trouve en présence de ces hommes. Et ainsi il semble que ces merveilleux philosophes aient vécu en vain, ou qu'ils n'aient fait que préparer les bataillons disputeurs et parleurs des écoles socratiques. Il y a là, comme j'ai dit, une lacune, une rupture dans l'évolution ; quelque grande catastrophe doit s'être produite [...] »

368

« *Le talent de l'amitié.* — Parmi les hommes qui ont un don particulier pour l'amitié, deux types se présentent. L'un est en élévation continue et trouve pour chaque phase de son développement un ami exactement convenable. La série d'amis qu'il se fait de cette façon est rarement en liaison mutuelle, parfois elle est en mésintelligence et en contradiction : très naturellement, parce que les phases ultérieures de son développement annulent ou altèrent les phases précédentes. Un tel homme peut par plaisanterie s'appeler une *échelle*. — L'autre type est représenté par celui qui exerce

une force d'attraction sur des caractères et des talents très divers, si bien qu'il gagne tout un cercle d'amis ; mais ceux-ci, par là même, arrivent à des rapports amicaux entre eux, en dépit de toutes les différences. Qu'on appelle un tel homme un *cercle* : car cet accord de situations et de natures si diverses doit être en quelque façon une forme préexistante en lui. — Au reste, le talent d'avoir de bons amis est, chez beaucoup de gens, plus grand que le talent d'être bon ami. »

377

« *La femme parfaite.* — La femme parfaite est un type plus élevé de l'humanité que l'homme parfait : c'est aussi quelque chose de plus rare. — L'histoire naturelle des animaux offre un moyen de rendre cette proposition vraisemblable. »

Aurore :

168

« *Un modèle.* — Qu'est-ce que j'aime en Thucydide, qu'est-ce qui fait que je l'estime plus que Platon ? Il a le plaisir le plus étendu et le plus désintéressé à tout ce qui est typique chez l'homme et dans les événements, et il trouve qu'à chaque type appartient une quantité de *bon sens* : c'est ce bon sens qu'il cherche à découvrir. Il possède une plus grande justice pratique que Platon ; il ne calomnie et ne rapetisse pas les hommes qui ne lui plaisent pas ou bien qui lui ont fait mal dans la vie. Au contraire : il ajoute et introduit quelque chose de grand dans toutes les choses et toutes les personnes, en ne voyant partout que des types. Que ferait aussi toute la postérité, à quoi il voue son œuvre, avec ce qui n'est pas typique ! C'est ainsi que cette *culture de la connaissance désintéressée du monde* arrive en lui, le penseur-homme, à une floraison merveilleuse, cette culture qui a son poète en Sophocle, son homme d'État en Périclès, son médecin en Hippocrate, son savant naturaliste en Démocrite : cette culture qui mérite d'être baptisée du nom de ses maîtres, les *sophistes*, et qui malheureusement, dès le moment de son baptême, commence à devenir soudain pâle et insaisissable pour nous, — car dès lors nous soupçonnons que cette culture, qui fut combattue par Platon et par toutes les écoles socratiques, devait être bien immorale ! La vérité est ici si compliquée et si enchevêtrée que l'on répugne à la démêler : que la vieille erreur (*error veritate simplicior*) suive donc son vieux chemin ! »

« *Subtilité du sentiment de puissance.* — Napoléon enrageait de parler mal et sur ce chapitre ne se mentait pas à lui-même : mais son désir de dominer qui ne méprisait aucune occasion de se manifester et qui était plus subtil que son esprit subtil, l'amena à parler encore plus mal *qu'il ne le pouvait*. C'est ainsi qu'il se vengeait de sa propre colère (il était jaloux de toutes ses passions, parce qu'elles avaient de la puissance) pour jouir de son *bon vouloir* autocratique. Puis il jouissait une seconde fois de ce bon vouloir, par rapport aux oreilles et au jugement des auditeurs : comme si c'était assez bon pour eux de leur parler ainsi. Il jubilait même secrètement à la pensée d'assourdir le jugement et d'égarer le goût par l'éclair et le tonnerre de la plus haute autorité — qui réside dans l'union de la puissance à la génialité — ; tandis que, tant son jugement que son goût gardaient en lui-même la conviction qu'il parlait *mal*. — Napoléon, comme type complet, entièrement développé d'un seul instinct, appartient à l'humanité antique, dont on reconnaît assez facilement le signe — la construction simple et le développement ingénieux d'un seul ou d'un petit nombre de motifs. »

Le Gai Savoir :

Le scepticisme moral dans le christianisme. — Le christianisme lui aussi a contribué pour une part considérable à l'*Aufklärung* : il a enseigné le scepticisme moral, d'une manière fort pénétrante et efficace, à force d'accuser, d'aigrir, mais avec une patience et une subtilité infatigables : il a détruit en chaque homme particulier la croyance en ses "vertus" propres ; il a fait disparaître à tout jamais ces grandes figures vertueuses dont l'Antiquité abondait, ces hommes populaires imbus de leur perfection, qui se promenaient avec des allures de toreros. Quand nous autres, formés à l'école chrétienne du scepticisme, lisons aujourd'hui les ouvrages moraux des Anciens, tels ceux de Sénèque et d'Épicure, nous ne laissons pas d'éprouver en nous une supériorité momentanée et sommes pleins de compréhension et d'aperçus secrets ; à les lire nous avons le sentiment d'entendre parler un enfant devant un vieillard ou une jeune et belle enthousiaste devant La Rochefoucauld : nous savons mieux, nous autres, de quoi la vertu est faite ! Mais, pour finir, ce même scepticisme, nous l'avons également exercé sur tous les états et tous les processus *religieux*, tels que le péché, le remords, la grâce, la sanctification, et avons si bien laissé ronger le ver

que désormais, à la lecture de tout livre chrétien nous ressentons la même supériorité, la même perspicacité subtiles : – nous savons mieux également de quoi sont faits les sentiments religieux ! Et il est temps de bien les connaître et de bien les décrire, car les hommes pieux de vieille croyance, eux aussi, vont disparaître : – sauvons au moins leur image et leur type pour la connaissance !

361

Au sujet du problème de l'acteur. – Le problème de l'acteur m'a le plus longuement inquiété : j'étais dans l'incertitude (et le suis parfois maintenant encore) quant à savoir si ce ne serait pas à partir de là seulement que l'on viendra à bout de la dangereuse notion d'"artiste" – notion que l'on a traitée jusqu'ici avec une impardonnable bienveillance. La fausseté en bonne conscience ; le plaisir à la dissimulation explosant comme puissance, refoulant le soi-disant "caractère", le submergeant parfois jusqu'à l'éteindre ; l'intérieur désir de prendre un masque et d'entrer dans un rôle, dans une *apparence* ; un excédent de facultés d'adaptation de toutes sortes, qui ne savent plus se satisfaire à servir l'immédiate stricte utilité : tout cela ne constitue peut-être *pas uniquement* l'acteur en soi ?... Pareil instinct se sera plus le plus facilement développé chez des familles du bas peuple qui, sous des pressions et des contraintes diverses, devaient dans une étroite servitude assurer leur subsistance, gouverner leur bouche d'après leur bourse, s'adapter avec souplesse à des circonstances toujours changeantes, se montrer dans des attitudes toujours nouvelles et ainsi rendues peu à peu capables de "prendre le manteau au gré du vent" jusqu'à devenir presque "manteau" même en tant que maîtres de cet art assimilé et incarné de l'éternel jeu de cache-cache que l'on nomme *mimétisme* chez les animaux : jusqu'à ce qu'enfin toute cette capacité accumulée durant des générations se fasse tyrannique, déraisonnable, indomptable et qu'en tant qu'instinct elle apprenne à commander aux autres instincts et engendre l'acteur, l'"artiste" (à commencer par le bouffon, l'imposteur, le pitre, le clown, de même la figure classique du valet, Gil Blas : car c'est dans pareils types que l'on trouve la préhistoire de l'artiste et assez souvent celle même du "génie"). Dans des conditions sociales plus élevées se développe également sous des pressions analogues, un genre d'individu analogue : (...) le "diplomate" (...). Le Juif également en tant que littérateur-né, en tant que dominateur effectif de la presse européenne exerce cette puissance qui lui est propre en vertu de ses capacités de comédien : car le littérateur est essentiellement comédien – il joue en effet le "compétent", le "spécialiste". – Enfin *les femmes* : que l'on songe à toute l'histoire des

femmes – ne leur faut-il pas être avant tout et surtout comédiennes ? Que l'on entende les médecins qui ont hypnotisé des filles : pour finir, qu'on les aime – qu'on se laisse "hypnotiser" par elles ! Qu'est-ce qu'il en résulte toujours ? Qu'elles "se donnent pour" même quand elles – se donnent... La femme est si artiste...

Fragments Posthumes, 1881 :

11 [54]

« Quelles seront les *profondes transformations* qui doivent nécessairement découler des *doctrines* selon lesquelles aucun *Dieu* ne se soucie de nous et qu'il n'y a point de foi morale éternelle (humanité athée, amorale) ? que nous sommes des *animaux* ? Que notre vie passera à jamais ? que nous sommes irresponsables ? *Le sage et l'animal se rapprocheront* et formeront un *type* nouveau ! »

11 [276]

« La métamorphose de l'homme exige des milliers d'années pour la formation du type, puis des générations : enfin *un* individu parcourt durant sa vie celles de *plusieurs* individus.

Pourquoi ne réussirions-nous pas avec l'homme ce que les Chinois savent faire d'un arbre – si bien que d'un côté il porte des roses, de l'autre des poires ?

Ces processus naturels de l'*anthropoculture*, par exemple, lesquels jusqu'alors ont été pratiqués avec une lenteur et une maladresse extrêmes pourraient être pris en main par les hommes eux-mêmes ; et la vieille pleutrerie des races, des luttes raciales, des fièvres nationales et des jalousies personnelles, pourrait alors être réduite à de brèves périodes – tout au moins de façon expérimentale. – Des *continents entiers* se consacraient dès lors à cette *consciente expérimentation* ! »

11 [347]

Élévation et renforcement du type !

Antagonisme :

Élévation et renforcement de ses fonctions et de ses organes particuliers.

Fragments Posthumes, 1882 :

4 [217]

1. Faire *ressortir* certains **états** et y aspirer. Signification pour le corps.
2. Cette *conception du moi surgit d'elle-même*, grâce à laquelle le *type grégaire* se maintient.
3. Malaise et mal.

L'irruption de flux moraux entiers comme corrections apportés au *corps*.

Que signifie l'ascétisme ?

Bouddhisme et monarchisme comme productions de *corps sains* (contre les passions destructrices et affaiblissantes).

La morale comme langage métaphorique à propos d'une région inconnue des *états corporels*. – Il <est> alors encore tout à fait question de volonté et de finalité, et d'*absolument rien d'autre*.

1. L'adaptation des désirs corporels l'un à l'autre.
2. L'*adaptation du corps* à un *climat* fait s'exprimer certaines morales.
3. Le corps de la caste *dominante* suscite une morale.
4. Le corps pour le travail nécessaire, et pluralité des travaux.
5. La conservation du type produit une morale. Le déclin du type et l'immortalité.

[...]

4 [232]

Sens du mariage : un enfant qui représente un type *supérieur* à celui des *parents*.²¹⁴

NB. Il leur faut te mépriser lorsque tu les dépasses – ils ne comprennent pas l'au-delà de soi.

Tu aspirés à l'amour – mais non, il te faut apprendre à supporter le mépris.

²¹⁴ Voir APZ, I, « L'enfant et le mariage ».

C'est à l'argent que vous liez votre cœur, et vous perdez ainsi, pour vous-mêmes, votre cœur. Le chemin de fer et *l'État* sont un profit pour la plupart et constituent un destin.

À ceux *qui ne* font **pas** partie de la plupart.

Vous perdez votre prudence, votre œil de lynx et votre patte d'ours.

7 [22]

En parcourant les nombreuses morales, plus frustrées ou plus raffinées, j'ai rencontré certains traits caractéristiques qui, régulièrement, réapparaissent ensemble et allaient toujours de pair : de sorte que, pour finir, deux types fondamentaux se sont révélés : il y a une morale des maîtres et une morale des esclaves. J'ajoute que, aux époques de civilisation supérieure, se font jour certaines tentatives de condamner ces deux morales, mais plus souvent on les voit s'interpénétrer, et parfois même en situation de dure concurrence – voir chez un même homme, au sein d'une même âme.

Première question : où les évaluations morales sont-elles apparues ? En général, parmi les aristocrates, parmi une caste dominante prenant conscience de sa différence par rapport à la caste dominée. [...]

7 [240]

Premier fait : la société tue, torture, ravit la liberté, les biens ; exerce son pouvoir par les restrictions imposées dans l'éducation, par les écoles ; elle ment, trompe, traque (par le biais de la police) – rien de tout cela ne peut être considéré *comme étant en soi mauvais*. – La société veut sa conservation – ce n'est pas un but sain : elle entre en lutte pour ce faire contre d'autres sociétés. – C'est donc au nom de l'utilité que tout cela se produit. Mais *c'est merveilleux* ! Ce sont précisément ces actions que l'on doit considérer particulièrement dignes et respectables : en tant que "droit", moralité, conservation et protection du bien. Le fait qu'alors l'utilité du grand nombre soit placée plus haut que celle de la minorité n'a de sens que si l'on présuppose que l'individu ne *peut* pas avoir plus de valeur que l'ensemble de la société ! Or, *l'intention* est d'emblée de ne pas laisser surgir de tels individus : il y a déjà là une représentation de l'homme que l'on adopte comme critère de la

conservation du bien commun. Le présupposé de *la société doit être* qu'elle représente le *type suprême* de l'espèce "homme" et qu'elle *en* déduit le droit qu'elle s'accorde de combattre tout ce qui *lui* est hostile qu'elle dit être hostile *en soi*. – Sans *cette croyance en soi*, la société est "*immorale*" dans tous les sens du terme. Mais c'est dans cette croyance qu'elle détermine tout d'abord *ce qui doit être moral* – c'est alors que cela a un sens !

7 [268]

1. *Innocence du devenir : sans but.*
2. [...]
3. *Le type de la morale parmi les puissants.*
4. *Le type de la morale parmi ceux qui ne sont pas libres.*
5. [...]

9 [12]

C'est *ainsi* qu'il faut contrer le déterminisme :

je *veux* me soumettre au jugement de certaines p<ersonnes> :

ce sera mon éducation et devra me stimuler et m'effrayer – tout cela comme moyen d'*imposer un idéal*, et d'accéder au pouvoir.

Organique = morale, c'est la *solution* de la question morale.

On ne *révère* un individu que dans la mesure où il exprime un *type* : par ex. "le prêtre", "le héros", etc. – et, plus tard, uniquement parce qu'il est "lui seul".

Il y a une morale qui place la vertu dans le fait qu'on *ne* devienne *pas* un individu, *mais un type* !, qu'on finisse par *coïncider*, pour le sentiment, avec un type révééré par le peuple.

8 [9] : long fragment sur la naissance de la compassion.

Type de la communauté primitive : [...]

8 [15]

Les Grecs, connaisseurs de l'homme

La simplification, l'aversion pour ce qui est compliqué et pour les petits détails.

La logicisation, la *présupposition* de ce qui est logiquement intelligible même dans le caractère.

L'idéalisation (“jeune et beau”), l'aversion pour le non-typique, le mensonge inconscient (il manque le fait de prendre parti contre soi-même, une certaine arrogance)

[...]

La joute. Le sentiment par lequel chaque philosophe voulait vaincre son adversaire – grâce à cette preuve d'ordre pratique que *lui* était le plus heureux. “La vertu c'est le bonheur” – ce qui, à partir de Socrate, a faussé toute observation psychologique ; ils *se* défendent (le “sens des fait” *ne* s'est développé en même temps que le sens du mythe *qu'*en réaction contre l'*agon*, n'est pas une force originaire).

[...]

Thucydide, exemple extrême d'atypisme dans l'aversion nationale pour le traitement anatomique.

À l'époque de la plus haute créativité en figures, en oppositions (tel le couple dionysiaque-apolinien), *la réflexion fait encore défaut* : les *faits* sont là.

L'art plastique apparaît bien plus tard. On peut considérer que la philosophie à partir de Socrate en fait partie – une tendance à quitter la pluralité pour *en revenir* à un nombre *restreint* de types.

Vivante présentation du type humain suprême, but des philosophes.

Manque total, chez les philosophes, d'une histoire des évaluations morales.

Refus de reconnaître la valeur d'un *autre type*.

(il suffit de considérer Platon : il nie *toute autre grandeur* ! Homère, les arts plastiques, la prose, Périclès – et pour supporter Socrate, il le *transforme* !)

[...]

15 [10] : cf. 16 [86] ;

Le type du législateur

Son évolution et ses souffrances.

Quel *sens* cela a-t-il donné aux lois ?

Le type général du <législateur> qui pour **beaucoup** de législateurs est un *héraut*.

La doctrine principale : en arriver pour chaque degré à la perfection et à une sensation de **bien-être** – Ne *sauter* aucune étape !

D'abord la législation. *Après la perspective du surhomme* la doctrine du retour, terrifiante : supportable à présent.

16 [5]

La profonde stérilité du dix-neuvième siècle. Je n'ai rencontré personne qui eût vraiment apporté un nouvel idéal. C'est le caractère de la musique allemande qui m'a le plus fait espérer. Un type plus fort, où se réalise la synthèse de nos forces – ma croyance. Apparemment, tout est décadence. Il faut orienter cet anéantissement de sorte qu'il permette aux plus forts une nouvelle forme d'existence.

16 [49] : plan de différents paragraphes du *Zarathoustra*

[...]

Les nouveaux maîtres comme stade précurseur des éducateurs suprêmes (imprimant leur type)

[...]

16 [85]

[...]

Zarathoustra 3. “*Moi-même* je suis heureux” – ayant **abandonné** les hommes, *il s'en retourne vers lui-même*. Cela le *fuit* comme un nuage. Le type : *comment doit vivre* le surhomme, comme un dieu épicurien. [...]

[Cf. 7 [21] : « [...] Le *premier* mouvement est inconditionné : nivellement de l'espèce, grands édifices de fourmis, etc. (considérer Dühring comme étant extraordinairement indigent et typiquement *étroit*, malgré ses phrases pathétiques)

L'*autre* mouvement : le *mien* : est inversement l'aggravation de toutes les oppositions et failles, évacuer l'égalité, la création de surpuissants.

Le premier crée le dernier homme. Le *mien*, le surhomme.

Ce n'est **absolument pas** le but que de concevoir les derniers comme les maîtres des premiers : mais : deux espèces doivent exister, l'une en même temps que l'autre – le plus possible séparées ; l'une, tels *les dieux d'Epicure*, *ne se préoccupant pas de l'autre*. (...) »]

16 [86]

Dominer ? Imposer mon type aux autres ? Affreux ! Mon bonheur n'est-il pas justement la contemplation des *autres* ? Problème. [...]

16 [88]

Nouvelle évaluation de l'homme : d'abord la question :

Combien de puissance a-t-il en lui ?

Quelle multiplicité d'instincts ?

Quelle capacité d'absorption et de communication ?

Le puissant comme type *suprême*.

Féconder le passé et engendrer l'avenir – tel soit pour moi le présent !

[...]

17 [63]

[...]

§ Notre dignité comme type *éternel*

[...]

24 [3] : Cf. *PBM*, § 205 : sur les dangers que rencontre le philosophe dans son éducation

[...]

Les degrés de la force créatrice

1. le comédien, qui fait de soi un personnage, par exemple le Faustin
2. le poète
le sculpteur
le peintre
3. le maître – Empédocle
4. le conquérant
5. le législateur (philosophe)

Le premier type se trouve encore *partout*, sauf aux niveaux les plus bas : l'histoire des souffrances et des joies n'a pas encore été examinée. Les positions *fausses*, du philosophe, par exemple, qui se pose *en dehors* – mais ce n'est qu'un état *passager* et nécessaire à la grossesse.

Fragments posthumes, 1884-1885 :

25 [19]

Beaucoup de demi-sauvages (chasseurs, pêcheurs, braves gens *en bonne santé*, avec une kyrielle d'enfants naturels) deviennent dans une société civilisée des criminels, notamment parce que le travail manque et qu'ils finissent en mauvaise compagnie. Leurs enfants principalement fournissent un contingent ; liés avec des gens de *type* criminel. Dégénérescence rapide.

25 [211]

On a besoin d'une doctrine qui soit assez forte pour exercer une *discipline* : fortifiante pour les forts, paralysante et brisante pour les blasés.

La destruction des races décadentes. La décadence de l'Europe.

La destruction des valeurs d'esclaves.

La domination de la terre comme moyen d'engendrer un type supérieur.

La destruction de la tartuferie qu'on appelle "morale". (Le christianisme comme forme hystérique d'honnêteté, voir ici Augustin, Bunyan)

La destruction du *suffrage universel** : c'est-à-dire du système grâce auquel les natures les plus basses s'imposent comme la loi aux natures supérieures.

La destruction de la médiocrité et de son prestige. (Les unilatéraux, individuels – peuples, par exemple les Anglais. Dühring. Plénitude de la nature qu'il faut s'efforcer d'atteindre par accouplement des contraires : pour ce faire mélanges de races).

Le nouveau courage – pas de vérité a priori (*du genre de celles* que recherchèrent les habitués à croire !) mais une *libre* subordination à une pensée dominante qui est celle de son temps, par exemple le temps comme propriété de l'espace, etc.

25 [262] : Cf. *Zarathoustra*, IV, « Hors-service ».

Idéalisme de l'esclave qu'est le MENTEUR : le type le plus représentatif du genre est un pape !

25 [362]

La force CRÉATRICE – copiant, inventant, formant, s'exerçant – le type que nous représentons est *une* de nos *possibilités* – nous *pourrions* encore représenter beaucoup de personnes – nous avons le *matériel* nécessaire *en nous*. Considérer notre façon de vivre et d'agir comme un *rôle* – y compris les maximes et les principes – – – nous *cherchons à représenter un TYPE*, instinctivement – nous opérons une sélection dans notre mémoire, nous relions et combinons les faits de la mémoire.

25 [405]

Présupposés régulateurs

1. Qu'on peut se passer de Dieu.
2. Contre les consolateurs et les consolations de la Croix.
3. Le conscient comme superficiel.
4. Critique des hommes bons.
5. Critique des génies.
6. Critique des fondateurs de religion.
7. Critique des puissants.
8. Les races et la colonisation.
9. L'instinct sexuel.
10. L'esclavage.
11. Critique de la culture grecque.
12. Esprit de la musique.
13. Esprit de la révolution.
14. Gouvernement de la terre.
15. Fêtes.
16. La compassion.
17. Punition, récompense, payement.

Ma tâche : *presser l'humanité de prendre des décisions qui engagent tout l'avenir !*

Patience suprême – prudence – MONTRER le TYPE d'hommes qui peuvent se permettre de se donner cette tâche !

25 [499]

– la “*métamorphose*” d’un homme sous l’effet d’une représentation dominante est le phénomène psychologique fondamental sur lequel le christianisme est bâti : il y voit “un miracle”. Nous – – –

Je ne crois absolument pas qu’un homme devienne tout d’un coup *plus élevé, plus valeureux* ; le Christ est pour moi un homme tout à fait ordinaire avec quelques paroles et jugements de valeur différents. Il est vrai qu’à *la longue* ces paroles et ces œuvres ont un effet et peut-être créent-elles un type : *le chrétien ou l’espèce d’homme la plus mensongère*. Sa façon morale de parler le pourrit entièrement : voir Luther. Un spectacle écœurant, de mollesse sentimentale, de pusillanimité, de nervosité – – – comique ! comme le “sens de la vérité” peut s’éveiller et se rendormir aussitôt !

– je me sépare de toute philosophie en demandant simplement : “bon ?” “pour quoi faire !” et “bon ?” “pourquoi appelez-vous cela ainsi ?”

Le christianisme a *accepté* les termes “bon” et “méchant” et n’a rien *inventé* ici.

26 [75]

En introduction.

§1. La figure la plus difficile et la plus haute de l’homme est celle qui réussira le plus rarement : ainsi l’histoire de la philosophie montre une profusion de ratés, d’accidents, et une marche extrêmement lente ; des millénaires entiers occupent les intervalles et écrasent ce qui était acquis, la continuité s’interrompt toujours de nouveau. C’est une histoire effroyable – l’histoire de l’homme suprême, du *sage*. – Les plus grands dommages s’exercent justement sur le souvenir des grands, car les demi-réussis et les ratés méconnaissent et remportent sur eux des “succès”. Chaque fois que son “influence” se fait sentir, la populace envahit la scène ; les petits et les pauvres en esprit y vont aussi de leurs discours et c’est une terrible souffrance infligée aux oreilles de celui qui sait et se dit avec effroi que *le destin de l’humanité tient à la réussite de son plus haut modèle* [en Allemand *Typus*]. – J’ai depuis mon plus jeune âge réfléchi aux conditions d’existence du sage ; et je ne tairai pas ma joyeuse conviction qu’il est aujourd’hui en Europe de nouveau *possible* – peut-être seulement pour une brève période.

§2. Que doit-on trouver chez le sage ? C’est là qu’on comprend pourquoi sa venue échoue si facilement, sans parler des conditions extérieures.

§3. *Le monde des opinions* – à quelle profondeur les appréciations que nous faisons d’elles entrent dans les choses n’a pas été vu jusqu’ici : comment nous sommes

enfermés dans un monde produit par nous-mêmes et comment toutes nos perceptions sensorielles elles-mêmes sont encore chargées de valeurs morales. – Caractère borné de l’horizon de l’idéalisme kantien (finalement réfuté par lui-même : que nous importe la vérité quand il s’agit de nos jugements de valeurs suprêmes – “il faut alors croire ceci et cela” disait Kant)

26 [141]

Partir de l’individu en tant que pluralité (l’esprit comme estomac des affects) ; de même la communauté.

1. Les conditions d’existence d’une communauté apparaissent sous la forme de *jugements de valeur* sur les hommes et les actions.
2. Les conditions du progrès ou de la régression dans la formation du type, sous forme de jugements de valeur
3. Vertus du troupeau, vertus du conducteur, opposés.

26 [205]

Tous ceux qui représentent quelque chose, par ex. les princes, les prêtres, etc. doivent nécessairement s’efforcer de *paraître* tels ou tels, s’ils ne sont pas tels ou tels – c’est continuellement le cas dans toutes nos relations y compris les moindres, car dans le commerce avec les hommes chacun représente toujours quelque chose, un type quelconque – c’est là-dessus que reposent les relations humaines, à savoir que chacun se conduise de façon aussi *univoque*, aussi constante que possible : afin qu’on ne doive pas trop se méfier de lui (un gaspillage d’énergie spirituelle !)

On cherche des rapports qui ne mettent pas à trop rude épreuve l’attention et la prudence de notre esprit – et s’il en va autrement on peste contre tous ceux qui nous y *contraignent*

Les grands fauteurs de trouble et de méfiance qui nous obligent à rassembler toutes nos forces sont terriblement *haï*s – ou bien on se soumet aveuglément à eux (c’est une façon de se détendre pour les âmes inquiètes –

- pour ne pas avoir de si terribles souverains qu’on invente la démocratie, l’ostracisme, le parlementarisme, – mais c’est un mal qui est dans la nature des choses

Quand la distance des hommes entre eux est très grande – des formes apparaissent, qui se règlent sur elle.

Il est difficile que les natures très douées apprennent à obéir ; car elles n'obéissent qu'à des natures encore plus douées et plus accomplies ! mais si *celles-ci* viennent à manquer ?

26 [243]²¹⁵

La nouvelle hiérarchie.

Préface à philosophie de l'éternel retour.

Demander avec toujours plus de rigueur : pour qui écrire encore ? – Pour beaucoup des choses pensées par moi je n'ai trouvé personne de mûr ; et Zarathoustra est la preuve que quelqu'un peut parler avec la plus grande netteté sans être entendu de personne. – Je me sens en opposition avec la *morale de l'égalité*.

L'inégalité des hommes :

1. Guide et troupeau. (Importance de l'isolé) Ironie contre les moralistes.
2. Hommes complets et fragments (Problème de la femme, par ex., aussi de l'homme de science.)
3. Réussis et ratés (ces derniers peut-être supérieurs par leurs dispositions, aussi chez les peuples et les races. Problème : Indogermaniques et Sémites, ces derniers plus proches du sud NB. Plus religieux, plus proches de la perfection de la bête de proie, plus sages – les premiers plus musclés, plus froids, plus grossiers, plus lourds, susceptibles de se dépraver.)
4. Créateurs et "cultivés" ("hommes supérieurs" seulement ceux qui créent

L'inégalité des créateurs :

5. Les artistes (en tant que les petits parmi ceux qui accomplissent) mais dans tous leurs jugements de valeur, *dépendants*.
6. Les philosophes (qui ont le plus d'envergure, une vue d'ensemble, *qui décrivent* en grand (mais dans tous leurs jugements de valeur, dépendants), déjà beaucoup plus ratés.
7. Les assembleurs de troupeaux (législateurs), ceux qui dominent, un type très raté (se prenant *eux-mêmes* comme mesure de valeur, perspective courte)
8. Ceux qui établissent les valeurs (fondateurs de religion), MAXIMUM de ratages et d'erreurs.

²¹⁵ Ce fragment a une typographie particulière que nous n'avons pas réussi à reproduire.

9. Un type manquant : l'homme qui commande avec le plus de force, conduit, établit de nouvelles valeurs, juge avec le plus d'envergure sur tout l'humanité et sait des moyens pour la former – le cas échéant la *sacrifiant* pour un *plus haut* modèle. C'est seulement quand il y aura un gouvernement de la terre que naîtront de pareils êtres, vraisemblablement destinés pendant longtemps *au maximum de ratage*.

L'inégalité des hommes supérieurs :

10. Le sentiment de l'imperfection, plus haut ou plus faible, fait la différence (valeur des "sentiments de péché")

Le sentiment ouvert sur le parfait, prédominant en tant que besoin (valeur des esprits pieux, des ermites, couvents, prêtres).

La force de pouvoir *donner forme* à quelque chose de parfait en quoi que ce soit (valeur des "belles âmes", des artistes, des hommes d'Etat)

(Sagesse dionysiaque). La force suprême de *sentir* comme nécessaire (*valant de revenir éternellement*) tout ce qui est imparfait, souffrant, sentiment puisé dans un surplus de force créatrice qui ne peut que se briser toujours de nouveau et qui choisit les chemins les plus difficiles et les plus téméraires (Principe de la plus grande sottise possible, Dieu comme Diable et symbole de la témérité)

L'homme jusqu'ici comme *embryon*, où se *pressent* toutes les puissances formatrices – Raison de sa profonde *inquiétude* – – le plus créateur en tant que le plus souffrant ?

26 [263]

Je considère que *toutes* les morales qui ont précédé sont construites sur des *hypothèses* faites sur les moyens de conservation d'un *type* – mais l'espèce d'esprit qu'on a connue jusqu'ici était encore trop faible et trop incertaine d'elle-même pour prendre une *hypothèse* COMME TELLE et en faire par conséquent un usage simplement régulateur – non, il fallait y CROIRE

26 [273]

La volonté de puissance dans les fonctions de l'organique.

Plaisir et déplaisir et leur relation à la volonté de puissance.

Le prétendu altruisme et la volonté de puissance. L'amour maternel par exemple et l'amour sexuel.

Le développement des sentiments à partir du sentiment fondamental

Non-liberté et liberté de la volonté.

Châtiment et récompense (le type le plus fort en tant qu'il est supérieur élimine de lui et attire à lui)

Devoir et droit.

26 [346]

Le "bonheur" comme but n'a aucun intérêt, même le bonheur d'une collectivité. Il s'agit d'atteindre une pluralité d'*idéaux* qui doivent être *en lutte*, mais cela, ce n'est pas le bien-être d'un troupeau, c'est un type supérieur. Et on n'atteint pas *ce type* en passant par le bien-être du troupeau ! tout aussi peu que l'homme individuel pourrait atteindre son sommet en passant par la commodité et les concessions.

"Grâce", "amour de ses ennemis", "tolérance", droit "égal" (!), sont tous des principes de rang *inférieur*. Le supérieur, c'est la *volonté* qui nous dépasse, nous traverse, et, dût-ce être à travers notre perte, c'est *créer*.

26 [349] : Méphistophélès, un beau type en train de périr.

26 [464]

Lorsque Kant voulait réduire la philosophie à la "science", c'était volonté de philistin allemand : cela a peut-être quelque chose d'estimable, mais il y a plutôt lieu d'en rire. Que les "positivistes" français ou les "philosophes de la réalité" ou les "philosophes scientifiques" des universités allemandes d'à présent aient tout à fait raison de se conduire comme des ouvriers en philosophie, des savants au service de la philosophie, voilà qui va tout à fait bien. Et aussi bien, qu'ils ne puissent rien voir au-delà d'eux-mêmes et qu'ils aient fabriqués à leur image le type du "philosophe".

27 [17]

J'enseigne : le troupeau essaye de maintenir un type et se garde des deux côtés, aussi bien contre les spécimens de dégénérescence (criminels etc.) que contre

ceux qui s'élèvent au-dessus du niveau fixé. La tendance du troupeau est dirigée vers le repos et la conservation, il n'y a rien de créateur en elle.

34 [125]

On ne peut rien prédire, mais avec une certaine élévation du type homme une *nouvelle* force peut se révéler dont jusqu'ici nous ne savons rien. (C'est-à-dire une synthèse d'opposés ?)

34 [133]

N.B. Le type de philosophes connu jusqu'ici est entièrement marqué par quelque chose de maladif ; il est possible qu'il comporte beaucoup de malvenus. Au lieu de s'élever eux-mêmes ainsi que les autres hommes, les philosophes préfèrent aller de biais et chercher s'il n'y a pas un *autre* chemin : cela est peut-être déjà en soi l'indice d'un instinct *en dégénérescence*. L'homme bien venu se réjouit du fait "homme" et de la voie de l'homme, mais – il va *plus loin* !

34 [179]

Dire qu'il y a une *évolution* de l'humanité dans son ensemble est absurde : ce n'est même pas à souhaiter. Façonner l'homme selon plusieurs formes, tirer de lui une certaine *pluralité*, le briser dès qu'un certain type a atteint son apogée – être ainsi créateur et destructeur – voilà, il me semble, la jouissance la plus haute qui soit donnée aux hommes. Platon n'était certes pas borné au point de croire comme il l'enseignait que les concepts étaient *fixes* et *éternels*, mais il voulait qu'on le crût.

34 [218]

N.B. Il est absolument impossible qu'un homme n'ait pas les qualités de ses parents et de ses grands-parents, quand bien même l'apparence contredirait cela. À supposer qu'on connaisse quelque chose sur les parents, une *déduction* au sujet de l'enfant est alors permise : ainsi par ex. une certaine intempérance bestiale, une certaine convoitise balourde – les deux traits réunis forment le type plébéien – se transmettront nécessairement à l'enfant, et l'enfant aura de la peine à dissimuler un tel héritage. Aussi le talent de comédien est-il plus grand chez les hommes de basse extraction que chez les nobles, et de même la tartuferie de la "vertu".

Toute morale a été jusqu'ici avant tout l'expression d'une volonté conservatrice orientée vers le dressage d'un type identique ; sa maxime : "il faut prévenir toute variation ; il ne doit subsister que le plaisir de jouir de ce type unique". Un certain nombre de qualités sont ici longuement *conservées* et *hautement éduquées*, et d'autres sacrifiées ; toutes les morales de cette espèce sont *dures* (en ce qui concerne l'éducation, le choix d'une femme, et surtout en s'opposant aux droits de la jeunesse) ; elles produisent des hommes dont les traits caractéristiques sont peu nombreux, mais très accusés et toujours identiques. Ces traits correspondent aux conditions de base qui permettent à de telles communautés de se maintenir et de s'affirmer face à leurs ennemis.

D'un seul coup, le lien et la contrainte de ce dressage se rompent (– parce qu'il n'y a plus momentanément d'ennemis –) : l'individu n'éprouve plus ces restrictions, il se développe de façon anarchique, un gigantesque effondrement va de pair avec une croissance luxuriante, multiforme, pareille à celle d'une forêt vierge. Pour chacun de ces hommes nouveaux, qui héritent à présent des tendances *les plus diverses*, il devient nécessaire de se donner une *loi individuelle*, appropriée aux circonstances et aux *dangers* qui leur sont propres. Alors apparaissent les philosophes de la morale, qui sont généralement les représentants de quelque type relativement courant et dont la discipline travaille dans le sens de l'utilité pour un type d'homme déterminé.

J'ai gaspillé <ma> peine et mon esprit pour des questions telles que : qu'est-ce qui est bien ? qu'est-ce qui est mal ? – Chacun de ces philosophes se prenaient pour un homme exemplaire et voulait s'imposer *lui-même* contre tous ceux d'un autre type : ils sont entrés dans l'arène avec cette foi en leur idéal. Même leur moral est celle de l'*auto-satisfaction*, mais de l'auto-satisfaction de l'individu.

35 [22] : À lire en lien avec 35 [24] et 35 [25].

L'on sait par expérience des éleveurs que les espèces auxquelles on accorde une surabondance de nourriture et toutes sortes de soins et de protection, tendent le plus fortement à des variations dans leur type et sont fertiles en merveilles et en monstruosité (également en vices monstrueux). Que l'on considère donc une fois

une aristocratie comme une institution dont le but est le dressage : il lui manquera longtemps cette surabondance de conditions favorables, elle aura besoin pour simplement s'imposer d'être constamment entourée de danger, de maintenir fermement la peur. À cette fin elle ressent la nécessité de conserver absolument un type déterminé de qualités (vertus) de préférence à toutes les autres et au degré suprême : elle *refoule* au profit de ces vertus toutes les autres, elle pratique ces vertus comme si elles étaient des conditions d'existence. Finalement apparaît un état de prospérité : la grande contrainte n'est plus nécessaire : et aussitôt émerge dans la serre de cette civilisation *une prodigieuse quantité d'espèces diverses* et de monstres (y compris les génies) : parfois les êtres ordinaires périssent dans ces combats.

Les *variations* par rapport à l'espèce (telles que l'abâtardissement, la dégénérescence partielle) se manifestent là où se présentent les conditions de vie propices : mais l'espèce elle-même apparaît, se *consolide* et se *renforce* à travers la longue lutte contre des conditions toujours également défavorables.

Le souci de la *conservation* de l'espèce, de sa reproduction, de sa conformité essentielle est inspiré par l'amour pour cette espèce, l'admiration qu'elle suscite par comparaison avec son entourage, donc la *satisfaction* vis-à-vis d'elle : fondement de toutes les aristocraties, on est heureux dans son espèce et on veut se perpétuer *soi-même* par une postérité identique ; mais il faut qu'on soit maintenu dans cette situation par une menace constamment renouvelée et par la comparaison avec des êtres proches occupant des degrés inférieurs. L'idée d'un "progrès" et aussi l'idée de "droits égaux pour tous" doivent faire défaut : conservation du type, *plaisir de savourer* tous les traits *typiques*, aversion à l'égard des autres (également à l'égard de tout ce qui est étranger), morale directrice la plus *identique* possible à celle des ancêtres : profonde tristesse à l'idée du changement et de l'écart.

Or il existe des espèces souffrantes, refoulée, à demi ratées, malades et mécontentes d'elles-mêmes : quand bien même elles ont soif de maîtres, de consolateurs et pour ainsi dire de médecins, quand bien même elles se créent une morale, que vont-elles exiger le plus volontiers ? Avant tout, non pas la conservation de leur espèce souffrante ou de leurs conditions d'existence. Mais : "rompre avec *cela* ! Et placer la vertu plutôt ailleurs !" Au total de leur morale deviendra donc une sorte de négation de soi --- d'autre part leur façon préférée d'agir sera le "désintéressement", le dégoût de soi, le refus de l'égoïsme – leur grande haine se tourne contre les gens heureux, les fiers, les victorieux ! En outre les extases du sentiment liées au sacrifice, au don et à l'oubli de soi, à l'amour : depuis l'esclave qui frétille comme un chien jusqu'à "l'union avec Dieu" du mystique. C'est ainsi en fait qu'une espèce d'êtres souffrants et à demi manqués est *conservée en vie*, et d'une

certaine manière rendue *apte à vivre*. Et surtout dans la mesure où elle apprend à s'accommoder avec d'autres espèces, naît un type *inférieur*, mais plus apte à vivre. Par exemple l'Européen actuel, tout comme le Chinois. Le *rapetissement* de l'homme : mais quand ils rassemblent tous leurs forces, ils se rendent *maîtres* des races nobles ; et dans la mesure où celles-ci sont souvent tentées elles-mêmes à partir de leurs instincts nobles (et même à partir de leur besoin instinctif de bonheur) de rejeter leur dure existence, ou bien sont elles-mêmes dégénérées au point de ne plus croire en elles, alors se produisent par ex. d'aussi grandes stupidités que les prodromes de la Révolution française. Puis apparaît une espèce de prépondérance du grand nombre, par conséquent du type d'homme le plus bas sur les distingués et les plus rares, un goût foncièrement démocratique dans toutes les évaluations, par lequel la foi dans les grands hommes et les grandes choses se mue en méfiance et finalement en incroyance et de là vient la cause que la grandeur s'éteint.

35 [24] : Cf. *PBM*, 205.

1) le “philosophe” est-il encore *possible* aujourd'hui ? L'étendue de ce qui est connu est trop est-elle encore trop vaste ? N'est-il pas très hautement invraisemblable qu'il ne parvienne pas à une *vue d'ensemble*, et cela d'autant plus qu'il est consciencieux ? Ou bien ne vient-il pas *trop tard* quand sa meilleure époque est passé ? Ou bien n'a-t-il pas subi une lésion, une déformation grossière, une dégénérescence, au point que son *jugement de valeur* ne signifie plus rien ? – Dans un autre cas, il devient un “*dilettante*” doté de mille petites antennes, et il perd la grande passion ainsi que le respect de lui-même – également la bonne conscience et son raffinement. Il est satisfait, il ne dirige plus, ne commande plus. Le voudrait-il qu'il aurait à devenir un grand comédien, une espèce de *Cagliostro* philosophique.

2) que signifie pour nous aujourd'hui *vivre* en philosophe, être un sage ? N'est-ce pas quasiment un moyen de bien *tirer son épingle* d'un mauvais jeu ? Une espèce de fuite ? Et celui qui vit de la sorte à l'écart, dans la simplicité, est-il vraisemblable qu'il ait par là indiqué à sa connaissance une meilleure voie ? Ne devrait-il pas avoir fait en personne 100 espèces de tentatives de vie, pour pouvoir se prononcer sur la valeur de la vie ? Certes, car nous croyons qu'un homme doit avoir vécu de façon absolument “non philosophique”, selon les critères traditionnels, et surtout pas en timide vertueux – pour pouvoir juger des grands problèmes à partir de ses *expériences*. L'homme aux expériences les plus étendues, qui les ramasse jusqu'à leurs conséquences les plus générales, ne devrait-il pas être l'homme le plus

puissant ? – On a confondu trop longtemps le sage avec l'homme de science et plus longtemps encore avec l'homme capable d'élévation religieuse.

35 [25]

Problème : plusieurs espèces de *grands hommes* ne sont peut-être *plus possibles* ? Par ex. le *saint*. Peut-être aussi le *philosophe*. Finalement le *génie* ? Les immenses distances qui séparent un homme d'un autre ont peut-être diminué ? Du moins l'*impression* de distance a diminué, et cela produit comme effet moins de raideur dans la tenue et la discipline, en vertu de quoi l'homme n'atteint plus aussi haut que jadis. – Il nous faut un nouveau concept de la *grandeur* de l'homme ; nous en sommes capables, mais la plupart d'entre nous en sont profondément éloignés. Voilà* : ce monde démocratique transforme chacun en un *spécialiste*, c'est pourquoi la grandeur aujourd'hui c'est d'être *universel*. Ce monde affaiblit la volonté, c'est *pourquoi* la grandeur aujourd'hui c'est la force de la volonté. *Ce monde* développe la bête de troupeau, aussi convient-il d'associer aujourd'hui à la grandeur le fait de vivre seul et à sa propre mesure. L'homme aux vues les plus étendues, qui va seul, dépourvu d'instincts grégaires, et doté d'une volonté irréductible qui lui permet de connaître de nombreuses métamorphoses et de plonger insatiablement dans des profondeurs toujours nouvelles de la vie. – Il nous faut chercher la *grandeur de l'homme* là où nous sommes le moins chez nous. À des époques d'énergie, l'homme doux, paisible, plein d'abnégation est la grande *exception* ; il faut une grande discipline intérieure et de la dureté pour faire d'une bête à demi sauvage un Socrate. L'indifférentisme d'Épicure fait presque l'effet d'une transfiguration. Nous en arrivons à des *idéaux* inverses : mais d'abord nous avons à démolir pour nous-mêmes les anciens idéaux.

37 [8] : Cf. *PBM*, 203, 260.

40 [26] :

Les 2 traits qui caractérisent les Européens modernes semblent contradictoires : l'*individualisme* et l'*exigence de droits égaux* : j'ai fini par comprendre. En effet, l'individu est une vanité extrêmement vulnérable : – connaissant combien elle est prompte à souffrir, cette vanité le porte à exiger que tous les autres hommes lui soient reconnus égaux, qu'il se trouve toujours *inter pares*. Voilà qui caractérise une race sociable, dans laquelle en effet les dons et les énergies ne sont pas sensiblement différents. L'orgueil qui veut la solitude et l'estime du petit

nombre n'est plus compris de personne ; seuls les "grands" succès sont des succès de masse, et l'on ne comprend même plus que tout succès de masse ne peut être qu'un *petit* succès : car *pulchrum est paucorum hominum*²¹⁶. Toutes les morales ignorent la "hiérarchie" entre les hommes ; les juristes ignorent la conscience collective. Le principe individualiste élimine les *très grands* homme et exige, parmi des hommes à peu près égaux, qu'on sache, grâce au regard le plus subtil, à la plus vive lucidité, déceler les talents ; et comme, dans ces civilisations tardives et raffinées, tout homme à un peu de talent et peut s'attendre à recevoir la part d'honneur qui lui est due, on exalte plus qu'on ne l'a jamais fait les moindres mérites : – cela donne à notre temps un vernis d'*extrême équité*. Son injustice consiste dans une fureur sans bornes non contre les tyrans ou les démagogues, même dans les arts, mais contre ces hommes *supérieurs* qui dédaignent la louange de la foule. La revendication de droits égaux (par ex. le droit de pouvoir juger n'importe qui) est *anti-aristocratique*. Ce temps ignore également l'effacement volontaire de l'individu, la volonté de se perdre à l'intérieur d'un type collectif, de n'être plus une personne ; c'est en cela que consistaient autrefois la valeur rare et l'effort de beaucoup de grands esprits (et parmi eux les grands poètes) ; la volonté de "n'être que la cité", comme en Grèce ; le jésuitisme, l'esprit de corps des officiers et des fonctionnaires prussiens ; ou le besoin d'être le disciple ou le continuateur des grands maîtres : toutes choses qui nécessitent qu'on vive en dehors de la société, et qu'on reste pur de *vanité mesquine*.

40 [56]

1. *Sur la morale noble et la morale vulgaire.*

moralité : un certain *type* d'homme doit être conservé.

Morale noble.

Ce qui est humain, dans toute l'extension du terme, doit être conservé : morale vulgaire.

(...)

²¹⁶ Le beau appartient au petit nombre.

Par-delà bien et mal (1886) :

47.

Partout où la névrose religieuse est apparue sur la terre, nous la trouvons liée à trois régimes dangereux : solitude, jeûne et continence, sans qu'il soit possible de dire avec certitude où il faut chercher la cause ou l'effet, ni même s'il existe sur ce point une relation de cause à effet. Ce qui autorise ce dernier doute, c'est que les symptômes les plus ordinaires de cette névrose, chez les peuples sauvages aussi bien que chez les nations policées, consistent dans le déchaînement subit d'une frénésie sensuelle qui se mue tout aussi soudainement en convulsions de pénitence, en négation du monde et de la volonté : deux phénomènes où il convient peut-être de reconnaître une épilepsie larvée ? Mais dans aucun domaine il ne faut s'abstenir aussi soigneusement de toute interprétation : aucun phénomène n'a fait lever dans les esprits une telle quantité de non-sens et de croyances erronées, aucun ne semble avoir autant intéressé les hommes et même les philosophes. Il serait temps, en cette matière, de faire preuve d'un peu de froideur, d'user de circonspection, mieux encore de considérer le phénomène à distance, de s'en *éloigner*. Même la plus récente philosophie, celle de Schopenhauer, conserve encore à son arrière-plan, presque comme un problème en soi, ce redoutable point d'interrogation de la crise et du réveil de la religion. Comment la négation de la volonté est-elle *possible* ? comment le saint est-il possible ? Telle semble vraiment avoir été la question qui fit de Schopenhauer un philosophe et qui forme le point de départ de sa philosophie. Et ce fut une conséquence qui était bien dans l'esprit de cette philosophie si son partisan le plus convaincu (et peut-être le dernier, du moins en Allemagne), Richard Wagner, a achevé son œuvre à ce point précis et a fini par mettre en scène cet éternel et redoutable type humain sous la forme de Kundry, *type vécu** et incarné tel qu'il est. Et ceci à l'époque même où les aliénistes de presque tous les pays d'Europe avaient l'occasion d'étudier ce type de près, partout où la névrose religieuse – ce que je nomme le “phénomène religieux” – produisait sa dernière éruption épidémique, sa plus récente parade, sous la bannière de l’“Armée du Salut”. Or si l'on se demande ce qui a si extraordinairement intéressé les hommes de toute espèce et de tous les temps, y compris les philosophes, dans le phénomène de la sainteté, je dirai que c'est sans aucun doute l'air de miracle qui s'y rattache, c'est-à-dire la *succession* immédiate d'*attitudes opposées*, d'états d'âme que la morale tient pour contraires. On croyait toucher du doigt la brusque transformation d'un “homme mauvais” en un saint, en un homme de bien. Sur ce point particulier la psychologie traditionnelle a fait naufrage : ne serait-ce pas avant tout parce qu'elle s'était placée

sous la souveraineté de la morale, parce qu'elle *croyait* elle-même aux antinomies des valeurs morales et qu'elle décelait, qu'elle lisait, qu'elle *projetait* ces antinomies dans la lettre *et* dans les faits ? – Le “miracle” ne serait-il qu'une erreur d'interprétation, un défaut de philologie ? –

62.

En conclusion, pour mettre aussi en lumière le revers de la médaille et montrer ce que les religions ont de pernicieux, il faut dire qu'on paie toujours effroyablement cher le fait qu'elles ne sont *pas* des moyens de sélection et d'éducation entre les mains des philosophes, mais entendent régner *souverainement*, le fait qu'elles prétendent être des fins en soi et non pas des moyens parmi d'autres moyens. On trouve dans l'espèce humaine, comme dans toutes les autres espèces animales, un excédent d'individus ratés, malades, dégénérés, infirmes, d'être voués à la souffrance ; chez les hommes aussi les réussites constituent toujours l'exception, et, compte tenu du fait que l'homme est *l'animal dont le caractère propre n'est pas encore fixé*, l'exception rarissime. Mais il y a pis : plus le type humain que représente un individu est raffiné, moins la *réussite* devient probable. Le hasard, l'absurdité qui règne dans l'économie générale de l'humanité exercent leurs effets les plus tragiquement destructeurs sur les hommes d'élite dont la vie obéit à des conditions subtiles, complexes et difficiles à déterminer. Comment les deux religions que nous avons nommées, les deux plus grandes de la terre, se comportent-elles en face de ce *surnombre* d'échecs ? Elles s'efforcent de préserver, de maintenir en vie tout ce qui peut être gardé vivant ; davantage : elles prennent radicalement parti pour ces êtres-là, car elles sont des religions *pour les affligés* ; elles donnent raison à tous ceux qui pâtissent de l'existence comme d'une maladie et voudraient faire en sorte que toute autre conception de la vie fût tenue pour fausse et impossible. Si haut qu'on place ce souci de protéger et de conserver dans la mesure où il profite et a profité au type humain suprême, le bilan total montre que les religions existantes, les religions *souveraines*, ont contribué dans une large mesure à maintenir le type “homme” à un niveau inférieur, car elles ont conservé trop d'êtres qui *devaient périr*. Nous leur devons des bienfaits inappréciables, et qui serait assez riche de reconnaissance pour ne pas se sentir démuné en présence de tout ce que les “hommes d'Église” chrétiens, par exemple, ont fait pour l'Europe ! Et cependant, tandis qu'ils consolait les affligés, reconfortaient les opprimés et les désespérés, soutenaient les débiles, offraient aux individus atteints dans leur santé mentale et aux furieux le refuge des cloîtres ou des asiles, que durent-ils faire au surplus, pour travailler par principe et

avec bonne conscience à la conservation de tous les êtres malades et souffrants, c'est-à-dire, en fait et en vérité, à *la détérioration de la race européenne* ? Mettre *sens dessus dessous* toutes les valeurs, *voilà* ce qu'ils durent faire ! Et brider les forts, débilitier les grandes espérances, calomnier le bonheur qui vient de la beauté, pervertir tout ce qui est orgueilleux, viril, conquérant, dominateur, tous les instincts qui appartiennent au type humain le plus élevé et le plus accompli en y introduisant l'incertitude, les tourments de la conscience, le goût de se détruire, muer même tout attachement de la terre et à la domination de la terre en haine de la terre et des choses terrestres. *Voilà* la tâche que l'Église s'est prescrite et qu'elle devait se prescrire, jusqu'à ce que s'imposât enfin son ordre des valeurs où les idées de "renoncement au monde", de "mortification des sens" et d'"homme supérieur" se confondent en *une seule* notion. Si on pouvait embrasser d'un seul coup d'œil, avec le regard ironique et indifférent d'un dieu épicurien, la comédie étrange et douloureuse, à la fois subtile et grossière, du christianisme européen, on ne finirait pas de s'étonner et de rire : ne semble-t-il pas qu'une seule volonté a régné sur l'Europe depuis dix-huit siècles, et que cette volonté était de transformer l'homme en un *avorton sublime* ? Mais celui qui s'approcherait avec des exigences inverses, non plus en épicurien, mais armé de quelque divin marteau, du type d'homme presque volontairement abâtardi et diminué que représente l'Européen chrétien (Pascal, par exemple), cet homme n'aurait-il pas sujet de s'écrier, plein de fureur, de pitié et d'effroi : "Imbéciles ! Imbéciles présomptueux et compatissants, qu'avez-vous fait ! Était-ce là un travail pour vos mains ? Et qu'en avez-vous tiré ?" Je veux dire que le christianisme a été la forme la plus fatale de la présomption. Des hommes ni assez grands ni assez durs pour avoir le droit de *façonner l'homme* en artistes ; des hommes ni assez forts ni assez lucides pour *laisser agir* la loi première qui veut qu'il y ait des myriades d'échecs et d'avortements ; des hommes pas assez aristocratiques pour apercevoir la hiérarchie des êtres et l'abîme qui s'étend entre un homme et un autre, voilà les hommes qui, avec leur "égalité devant Dieu", ont régné jusqu'à nos jours sur le destin de l'Europe, jusqu'à ce qu'enfin ils aient obtenu une espèce amoindrie, presque risible, un animal grégaire, quelque chose de bienveillant, de maladif et de médiocre, l'Européen d'aujourd'hui...

200.

L'homme d'une époque de dissolution qui mélange toutes les races, l'homme qui recèle dans son corps l'héritage d'une ascendance composite, autrement dit des instincts et des jugements de valeurs contradictoires, sinon plus, lesquels s'affrontent

entre eux et le laissent rarement en repos, cet homme des civilisations tardives et de la clarté déclinante sera en gros un individu plutôt débile ; son vœu le plus profond sera de mettre fin une bonne fois à la guerre qu'il *est* lui-même ; son bonheur s'accordera à la médecine sédative qui est le fond de la pensée épicurienne ou chrétienne, par exemple, et lui apparaîtra comme un repos, un état de satiété que rien ne dérange, une réconciliation définitive comme le "sabbat des sabbats" du saint rhéteur Augustin, qui fut lui-même un homme de ce genre. – Lorsque, au contraire, les oppositions et les conflits agissent sur de tels individus comme un aiguillon *de plus*, comme une incitation à vivre davantage, lorsque, d'autre part, ils ont hérité et cultivé en eux, à côté de leurs instincts vigoureux et irréconciliables, une authentique maîtrise dans l'art de se combattre, donc de se dominer et de ruser avec eux-mêmes, alors on voit paraître ces hommes fascinants, insaisissables, insondables, ces êtres nés pour vaincre et pour séduire dont Alcibiade et César constituent les plus belles expressions (j'y ajouterais volontiers le *premier* Européen qui réponde à mon goût, le Hohenstaufen Frédéric II), et parmi les artistes peut-être Léonard de Vinci. Ces hommes apparaissent aux époques mêmes où le type débile et son aspiration au repos se généralisent : les deux types sont solidaires et procèdent des mêmes causes.

203.

[...] où placerons-nous notre espérance ? Dans de *nouveaux philosophes*, nous n'avons pas le choix : dans des esprits assez vigoureux et intacts pour amorcer l'avènement de valeurs opposées, pour réévaluer et renverser les "valeurs éternelles" [...]. Ils²¹⁷ saisissent d'un seul regard tout ce qu'il serait possible d'*éduquer dans l'homme* par un rassemblement et une stimulation favorables des énergies et des tâches ; ils savent que l'homme n'a pas encore épuisé ses possibilités les plus hautes et que le type homme s'est déjà plusieurs fois trouvé à la croisée des chemins, face à des décisions pleines d'incertitudes ; ils savent mieux encore, par leurs plus douloureux souvenirs, que des contingences misérables ont habituellement brisé et anéanti jusqu'ici un être riche d'avenir et de premier ordre. La *dégénérescence générale de l'humanité*, son abaissement au niveau de ce que les rustres et les têtes plates du socialisme tiennent pour "l'homme futur" – leur idéal ! –, cette déchéance et ce rapetissement de l'homme transformé en bête de troupeau (l'homme, comme ils disent, de la "société libre"), cette bestialisation des hommes ravalés au rang de gnomes ayant tous les mêmes droits et les mêmes besoins, c'est là une chose *possible*, nous ne pouvons en douter ! Quiconque a pensé jusqu'au bout cette possibilité

²¹⁷ Nietzsche désigne ici les esprits libres.

connaît un dégoût de plus que les autres hommes – et peut-être aussi une *tâche* nouvelle ! --

242.

Qu'on nomme "civilisation" ou "humanisation" ou "progrès" ce que l'on tient maintenant pour la marque distinctive des Européens ; que, recourant à un terme politique qui n'implique ni louange ni blâme, on nomme simplement cette évolution le mouvement *démocratique* de l'Europe, on voit se dérouler, derrière les phénomènes moraux et politiques exprimés par ces formules, un immense processus *physiologique* qui ne cesse de gagner en ampleur : les Européens se ressemblent toujours davantage, ils s'émancipent toujours plus des conditions qui font naître des races liées au climat et aux classes sociales, ils s'affranchissent dans une mesure accrue de tout milieu *déterminé*, générateur de besoins identiques, pour l'âme et le corps, durant le cours des siècles ; ils donnent naissance peu à peu à un type d'humanité essentiellement supranationale et nomade qui, pour employer un terme de physiologie, possède au plus haut degré et comme un trait distinctif le don et le pouvoir de s'adapter. Ce processus d'*européanisation*, dont le rythme sera peut-être ralenti par d'importantes régressions, mais qui de ce fait même croîtra peut-être en violence et en profondeur – les furieuses poussées de "sentiment national" qui sévissent encore font partie de ces régressions, de même que la montée de l'anarchisme –, ce processus aboutira vraisemblablement à des résultats que ses naïfs promoteurs et ses thuriféraires, les apôtres des "idées modernes", étaient très loin d'escompter. Les conditions nouvelles qui entraîneront en gros l'apparition d'hommes tout pareils et pareillement médiocres – hommes grégaires utiles, laborieux, diversement utilisables et adroits – sont éminemment propres à donner naissance à des hommes d'exception du genre le plus dangereux et le plus séduisant. En effet, alors que ce pouvoir d'adaptation qui affronte des circonstances sans cesse changeantes et se remet à l'œuvre à chaque génération, presque tous les dix ans, ne permet pas au type humain de s'affirmer *avec force* ; alors que ces Européens à venir offriront probablement dans l'ensemble l'apparence d'ouvriers bons à tout, bavards, faibles de volonté et utilisables à toutes les fins, qui ont *besoin* d'un maître, d'un chef autant que de leur pain quotidien ; bref, alors que la démocratisation de l'Europe engendrera un type d'hommes préparés à l'*esclavage* au sens le plus raffiné du mot, l'homme *fort*, qui représente le cas isolé et exceptionnel, devra pour ne pas avorter être plus fort et mieux doué qu'il ne l'a peut-être jamais été, et ceci grâce à une éducation sans préjugés, grâce à la prodigieuse diversité de son expérience, de ses

talents, et de ses masques. Je veux dire ceci : que la démocratisation de l'Europe est en même temps, et sans qu'on le veuille, une école des *tyrans*, ce mot étant pris dans toutes ses acceptions, y compris la plus spirituelle.

244.

Il fut un temps où l'on avait coutume d'accorder une flatteuse "profondeur" aux Allemands ; aujourd'hui où le type triomphant de la nouvelle germanité aspire à de tout autres honneurs et déplore peut-être le manque d'"allant" de la profondeur, l'heure est venue de se demander, dans un souci patriotique, si cet éloge ancien n'était pas erroné, bref si la profondeur allemande n'est pas, au fond, quelque chose de tout différent et de pire, quelque chose dont, grâce à Dieu, nous sommes en bonne voie de nous débarrasser. [...]

260.

En parcourant les nombreuses morales raffinées ou grossières qui ont régné ou règnent encore sur la terre, j'ai vu que certains traits revenaient régulièrement ensemble et se liaient les uns aux autres, de sorte qu'à la fin deux types fondamentaux se révélèrent à mes yeux et que je découvrais une différence fondamentale. Il existe une *morale des maîtres* et une *morale des esclaves* ; j'ajoute tout de suite que toutes les civilisations supérieures et composites ont tenté de concilier ces deux morales, que plus souvent encore elles se mélangent sans s'accorder, qu'elles coexistent même quelquefois à l'intérieur d'un même individu et d'une même âme. Ces critères moraux différents sont nés soit au sein d'une classe dominante, consciente et satisfaite de ce qui la distinguait de la classe dominée, soit parmi les sujets, les esclaves et les subalternes de tout rang. Dans le premier cas, quand les maîtres déterminent la notion du "bien", ce sont les sentiments de fierté et de supériorité qui sont ressentis comme distinctifs et qui fondent la hiérarchie. L'aristocrate écarte de lui les individus en qui s'exprime le contraire de ces sentiments de fierté et de supériorité : il les méprise. Remarquons sans tarder que dans ce premier type de morale l'opposition "bon" – "*mauvais*" a le même sens que l'antithèse "noble" – "méprisable" ; l'opposition "bon" – "méchant" a une autre origine. Le lâche, le peureux, l'individu mesquin, étroitement utilitaire sont méprisés, de même que l'homme méfiant au regard dépourvu de franchise, l'homme qui s'humilie, le chien humain qui se laisse maltraiter, le flatteur qui mendie, et surtout le menteur : tous les aristocrates sont intimement persuadés que le vulgaire ment. "Nous, les véridiques", disaient d'eux-

mêmes les nobles de la Grèce antique. Il va de soi que les jugements moraux sont d'abord appliqués aux *hommes*, et seulement plus tard, par extension, aux *actes* : c'est pourquoi les historiens de la morale commettent une lourde erreur lorsqu'ils prennent comme point de départ une question comme : pourquoi l'acte charitable a-t-il été l'objet de louanges ?

Fragments posthumes, 1887 :

9 [44]

(Pour la *troisième* digression)

Point de vue principal : que l'on se garde de considérer la *tâche* de l'espèce supérieure comme si elle consistait à *diriger* l'inférieure (ainsi que par exemple le fait Comte –) mais bien l'inférieure en tant que *base* sur laquelle une espèce supérieure vit pour sa tâche *propre*, – sur laquelle base elle *puisse* tout d'abord *se tenir*.

les conditions, dans lesquelles l'espèce *forte et noble* se conserve (eu égard à une discipline spirituelle), sont l'inverse de celles où se trouvent les “masses industrielles” des boutiquiers à la* Spencer.

Ce qui n'est loisible qu'aux natures *les plus fortes* et *les plus fécondes*, pour rendre possible *leur* existence – oisiveté, aventure, incroyance, débauche même – tout cela, mis à la portée des natures moyennes, les ruinerait nécessairement – ce qui a lieu effectivement. Ici le labeur assidu, la règle, la modération, la ferme “conviction” sont à leur place, – bref les vertus grégaires : grâce auxquelles cette sorte d'homme moyen atteint la perfection.

Origines du NIHILISME :

- 1) *il manque l'espèce supérieure*, c'est-à-dire celle dont la fécondité et la puissance inépuisables maintiennent la croyance en l'homme. (Que l'on songe à tout ce que l'on doit à Napoléon : presque tous les espoirs supérieurs de ce siècle)
- 2) *l'espèce inférieure* “troupeau” “masse” “société” désapprend la modestie et gonfle ses besoins en valeurs *cosmiques* et *métaphysiques*. De la sorte l'existence tout entière se *vulgarise* : en effet, pour autant que la *masse* règne, elle tyrannise les *exceptions* tant et si bien que celles-ci perdent leur foi en elles-mêmes et deviennent *nihilistes*

Toutes les tentatives pour *imaginer* des *types supérieurs* ONT ÉCHOUÉ (“romantisme”, l’artiste, le philosophe, contre la tentative de Carlyle pour leur attribuer les suprêmes valeurs morales).

Résistance contre les types supérieurs, en tant que résultat.

Déclin et incertitude de tous les types supérieurs : combat contre le génie (“poésie populaire” etc.). La compassion pour les inférieurs et les souffrants, en tant que critère de *l’élévation de l’âme*

Il manque le philosophe, l’exégète de l’acte, non pas seulement le ré-inventeur poétique

9 [49]

L’on est bien plus enfant de ses quatre grands-parents que celui de ses père et mère : ceci tient à ce qu’à l’époque où nous fûmes engendrés, nos parents, dans la plupart des cas, ne s’étaient pas encore stabilisés eux-mêmes : les germes du type des aïeux mûrissent en nous ; et dans nos enfants les germes de nos parents

9 [102]

Les états où nous mettons une *transfiguration* et une *plénitude* dans les choses et les élaborons imaginativement jusqu’à ce qu’elles réfléchissent notre propre plénitude et notre propre plaisir de vivre :

l’impulsion sexuelle

l’ivresse

le repas

le printemps

la victoire sur l’ennemi, la moquerie

le morceau de bravoure ; la cruauté ; l’extase du sentiment religieux

TROIS éléments principalement

l’impulsion sexuelle, l’ivresse, la cruauté ; tous appartenant à la plus ancienne *allégresse* de la FÊTE chez les hommes : de même tous prédominant chez l’“artiste” dans son état initial.

Inversement : si des choses viennent à notre rencontre qui offrent cette plénitude et cette transfiguration, alors l’existence animale y répond par une *excitation de cette sphère* où tous ces états de plaisir ont leur siège : – et un mélange de ces très délicates nuances de convoitises et de sensations animales de bien-être constitue *l’état esthétique*. Ce dernier ne se produit que chez des natures capables

absolument de cette plénitude féconde et débordante du *vigor* corporel : c'est en lui que se trouve toujours le *primum mobile*. Le sobre, le fatigué l'épuisé, le desséché (par exemple le savant) ne peut recevoir absolument rien de l'art, parce que dépourvu de la force originelle de l'art, de la contrainte de la richesse : qui ne peut donner, ne reçoit rien.

“*Perfection*” : dans ces états (particulièrement dans l'amour sexuel, etc.) se trahit naïvement ce que l'instinct le plus profond reconnaît absolument en tant que ce qui est supérieur, le plus désirable, le plus précieux, le mouvement ascendant de son propre type ; de même l'état *auquel* proprement il *aspire*. La perfection : soit l'extraordinaire extension de son sentiment de puissance, la richesse, le débordement nécessaire par-delà toutes les limites...

L'art nous rappelle aux états du *vigor* animal : il est, d'une part, un excédent et une effusion de corporéité épanouie dans le monde des images et des désirs ; d'autre part, une excitation de la fonction animale par des images et des désirs de la vie intensifiée ; – une exaltation du sentiment de vivre, un stimulant de celui-ci.

En quel sens la laideur également peut-elle encore avoir cette violence ? Pour autant qu'elle communique quelque chose de l'énergie victorieuse de l'artiste qui s'est rendu maître de ce qui est laid et affreux ; ou pour autant que ceci excite sourdement en nous le plaisir de la cruauté (et en certains cas même le plaisir de *nous* faire mal à *nous-mêmes*, de nous faire violence ; et de la sorte le sentiment de puissance sur nous-mêmes).

9 [116]

La “*purification du goût*” ne peut qu'être la conséquence d'un *renforcement* du type. Notre société d'aujourd'hui ne *représente* que la culture : il *manque* le cultivé. Il manque le grand *homme synthétique* : dans lequel les différentes forces se trouvent jugulées sans scrupules pour un seul but. Ce que nous avons, c'est l'homme *multiple*, chaos le plus intéressant peut-être qui ait existé jusqu'alors : *non pas* le chaos d'*avant* la création du monde, mais après elle, l'homme multiple – *Goethe*, la plus belle expression du type (– *en aucun cas Olympien !*)

Le droit au grand *affect* – à reconquérir pour le connaissant ! après le dessaisissement de soi-même et le culte de l'“objectivité” ont créé une fausse hiérarchie également dans cette sphère. L'erreur parvint au sommet, lorsque Schopenhauer se mit à enseigner : que *précisément dans le fait de se débarrasser de*

l'affect, de la volonté résiderait l'unique accès au "vrai", à la connaissance ; l'intellect libéré de toute volonté *ne pourrait guère faire autrement* que de voir l'essence proprement vraie des choses.

La même erreur *in arte* : comme si toute chose était *belle* dès qu'elle est contemplée sans volonté.

Le combat contre la "fin" dans l'*art* est toujours le combat contre la tendance *moralisatrice* de l'*art*, contre sa subordination à la *morale* : *l'art pour l'art** signifie : "le diable emporte la morale !" – or même cette hostilité trahit encore la violence contraignante du préjugé ; lorsqu'on a exclu de l'*art* *l'affect de la prédication de la morale* et de "l'amélioration de l'homme", il n'en résulte pas pour autant que l'*art* d'une manière générale soit possible sans "affect", sans "but", sans un besoin extra-esthétique. "Refléter", "imiter" : fort bien, mais comment ? Tout *art* loue, glorifie, choisit, transfigure – il *renforce* toujours quelques appréciations de valeurs : serait-on en droit de ne prendre ce que pour un à-côté, un cas fortuit de l'action ? *Ou bien ceci est-il déjà à la base de la "capacité" de l'artiste ? L'affect de l'artiste se rapporte-t-il à l'art même ? Sinon bien plutôt à la vie ? à une désirabilité de la vie ?*

Et tout ce qu'il y a de laid, de dur, de terrible que décrit l'*art* ? Voudrait-il nous détourner de souffrir la vie ? nous disposer à la résignation, comme l'entend Schopenhauer ? – Mais l'artiste communique avant tout son *état* eu égard à cet aspect redoutable de la vie : cet état même est une *désirabilité*, quiconque l'a vécu, le vénère de suprême façon et le communique, admis qu'il soit un être communicatif, c'est-à-dire un artiste. La *vaillance* face à un ennemi puissant, à un sublime malaise, à un problème horrible – elle est elle-même *l'état supérieur* de la vie, que tout *art* sublime glorifie. L'âme belliqueuse célèbre ses saturnales dans la tragédie ; la chance de la guerre et de la victoire, de l'âpre cruauté face à des êtres qui souffrent et luttent, comme tout ce qui est propre à l'homme habitué à souffrir et *recherchant* la souffrance.

9 [120]

Dans notre monde civilisé nous ne connaissons le criminel qu'à l'état diminué, écrasé sous la malédiction et le mépris de la société, se méfiant de lui-même, souvent mépris de la société, se méfiant de lui-même, souvent médiocrisant et calomniant son action, rien qu'un *type de criminel raté* ; et la représentation nous répugne, que *tous les grands hommes étaient des criminels*, uniquement dans le grand style et non pas à l'état misérable, que le crime appartient à la grandeur (– ceci dit notamment du fond

de la conscience des sondeurs de reins et de tous ceux qui sont *descendus au plus profond* des grandes âmes). Se sentir “hors-la-loi” à l’égard de son origine, de sa conscience, de son devoir – tout grand homme connaît ce danger qui lui est propre. Mais c’est aussi qu’il le *veut* : il *veut* le grand but et donc aussi les moyens d’y parvenir.

9 [144]

Pour l’“*apparence logique*” :

Les concepts d’“individu” et d’“espèce” également faux et purement apparents. L’“*espèce*” n’exprime que le fait qu’une foule d’êtres semblables surgissent dans le même temps et que le rythme d’une croissance continue et d’une modification de soi se trouve ralenti pendant un long intervalle : en sorte que les développements en surcroît sont trop faibles pour entrer en ligne de compte (– phase de l’évolution au cours de laquelle le fait de se développer demeure imperceptible, en sorte qu’un équilibre *semble* atteint, rendant possible la fausse représentation qu’un *but serait atteint* – et que l’évolution aurait eu un but...)

La *forme* vaut pour quelque chose de durable et donc de plus appréciable ; mais la forme est pure invention de nous-mêmes ; et encore que “la même forme ait été réalisée” souvent, cela ne signifie point que ce *soit* la *même* – *mais qu’il apparait toujours quelque chose de nouveau* – et c’est uniquement nous autres qui par comparaison intégrons le nouveau, pour autant qu’il égale l’ancien, à l’ensemble de l’unité et de la “forme”. Comme si un *type* devait être réalisé et pour ainsi dire selon une image inhérente à la formation.

La *forme*, l’*espèce*, la *loi*, l’*idée*, la *fin* – en tout ceci l’on commet la même faute, de glisser une fausse réalité sous une fiction : comme si l’événement impliquait en soi une quelconque obéissance, – séparation artificielle dans l’événement pratiquée entre ce *qui* fait et ce *vers quoi* le faire se dirige (mais le *ce qui* et le *ce vers quoi* ne sont posés que par nous qui obéissons à notre dogmatique métaphysico-logique : aucun “état de fait”)

Cette *contrainte* à former des concepts, des espèces, des formes, des fins, des lois – “*un monde des cas identiques*” – l’on ne doit pas le comprendre dans ce sens que nous serions capables de fixer un *monde vrai* ; mais en tant que contrainte à nous arranger un monde où *notre existence* est rendue possible – nous créons de la sorte un monde calculable, simplifié, compréhensible, etc.

Cette même contrainte consiste dans l’*activité des sens* que soutient l’entendement – dans cette façon de simplifier, schématiser, souligner, élaborer sur

quoi repose tout “re-connaître”, tout moyen de se rendre compréhensible quelque chose. Nos *besoins* ont précisé nos sens à ce point que c’est toujours le “même monde de phénomènes” qui revient et acquiert par là l’apparence de la *réalité*.

Notre contrainte subjective de croire à la logique exprime simplement le fait que bien avant que nous ayons pris conscience de la logique nous n’avons rien fait d’autre que d’INTRODUIRE *ses postulats dans l’événement* ; désormais nous ne pouvons plus faire autrement que de les retrouver présents dans tout ce qui advient – et pensons que cette contrainte garantirait quelque chose quant à la “vérité”. C’est nous qui avons créé “la chose”, la “chose identique”, le sujet, le prédicat, le faire, l’objet, la substance, la forme, après avoir poussé le plus loin qu’il se pouvait l’*égalisation*, la *schématisation* grossière et simplifiante.

Le monde nous *apparaît* logique, parce que *nous autre l’avons* de prime abord logicisé

11 [55]

L’on ne devra jamais pardonner au christianisme qu’il ait ruiné des hommes tels que Pascal. On ne devra précisément jamais cesser de combattre dans le christianisme, qu’il a la volonté de briser justement les âmes les plus fortes et les plus nobles. L’on ne devra jamais s’accorder de paix tant que l’on n’aura pas détruit de fond en comble cette unique chose : l’idéal de l’homme inventé par le christianisme. Tout l’absurde reliquat de fables, de toiles d’araignée conceptuelles et de théologie chrétiennes ne nous regarde pas ; il pourrait être mille fois plus absurde encore, nous ne lèverions pas le petit doigt. Mais nous combattons cet idéal qui, au gré de sa beauté morbide, de sa séduction féminine, de sa sourde éloquence calomniatrice, se recommande de façon insinuante à toutes les lâchetés et vanités d’âmes lasses – et les plus fortes connaissent des heures de lassitude -, comme si tout ce qui en semblables états peut paraître le plus profitable et le plus désirable, confiance, absence de soupçon, de prétention, patience, amour du prochain, dévouement, abandon à Dieu, sorte de désarmement et d’abnégation de tout le moi propre, était aussi en soi ce qu’il y a de plus profitable et de plus désirable ; comme si le modeste avorton d’âme, le vertueux animal moyen qu’est l’homme d’espèce grégaire non seulement avait la prééminence sur l’espèce d’homme plus forte et plus méchante, plus convoiteuse, plus opiniâtre, plus gaspilleuse et à cause de cela d’autant plus menacée, mais encore représentait à proprement parler pour l’homme d’une manière générale, l’idéal, le but, la mesure, la suprême désirabilité. *Cette* érection d’un idéal était jusqu’alors la tentation la plus inquiétante à laquelle l’homme ait été exposé ; car elle menaçait de

faire disparaître les exceptions plus vigoureusement réussies, les cas de chance de l'homme, dans lesquels la volonté de puissance et de croissance du type humain intégral fait un pas en avant ; les valeurs de cet idéal devaient saper à la racine la croissance des hommes-majorés, qui, en raison de leurs exigences et de leurs tâches plus élevées, assument délibérément une vie d'autant plus dangereuse (économiquement parlant : augmentation des frais d'entreprises autant que l'in vraisemblance de la réussite). Que combattons-nous dans le christianisme ? Le fait qu'il veut briser les forts, décourager le courage, exploiter leurs mauvaises heures et leurs lassitudes, pervertir leur fière assurance en inquiétude et en détresse de conscience, le fait qu'il s'entend à envenimer et rendre malades les instincts nobles jusqu'à ce que leur force, leur volonté de puissance vienne à rétrograder, se retourne contre elle-même – jusqu'à amener les forts à se ruiner dans les extravagances du mépris de soi et du maltraitement de soi : cette horrificante façon de se ruiner dont Pascal offre le plus célèbre exemple.

11 [226]

1.

Que l'humanité ait à résoudre une tâche globale, qu'en tant que totalité elle tende vers un but, semblable représentation fort obscure et arbitraire est toute récente. Peut-être saura-t-on s'en débarrasser avant qu'elle ne devienne une "idée fixe"... Elle n'est point une totalité, cette humanité : mais une pluralité indissoluble de processus vitaux ascendants et déclinants – elle ne connaît pas les états successifs d'abord de jeunesse, puis de maturité, enfin de vieillesse. En effet, ses niveaux de stratification sont sens dessus dessous – et au terme de quelque millénaires, il se pourrait qu'il y ait des types humains plus jeunes que ceux que nous pouvons repérer aujourd'hui. D'autre part la *décadence** est propre à toutes les époques de l'humanité : on trouve partout des déchets et des rejets, l'élimination des formations de déclin et de déchéance constitue le processus même de la vie.

2.

Sous la puissance du préjugé chrétien *cette question ne se posait même pas* : le sens résidait dans le salut de l'âme individuelle ; la plus ou moins grande durée de l'humanité n'était point considérée. Les meilleurs chrétiens désiraient que tout finît le plus promptement possible : – *il n'y avait aucun doute*, quant à ce qui était nécessaire à l'individu... La tâche s'imposait dès lors à chacun comme dans un quelconque avenir pour un homme futur : la valeur, le sens, la sphère des valeurs étaient solides,

inconditionnels, éternels, ne faisant qu'un avec Dieu... Tout ce qui s'écartait de ce type éternel était coupable, diabolique, condamné...

Le centre de gravité de la valeur résidait pour chaque âme dans son propre état : salut ou damnation ! Le salut de l'âme *éternelle* ! Forme extrême de l'*ipsésiation*... Pour chaque âme il n'existait qu'un seul perfectionnement ; qu'un seul idéal ; qu'une seule voie de la rédemption... Forme extrême de l'*égalité de justification*, en fonction d'un agrandissement optique de l'importance propre jusqu'à l'absurde... Toutes sortes d'âmes absurdemment importantes, repliées sur elles-mêmes avec une horrible angoisse...

3.

Or désormais aucun être humain ne croit plus à cette absurde façon de se donner de l'importance : nous avons passé notre sagesse au crible du mépris. Et tout de même demeure l'*habitude optique* de rechercher la valeur de l'homme dans l'approximation d'un *homme idéal* : l'on maintient au fond la *perspective de l'ipsésiation* autant que l'*égalité de justification face à cet idéal*. Somme toute : *on croit SAVOIR* ce en quoi consiste l'*ultime désirabilité* eu égard à l'homme idéal...

Cependant cette croyance n'est que la conséquence d'une énorme *dépravation* par l'idéal chrétien : que l'on dégage derechef en tant que tel à chaque examen scrupuleux du "type idéal". L'on croit *premièrement* savoir que l'approximation à un type unique est désirable : *en second lieu* savoir de quel genre est ce type : troisièmement que tout ce qui s'écarte de ce semblable type constitue une régression, une entrave, une déperdition de force et de puissance de l'homme... Songer à des situations où cet *homme parfait* a pour lui l'énorme majorité des suffrages : nos socialistes, même Messieurs les utilitaristes n'ont pas été au-delà. – De la sorte un *but* semble s'affirmer dans l'évolution de l'humanité : en tout cas la croyance à un *progrès vers l'idéal* est la seule forme dans laquelle se conçoit aujourd'hui une *espèce de but* dans l'histoire de l'humanité. Somme toute : l'on a transféré l'avènement du "ROYAUME DE DIEU" dans l'avenir, sur la terre, dans l'humain, – mais au fond l'on a maintenu la croyance à l'*ancien idéal*...

11 [229]

Leopardi se plaint, a motif à se plaindre : mais n'appartient pas pour autant au type parfait du nihiliste.

[...]

Le type de 1830 : traits énergiques, expression douce, un sourire délicat qui vous caresse ; habitué à la bataille, aux nobles combats, à d'ardentes sympathies, à la bruyante approbation d'un jeune public ; cependant portant au fond de soi le deuil et le remords, inconsolable, d'un cœur déchiré ; les idées politiques de 1848 l'ont pour un moment enfiévré à nouveau. Depuis lors l'ennui et le désœuvrement de ses pensées et de ses aspirations. Un esprit distingué, souffrant de la quiète nostalgie d'un idéal en politique, littérature, art, se plaignant à mi-voix et ne se vengeant que de lui-même pour la vision de l'imperfection des choses ici-bas.

[...]

Raphaël a trouvé le type class<ique> de la vierge par l'accomplissement du type vulgaire – par l'absolu contraste avec la beauté telle que *le** Vinci la cherchait dans l'*exquis* du type et la *rareté* de l'expression. Une sorte de sérénité tout humaine, une beauté arrondie, une santé presque junonienne. Elle restera éternellement populaire.

[...]

La capacité unilatérale : ou l'homme bon.

A la tentative pour concevoir la divinité privée de toutes ses qualités et intention "maléfiques" correspond celle pour réduire l'homme à l'une de ses moitiés, constituée par ses bonnes qualités : il ne doit en aucun cas nuire, *vouloir* nuire...

La voie qui y mène : la suppression de la possibilité de l'*hostilité*, le déracinement du *ressentiment**, la *paix* en tant que l'unique état *intérieur*, le seul approuvé...

Le point de départ est complètement idéologique : l'on a commencé par poser le "bien" et le "mal" en tant que contradiction, l'on tient désormais pour conséquent que le "bon" renonce et résiste à la méchanceté jusqu'à la dernière racine, l'on entend par là revenir à la totalité, à notre propre anarchie intérieure et à notre propre dissolution sous le coup d'impulsions de valeurs contradictoires.

Mais : l'on tient la *guerre* pour un *mal* – et nonobstant l'on fait la guerre !... En d'autres termes : c'est maintenant plus que jamais que l'on ne cesse de haïr, de dire non, de faire non : le Christ par exemple hait le péché (non pas le pécheur : ainsi que

la pieuse ruse les sépare l'un de l'autre) – Et précisément par cette séparation fautive du “bien” et du “mal” le monde du haïssable, de ce qu’il faut éternellement combattre s’est encore prodigieusement accru. *In praxi* “le bon” se voit cerné par le mal, voit dans tout agir le mal – il finit par ternir la nature pour méchante, l’homme pour corrompu, l’être bon pour un état de grâce.

– Ainsi naît un type surchargé de haine et de mépris, qui cependant *s’est coupé* les *moyens* de mener la guerre en fait et avec des armes : une espèce de vermine d’“élus” et d’apôtres de la paix

I. Le parfait “animal cornu”

Le type *stoïque*. Ou : le parfait animal cornu. La fermeté, la maîtrise de soi, l’inébranlable, la paix comme inflexibilité d’une volonté tenace – le calme profond, l’état défensif, la montagne, la méfiance guerrière – la fermeté des principes : l’unité de la *volonté* et du *savoir* la haute estime de soi. Type de l’ermite.

Le type *conséquent* : ici l’on comprend que l’on ne doit pas non plus haïr le mal, ni lui résister, non plus que de se faire la guerre à soi-même : que l’on ne doit pas seulement accepter la souffrance qu’implique une telle pratique ; que l’on vit totalement dans des sentiments *positifs* ; que par superfétation des états pacifiques, de bonté, de conciliation, de solidarité secourable et d’amours généreux l’on appauvrit le fond des autres états... que l’on a besoin d’une *pratique* constante

Qu’est-ce qui est ici réalisé ? – le type bouddhiste : ou la vache parfaite

Cet état n’est possible que si aucun fanatisme moral ne règne, c’est-à-dire si l’on ne hait pas le mal pour lui-même, mais uniquement parce qu’il aboutit à des états qui nous font souffrir (Inquiétude, travail, souci, complication, dépendance.)

C’est là le point de vue *bouddhique* : ici l’on ne hait pas le péché, le concept de “péché” manque.

II.

Le type *inconséquent* : on fait la guerre au mal – on croit que la guerre *pour l’amour du bien* n’entraîne pas les conséquences morales pour le caractère que la guerre comporte habituellement (à cause de quoi on l’abhorre en tant que *malaisante*). En fait semblable guerre contre le mal corrompt beaucoup plus foncièrement qu’une quelconque inimitié de personne à personne ; et il arrive d’ordinaire que “la personne” en tant qu’adversaire s’insinue de nouveau de façon

imaginaire (le diable, les mauvais esprits, etc.) Le comportement hostile dans le fait d'observer, espionner tout ce qui est mauvais ou serait de mauvaise origine en nous-mêmes finit par l'état d'âme le plus tourmenté et le plus anxieux : si bien que dès lors le "miracle", la récompense, l'extase, une solution dans l'au-delà se fond *désirables*...

Le type chrétien : ou le parfait *bigot*.

11 [301]

Cette figure n'est pas d'une seule coulée. Ce n'est pas seulement le fait qu'on l'a travestie en toutes sortes de sagesse et de sentences bonasses si bien qu'elle a été presque vulgarisée en tant que "moraliste" : ce qu'il y a de pire, c'est qu'on n'ait pas laissé intact le type même de cette figure. L'on devine qu'il lui a fallu servir de prime abord différentes intentions : au bout d'une brève période il n'existait que la tradition de cette figure arrangée. Il semble que l'antique et typique prophète d'Israël ait fortement déteint sur ce dessein : les traits non évangéliques, la colère, les malédictions, toute la prophétie si invraisemblable du "jugement", tout le type du désert, le langage effréné contre les pharisiens et les scribes, l'expulsion du Temple – de même la malédiction du figuier, cas typique où et comment on *ne doit pas* faire de miracle.

Tu ne dois pas maudire. Tu ne dois pas pratiquer la magie. Tu ne dois pas exercer la vengeance. Tu ne dois pas mentir (– car qu'une chose, simplement parce qu'elle est tenue pour vraie, aurait la complaisance de devenir la vérité, est un mensonge : on fait trois fois par jour l'expérience de la *démonstration ad absurdum* –

11 [363]

Nous avons *reconstitué* l'idéal chrétien : il reste à *déterminer sa valeur*.

1. Quelles sont les valeurs *niées* par lui : que contient l'*idéal antagoniste* ?

Fierté, pathos de la distance, la grande responsabilité, l'exubérance, l'animalité splendide, les instincts de guerre et de conquête, la divinisation de la passion, de la vengeance, de la ruse, de la colère, de la volupté, de l'aventure, de la connaissance...

: l'idéal noble est nié : beauté, sagesse, puissance, splendeur et risque du type homme : l'homme "à venir", posant des buts (– ici la chrétienté se révèle en tant que *conclusion logique du judaïsme* –)

2. Est-il *réalisable* ?

Oui, mais climatiquement conditionné... semblable à l'idéal hindou... manque le *travail*... il dégage de toute attache avec le peuple, l'État, la communauté de culture, la

juridiction, il rejette l'instruction, le savoir, l'éducation des bonnes manières, le gain, le commerce... il liquide tout ce qui constitue l'utilité et la valeur de l'homme – l'enferme dans une idiosyncrasie de sentiment – apolitique, antinational, ni agressif, ni défensif, – possible seulement à l'intérieur d'une solide organisation de la vie sociale et de l'État, qui laisse foisonner ces *saints parasites* aux frais de l'intérêt général...

3. il est une conséquence de la volonté du *plaisir* – et rien d'autre ! la "béatitude" vaut pour quelque chose qui se prouve de soi-même, qui n'a besoin d'aucune justification, – tout le reste (la façon de vivre et du laisser vivre) n'est que moyen du but...

– Mais cela est *bassement pensé* : la crainte de la douleur, de la souillure, de la corruption même en tant que motif suffisant pour laisser courir toute chose... Voilà une *pauvre* manière de penser... Signe d'une race *épuisée*... Qu'on ne se laisse point abuser ("devenez comme des enfants") – les natures *apparentées* : François d'Assise (névrotique, épileptique, visionnaire, comme Jésus)

11 [364]

Pour l'histoire du christianisme

Transformation continue du *milieu** : la doctrine chrétienne de ce fait change continûment son *centre de gravité*...

la préférence pour les *humbles* et les *petites gens*

le développement de la *caritas*...

le type "chrétien" s'assimile progressivement tout ce qu'il niait à l'origine (*dans la négation de quoi lui-même consistait* –)

le chrétien devient citoyen, soldat, magistrat, ouvrier, négociant, savant, théologien, prêtre, philosophe, propriétaire foncier, artiste, politicien, "Prince"... il reprend toutes les *activités* qu'il avait abjurées (– l'autodéfense, le fait de citer en justice, de châtier, de jurer, de discriminer entre les peuples, de mépriser, de s'irriter...)

La vie tout entière du chrétien est pour finir exactement la vie *dont le Christ avait prêché l'abjuration*...

L'Église appartient autant au *triomphe* de l'antichristianisme que l'Etat moderne, le nationalisme moderne

L'Église est la barbarisation du christianisme.

Se sont rendus maîtres du *christianisme* : le judaïsme (Paul) le platonisme (Augustin) les cultes des mystères (doctrine de la rédemption, symbole de la “croix”) l’ascétisme (– hostilité à l’égard de la “nature”, de la “raison”, des “sens”, – Orient...)

11 [368] : Cf. *Antéchrist*, 32.

Le type de Jésus

C’est se méprendre que de projeter dans Jésus un élément *fanatique*...
“*impérieux*” Renan

– il manque toute *torture* dans la croyance, c’est une bonne nouvelle et l’état d’âme d’un “bon ambassadeur”

– cette croyance n’a pas été acquise de haute lutte, ne connaît aucune évolution, aucune catastrophe... plutôt enfantine... dans de telles natures l’enfance est comme une *maladie rentrée* –

– cette croyance ne s’irrite pas, ne blâme pas, ne punit pas, ne se défend pas –

– cette croyance n’apporte pas “le glaive”... elle ne pressent pas qu’elle pourrait diviser...

– cette croyance ne se prouve ni par des miracles ni par la promesse d’une récompense... elle est elle-même sa propre preuve à tout instant, sa récompense, son miracle –

– cette croyance ne se formule pas, parce qu’elle *vit* –... elle ne tient rien d’autre pour réel... “vraie”, c’est-à-dire vivante...

– les hasards de sa formation préliminaire, de la lecture (les Prophètes) déterminent son langage conceptuel : ce qu’il y a de judaïque dans le christianisme est le monde conceptuel judaïque. Véhicule, la psychologie juive : mais que l’on se garde ici de confondre – : un Christ aux *Indes* se fût servi des formules de la philosophie du Sankhya, en *Chine* de celle de Lao-tse – cela importe guère –

Le Christ comme “*esprit libre*” : il ne se soucie en rien de tout ce qui est fixé (mot, formule, Église, loi, dogmes) “tout ce qui est fixé *tue*...” il ne croit qu’à la vie et au vivant – et cela n’“est” pas, cela *devient*...

: il est hors de toute métaphysique, religion, histoire, science naturelle, psychologie, éthique – ; il n’a jamais eu notion de l’existence de choses semblables...

: il parle seulement de ce qu’il y a de plus intime, d’expériences vécues : tout le *reste* a le sens d’un signe, d’un moyen de langage –

Pour le type de Jésus

– que reste-t-il à *retrancher* ? toute la sorte de motivation de la sagesse du Christ, de même des actes de sa vie... ces derniers doivent avoir été faits par obéissance aux prophéties : il accomplit, il dispose d'un schème de tout ce que le Messie aura à faire et à souffrir, un programme... D'autre part tout "car" dans la bouche de Jésus est *non évangélique*... Profit, ruse, récompense, châtement...

– Ce qui reste à *retrancher* ? L'abondante mesure de *fiel* qui, à partir de l'état excité de la première propagande, a débordé sur le type de son maître... elle le formait à sa propre image, elle se justifiait elle-même en faisant de lui la figure arrangée d'un prophète jugeant, querelleur, irascible, haineux... elle *avait besoin* de semblable "modèle" – ; de même la croyance au "retour", au "jugement" (– voilà qui est juif, cf. l'*Apocalypse*)

L'extravagance et la contradiction psychologique dans l'attitude de Jésus à l'égard des clercs et des théologiens de l'Église juive...

De même dans le comportement de jugeur à l'égard de ceux même qui ne l'acceptent pas...

De même dans l'histoire typique du figuier –

Le problème psychologique eu égard au docteur d'une telle doctrine est exactement : "comment se comporte-t-il face à d'autres docteurs et doctrines ?"

Sa doctrine elle-même ne s'est pas développée à partir de l'antagonisme et de la contradiction : je doute qu'une telle nature *puisse* seulement avoir la notion d'un antagonisme et d'une contradiction eu égard à sa doctrine ; il manque absolument à celle-ci la liberté d'imaginer une capacité de vouloir et d'évaluer différemment... elle ne peut se représenter le jugement contraire... Là où elle en rencontre un, elle ne fera que s'en affliger comme d'une "cécité" avec la plus intime sympathie, mais sans le contredire...

Il manque la dialectique, il manque la croyance à une quelconque démontrabilité de la doctrine, si ce n'est celle par des "actions intérieures" ("fruits", "preuve de force")

semblable docteur ne peut contredire... il ne comprend pas du tout comment on aurait droit de combattre l'erreur... il ne se défend pas, il n'attaque pas...

Son affaire en revanche est d'expliquer, continuer, subtiliser, transfigurer ce qui est ancien... d'abrégé...

Ma théorie du type de Jésus

Le type du “rédempteur” gâché, voire détruit...

Cause : le niveau intellectuel auquel tout ne cesse de se faire grossier, de se dissimuler, de se déplacer, l'absolue cécité à l'égard de soi-même (– ici pas même l'ébauche de la connaissance de soi-même –), l'énorme irréflexion de tous les sectaires dans le fait de se servir de leur maître pour leur apologie... l'énigme du Christ, mort comme un criminel...

Ce qu'il y a de *résiduel* dans le type : la crudité d'esprit : on ne se commet pas impunément avec des pécheurs

: la fausse généralisation aboutissant au type vulgarisé du thaumaturge, du prophète, du Messie –

: le supplément d'histoire et de psychologie de la jeune communauté, qui projeta ses affects les plus forts dans l'image de son maître –

: la sensibilité morbide et extravagante, et ses mauvaises habitudes au lieu de la moindre raison : de telle sorte que les instincts reprennent immédiatement le dessus – il n'y a pas la moindre trace de spiritualité, de discipline ni de vigueur spirituelle, de conscience scrupuleuse.

Quel dommage qu'un Dostoïevski ne se soit pas trouvé parmi cette compagnie : en fait toute cette histoire mérite de figurer dans un *roman russe – morbide*, émouvant, des traits de sublime étrangeté, au sein d'un ramas populacier sordide et débauché... (telle Marie de Magdala

Seule la *mort*, la mort inattendue, ignominieuse, seule la croix, réservée en général à la canaille, – seul ce paradoxe des plus affreux plaça les disciples devant l'énigme proprement dite : “*Qui était-ce ?*”, “*Qu'était cela ?*”

Le sentiment bouleversé, offensé au plus profond, le soupçon que pareille mort pourrait être la *réfutation* d'une cause, le terrible point d'interrogation : “pourquoi ainsi ?” – car il fallait que tout ici fût nécessaire, eut un sens, une raison, une suprême raison – : l'amour d'un disciple ne connaît point de hasard :

Maintenant seulement s'ouvrait le gouffre : “qui l'a tué ?”, “qui était l'ennemi naturel” Réponse : le judaïsme régnant, sa classe dirigeante

– on se sentait *soi-même* en état d'*insurrection contre l'“ordre”*

Jusqu'alors ce trait *belliqueux* manquait à Jésus : bien plus il était inconcevable dans sa manière de penser. Pratiquement aussi son comportement lors de sa condamnation et de sa mort en était sans doute le contr<aire> absolu : il ne résiste pas, il se défend pas, il prie pour eux. Ses paroles au larron sur la croix ne

signifient rien d'autre : si tu sens que c'est ainsi qu'il convient de ne pas se défendre, de ne pas s'irriter, de ne pas rendre responsable, mais plutôt de souffrir, de compatir, de pardonner, de prier pour ceux qui nous persécutent et nous tuent : alors tu as l'unique chose nécessaire, la paix de l'âme – *tu es au paradis* –

De toute évidence on *ne* comprenait précisément *pas* l'essentiel : l'exemple de cette liberté à l'égard de tout ressentiment :

derechef, en effet, la mort du Christ n'a aucun sens si ce n'est d'être le *modèle le plus fort* et la *plus forte démonstration* de sa doctrine...

Ses disciples étaient tous loin de pardonner cette mort : le sentiment le plus contraire à l'Évangile, la *vengeance* prit le dessus...

Il était inconcevable que l'affaire fût close : on avait besoin d'une "revanche", d'un "jugement" (et rien n'est moins évangélique que la récompense et le châtiment !)

Maintenant seulement l'expectative populaire d'un Messie revenait au premier plan : dans l'attente d'un moment historique où "le juge" en vient à faire le procès de ses ennemis...

: maintenant seulement se produisit le *malentendu* de l'avènement du "royaume de Dieu" en tant que prophétie annonçant l'acte final de l'histoire

: maintenant l'on transféra tout le mépris, toute l'amertume à l'égard des pharisiens et des théologiens dans le type du maître

: on ne comprenait pas l'essentiel : qu'une telle victoire elle-même signifiait la *suprême victoire* remportée sur le "monde" (sur les sentiments d'hostilité, de vengeance, etc.) – sur le Mal, sur *le Méchant*, ceci toujours entendu en tant que réalité psychologique

: la vénération de ces âmes totalement déséquilibrées ne supportait pas de croire à cette égalité de droit de chacun à l'état de "fils de Dieu", telle que Jésus l'avait enseignée : leur vengeance fut d'*exalter* Jésus d'une manière extravagante (– tout comme les Juifs avaient exalté le rôle d'Israël, comme si le reste de l'univers était son ennemi. Origine de l'absurde théologie d'un Dieu unique et de son Fils unique –

Problème "comment Dieu *pouvait-il* tolérer cela ?" A quoi l'on trouva l'absurde réponse "il a donné son Fils pour la rémission des péchés, en tant que sacrifice." Quel *total* malentendu !!! Rien n'est moins évangélique que le sacrifice expiatoire, surtout le sacrifice de l'innocent pour les péchés du coupable ;

: or Jésus avait supprimé le péché ! – non par la "croyance", mais par le sentiment de l'état divin, de l'égalité avec Dieu.

S'introduisent dans le type :

- a) la doctrine du jugement et du retour
- b) la doctrine de la mort comme sacrifice

c) la doctrine de la résurrection : par quoi toute la “béatitude”, tout le sens de l’Évangile se trouve d’un coup escamoté au bénéfice d’un état – “après la mort”...

Paul, avec une insolence rabbinique, transposant en termes logiques cette conception : “Si le Christ n’est pas ressuscité des morts notre croyance est vaine”

: et pour comble l’“immortalité de la personne”

Et ainsi, dès la seconde génération après Jésus l’on tenait déjà pour chrétien tout ce qui répugnait le plus profondément aux instincts évangéliques

le sacrifice, même le sacrifice sanglant, en tant que sacrifice des prémices

Châtiment, récompense, jugement

une séparation de l’ici-bas et de l’au-delà, du temps et de l’éternité

une théologie au lieu d’une pratique, une “croyance” au lieu d’une manière de vivre

une hostilité profonde et mortelle à l’égard de tout ce qui est non chrétien

toute la *détresse du missionnaire* s’est transposée dans la doctrine de Jésus :

toutes les choses dures et mauvaises contre ceux qui ne recevaient pas ses missionnaires, passent dès alors pour avoir été déjà proclamées par le maître

une fois à nouveau acceptés le jugement, le châtiment, la récompense, toute la doctrine et la sagesse des sentences de Jésus s’en trouvèrent imprégnées

11 [407] :

L’État ou l’immortalité organisée...

(...)

Le *maintien de l’État militaire* constitue l’ultime moyen soit de reprendre, soit de maintenir la *grande tradition* eu égard au *type suprême* d’homme, le *type fort*. Et tous les *concepts*, qui éternisent l’hostilité et la distance du rang entre les États, peuvent apparaître comme sanctionnés dans ce sens...

par exemple le nationalisme, le protectionnisme

le type fort est maintenu en tant que *déterminant la valeur...*

11 [408] : Cf. AC, 5.

On ne doit pas (comme le fait cet équivoque monsieur Renan) orner et embellir le christianisme : il a mené une guerre à mort contre le *type fort* de l’homme

il a mis au ban tous les instincts fondamentaux de ce type
il a fabriqué à partir de ces instincts le mal, *le méchant*
: l'homme fort en tant que l'homme typiquement *réprouvable* et *réprouvé*
il a pris le parti de tous les faibles, bas, malvenus
: il a fait un idéal de la *contradiction* opposée aux instincts de conservation de la vie forte

: il a corrompu la raison même des hommes les plus spirituels, du fait qu'il enseignait à ressentir comme coupables, égarants, comme *tentations* les suprêmes instincts de la spiritualité...

l'exemple le plus lamentable – la corruption de Pascal qui croit à la corruption de sa raison par le péché originel ; alors qu'elle n'a été corrompue que par son christianisme...

11 [412]

Lire des livres qui pourraient être écrits par de multiples auteurs : ils trahissent le plus clairement les habitudes intellectuelles du type de savant d'une époque, ils sont "impersonnels".

11 [413] : Cf. AC, 3 et 4.

Le SURHOMME

: ce *n'est pas* ma question, quant à savoir ce qui prendra la relève de l'homme : mais quelle espèce d'homme doit être choisie, voulue, *dressée*...

L'humanité *ne présente pas* une évolution vers le mieux ; ou vers le plus fort : ou vers le supérieur : au sens où on le pense aujourd'hui : l'Européen du 19^e siècle est, dans sa valeur, fort au-dessous des Européens de la Renaissance ; la poursuite de l'évolution n'a absolument rien à voir avec une nécessité, une élévation, une intensification, un renforcement...

dans un autre sens il existe une incessante *réussite* de cas particuliers aux différents endroits de la terre et procédant des différentes cultures, dans lesquels cas en effet *se présente un type supérieur* : quelque chose qui relativement à l'ensemble de l'humanité est une sorte de "surhomme". Pareils cas de chance de la grande réussite ont toujours été possibles et le seront probablement toujours. Et même des tribus, des générations, des peuples entiers peuvent représenter pareil *coup de chance*...

Depuis les époques les plus reculées, de mémoire d'homme, des cultures hindoues, égyptienne et chinoise jusqu'à nos jours, le *type supérieur de l'homme* est beaucoup plus homogène qu'on ne le pense...

On oublie combien l'humanité est loin d'appartenir à un seul mouvement, et que la jeunesse, la vieillesse, le déclin ne sont absolument pas des concepts qui lui soient applicables dans sa totalité

On oublie, pour donner un exemple, comment notre culture européenne en vient seulement aujourd'hui à se rapprocher à nouveau de cet état de friabilité philosophique et de culture tardive, à partir duquel la formation d'un bouddhisme devient compréhensible.

Le jour où il sera possible de tracer les lignes isochroniques de cultures à travers l'histoire, notre concept moderne du progrès s'en trouvera bel et bien renversé : – et l'indice même, d'après lequel on le mesure, le démocratisme

11 [414]

Préface

*

Qu'est-ce qui est bon ? – tout ce qui intensifie le sentiment de puissance, la volonté de puissance, la puissance même dans l'homme.

Qu'est-ce qui est mauvais ? – Tout ce qui provient de la faiblesse.

Qu'est-ce que la félicité ? – Le sentiment de ce que la puissance s'accroît – qu'une résistance va être surmontée.

Non la satisfaction, mais davantage de puissance ; non la paix en général, mais la guerre ; non la vertu, mais la capacité (Vertu dans le style Renaissance, *virtù*, vertu non vaccinée de morale)

Les faibles et les mal-venus doivent périr : premier principe de la société. Et l'on doit de surcroît les aider à cet effet.

Qu'est-ce qui est plus nuisible qu'un quelconque vice ? La compassion active pour tous les malvenus et les faibles, – “le christianisme”...

*

Ce n'est pas de savoir ce qui doit prendre la relève de l'humanité dans la succession des êtres qui constitue mon problème, que je pose ainsi : mais quel type

d'homme l'on doit *dresser, vouloir*, en tant que celui d'une valeur supérieure, plus digne de vivre, plus assuré de l'avenir.

Ce type de valeur supérieure a déjà existé assez souvent : mais comme une chance fortuite, comme exception, – jamais en tant que *voulu*. Plutôt a-t-il été précisément un objet de crainte dans le meilleur des cas, jusqu'alors il était presque ce qu'il faut craindre : et à partir de la crainte on a voulu, on a dressé, *élevé*, réalisé le type contraire : l'animal domestique, l'animal grégaire, l'animal des "droits égaux", le *faible* animal homme, – "le chrétien"...

*

LA VOLONTÉ DE PUISSANCE

Tentative d'une inversion de toutes les valeurs.

La Généalogie de la Morale :

« Avant-propos », 6

« [...] En sorte que, si le plus haut degré de puissance et de splendeur du type homme, possible en lui-même, n'a jamais été atteint, la faute en serait précisément à la morale ! En sorte que, entre tous les dangers, la morale serait le danger par excellence ?... »

I, 17 :

« Je saisis l'occasion que m'offre cette première dissertation pour exprimer publiquement et formellement un vœu dont jusqu'à présent je n'ai fait part qu'à quelques savants, au hasard des conversations : qu'une faculté de philosophie, par une série de concours académiques, se rendît utile à l'encouragement des études d'*histoire de la morale*. [...] Il serait non moins nécessaire de gagner à l'étude de ces problèmes la participation des physiologistes et des médecins (à propos de la *valeur* des évaluations qui ont eu cours jusqu'ici) [...]. Effectivement, il faudrait, avant tout, que toutes les tables des valeurs, tous les "tu dois !", dont parlent l'histoire et les études ethnologiques, fussent éclairés et expliqués par leur côté *physiologique* plutôt que par la psychologie »

III, 10 :

« Ramenons les faits à de courtes formules : l'esprit philosophique a toujours dû commencer par se travestir et se masquer en empruntant les types de l'homme contemplatif *précédemment formés*, soit les types du prêtre, du devin, de l'homme religieux en général, pour être seulement *possible*, en quelque mesure que ce soit : l'*idéal ascétique* a longtemps servi au philosophe d'apparence extérieure, de condition d'existence, — il était forcé de *représenter* cet idéal pour pouvoir être philosophe, il était forcé d'y croire pour pouvoir le représenter. Cette attitude particulière au philosophe, qui le fait s'éloigner du monde, cette manière d'être qui renie le monde, se montre hostile à la vie, de sens incrédule, austère, et qui s'est maintenue jusqu'à nos jours de façon à passer pour l'*attitude philosophique par excellence* — cette attitude est avant tout une conséquence des conditions forcées, indispensables à la naissance et au développement de la philosophie : car, pendant très longtemps, la philosophie *n'aurait pas du tout été possible* sur terre sans un masque et un travestissement ascétique, sans malentendu ascétique. »

III, 19 :

« (Les Allemands, soit dit en passant, ont déjà produit le type classique de cette indulgence, — ils peuvent le revendiquer à bon droit : leur Léopold Ranke est en effet l'avocat classique de toute causa fortiori “le plus habile parmi tous les habiles, opportunistes”). »

Fragments posthumes, 1888

14 [5]

Religion. *Décadence**

Ce que le christianisme a de dangereux

Bien que le christianisme ait placé au premier plan la doctrine du désintéressement et de l'amour, sa véritable influence historique reste *l'intensification de l'égoïsme*, de l'égoïsme individuel poussé à sa dernière extrémité : cet extrême, c'est la croyance en une immortalité individuelle. L'individu était devenu si important que l'on ne pouvait plus le *sacrifier* : devant Dieu, toutes les « âmes » étaient égales. Mais cela revient à mettre en cause, et de la manière la plus dangereuse, la vie de l'espèce : cela favorise

une *praxis* qui est à l'opposé de l'intérêt et de l'espèce. L'altruisme du christianisme est une conception *morale*ment dangereuse : elle place chacun sur un pied d'égalité... Or, cela aboutit à bouleverser le cours naturel de l'évolution... et toutes les *valeurs* naturelles. Si le malade doit avoir autant de valeur que le bien-portant (ou même plus encore, selon Pascal [Cf. Pascal, *Pensées*, 109 (B). Cf. 15 [89]]).

Cette *philanthropie* universelle, en pratique une préférence accordée à tous ceux qui souffrent, à tous les laissés pour compte et malades

a, en réalité, affaibli la force nécessaire pour *sacrifier des hommes* : elle a voulu réduire le sentiment de responsabilité à se sacrifier soi-même : – mais justement cet absurde altruisme *personnel*, n'a, du point de vue de la sélection, *pas la moindre valeur*. Si l'on devait attendre pour voir combien d'individus se sacrifieront d'eux-mêmes pour la conservation de l'espèce, on serait *dupé*...

tous ces grands mouvements, guerres, etc., amènent les hommes à se sacrifier : ce sont les *forts* qui de la sorte *diminuent* constamment leur nombre...

en revanche, les *faibles* ont un effrayant instinct : celui de se *ménager*, de se conserver, de se soutenir *mutuellement*...

cette "réciprocité de la conservation" *serait* quasiment la vertu en soi, en tout cas la vraie *philanthropie* !... C'est *typique* : ils veulent être *protégés* par l'Etat, ils pensent que c'est là son "devoir suprême" !

sous l'éloge universel de l'"altruisme" se dissimule l'instinct qui veut que si tous prennent soin les uns des autres, l'individu se trouve protégé au mieux..., c'est l'*égoïsme des faibles*, qui a suscité cet éloge, l'éloge exclusif de l'altruisme...

Le caractère dangereusement antinaturel du christianisme :

– il contrecarre la *sélection* –

- 1) Il invente une valeur *imaginaire* de la personne, si extravagante et si étendue, qu'à peu près tout le monde a la même valeur
- 2) Il pose comme critère suprême l'*instinct de protection et de conservation mutuelle des faibles*, rien ne lui est plus odieux que ce qui agit comme la *Nature* envers les faibles les laissés pour compte : en leur nuisant, en les exploitant, en les détruisant...
- 3) Il ne veut pour rien au monde reconnaître que le plus haut type d'Humanité est le type physiquement abouti et heureux... il dénigre, empoisonne, mine sournoisement l'échelle naturelle des valeurs.

14 [6] :

Volonté de puissance comme morale

Concevoir l'étroite interdépendance de toutes les formes de corruption ; et, ce faisant, ne pas oublier la corruption chrétienne

Pascal en tant que type

pas plus que la corruption socialiste-communiste (une conséquence de la chrétienne)

<la> plus *haute* conception de la société des socialistes <:> la plus *basse* dans la hiérarchie des sociétés

la corruption de l' "*au-delà*" : comme si, hors du monde réel, celui du devenir, il y avait un monde de l'étant

Là, il ne peut y avoir de "*contrat*" : là, il faut éliminer, anéantir, faire la guerre – il faut *débusquer* de partout le critère de valeur chrétien-nihiliste, et le combattre sous tous es masques... <le débusquer> de la *sociologie* d'aujourd'hui par exemple, de la musique d'aujourd'hui, du pessimisme d'aujourd'hui (- toutes les formes de l'idéal de valeur des chrétiens -)

C'est soit l'un, soit l'autre qui est *vrai* : vrai, càd ici, exaltant le type humain...

Le prêtre, le directeur de conscience, en tant que formes d'existence à rejeter

Toute l'éducation jusqu'ici : impuissante, inconsistante, sans centre de gravité, marquée par des contradictions des valeurs.

14 [8] :

Valeur...

La plus haute dose de puissance que l'homme puisse absorber

L'homme, *pas* l'Humanité...

L'Humanité est bien plus un moyen qu'une fin. Il s'agit du type : l'Humanité n'est que le matériel d'expérience, l'énorme excédent de ce qui n'a pas réussi, un champ de décombres...

14 [14]

[...] Par le mot "dionysien" s'exprime : une tendance irrésistible à l'unité, un dépassement de la personne, du quotidien, de la société, de la réalité, comme abîme d'oubli, quelque chose qui enfle douloureusement, passionnément, jusqu'à des états plus sombres, plus pleins, plus instables ; un oui extasié dit au caractère total de la vie, toujours pareil à lui-même au milieu de ce qui change, pareillement puissant, pareillement bienheureux : la grande sym-pathie panthéiste dans la joie et dans la douleur, qui approuve et sanctifie même les propriétés les plus terribles et les plus

problématiques de la vie, en partant d'une éternelle volonté de procréation, de fécondité, d'éternité : sentiment unitaire de la nécessité de créer et de détruire... Par le mot "apollinien" s'exprime : la tendance à l'"être-pour-soi", à l'"individu"-type, à tout ce qui simplifie, détache, rend fort, distinct, non équivoque, caractéristique : la liberté soumise à la loi. [...]

14 [16]

Type de "Dieu" d'après le type de l'esprit créateur, du "grand homme"

14 [22]

Une fois admis cela, qu'advient-il nécessairement de la science ? Comment se présente-t-elle ? Pour une large part, presque en ennemie de la vérité : car elle est optimiste, car elle croit en la logique. Il est psychologiquement établi que c'est dans les époques de déclin d'une forte race que vient à maturité, au sein de cette race, le type de l'homme de science. [...]

14 [38]

Type "Jésus"...

Jésus est *tout le contraire d'un génie* : il est un "idiot". Il faut bien sentir son incapacité de comprendre une seule réalité : il tourne et retourne autour de cinq ou six notions qu'il a entendues autrefois et comprises peu à peu, c'est-à-dire comprises de travers – elles lui tiennent lieu d'expérience, d'univers, de vérité – tout le reste lui est étranger. Il prononce des paroles dont tout le monde a besoin – il ne les comprend pas comme tout le monde, il ne comprend que ses cinq ou six concepts flottants. Que les vrais instincts virils – pas seulement ceux de la sexualité, mais également ceux de la lutte, de la fierté, de l'héroïsme – ne se soient jamais éveillés en lui, qu'il soit "retardé" et demeuré enfant à l'âge de la puberté : voilà qui appartient en propre au type de certaines névroses épileptoïdes.

Jésus, dans ses instincts les plus profonds, est un antihéros : il ne lutte jamais : qui, tel un Renan, voit en lui quelque chose comme un héros, vulgarise son type à l'en rendre méconnaissable.

Il faut d'autre part bien sentir son incapacité de comprendre quoi que ce soit en rapport avec l'esprit : dans sa bouche, le mot esprit est un vrai contresens ! Jamais le moindre souffle de science, de goût, de discipline intellectuelle, de logique, n'a

effleuré ce saint idiot : pas plus que la vie ne l'a touché. – La nature ? Les lois naturelles ? – Personne ne lui a révélé qu'il existait une nature. Il ne connaît que des effets moraux : signe de la culture la plus inférieure et la plus absurde. Il faut retenir cela : il est *idiot* au milieu d'un peuple très malin... Que ses disciples ne le fussent pas, – Pau était tout, sauf un idiot ! – c'est à cela qu'a tenu le destin du christianisme.

14 [70]

Le plaisir apparaît là où <il y a> sentiment de puissance

Le bonheur dans la conscience devenue dominante de la puissance et de la victoire

Le progrès : le renforcement du type, l'aptitude au grand vouloir : tout le reste est malentendu, danger, ---

14 [74]

La dégénérescence :

Premier principe : ce que l'on a jusqu'ici pris pour les *causes de la dégénérescence*, c'en sont les *conséquences*. [...]

Mais également ce que l'on tient pour des *remèdes* contre la dégénérescence ne sont que des *palliatifs* contre certains effets de celle-ci : les "*guéris*" ne sont qu'un TYPE des *dégénérés*.

14 [83]

Problème du *philosophe* et de l'homme de *science*. *Type de vie montante*

Force dans le calme. Dans une relative indifférence et dans la difficulté de réagir.

Les grandes émotions, toutes, et se prêtant admirablement main-forte...

Influence de l'âge

Habitudes dépressives (être casanier comme Kant)

Surmenage

Alimentation insuffisante du cerveau

Lecture

Plus essentiel : un *symptôme de décadence** n'existe-t-il pas déjà, tendant vers une telle *généralité* : l'*objectivité* en tant que DÉSAGRÉGATION DE LA VOLONTÉ (*pouvoir* rester si LOIN...

[...]

Type : le relâchement des liens avec la *patrie*, dans des cercles de plus en plus vastes, l'exotisme croissant, les anciens impératifs rendus muets -- et même cette manière de demander toujours "où aller ?" ("bonheur"), est un signe de détachement des formes d'organisation, de rupture

Problème : l'homme de *science* est-il encore plus que le philosophe un symptôme de *décadence** ? –

En tant que *tout*, il n'est pas entièrement détaché, seule une part de lui est vouée entièrement à la connaissance, dressée en vue d'une optique et d'un coin privilégié –

- il est ici besoin de *toutes* les vertus et de la santé d'une forte race
- grande rigueur, virilité, habileté –
- Ici on pourrait parler d'une division du travail et d'un dressage qui profite grandement au tout et n'est possible que lorsqu'est atteint un niveau très élevé de culture.

Il est plus un symptôme de la haute diversité de la culture que de sa lassitude.

Le savant de *décadence** est un *mauvais* savant. Tandis que le philosophe de *décadence** a jusqu'ici passé pour le philosophe typique.

14 [89]

Réaction : la religion

Les deux types :

Dionysos et le *crucifié*.

À fixer : l'homme *religieux* typique – est-ce une forme de *décadence** ?

Les grands novateurs sont tous sans exception maladifs et épileptiques

: mais ne laissons-nous pas de côté un type de l'homme religieux, le *païen* ? Le culte païen n'est-il pas une forme d'action de grâce et d'acquiescement à la vie ? Son plus haut représentant ne devait-il pas nécessairement être une apologie et une adoration de la vie ?

type d'un esprit accompli, débordant, exalté...

type conciliant en lui-même les contradictions et équivoques de l'existence et les RACHETANT ?

- C'est ici que je place le *Dionysos* des Grecs :

L'acquiescement religieux à la vie, à la vie entière, non reniée et amputée

Typique : que l'acte sexuel évoque profondeur, mystère, respect

Dionysos contre le “crucifié” : la voici bien, l’opposition. Ce n’est *pas* une différence quant au martyre – mais celui-ci a un sens différent. La vie même, son éternelle fécondité, son éternel retour, détermine le tourment, la destruction, la volonté d’anéantir...

Dans l’autre cas, la souffrance, le “crucifié” en tant qu’il est l’“innocent”, sert d’argument contre cette vie, de formule de sa condamnation.

On le devine : le problème est celui du sens de la souffrance : sens chrétien ou sens tragique... Dans le premier cas, elle doit être la voie menant à un être bienheureux, dans l’autre, l’être est tenu pour *assez bienheureux* en soi pour justifier même une somme monstrueuse de souffrance

L’homme tragique acquiesce même à la souffrance la plus âpre : il est assez fort, plein, divinisant, pour cela

Le chrétien renie même le sort le plus heureux sur terre : il est assez faible, pauvre, déshérité pour souffrir, sous toutes ses formes, de la vie même...

Le “Dieu en croix” est une malédiction jetée sur la vie, une invitation à s’en détacher

– Dionysos mis en pièces est une *promesse* d’accès à la vie : il renaîtra éternellement et réchappera de la destruction.

14 [97]

“Volonté de puissance”

La “volonté de puissance” est haïe à ce point dans les époques démocratiques, que toute leur psychologie semble viser à la rapetisser et à la dénigrer...

Le type du grand ambitieux avide d’honneur* : on voudrait que ce soit Napoléon ! Et César ! Et Alexandre !... Comme si ce n’étaient pas justement les plus grands *contempteurs* de l’honneur !

Et Helvétius nous expose en détail que l’on aspire à la puissance afin d’avoir les jouissances dont dispose l’homme puissant... : il comprend cette aspiration à la puissance comme une volonté de jouissance, comme un hédonisme...

Stuart Mill : ---

14 [102]

Sur l’hygiène des “faibles”. – Tout ce qui est fait dans la faiblesse échoue. Moralité : ne rien faire. Seulement voilà : c’est justement la force de suspendre l’action

de *ne pas* réagir, qui est surtout malade sous l'influence de la faiblesse : on ne réagit jamais plus vite et plus aveuglément que lorsqu'on ne devrait pas réagir du tout...

La force d'une nature se montre dans l'attente et l'ajournement de la réaction : une certaine *adiaphoria* lui est aussi propre que l'est à la faiblesse le caractère contraignant de la réaction, la soudaineté, l'irrépressibilité de l'"action"...

La volonté est faible : et, pour éviter de sottes actions, la recette serait d'avoir une volonté forte, et de *rien* faire...

Contradictio...

Une sorte d'autodestruction, l'instinct de conservation est compris... *Le faible se fait du mal à lui-même...* c'est le type même de la *décadence**...

Et, de fait, nous trouvons une énorme réflexion sur les pratiques qui permettent de provoquer l'*impassibilité*. L'instinct est sur la bonne voie dans la mesure où ne rien faire est plus utile que de faire quelque chose...

Toutes les pratiques des ordres religieux, des philosophes solidaires, des fakirs, sont inspirées de ce juste critère de valeur, que c'est encore en s'empêchant au maximum d'agir qu'une certaine espèce d'homme *se fait le plus de bien* –

Un remède qui soulage : l'obéissance absolue

L'activité machinale

Se tenir à l'écart d'hommes et de choses qui exigeraient une décision et une action immédiates.

14 [111]

La philosophie comme *décadence**

Le grand bon sens dans toute éducation morale fut toujours que l'on y cherchait à atteindre la *sûreté d'un instinct* : de sorte que ni la bonne intention, ni les bons moyens n'apparaissent en tant que tels à la conscience. L'homme devait apprendre à agir comme le soldat fait l'exercice. Et, de fait, cette inconscience est le propre de toute perfection : il n'est pas jusqu'au mathématicien qui ne manie inconsciemment ses combinaisons...

Que signifie alors la *réaction* de Socrate, qui préconisait la dialectique comme voie d'accès à la vertu et se moquait quand la morale ne pouvait pas se justifier logiquement ?... Mais c'est justement cela qui fait sa *valeur*... sans cela, elle *ne vaut rien* !... Susciter la *honte* était un attribut nécessaire de la perfection !...

Cela signifie exactement la *décomposition des instincts grecs*, lorsqu'on en vint à privilégier dans la vertu le caractère *démontrable* de la valeur personnelle. Ils

sont eux-mêmes des types de décomposition, tous ces grands “vertueux” et diseurs de grands mots...

In praxis, cela signifie que les jugements moraux sont arrachés aux contingences qui leur ont donné naissance, qui seules leur donnent un sens, à leur sol grec et “politique” et, sous semblant de *sublimation*, sont DÉNATURÉS. Les grands concepts de “bien” et de “juste” sont détachés des conditions qui leur sont propres : et, en tant qu’idées “libérées”, <deviennent> objet de la dialectique. On cherche derrière eux une vérité, on les prend pour des entités ou pour des symboles d’entités : on *imagine* un monde où ils sont chez eux, d’où ils viennent...

In summa : le mal est déjà à son comble chez Platon... Et, maintenant, on avait besoin <d’>imaginer en plus l’homme *abstrait-parfait*

bon, juste, sage, dialecticien, – bref, l’épouvantail du philosophe antique, une plante détachée de tout sol ; une humanité sans tous ses instincts régulateurs particuliers ; une vertu qui “se prouve” par des arguments.

le parfaitement *absurde* “individu” en soi : la *contre-nature* de premier ordre...

Bref, la dénaturaion des valeurs morales a eu pour conséquence de créer un *type d’homme* dégénéré – “l’homme bon”, “l’homme heureux”, “le sage”

Socrate représente un moment de *la plus profonde perversité* dans l’histoire de l’humanité

14 [113]

*La morale comme décadence**

Aujourd’hui, où tout “l’homme *doit* être comme ceci et comme cela” nous met un peu d’ironie à la bouche, où nous croyons ferme que, malgré tout, on ne *devient* que ce que l’on *est*, (malgré tout ; je veux dire éducation, instruction, milieu, hasards et accidents), nous avons, curieusement, appris, pour ce qui concerne la morale, à *retourner* la relation entre cause et conséquence, – rien peut-être ne nous différencie plus radicalement des vieux croyants de la morale. Nous ne disons par exemple plus “le vice est la *cause* pour laquelle un homme va, physiologiquement aussi, à sa perte” ; nous ne disons pas davantage “c’est la vertu qui fait prospérer l’homme, c’est elle qui lui donne longue vie et bonheur”. Notre opinion est au contraire que vice et vertu ne sont pas des causes, mais des *conséquences*. On devient un homme convenable parce que l’on est un homme convenable : c’est-à-dire parce que l’on est un homme né capitaliste en bons instincts et conditions favorables... Si l’on vient au monde pauvre, né de parents qui en tout n’ont fait que gaspiller sans accumuler, on est

“incorrigibles”, je veux dire, mûr pour le bain et l’asile... Nous ne pouvons plus aujourd’hui concevoir la dégénérescence morale indépendamment de la dégénérescence physiologique ; elle n’est qu’un complexe de symptômes de cette dernière ; <on> est nécessairement mauvais, comme on est nécessairement malade... Mauvais : ce mot exprime certaines *incapacités* qui, physiologiquement, sont liées au type de la dégénérescence : par exemple la faiblesse de la volonté, l’insécurité et même la pluralité de la “personnalité”, l’impuissance à suspendre sa réaction à la première sollicitation qui se présente et à se “maîtriser”, le manque de liberté devant la moindre suggestion d’une volonté étrangère. Le vice n’est pas une cause ; le vice est une *conséquence*... “Vice” est un terme assez arbitrairement défini pour résumer certaines conséquences de la dégénérescence physiologique. Une proposition d’ordre général, telle que celle enseignée par le christianisme, “l’homme est mauvais”, serait justifiée s’il était justifié de prendre le type du dégénéré comme le type normal de l’homme. Mais c’est peut-être une exagération. Cette proposition est certainement justifiée partout précisément où le christianisme prospère et a le dessus : car cela prouve un terrain morbide, propice à la dégénérescence.

14 [117]

[...]

L’embellissement, expression d’une volonté *victorieuse*, d’une coordination intensifiée, d’une harmonisation de toutes les fortes convoitises, d’une force s’exerçant inmanquablement à la verticale

La simplification logique et géométrique est une conséquence de l’accroissement de la force : inversement, la *perception* d’une telle simplification accroît à nouveau le sentiment de la force...

L’extrême pointe de l’évolution : le grand style

La laideur signifie *décadence** d’un type, contradiction, et coordination insuffisante des convoitises intimes

Signifie un déclin de la force *organisatrice*, de la “volonté” physiologiquement parlant...

[...]

14 [124]

Réaction

De l’origine de la religion

De même que, aujourd'hui, un homme inculte croit que, lorsqu'il se fâche, la cause en est la colère, que, s'il pense, c'est l'esprit qui en est cause, et l'âme, de ce qu'il a des sentiments, bref, de même aujourd'hui encore, on pose sans réfléchir une masse d'entités censées être des causes : de même l'homme, à un niveau encore plus naïf, expliquait les mêmes phénomènes à l'aide d'entités psychologiques personnifiées. Tous les états qui lui semblaient étranges, exaltants, confondants, il s'arrangeait pour y voir une obsession, un ensorcellement au pouvoir d'un être personnel. C'est ainsi que le chrétien, le type d'homme le plus naïf et le plus arriéré de nos jours, ramène l'espérance, le calme, le sentiment de la "délivrance" à une inspiration psychologique procédant de Dieu : chez lui, type essentiellement souffrant et inquiet, il est normal que les sentiments de bonheur, d'élévation et de paix apparaissent comme *l'étrange et l'étranger**, ce qui a besoin d'être expliqué. Chez les races sensées, fortes et pleines de vie, c'est surtout l'épileptique qui suscitait la conviction qu'une *puissance étrangère* est à l'œuvre ; mais également toute "aliénation" qui s'en rapprochait, par exemple celle de l'enthousiaste, du poète, du grand criminel, celle des passions telles que l'amour ou la vengeance, sert à inventer des puissances extra-humaines. On associe un état à une personne : et l'on affirme que cet état, quand nous le ressentons, est dû à l'action de cette personne. En d'autres termes : dans la création psychologique de dieux, un état, pour être effet, est personnifié en une cause.

La logique psychologique est celle-ci : le *sentiment de puissance*, quand il s'empare soudainement et irrésistiblement de l'homme, – et c'est le cas dans toutes les grandes émotions – suscite en lui un doute sur sa personnalité : il n'ose pas se concevoir comme cause de cet étonnant sentiment – c'est pourquoi il a recours à une personnalité *plus forte*, à une divinité, pour ce cas.

In summa : à l'origine de la religion réside dans les sentiments extrêmes de puissance, qui surprennent l'homme comme *étranges et étrangers* : et, pareil au malade qui, sentant l'un de ses membres lourd et bizarre, en déduit qu'un autre homme est couché sur lui, l'*homo religiosus* naïf se décompose en *plusieurs personnes*. La religion est un cas d'"*altération de la personnalité*"*. Une sorte de sentiment de *peur* et d'*effroi* de soi-même...

Mais tout autant un extraordinaire sentiment de *bonheur* et d'*élévation*...

Chez les malades, le *sentiment de la santé* suffit pour croire en Dieu, en la proximité de Dieu.

La *domestication de l'homme* : quelle valeur définitive peut-elle avoir ? ou même, une domestication peut-elle avoir une valeur définitive ? – On a de bonnes raisons de le nier

Sans doute, l'école de Darwin fait de grands efforts pour nous persuader du contraire : elle veut que l'*effet de la domestication* puisse devenir profond, et même fondamental. En attendant, nous nous en tiendrons à l'ancienne opinion : jusqu'à présent, rien n'a jamais pu être prouvé, si ce n'est un effet très superficiel dû à la domestication, ou alors à la dégénérescence. Et tout ce qui échappe à la main et à la discipline de l'homme retourne presque aussitôt à son état de nature. Le type reste constant : on ne peut pas "*dénaturer la nature*".

On met au compte de la lutte pour la vie la mort des êtres faibles et la survie des plus robustes et des plus doués : en conséquence, on imagine une *croissance continue de la perfection pour les êtres*. Nous nous sommes à l'inverse assurés que, dans la lutte pour la vie, le hasard sert les faibles tout aussi bien que les forts, que la *fécondité* des espèce est dans un rapport surprenant avec les *chances de destruction*...

On attribue à la *sélection naturelle* des métamorphoses à la fois lentes et infinies : on veut croire que chaque avantage se transmet et s'exprime toujours plus fortement dans les générations qui suivent (alors que l'hérédité est chose si capricieuse...); on considère les heureuses adaptations de certains êtres à des conditions très particulières et l'on explique qu'elles sont obtenues par l'*influence des milieux**. Mais on ne trouve nulle part d'exemples de *sélection inconsciente* (absolument aucun et nulle part). Les individus les plus disparates s'unissent, les extrêmes se fondent dans la masse. Tout concourt à perpétuer le type ; des êtres qui présentent des signes extérieurs qui les protègent de certains dangers ne les perdent pas quand il se trouvent dans des conditions où ils vivent sans danger... Quand ils habitent en des lieux où leur parure cesse de les dissimuler, ils ne se rapprochent absolument pas du milieu.

On a tant exagéré la *sélection des plus beaux individus*, qu'elle va bien au-delà de l'instinct de beauté de notre propre race ! En réalité, le plus bel être s'accouple avec des créatures très dégénérées, le plus grand avec le plus petit. Nous voyons presque toujours les mâles et les femelles profiter de chaque rencontre et ne pas se montrer le moins du monde difficiles.

Modification par le climat et l'alimentation. Mais en vérité absolument indifférente.

Il n'y a pas de *formes de transition*...

Plusieurs espèces ramenées à une seule. L'expérience prouve que l'unification condamne à la stérilité et qu'un seul type se remet à dominer.

On affirme le développement croissant des êtres. Sans la moindre justification. Tout type a ses *limites* ; au-delà de celles-ci, il n'y a plus de développement. Jusque-là, régularité absolue.

Les êtres primitifs seraient les ancêtres des actuels. Mais un simple regard sur la faune et la flore de l'ère tertiaire ne nous permet d'y songer que comme à un pays encore inexploré, où il y a des types qui n'existent pas ailleurs et sont apparentés entre eux, et même ceux qui existent ailleurs.

Mes conclusions

Ma conception d'ensemble. – Premier principe : l'homme, en tant qu'espèce n'est *pas* en progrès. Des types plus élevés sont sans doute atteints, mais ils ne peuvent se maintenir. Le niveau de l'espèce n'est *pas* relevé.

Deuxième principe : l'homme en tant qu'espèce ne représente de progrès par rapport à aucun autre animal. Tout le monde animal et végétal ne se développe pas d'un état inférieur à un état supérieur... Mais tout à la fois l'un après l'autre, pêle-mêle et l'un contre l'autre.

Les formes les plus riches et les plus complexes – car le mot “type supérieur” ne veut rien dire de plus – périssent plus facilement : seuls les types les plus inférieurs conservent une sorte de caractère apparemment impérissable. Les premiers sont rarement atteints et se maintiennent à grand-peine à la surface : les autres ont pour eux une fécondité compromettante. – Dans l'Humanité également, ce sont les types supérieurs, les hasards heureux de l'évolution qui, dans les fluctuations de la fortune, périssent le plus facilement.

Ils sont exposés à toutes sortes de *décadence** : ils sont extrêmes, et, en cela, ils sont déjà presque *décadents**... La brève durée de la beauté, du génie, du César, est *sui generis* : cela ne se transmet pas. C'est le *type* qui se transmet : un type n'est rien d'extrême, pas un “hasard heureux”...

Cela ne tient pas à une fatalité particulière, à une “intention mauvaise” de la Nature, mais tout simplement à la notion de “type supérieur” : le type supérieur présente une complexité incomparablement plus grande – une somme plus élevée d'éléments coordonnés : cela rend également la désagrégation incomparablement plus probable.

Le “génie” est la machine la plus sublime qui soit, – et par conséquent la plus fragile.

Troisième principe : la domestication (“la culture”) de l'homme ne va pas bien profond... Où elle est profonde, elle est aussitôt dégénérante (type : le chrétien). L'homme “sauvage” (ou, en termes moraux : l'homme *mauvais*) est son retour à la nature – et, en un certain sens – son rétablissement, sa *guérison* de la “culture”...

Théorie et pratique

[...]

Si la morale est une science si curieuse, c'est qu'elle est pratique au plus haut point : de sorte que la position de la connaissance pure, la probité intellectuelle est abandonnée sur-le-champ, dès que la morale exige ses propres réponses.

La morale dit : j'ai *besoin* de nombreuses réponses, – de raisons et d'arguments. Des scrupules pourront survenir après coup – ou peut-être pas

“Comment doit-on agir ?”

Si l'on réfléchit que l'on a affaire à un type souverainement développé, qui a “agi” depuis d'innombrables millénaires, qui s'est fait tout entier instinct, efficacité, automatisme, fatalité, l'*urgence* de cette question morale vous semble tout à fait comique.

[...]

Les charlatans chrétiens de la morale

Pitié et mépris se succèdent rapidement, et il m'arrive de m'indigner comme au spectacle d'un crime abject. Là, de l'erreur on fait un devoir, – une vertu – la bévue tourne au procédé, l'instinct de destruction est systématisé en “rédemption” ; là, de chaque opération on fait une lésion, et même une amputation des organes dont l'énergie est la condition première du retour à la santé. Et, dans le meilleur des cas, on ne guérit pas, mais on substitue une série de symptômes du mal à un autre... Et cette dangereuse absurdité, ce système qui souille et châtre la vie, passe pour sacro-saint, pour intangible. Vivre à son service, être un instrument de cette thérapeutique, être *prêtre*, cela distingue, cela rend honorable, cela rend même sacro-saint et intouchable. Seule la divinité peut avoir inventé cette suprême thérapeutique : ce n'est que comme révélation que la redemption est concevable, comme type de la grâce, comme le cadeau le moins mérité qui soit fait à la créature.

Premier principe : la santé de l'âme est considérée comme une maladie, avec méfiance...

Deuxième principe : les conditions d'une vie forte et florissante, les convoitises et les passions fortes, passent pour des obstacles à une vie forte et florissante

Troisième principe : tout ce dont peut venir un danger pour l'homme, tout ce qui peut se rendre maître de lui et <le> perdre, est mauvais, est à rejeter, – est à extirper de son âme, avec sa racine.

Quatrième principe : l'homme, rendu inoffensif pour lui-même et les autres, faible, prosterné dans l'humilité et la modestie, conscient de sa faiblesse, le “pécheur”, – c'est le type le plus à souhaiter, celui que l'on peut *produire* par un peu de chirurgie de l'âme...

14 [169]

1. Le monde vrai et le monde apparent.
2. Le philosophe en tant que type de *décadence**.
3. L'homme religieux en tant que type de *décadence**.
4. L'homme bon en tant que type de *décadence**.
5. (...)

14 [181]

L'homme religieux comme type de la *décadence**

les états religieux dans leur parenté avec la folie, avec la neurasthénie
le moment où la crise religieuse saisit un peuple – historique –
l'imagination de l'homme religieux, imagination de l'*énergé* et du *surexcité*
la “*nervosité morale*” du chrétien.

Nous avons maintenant le devoir de présenter le phénomène complexe et équivoque (pas seulement pour nous) du christianisme.

Tout le “*training*” chrétien de pénitence et de rédemption peut <être> conçu comme une *folie circulaire** et, comme il se doit, ne pouvant apparaître que chez des individus déjà prédestinés (c'est-à-dire aux dispositions morbides).

14 [182]

Pourquoi les faibles sont vainqueurs.

In summa : les malades et les faibles ont plus de *sympathie*, sont plus “humains” –

: les malades et les faibles ont plus d'*esprit*, sont plus changeants, divers, plus divertissants, – plus malins : seuls les malades ont inventé la *malignité*.

(une précocité malade fréquente chez les rachitiques, les scrofuleux et les tuberculeux).

L'*esprit** : le propre des races tardives (Juifs, Français, Chinois). Les antisémites ne pardonnent pas aux Juifs le fait que les Juifs ont de l'“esprit” – et de l'argent : les antisémites, un autre nom pour les “mal partagés”)

: le fou et le saint – les deux types humains les plus intéressants...

: en étroite parenté, le “génie”, les grands “aventuriers et criminels”

: les malades et les faibles ont eu pour eux la *fascination*, ils sont plus *intéressants* que les bien-portants

Et tout les hommes, à commencer par les mieux portants, sont *malades* à certaines époques de leur vie : – les grandes émotions, la passion du pouvoir, l'amour, la vengeance, sont accompagnés de profondes perturbations...

Et, pour ce qui concerne la *décadence**, tout homme qui ne meurt pas trop tôt l'incarne dans presque tous les sens : – il connaît d'expérience également les instincts qui la caractérisent –

: pour la *moitié de presque chaque* vie humaine, l'homme est *décadent** !

Enfin, la *femme* ! *l'un des moitiés de l'Humanité* est faible, typiquement malade, changeante, instable – la femme a besoin de la force pour s'y accrocher, – et d'une religion de la faiblesse, qui glorifie comme divin le fait <d'>être *faible*, d'aimer, d'être humble...

Ou, mieux, elle rend faible les forts – elle *règne* quand elle réussit à subjuguier les forts...

La femme a toujours conspiré avec les types de la *décadence**, avec les prêtres, contre les “puissants”, les “forts”, les *hommes* –

La femme réserve les *enfants* pour le culte de la piété, de la compassion, de l'amour – la *mère* représente l'altruisme de manière *convaincante*...

Enfin : la civilisation qui gagne et qui amène nécessairement une recrudescence des éléments morbides, du *névrotico-psychiatrique* et du *criminel*...

Une *espèce intermédiaire* apparaît, l'*artiste*, coupé de la criminalité en actes par son manque de volonté et sa pusillanimité sociale, tout en n'étant pas encore mûr pour l'asile, mais touchant avec curiosité à ces deux sphères par ses antennes : cette plante de “culture” un peu spéciale, l'artiste moderne, peintre, musicien, surtout *romancier**, qui, pour sa manière d'être, emploie le mot très impropre de “*naturalisme*” ...

Les fous, les criminels et les “naturalistes” se multiplient : signes d’une culture croissante et précipitant *en avant* – c’est-à-dire que rejet, le déchet, les déjections, gagnent en importance, – la descente est *aussi rapide...*

Pour finir : le *méli-mélo social*, conséquence de la révolution, de l’instauration de droits égaux, de la superstition des “hommes égaux”. Ceux qui sont porteurs des instincts de déclin (du *ressentiment**, de l’insatisfaction, du goût de détruire, de l’anarchisme et du nihilisme), y compris des instincts d’esclaves, des instincts de lâcheté, de ruse, et de *canaille** des couches *longtemps* maintenues *en bas*, se mêlent à tout le sang de toutes les classes : deux ou trois générations plus tard, la race est méconnaissable – tout est *empopulé*. Il en résulte un instinct général contre le *choix*, contre le *privilège* de toute sorte, d’une force et d’une certitude, d’une dureté, d’une cruauté telles dans la pratique, qu’en réalité même les privilégiés s’y plient :

– ceux qui veulent conserver le pouvoir flattent la plèbe, doivent avoir la plèbe de leur côté –

à commencer par les “génies” : ils deviennent les *hérauts* des sentiments par lesquels on enthousiasme les forts – la note de compassion, de respect même, pour tout ce qui a vécu en souffrant, inférieur et méprisé, sonne plus fort que toutes les autres notes, qu’elle couvre (types : Victor Hugo et Richard Wagner

la montée de la plèbe signifie une fois de plus la montée des *valeurs anciennes...*

* *

Dans l’extrême agitation du tempo et des moyens que connaît notre civilisation, le centre de gravité des hommes se déplace : celui surtout des hommes qui comptent le plus, qui ont pour ainsi dire la charge de compenser tout l’immense péril d’une telle agitation malade ; – ils deviennent les retardateurs *par excellence**, ceux qui mettent du temps à admettre et ont peine à lâcher prise, ceux qui sont relativement durables au milieu de ce monstrueux changement et mélange d’éléments. Dans de telles conditions, c’est nécessairement aux *médiocres* qu’échoit le plus grand poids : contre la domination de la plèbe et des excentriques (alliés la plupart du temps), la *médiocrité* se consolide, garantie et porteuse d’avenir. De là naît pour les *hommes d’exception* un nouvel adversaire – ou alors une nouvelle tentation. Si du moins ils ne s’adaptent pas à la plèbe et ne se mettent pas à entonner des chants qui plaisent à l’instinct des “deshérités”, il leur sera nécessaire d’être “médiocres” et “consciencieux”. Ils le savent, la *mediocritas* est aussi *aurea*, – elle est même seule à disposer d’or et d’argent (– de tout ce qui *brille...*)... Et, une fois de plus, l’ancienne

vertu, et d'une manière générale, tout le monde *dépassé* de l'idéal gagne des avocats doués... Résultat : la médiocrité trouve de l'esprit, de la malice, du génie, – elle devient distrayante, elle séduit...

* *

Résultat : Un mot encore de la troisième des forces en présence. L'artisanat, le commerce, l'agriculture, la science, une grande partie de l'art – tout cela ne peut se dresser que sur un vaste terrain, sur une médiocrité forte et sainement consolidée. A son service, et servie par elle œuvre la *science* – et même l'art. Le sc<i>ence> ne peut rien souhaiter de mieux : en tant que telle elle est le propre d'une classe moyenne d'esprits, – parmi les exceptions, elle est déplacée, elle n'a rien d'aristocratique et encore moins d'anarchiste dans ses instincts. – La puissance du "juste milieu" est ensuite maintenue par le commerce, et surtout le commerce de l'argent : l'instinct du grand financier va contre tout l'extrême, – c'est pourquoi les Juifs sont pour l'instant la puissance la plus *conservatrice* et "*conservante*" dans notre Europe si menacée et agitée. Ils n'ont que faire de révolutions, de socialisme ou de militarisme : s'ils ont besoin et envie d'exercer un pouvoir par et sur le parti révolutionnaire également, ce n'est qu'une conséquence de ce qui précède, et ne le contredit nullement. Ils estiment nécessaire, à l'égard d'autres tendances extrêmes, de susciter la crainte – en montrant *tout* ce qui est en leur pouvoir. Mais leur instinct est immuablement conservateur – et "moyen"... Ils savent devenir puissants partout où il y a puissance : mais l'emploi qu'ils font de leur puissance va toujours dans le même sens. La désignation honorifique pour "médiocre" est, c'est bien connu, le mot "*libéral*"...

quelque chose qui n'est pas spirituel, et même pas vrai...

Réflexion. – Il est absurde de sup<poser> que toute cette *victoire des valeurs* est antibiologique : il faut chercher à l'expliquer par un intérêt de la *vie*

La *préservation* du type humain même par ces méthodes de *surdomination* des faibles et des mal partagés

: dans le cas contraire, l'homme n'existerait plus ?

Problème ---

L'*intensification* du type fatal pour la *conservation de l'espèce* ?

pourquoi ?

les expériences de l'*Histoire*

les races fortes *se déciment réciproquement* : guerre, soif de puissance, esprit d'aventure : leur existence est coûteuse, courte – elles ne font que s'exténuer *mutuellement* –

les émotions fortes : le *gaspillage* – on ne *capitalise* plus de forces...

le trouble mental, du fait de la tension excessive – des périodes de *profonde dépression* et de relâchement se présentent

toutes les grandes périodes se *paient*...

les forts sont après coup plus faibles, moins résolus, plus absurdes que les moyennement faibles

ce sont des races *gaspilleuses*

La "*durée*" en soi n'aurait pas de valeur : on devrait préférer une existence de l'espèce plus brève, mais plus *riche* de valeurs.

C'est-à-dire que l'homme, en tant qu'accumulation de force, atteint un degré plus élevé de domination sur les choses, si les choses vont comme elles vont...

Nous nous trouvons devant un problème d'économie

-- --

14 [189]

Le *philosophe* en tant que développement ultérieur du type *sacerdotal*

- a son hérédité dans le sang
- est, même à titre de rival, obligé de lutter pour les mêmes fins et par les mêmes moyens que le prêtre de son époque.
- Il aspire à l'*autorité suprême*

Qu'est-ce qui donne de l'*autorité*, quand on ne dispose pas de la puissance physique (pas d'armées, pas même d'*armes*...) ?

Comment, notamment, gagne-t-on de l'*autorité sur* ceux-là mêmes qui possèdent la force physique et l'*autorité* ?

Ils rivalisent de vénération pour le prince, le conquérant victorieux, le sage homme d'Etat.

* *

Ce n'est qu'en faisant croire qu'ils disposent d'une puissance plus haute et plus, – (*Dieu* –

Rien n'est assez fort : on a *besoin* de l'intercession et des services du prêtre.

Ils *s'interposent* comme indispensables : – condition nécessaire de leur existence :

- 1) que l'on croie à la supériorité absolue de leur Dieu, que l'on croie en *leur* Dieu
- 2) qu'il n'y ait pas d'autres accès directs à Dieu

La *deuxième* exigence à elle seule crée la notion d'"hétérodoxie" ; la *première* celle d'"incroyant" (c'est-à-dire qui croit en un autre Dieu–)

* *

Qu'est-ce qui, chez le philosophe, reste archaïque ?

Qu'il prêche *ses propres* qualités, comme qualités indispensables et uniques pour parvenir au "bien suprême" (par exemple, comme Platon

Qu'il fasse monter toutes sortes d'hommes *gradatim* jusqu'à *son propre* type, considéré comme le plus haut.

Qu'ils méprisent ce qu'estiment les autres, – qu'ils creusent un fossé <entre> les valeurs suprêmes *sacerdotales* et les valeur *du monde*

Qu'il *sache* ce qui est vrai, ce qu'est Dieu, ce qu'est le but, ce qu'est la voie... le philosophe typique est en cela absolument dogmatique ; – s'il a *besoin* du scepticisme, c'est pour pouvoir parler dogmatiquement de ce qui est *pour lui l'essentiel*

14 [190]

Le problème des *opprimés*

Je n'exclus pas que les Sémites aient été en des temps très reculés soumis à l'abominable esclavage des Hindous : en qualité de *tchandala*, de sorte qu'à cette époque déjà certains traits particuliers se soient *fixés*, qui caractérisent le type de l'homme *asservi* et *méprisé* (– comme plus tard en Égypte).

Plus tard, ils *s'ennoblissent*, dans la mesure où ils deviennent belliqueux... Et conquièrent leurs propres terres, leurs *propres dieux*. La *formation des dieux* des Sémites coïncide historiquement avec leur entrée dans l'Histoire...

L'"esprit", la patience obstinée, les métiers méprisés.

La définition officielle du *tchandala* est exactement celle d'une *déjection*, d'un *excrément* des classes supérieures...

14 [191]

Platon est tout à fait dans l'esprit de Manou : on l'a initié en Égypte. La morale des castes, le Dieu des Hommes Bons, l'“âme unique et immortelle”

– Platon le Brahmaniste

– Pyrrhon le Bouddhiste

Copié : le type du philosophe.

Les castes

La séparation de la doctrine en *ésotérique* et *exotérique*.

La “grande âme”

La migration des âmes en tant que darwinisme inversé (n'a rien de grec)

14 [199]

Origine de la morale

Le prêtre veut faire admettre qu'il est le *type suprême* de l'Humanité

Qu'il règne, – et même sur ceux qui détiennent le *pouvoir*

Qu'il est invulnérable, inattaquable...

Qu'il est la *puissance la plus forte* dans la communauté, absolument impossible à remplacer et à sous-estimer

Moyens

Lui seul est celui qui *sait*.

Lui seul est le *vertueux*.

Lui seul a la *suprême maîtrise de lui-même*

Lui seul est en un certain sens Dieu et retourne à la divinité

Lui seul est l'intermédiaire entre Dieu et *les autres*

La divinité punit tout désavantage, toute pensée dirigée contre un prêtre

Moyens

La *vérité* existe.

Il n'y a qu'une forme qui permette d'y atteindre : devenir prêtre

Tout ce qui *est bon*, dans l'organisation, dans la nature, dans la tradition, tient à la sagesse du prêtre.

Il n'y a pas d'autre source du *Bien* que le prêtre

Toute autre sorte d'excellence est d'un *ordre* différent de celle du prêtre, par exemple celle du *guerrier*

Conséquence :

S'il faut que le prêtre soit le type *suprême* : alors les *degrés* menant à ses *vertus* doivent constituer les degrés de la valeur des hommes.

L'*étude*, la *désensualisation*, le *non-actif*, l'*impassible*, le *non-émotif*, le *solennel*, – ANTITHÈSE (la *plus profonde* espèce d'homme : – – –

Inspirer la crainte

Les gestes, les manières hiératiques

L'excès du *mépris* pour le corps et les sens

– La *contre-nature* prise comme indice de *sur-nature*

Le *prêtre* a enseigné *une seule* sorte de morale : afin d'être ressenti comme le *type suprême*

Il conçoit un type *opposé* : le *tchandala*. Rendre par tous les moyens *ce dernier* méprisable, cela sert de *prétexte* à l'ordre des castes

Sa peur extrême de la *sensualité* est en même temps due à ce qu'il a bien VU que c'est ici que l'ordre des castes (c'est-à-dire l'*ordre* tout court) est le plus menacé... Toute "tendance plus libre" *in puncto* "*puncti*" met *sens dessus dessous* la législation du mariage –

14 [218]

L'"homme bon" en tant que produit de la *décadence**, qui "rend les armes", qui comprend l'inconvénient de l'hostilité, de la colère et de la volonté de se venger, – qui est trop faible, *de nerfs trop faibles* pour cela...

L'"homme bon", par force, par plénitude de puissance, en tant que type dominateur, qui s'est *choisi* une existence qui le soustrait à l'obligation d'avoir des sentiments agressifs et défensifs... ; qui a chargé une *caste* spéciale de ces sentiments... Un tel homme se crée alors un "Dieu" à son image –

– pour lui, le monde aussi est justifié : le mal a une finalité pédagogique, c'est-à-dire une finalité *punitive*...

L'organisation des castes repose sur l'observation qu'il y a trois ou quatre catégories d'hommes, destinées et préparées au mieux à une activité différente, et que cette activité leur est attribuée par la division du travail...

Une manière d'être conçue comme un *privilège*, un genre d'activité aussi.

L'organisation des castes ne fait que sanctionner un état naturel entre plusieurs *types psychologiques* (caractères, tempéraments, etc.)

– elle n'est que la sanction de l'expérience, elle ne la précède pas, et la supprime encore moins...

- a) les hommes *plus intellectuels*, (– les savants, les conseillers, les juges, les philosophes –) – le clergé (“l'état des clercs”)
- b) les hommes “musclés”, la caste des guerriers, l’“état militaire”
- c) l’“état nourricier” <qui pratique> le négoce, l'agriculture et l'élevage
- d) enfin, en une catégorie *inférieure* (soumise) d'autochtones, reconnue comme race de serviteurs.

Ici, la condition première est toujours une véritable *ségrégation naturelle* : la notion de caste ne fait que sanctionner la *ségrégation* naturelle.

La *sainteté de la famille*, la solidarité des générations et des sexes, est la condition de tout l'édifice : – par conséquent, il faut qu'elle soit entièrement *transposée* dans le transcendant.

On a besoin d'un fils, car seul un fils *rachète*... on se marie “pour payer la dette des ancêtres”

Les *pessimistes modernes* en tant que *décadents** :

Schopenhauer

Leopardi Baudelaire

Mainländer Goncourt

Dostoïevski

On eu le mauvais goût d'essayer de ranger Wagner et Schopenhauer parmi les malades mentaux : ce qui correspondrait exactement à la vérité, aurait été de souligner fortement la *décadence** physiologique dans leur type...

A supposer que disparaissent les raisons qui obligent à poser ces *hypothèses métaphysiques*, à supposer que l'on ne veuille plus *gouverner, éduquer, maintenir* son propre type comme *suprême et premier* :

A supposer que l'on voie les choses en *tchandala*, on retrouvera peut-être toute la chaîne des expériences et des raisonnements qui ont servi à ces anciens de conditions à leur hypothèses : je veux dire qu'on trouvera la "vérité", – mais précisément dans la *désintégration* de toute autorité, de tout respect pour toute tradition, de tout préjugé moral – nous *dépensons* à ce travail ce qui nous reste de moral<ité> hérité...

Ce qui est maintenant science permet de mesurer avec précision le *déclin* de la foi morale et religieuse : – il ne reste rien de nous quand nous sommes au bout de notre "sagesse" ; – nous avons dépensé toutes les forces positives pour la seule *connaissance*... Le savoir en soi est impuissant, et, en ce qui concerne l'"égoïsme", à une époque de *décadence**, nous ne sommes jamais certains de vouloir notre *avantage* : les impulsions sont beaucoup trop nombreuses pour que l'instinct reste le point de vue déterminant – L'"altruisme", la symbiose, et "sym-pathie" de toute sorte de sentiments et d'états, est dans ce cas, une grande maladie de plus : c'est la conscience *tchandala*, une faiblesse associée au plaisir...

Jésus : Dostoïevski

Je ne connais qu'un psychologue qui ait vécu dans le monde où le christianisme est possible, où le Christ peut surgir à chaque instant... C'est Dostoïevski. Il a *deviné* le Christ : – et, surtout, il est instinctivement resté préservé de se représenter ce type avec la vulgarité d'un Renan... Et, à Paris, on croit que Renan souffre de trop de *finesse** !... Mais y a-t-il plus grave bévue que faire du Christ, qui était un "idiot", un génie ? Que tirer mensongèrement un héros du Christ, qui représente l'exact opposé d'un sentiment héroïque ?

On a indignement tenté de voir en Wagner et en Schopenhauer des types de malades mentaux : on en aurait atteint une compréhension beaucoup plus essentielle en précisant scientifiquement le type de la *décadence** que tous deux représentent.

La corruption de l'Humanité sous le manteau de l'intention sainte
l'utilisation criminelle que l'on a fait jusqu'ici du mot "vérité"

J'ai une histoire triste et funeste à raconter, l'histoire du crime le plus long, de la séduction la plus misérable, de l'empoisonnement le plus prémédité, de l'événement vraiment *noir* de l'histoire humaine, qui, par sa malédiction, a rendu hérétiques et mis en question les plus profonds instincts de la vie...

P<rêtres> : ils confondent *cause* et *effet*

P<rêtres> : ils confondent le calme qui est *force* et le calme qui est *impuissance*.

Aurait-on cru qu'il serait possible de répandre l'erreur quant à *cause* et *effet*, au point que la cause est ressentie comme effet ? Cela semble impossible : mais, en corrompant la morale, on y est parvenu...

De tout temps, on a, du côté des prêtres, présenté le *déclin* d'une race, d'un peuple, comme châtiment pour ses vices, pour son incrédulité et sa libre pensée, on a présenté la maladie, les épidémies, les maladies mentales, comme des conséquences de l'éloignement de la foi,

à l'inverse, on a fait espérer la longévité et le bonheur de la famille, une descendance, comme récompense pour la piété et l'exécution de la loi

Aujourd'hui, nous disons à l'inverse : la valeur d'un homme, son "intégrité", est la conséquence de longs mariages heureux, et l'expression d'un choix raisonnable des individus à accoupler, – par là, des forces peuvent être accumulées..., une *expression* du bonheur des ancêtres

Vice, crime, morbidité, folie, libertinage, y compris l'intellectuel, sont des conséquences de la *décadence**, des symptômes de celle-ci, – ils sont par conséquent *incurables*...

La piété des familles garantit si peu une descendance saine et heureuse, que c'est justement parmi les familles les plus pieuses, héréditairement les plus pieuses de l'Europe d'aujourd'hui, que les troubles mentaux, la mélancolie, se transmettent... C'est ce qui caractérise un type souffrant et tourmenté, qu'avoir tant besoin de piété pour supporter la vie : nos piétistes ne sont pas chrétiens par choix...

Wagner n'a mis en musique que des "dossier médicaux", que des cas intéressants, que des types très modernes de dégénérescence, qui, justement pour

cela, nous sont compréhensibles. Rien n'a été mieux étudié par les médecins et physiologistes actuels que le type hystérico-hypnotique de l'héroïne wagnérienne : Wagner est ici connaisseur, il y est proche de la nature jusqu'à l'écoeurement – sa musique est avant tout une analyse psychophysiologique d'états maladifs – à ce titre, elle devrait encore conserver sa valeur même si un goût entièrement [---] et si elle ne retentissait plus comme musique. Que les braves A<llemands> arrivent en l'écoutant à s'enthousiasmer pour la valeur et la force teutonnes, c'est là un des signes les plus bouffons de la culture psychologique des Allemands : – nous autres, en écoutant la musique de W<agner>, nous sommes à l'hôpital, et, répétons-le, fort intéressés... La morbidité n'est chez Wagner pas voulue, pas fortuite, pas exceptionnelle – elle est l'essence de son art, son instinct, son "inconscient", elle est son *innocence* : la sensibilité, le *tempo* de la passion, tout y a sa part, le domaine de la [-] est d'une immense ampleur

Senta, Elsa, Isolde, Brunehilde, Kundry : une jolie galerie de cas de maladies – à quel point, instinctivement, Wagner comprend la femme comme femme malade, son Eva des M<aîtres Chanteurs>, par ailleurs plus naturelle, nous le fait comprendre : – Wagner ne peut s'empêcher de lui donner pendant 20 minutes une attitude pour laquelle nous mettrions inmanquablement la gentille créature sous surveillance psychiatrique. Contre les héros de Wagner, on peut d'abord objecter qu'ils ont tous un goût morbide – ils n'aiment que des femmes qui devraient leur faire horreur... Ils n'aiment que des femmes stériles – toutes ces "héroïnes" ne savent comment s'y prendre pour faire un enfant – l'exception est suffisamment intéressante : afin d'aider <Sieglinde> à se procurer un enfant, Wagner a fait violence à la légende – et peut-être pas seulement à la légende : selon la phy<si>ologie de Wagner, seul l'inceste garantit une descendance... Brunehilde même ---

15 [113]

L'homme bon. Ou l'hémiplégie de la vertu. – Pour toute espèce d'homme forte et restée naturelle, amour et haine, gratitude et vengeance, bonté et colère, "faire-oui" et "faire-non" vont de pair. On est bon à condition de savoir aussi être mauvais ; on est méchant parce qu'on ne saurait pas comment être bon. D'où vient donc cette maladie, cette contre-nature idéologique, qui repousse ce caractère double –, qui enseigne comme supérieur de n'être qu'unilatéralement bon ? D'où vient cette hémiplégie de la vertu, l'invention de l'homme bon ? Cette exigence mène à ce que l'homme s'ampute de ces instincts par lesquels il peut être ennemi, il peut nuire, être en colère, chercher vengeance... A cette contre-nature correspond la conception

dualiste d'un être uniquement bon et d'un être uniquement mauvais (Dieu, l'esprit, l'homme), résumant dans le premier tout ce qui est positif, dans le second tout ce qui est négatif en matière de forces, d'intentions, d'états. – Une telle manière de juger se croit en cela "idéaliste" ; elle ne doute pas d'avoir établi un nouvel idéal dans la conception du "bien". Quand elle atteint son sommet, elle imagine un état où tout le mal est annulé et où, en vérité, ne subsistent que les êtres bons. Elle ne tient donc même pas pour acquis que Bien et Mal opposés se conditionnent l'un l'autre ; bien au contraire, ce dernier doit disparaître, et le premier subsister, l'un a le droit d'être, l'autre *ne devrait même pas exister*... Qu'est-ce, ici, qui désire ? – – –

De tout temps, et particulièrement aux temps du christianisme, on s'est donné beaucoup de mal pour réduire l'homme à cette *demi-vertu unilatérale*, à l'"homme bon" : aujourd'hui encore, il ne manque pas d'hommes déformés et débilités par l'Église pour qui cette intention coïncide avec l'"humanisation" ou avec la "volonté divine", ou avec le "salut de l'âme". Ici, on pose comme exigence essentielle que l'homme ne fasse rien de mauvais ; qu'il ne fasse de mal en aucune circonstance, ne *veuille* pas faire de mal... On donne pour moyen d'y parvenir : l'amputation de toute possibilité d'hostilité, la suspension de tous les instincts du *ressentiment**, la paix de l'"âme" comme mal chronique.

Cette manière de penser, à laquelle est dressé un certain type d'homme, part de cette hypothèse absurde : elle prend le bien et le mal pour des réalités qui seraient inconciliables (*pas* comme des valeurs complémentaires, ce qui serait la vérité), elle conseille de prendre le parti du bien, elle exige que l'homme "bon" renonce et résiste au mal jusque dans ses racines – *en cela, elle nie en fait la vie*, qui, dans tous ses instincts, possède le "oui" tout autant que le "non". Non qu'elle comprenne cela : elle rêve au contraire de revenir à la totalité, à l'unité, à la force de la vie : elle se représente cela comme un état de délivrance, un état où enfin, il serait mis fin à sa propre anarchie intime, au désordre entre deux impulsions de valeurs antagonistes. – Peut-être n'y eut-il jamais idéologie plus dangereuse, plus grand méfait *in psychologicis* que cette volonté de bien : on a "élevé" le type le plus odieux, celui de l'homme *aliéné*, du cagot, on a enseigné que c'était seulement en tant que cagot qu'on se trouvait sur la voie de la divinité, et que seule une vie de cagot était une vie divine...

– Et, ici encore, la vie a le dernier mot – la vie, qui ne sait pas séparer le oui du non – : à quoi sert de tenir de toutes ses forces la guerre pour mauvaise, de ne pas faire le mal, de ne pas vouloir faire "non" ? Pourtant, on fait la guerre ! On ne peut pas faire autrement ! L'homme bon, qui a renoncé au mal, frappé, comme il lui semble souhaitable, de cette hémiplégie de la vertu, ne cesse absolument pas de faire la guerre, d'avoir des ennemis, de "faire" non. Le chrétien, par exemple, hait le "péché"...

Et qu'est-ce qui n'est pas, pour lui, "péché" ! Justement à cause de sa croyance en un antagonisme moral entre bien et mal, le monde est devenu pour lui plein à craquer de choses haïssables, éternellement à combattre. L'homme "bon" se voit comme encerclé par le mal, et sous les assauts constants du mal, il affine son regard, il découvre encore le mal sous tout ce qui lui tient à cœur – et ainsi, il finit, ainsi qu'il est logique, par comprendre la nature comme mauvaise, l'homme comme "dépravé", "être bon" comme une grâce (c'est-à-dire comme humainement impossible).

– *In summa* : il *nie la vie*, il comprend à quel point le bien, en tant que valeur suprême, *condamne la vie*... Par là, son idéologie de bien et mal devrait lui sembler réfutée. Mais on ne réfute pas une maladie... Aussi conçoit-on une *autre vie* !...

15 [116]

Les belliqueux et les pacifiques

– Es-tu un homme qui a dans le sang les instincts de la guerre ? Et, dans ce cas, resterait une seconde question : es-tu, par instinct, un guerrier d'agression, ou un guerrier de résistance ?

– Le reste des hommes, tout ceux qui ne sont *pas* guerriers d'instinct, veulent la paix, veulent la concorde, veulent la "liberté", veulent des "droits égaux" – : ce ne sont que des noms et des degrés d'une seule et même chose.

– Aller là où l'on n'a pas besoin de se défendre. De tels hommes sont *mécontents* d'eux-mêmes quand ils sont contraints d'offrir une résistance.

– Créer des situations où il n'y aura plus de guerre.

– Au pire, se soumettre, obéir, se ranger. Toujours mieux que faire la guerre. C'est ce que conseille au chrétien son instinct.

Chez les guerriers-nés, il y a comme une manière d'être en armes dans le caractère, dans le choix des situations, dans la manière de développer chaque aptitude : c'est l'arme offensive qui est le mieux développée dans le premier type, l'arme défensive dans le deuxième.

Les désarmés, les mal armés mal défendus : quels recours et quelles vertus il leur faut pour tenir – et, plus encore, pour l'emporter.

15 [120] : Voir *Antéchrist*, 1, 2, 3 et 11 [414].

Qu'est-ce qui est bon ? Tout ce qui exalte en l'homme le sentiment de puissance, la volonté de puissance, la puissance même.

Qu'est-ce qui est mauvais ? Tout ce qui vient de la faiblesse.

Qu'est-ce que le bonheur ? Le sentiment que la puissance recommence à croître, – qu'une résistance, une fois de plus, a été surmontée.

Non la satisfaction, mais davantage de puissance ; non la paix, mais davantage de guerre ; non la vertu, mais la valeur (vertu dans le style de la Renaissance, *virtù*, une vertu "garantie sans moraline")

Ce qui est faible et mal venu doit périr : impératif suprême de la vie. Et l'on ne doit pas faire une vertu de la compassion.

Qu'est-ce qui est plus dangereux qu'aucun vice ? – la compassion active pour tout ce qui est mal venu et faible – le christianisme...

* * *

Quel type prendra-t-il un jour la relève de l'Humanité ? Mais ce n'est là qu'idéologie de darwiniste. Comme si une espèce avait jamais été remplacée ! Ce qui m'intéresse, c'est le problème de la hiérarchie au sein de l'espèce humaine, au progrès de laquelle, d'une manière générale, je ne crois pas, le problème de la hiérarchie entre types humains qui <ont> toujours existé et existeront toujours.

Je distingue un type de la vie montante et un autre du déclin, de la faiblesse.

Croirait-on que cette question de la hiérarchie entre les deux types, il faille encore la poser ?...

Ce type plus fort a déjà souvent existé : mais à titre de hasard heureux, à titre d'exception, jamais parce que *voulu*. Bien au contraire, c'est justement lui que l'on combattait le mieux, que l'on *entravait* le plus, – il a toujours eu contre lui le grand nombre, l'instinct de toute espèce de médiocrité, mieux, il a eu contre lui la ruse, la finesse, l'esprit des faibles et – par conséquent – la "vertu"... il fut jusqu'à maintenant à peu près tout *ce qui est* redoutable : et c'est la crainte qu'il inspirait qui amena à vouloir, à élever, à *obtenir* le type opposé : l'animal domestique, l'animal grégaire, l'animal malade, le chrétien...

Ce qui, pour nous, manque dans la musique, c'est une esthétique qui saurait imposer des règles aux musiciens et créer une conscience ; ce qui y manque aussi à notre gré, c'est, ce qui en découle, une vraie lutte pour des "principes" – car, en tant que musiciens, nous rions des velléités d'Herbart dans ce domaine, tout autant que de celles de Schopenhauer. En vérité, il en résulte une grande difficulté : nous ne savons plus *justifier* les notions de "modèles", "maîtrise", "perfection" – nous tâtonnons aveuglément dans le royaume des valeurs, avec l'instinct d'un vieil amour, d'une vieille admiration, nous croyons presque "est bon tout ce qui nous *plait*"... Cela éveille ma méfiance, de voir de toute part Beethoven innocemment baptisé "classique" : je suis prêt à soutenir résolument que, dans d'autres arts, on entend par classique un type opposé à celui de Beethoven. Mais quand on va jusqu'à enseigner et vénérer comme "modèle", comme "maîtrise", comme "progrès", la parfaite et aveuglante désagrégation du style d'un Wagner, son prétendu "style dramatique", mon impatience ne connaît plus de bornes. Le style dramatique en musique, tel que Wagner le conçoit, c'est l'abandon de tout style proprement dit, qui suppose que quelque chose <d'autre> est cent fois plus important que la musique : le drame. Wagner sait peindre, il n'utilise pas la musique pour la musique, il amplifie des attitudes, il est poète : finalement, il en a appelé aux "beaux sentiments" et au "sein agité", semblable à tous les artistes de théâtre – grâce à tout cela, il a attiré à lui les femmes et même tous ceux qui sont assoiffés de culture : mais qu'importe la musique aux femmes et aux assoiffés de culture ! Tous ces gens n'ont pas de conscience artistique : ils ne souffrent pas quand toutes les vertus premières et irremplaçables d'un art devenu simple "*ancilla dramaturgica*" ["servantes du drame"] sont foulées aux pieds et bafouées au profit d'intentions secondaires. A quoi bon tout élargissement des moyens d'expression si ce qui exprime ici, l'art même, a perdu la loi qui le détermine ? La splendeur picturale et la puissance du son, le symbolisme de la tonalité, du rythme, des couleurs sonores, de l'harmonie et des dissonances, la signification suggestive de la musique au point de vue des autres arts, toute la *sensualité* de la musique qui domine chez Wagner – tout cela, Wagner l'a reconnu dans la musique, l'en a tiré, l'a développe. Victor Hugo a fait quelque chose du même ordre pour le langage : mais maintenant déjà, on se demande en France, dans le cas de Victor Hugo, si ce n'est pas au détriment de la langue... si, en intensifiant la sensualité dans le langage, on n'en a pas rabaisé la raison, l'intellectualité, la profonde conformité à des lois ? Que les poètes en France soient devenus des

plasticiens, que les musiciens en Allemagne soient devenus des acteurs et des barbouilleurs de la culture – ne sont-ce pas là des signes de *décadence** ?

Wagner fait à l'aide de la musique tout ce qu'il est possible de faire sans que ce soit de la musique : il donne à "entendre" des bouffissures, des vertus, des passions.

La musique est pour lui un moyen.

N'a-t-elle pas perdu toute beauté spirituelle élevée, toute haute et exubérante perfection, qui, dans l'audace étreint encore la grâce, l'irrésistible danse de la logique, le ---

16 [33]

Considéré seulement du point de vue de sa valeur pour l'Allemagne et la culture allemande, Richard Wagner reste un grand point d'interrogation, peut-être un malheur allemand, une fatalité en tout cas : mais qu'importe ? N'est-il pas beaucoup plus qu'un phénomène allemand ?... J'ai même l'impression qu'il n'est nulle part moins à sa place qu'en Allemagne : là, rien n'était prêt à l'accueillir pour les Allemands, son type même est tout simplement étranger, insolite, incompréhensible et incompris. Mais on se garde bien de se l'avouer : pour cela, on est trop débonnaire, trop carré, trop allemand. "*Credo quia absurdus est*" : c'est ce que veut, ce qu'a voulu, dans ce cas aussi, l'esprit allemand – en attendant, il croit tout ce que Wagner voulait qu'on croie de lui. L'esprit allemand a de tout temps manqué de finesse et de divination *in psychologicis*. Maintenant qu'il se trouve soumis à la pression du chauvinisme et de l'auto-admiration, il se fait de plus en plus épais et grossier : comment serait-il mûr pour le problème de Wagner !

16 [40]

Qu'est-ce, au fond, que "beau" et "laid" ?

Rien de plus relatif, ou, disons, de plus *borné*, que notre sentiment du beau. Qui voudrait le considérer indépendamment du plaisir que l'homme prend à l'homme, perdrait immédiatement pied. Dans le beau, l'homme s'admire en tant que type : dans les cas extrêmes, c'est lui-même qu'il y adore. C'est le propre d'un type, que de n'être heureux qu'en se voyant, – que de dire "oui" à lui-même, et à lui-même

seulement. L'homme peut bien voir le monde rempli à déborder de beautés, il n'a jamais fait que le remplir de sa propre "beauté" : c'est-à-dire qu'il tient pour beau ce qui lui rappelle le sentiment de perfection avec lequel il se dresse, homme, parmi toutes les choses. A-t-il par cela *embelli* le monde ?... Et, en fin de compte, aux yeux d'un juge supérieur du goût, l'homme ne serait peut-être même pas beau ?... Je ne veux pas dire indigne, mais peut-être un peu ridicule ?...

[...]

"Rien n'est beau : l'homme seul est beau." C'est sur cette naïveté que repose toute notre esthétique : elle en serait la "vérité" première.

Ajoutons-y aussitôt la "vérité" complémentaire, elle n'est pas moins naïve : à savoir que rien n'est laid, si ce n'est l'homme *mal venu*.

Là où l'homme souffre de la laideur, il souffre de l'échec de son type avorté ; et ce qui – même de très loin, lui rappelle cet échec, il lui attribue le prédicat "laid". L'homme a rempli le monde de laideur : cela veut dire, toujours de sa propre laideur... A-t-il par cela vraiment *enlaidi* le monde ?

[...]

Tout ce qui est laid affaiblit et trouble l'homme : cela lui rappelle la déchéance, le danger, l'impuissance. On pourrait mesurer au dynamomètre les effets de la laideur. Quand il est abattu, c'est sous l'effet de quelque chose de laid. Le sentiment de puissance, la volonté de puissance, – cela croît avec la beauté, baisse avec la laideur.

<5>

Dans l'instinct et la mémoire s'est accumulé un énorme matériel : nous avons mille indices divers qui trahissent la dégénérescence du type. Là où il y a seulement un soupçon d'épuisement, de lassitude, de lourdeur, de vieillissement ou d'entrave à la liberté, notre jugement de valeur le plus élémentaire se prononce : *à ce moment, l'homme hait la laideur...*

Ce qu'il hait là, c'est toujours la *déchéance de son type*. C'est en cette haine que consiste toute la philosophie de l'art.

* * *

<6.>

Si mes lecteurs sont suffisamment initiés pour savoir que l’“homme bon” aussi représente dans le grand spectacle de la vie une forme de *l’épuisement*, ils rendront hommage à la conséquence avec laquelle le christianisme a conçu l’homme bon comme celui qui est *laid*. En cela, le christianisme avait raison. –

Il est indigne d’un philosophe de déclarer : le bon et le beau ne sont qu’un ; si, en plus, il ajoute “le vrai également”, il mérite la bastonnade. La vérité est laide : *nous avons l’art* afin que la vérité ne nous tue pas. [...].

22 [1]

*Note à propos d’une niaiserie anglaise**. – “Ce que tu ne veux pas que les gens te fassent, ne leur fais pas non plus.” Cela passe pour sagesse, cela passe pour habileté ; cela passe pour fondement de la morale – pour “parole impérissable”. John Stuart Mill y croit – et quel Anglais n’y croit pas ?... Mais cette maxime ne résiste pas à la moindre attaque. Le calcul “ne fait rien de ce qu’on ne doit pas te faire” interdit les actions à cause de leur conséquence néfaste : l’arrière-pensée est qu’une action se *paie* toujours. Et si quelqu’un, armé de ce *principe** venait à dire : “C’est justement de telles actions qu’il *faut* faire, afin que d’autres ne nous devancent pas – afin que nous mettions les autres hors d’état de *nous* les faire subir” ? – D’un autre côté : imaginons un Corse à qui son honneur ordonne une vendetta. Lui non plus ne souhaite pas recevoir une balle de carabine dans le corps : mais la perspective d’une telle balle, la probabilité de cette balle, *ne* le retient *pas* de laver son honneur... Et nous tous, ne sommes-nous pas, dans toutes les actions *convenables*, délibérément indifférents à ce qui en résultera pour nous ? Éviter une action qui aurait pour nous des suites néfastes – ce serait *l’interdiction* de toutes les actions convenables...

En revanche, cette maxime est précieuse, en ce qu’elle trahit un *type humain* : c’est *l’instinct du troupeau* qui se formule par elle – on est égaux, on se traite d’égal à égal : un prêté pour un rendu. Ici, on croit vraiment à une *équivalence des actions*, qui, dans toutes les circonstances réelles, ne se présente jamais. On ne *peut* pas “rendre la pareille” pour chaque action : entre véritables “individus” il n’y a pas d’*actions équivalentes*, et donc pas de “représailles”... Quand je fais quelque chose, je suis à mille lieues de penser que quoi que ce soit de semblable soit à la portée de quiconque : cela m’appartient... On ne peut rien me “payer” : ce serait toujours commettre envers moi une “*autre*” action –

[...]

Ce début est assez gai : j’envoie aussitôt mon sérieux à sa suite. Avec ce livre, *la guerre est déclarée* à la morale, – et, en vérité, je règle d’abord leur compte à tous les moralistes autant qu’ils sont. On sait déjà quel mot je me suis arrogé pour ce combat, le mot d’*immoraliste* ; on connaît d’ailleurs ma formule “Par-delà bien et mal”. J’ai besoin de ces fortes “contre-notions”, du pouvoir *éclairant* de ces contre-notions, pour éclairer ce gouffre de légèreté et de mensonge qui s’est jusqu’ici appelé morale. Les millénaires, les peuples, les premiers et les derniers, les philosophes et les vieilles femmes, – sur ce point, tous se valent–. L’homme a été jusqu’à présent l’être moral par excellence, une curiosité sans égale – et, en tant qu’être moral, plus absurde, plus mensonger, plus vain, plus léger, *plus nuisible à lui-même* que le pire contempteur de l’humanité pourrait le rêver. La morale, forme la plus méchante de la volonté de mensonge, la vraie Circé de l’humanité : ce qu’elle a *corrompu*. Ce n’est *pas* l’erreur en tant qu’erreur, qui me révolte à ce spectacle, *pas* le manque séculaire de “bonne volonté”, de discipline, de correction, de courage pour les choses de l’esprit : c’est le manque de nature, c’est l’effroyable fait bien réel que la contre-nature même a été, en tant que morale, honorée des plus grands hommages, est restée suspendue comme loi au-dessus de l’Humanité... Se méprendre à ce point, – non en tant qu’individu, non en tant que peuple, mais en tant qu’*Humanité* ! Qu’est-ce que cela indique ? – Que l’on enseigne à mépriser les instincts les plus élémentaires de la vie, que l’on voit dans la nécessité la plus profonde pour que s’épanouisse la vie, dans l’égoïsme, le mauvais principe : que l’on voit par principe, dans le but du déclin, de la confusion des instincts, dans le “*désintéressé*”, dans la perte du centre de gravité, dans la “dépersonnalisation” et l’“amour du prochain”, une valeur supérieure, que dis-je, la valeur *en soi* !

Comment ? L’Humanité elle-même serait en *décadence** ? L’aurait-elle toujours été ? Ce qui est sûr, c’est que seules des valeurs de *décadence** lui ont été *inculquées* comme valeurs suprêmes. La morale d’abnégation est la morale de *décadence* type. – Ici reste la possibilité que ce ne soit pas l’Humanité qui soit en *décadence**, mais justement ses fameux maîtres !... Et, de fait, c’est ma thèse : les maîtres, les guides de l’Humanité étaient des *décadents** : d’où l’inversion de toutes les valeurs dans un sens nihiliste (“de l’autre-monde”...)

Contre cela, qu'est-ce qu'un *immoraliste* pourrait exiger de soi ? Que vais-je, *moi*, me fixer comme tâche avec ce livre ? – Peut-être aussi d'"amender" l'Humanité, mais autre, mais à l'inverse : en fait, de la *délivrer* de la morale, des moralistes surtout – de leur faire prendre conscience (d'en appeler à leur *conscience morale*) de leur espèce dangereuse d'inconscience... *Restauration de l'égoïsme de l'Humanité !* --

23 [4]

L'immoraliste.

- A. Psychologie de l'homme bon : un *décadent**
ou l'animal *grégaire*
- B. Sa *nocivité* absolue :
comme forme de *parasite* aux dépens de la vie et de l'avenir
- C. le *machiavélisme* des hommes bons
leur lutte pour le pouvoir
leurs moyens de séduire
leur habileté dans la *soumission*
par exemple devant les prêtres
devant les puissants
- D. l'élément "femme" dans l'"homme bon"
"la bonté" en tant qu'habileté raffinée d'esclave, prenant partout
des ménagements, et, par conséquent, en *recevant*
- E. Physiologie des hommes *bons*
à quel moment apparaît l'homme *bon* dans les familles, dans les
peuples
au moment même où se présentent les névroses

TYPE OPPOSÉ : la vraie bonté, la distinction, la grandeur d'âme, qui [-] de la richesse, du [---] qui ne donne pas pour prendre – qui ne veut pas *se faire remarquer* en étant bon, – le *gaspillage*, type de la vraie bonté, la richesse de *personnalité* en est la condition

la notion de "devoir" – une *soumission*, conséquence d'une *faiblesse*, pour ne plus avoir à questionner et à choisir

la *faiblesse* de l'*animal grégaire* produit une morale tout à fait semblable à la faiblesse des *décadents**

– ils se comprennent, ils s'allient...

les grandes religions de *décadence** comptent toujours sur l'appui du troupeau...

En soi, l'animal grégaire n'a rien de maladif, il est même inestimable ; mais incapable de se conduire, il a besoin d'un "pasteur" – c'est bien ce qu'ont compris les prêtres...

L'"Etat" n'est pas assez intime et familier, la "direction de conscience" lui échappe

En quoi l'animal grégaire est-il rendu malade par le prêtre ?

*L'instinct de décadence** chez l'homme bon

1) la *lâcheté* : il ne veut plus se modifier, plus apprendre, il siège, "belle âme", en lui-même...

2) *L'incapacité de résister* : par exemple dans la *compassion*, – il cède ("accommodant", "tolérant", "il comprend tout")

"et paix sur terre aux hommes qu'il agréé" [Luc, 2, 14]

3) il est *attiré* par tous ceux qui souffrent et tous les mal partagés – il "aide" volontiers

il est instinctivement une conjuration contre les forts

4) il a besoin de *narcotiques* forts, – tels que l'"idéal", le "grand homme", le "héros", il "s'exalte"...

5) la *faiblesse* qui s'exprime dans la peur des émotions, de la volonté forte, du oui et du non ; il est *aimable*, pour ne pas devoir être hostile – pour ne pas devoir prendre parti –

6) la *faiblesse* qui se trahit en "ne-pas-vouloir-voir" partout où peut-être une résistance serait nécessaire ("humanité")

7) est séduit par tous les grands *décadents** : "la croix", "l'amour", "le saint", la pureté, au fond que des idées et des personnes mortellement dangereuses

– aussi le grand *faux-monnayage* des idéaux

8) la *dépravation* intellectuelle

– haine de la vérité, parce qu'elle ne procure pas de "beaux sentiments"

– haine des êtres véridiques, ---

l'instinct de conservation de l'homme bon, qui se sacrifie l'avenir de l'Humanité : au fond, il s'oppose déjà à

la *politique*

toute *autre* perspective en général
toute quête, toute aventure, tout sentiment d'insatisfaction
il *nie* les buts, les devoirs, où ce n'est pas lui qui compte avant tout
il est *insolent* et *immodeste*, en tant que type "supérieur" et, à tout propos, il
veut non seulement dire son mot, mais *juger*.

il se sent supérieur à ceux qui ont des "faiblesses" : ces "faiblesses" sont les
forces de l'instinct

– dont fait également partie le courage de ne pas en avoir honte

L'homme bon en tant que *parasite*. Il vit aux *dépens* de la vie :

menteur escamotant la réalité

ennemi des grands élans instinctifs de la vie

épicurien d'un petit bonheur qui décline la *grande* forme de bonheur comme
immorale

– comme il ne paie pas de sa personne et commet constamment des bévue et
tromperies, il perturbe toute vie véritable et la *contamine* par sa prétention
de représenter quelque chose de *supérieur*

– comme il se figure qu'il est supérieur, il *n'apprend* rien, ne se modifie pas,
mais prend *parti pour* LUI-MÊME, quelles que soient les catastrophes
qu'il ait provoquées.

23 [5]²¹⁸

L'immoraliste

1. *Type* de l'homme bon (voir *deux pages plus loin*. [c'est-à-dire 23 [7]])

2. l'homme bon fait de lui-même

une métaphysique

une psychologie

une voie vers la vérité

une politique

un mode de vie et d'éducation

3. *Résultat* : une espèce d'homme absolument nuisible //

Selon la vérité, selon l'avenir de l'H<humanité> // cause de ce que les choses
importantes ne sont prises au sérieux que depuis vingt ans

4. *Problème* : qu'est-ce au fond que l'homme bon ?

L'homme bon en tant qu'instinct :

²¹⁸ Ce fragment dispose d'une typographie que nous n'avons pas réussi à reproduire.

premièrement l'homme *faible* : il *veut* que tous les hommes soient faibles

deuxièmement l'homme *borné* : il *veut* que tous les hommes soient bornés

troisièmement l'*animal grégaire*, l'être sans droits personnels : il veut que tous les hommes soient des animaux grégaires

5. L'«homme bon» utilisé abusivement à d'*autres* fins

Il lutte contre le mal...

recruté par le *prêtre* contre les puissants, contre les forts et les *accomplis*

EN TANT QU'INSTRUMENT

«libéral»

droits «égaux»

recruté par les politiciens de la subversion, les *socialistes*, les h<ommes> du *ressentiment* contre les classes *dirigeantes*

pour 3 : L'ESPÈCE D'HOMME LA PLUS NUISIBLE

A. Il *invente* des actions *qui n'existent pas*

Les non-égoïstes, les saintes

Des facultés qui n'existent pas

«âme», «esprit», «libre-arbitre»

des êtres *qui n'existent pas* :

«saints», «Dieu», «anges»

un ordre des événements *qui n'existe pas*

l'ordre *moral* universel, avec récompense et punition

– un anéantissement de la causalité naturelle

B. par ces fictions, il *dévalorise*

1) les seules actions, les égoïstes

2) le corps

3) les espèces d'hommes qui sont vraiment *précieuses*, les impulsions *précieuses*

4) tout ce qu'il y a de rationnel dans l'événement – il empêche qu'on en tire des leçons, il empêche l'observation, la science, tout *progrès* de la vie par le savoir...

Ma thèse : les hommes bons sont l'espèce d'homme *la plus nuisible*. On me répond : "mais il n'y a que peu d'hommes bons !" – Dieu merci ! On dira aussi : "il n'y a pas du tout d'hommes tout à fait bons". – Tant mieux ! Mais je maintiendrai toujours qu'autant un homme est bon, autant il est *nuisible*.

A quoi cela tient-il, que l'on prenne au sérieux les questions *fondamentales* de la vie depuis 20 ans ? Que l'on voie des *problèmes* là où jadis on laissait une fois pour toutes les choses suivre leur cours ?

: le manque de méfiance

: la lâcheté, la peur de la réflexion

: le confort sub<jectif> qui ne trouve aucune raison de voir des problèmes dans les choses

: la conviction qu'un *bon cœur*, une *main secourable* est ce qui est le plus précieux, – que l'on doit inculquer cela

: l'abandon, – la conviction que tout est en de bonnes mains...

: le faux-monnyage de l'interprétation, qui retrouve partout ce "bien", Dieu

: la conviction que le "salut de l'âme", et, en général, les choses *morales* sont incompatibles avec toutes ces questions corporelles et terre à terre : il passe pour *bas* de prendre tellement au sérieux le corps et son bien-être...

: le respect pour la tradition : il est impie de nier, ou même de seulement critiquer ce qui vous est transmis par la tradition

Ecco ! [Voilà !] Et cette espèce d'hommes est l'espèce d'hommes LA PLUS NUISIBLE

En ce qui concerne Goethe : ma première impression, reçue très tôt, fut entièrement déterminante : la nouvelle du lion, curieusement la première chose que j'aie connue de lui, m'a donné une fois pour toute mon idée, mon *goût* de "Goethe". Un automne radieux et sublimé dans l'art de goûter les choses et de les laisser mûrir, – dans l'attente, un soleil d'octobre montant jusqu'aux cimes de l'esprit : quelque chose de doré et de riche en sucre, quelque chose de doux, *non* du marbre, – *voilà* ce que je nomme goethéen. Plus tard, au nom de *cette* idée de Goethe, j'ai absorbé avec la plus grande faveur le *Nachsommer* d'Adalbert Stifter : au fond le seul livre *après* Goethe qui ait pour moi un enchantement. – *Faust* – c'est pour celui qui connaît d'instinct l'odeur de terre de la langue allemande, pour le poète de *Zarathoustra*, un

plaisir sans égal : ce n'est *pas* pour l'artiste que je suis, à qui, avec *Faust*, on a mis entre les mains une succession de pièces décousues, – tout ce qui, dans tous les types et problèmes de Goethe, est déterminé par les hasards de la culture. Lire *Faust*, c'est étudier le dix-huitième siècle, c'est étudier Goethe : on est à mille lieues du *nécessaire* en tant que type et problème. –

L'Antéchrist :

3.

« Quel type d'homme doit-on *élever*, doit-on *vouloir*, quel type aura la plus grande valeur, sera le plus digne de vivre, le plus certain d'un avenir ?

Ce type de valeur supérieure s'est déjà vu souvent : mais comme un hasard, une exception, jamais comme un type *voulu*. Au contraire, c'est *lui* qui a été le plus craint ; jusqu'à présent il fut presque chose redoutable par excellence ; – et cette crainte engendra le type contraire, voulu, dressé, *atteint* : la bête domestique, la bête du troupeau, la bête malade qu'est l'homme, – le chrétien... »

4.

« L'humanité ne représente pas un développement vers le mieux, vers quelque chose de plus fort, de plus haut, ainsi qu'on le pense aujourd'hui. Le « progrès » n'est, qu'une idée moderne, c'est-à-dire une idée fausse. Dans sa valeur l'Européen d'aujourd'hui reste bien loin au-dessous de l'Européen de la Renaissance. Se développer ne signifie absolument pas nécessairement s'élever, se surhausser, se fortifier.

Par contre, il existe une continuelle réussite de cas isolés, sur différents points de la terre, au milieu des civilisations les plus différentes. Ces cas permettent, en effet, d'imaginer un *type supérieur*, quelque chose qui, par rapport à l'humanité tout entière, constitue une espèce de surhommes. De tels coups de hasard de la grande réussite furent toujours possibles et le seront peut-être toujours »

5.

« Il ne faut vouloir ni embellir ni farder le christianisme : il a mené *une guerre à mort* contre ce type *supérieur* de l'homme, il a mis au ban tous les instincts fondamentaux

de ce type, il a distillé de ces instincts le mal, *le méchant* : – l’homme fort, type du *réprouvé*. Le christianisme a pris parti pour tout ce qui est faible, bas, manqué, il a fait un idéal de l’*opposition* envers les instincts de conservation de la vie forte, il a gâté même la raison des natures les plus intellectuellement fortes en enseignant que les valeurs supérieures de l’esprit ne sont que péchés, égarements et *tentations*. Le plus lamentable exemple, c’est la corruption de Pascal qui croyait à la corruption de sa raison par le péché originel, tandis qu’elle n’était corrompue que par son christianisme ! – ».

24.

« Je ne fais que toucher ici le problème de l’*origine* du christianisme. Le premier point pour arriver à la solution de ce problème s’énonce ainsi : On ne peut comprendre le christianisme qu’en le considérant sur le terrain où il a grandi, – il n’est point un mouvement de réaction contre l’instinct sémitique, il en est la conséquence même, une conclusion de plus dans sa terrifiante logique ; dans la formule du Sauveur : « Le salut par les juifs ». – Voici le second point : – Le type psychologique du Galiléen est encore reconnaissable, mais ce n’est que dans sa complète dégénérescence (qui est en même temps une mutilation et une surcharge de traits étrangers) qu’il a pu servir, ainsi qu’on l’a utilisé, de type au *Sauveur* de l’humanité. – [...] »

29.

« Ce qui m’intéresse, *moi*, c’est le type psychologique du *Saveur*. [...] »

31.

« J’ai donné d’avance ma réponse au problème. La condition pour pouvoir formuler cette réponse était d’admettre que le type du *Sauveur* ne nous a été conservé que fortement défiguré. Cette défiguration est très vraisemblable : Pour plusieurs raisons, un pareil type ne pouvait pas rester entièrement libre d’additions. Il faut que le milieu où agissait cette figure étrange ait laissé sur lui des traces, et plus encore l’histoire, les destinées des premières communautés chrétiennes : Le type a été enrichi, rétrospectivement, de traits qui ne peuvent être interprétés que par des raisons de guerre et de propagande. Ce monde étrange et malade, où nous introduisent les Évangiles, un monde comme pris d’un roman russe, où le rebut de la société, les

maladies nerveuses et l'imbécillité « enfantine » semblent s'être donné rendez-vous, ce monde doit de toute façon avoir *grossi* le type : Les premiers disciples en particulier traduisirent dans leur propre crudité, pour pouvoir en comprendre quelque chose, un être entièrement fait de symboles et de choses insaisissables ; pour eux le type n'*existait* qu'après avoir été moulé dans des moules connus... Le prophète, le messie, le juge futur, le maître de morale, le faiseur de miracle, Jean-Baptiste, autant d'occasions de méconnaître le type. Enfin, n'attachons pas une valeur trop mince à la propriété de toute grande vénération, surtout lorsqu'elle est sectaire ; Elle efface chez les êtres vénérés les traits originaux, souvent péniblement étranges, les idiosyncrasies, *elle ne les voit pas elle-même*. Il faut regretter qu'un Dostoïevski n'ait pas vécu dans le voisinage de cet intéressant décadent, je veux dire quelqu'un qui saurait ressentir précisément le charme saisissant d'un tel mélange de sublime, de morbide et d'enfantin. Un dernier point de vue : le type, en tant que type de décadence, a pu être, en effet, singulièrement multiple et contradictoire : une telle possibilité n'est pas à entièrement exclure. Pourtant tout semble en dissuader : C'est dans ce cas-là que la tradition devrait être remarquablement fidèle et objective : mais nous avons des raisons d'admettre le contraire. Provisoirement, il existe une contradiction béante entre celui qui prêche sur les montagnes, les lacs et les prairies, qui nous apparaît comme un Bouddha sur un terrain très peu indou, et ce fanatique de l'attaque, ennemi mortel des théologiens et des prêtres que la malice de Renan a glorifié comme "*le grand maître en ironie*". Je ne doute pas moi-même qu'une grande dose de fiel (et même d'*esprit*) ne se soit répandu sur le type du maître qu'à travers l'état d'agitation de la propagande chrétienne : car on connaît abondamment le peu de scrupule des sectaires à s'arranger leur propre *apologie* dans la personne de leur maître. Lorsque la première communauté eut besoin d'un théologien malin et subtil pour juger, quereller et se mettre en colère *contre* des théologiens, elle se *créa* son "Dieu" selon ses besoins, comme aussi elle mit dans sa bouche ces idées, tout à fait contraires à l'Évangile dont maintenant elle ne pouvait se passer, "le retour du Christ", "le jugement dernier". — »

42.

« [...] Le type du Sauveur, la doctrine, la pratique, la mort, le sens de la mort, même l'après-la-mort – rien ne resta intact, rien ne garda plus de sa ressemblance avec la réalité. Saint Paul déplaça tout simplement le centre de gravité de toute l'existence, *derrière* cette existence, – dans le *mensonge* de Jésus "ressuscité". Au fond il ne pouvait pas se servir du tout de la *vie* du Sauveur, – il avait besoin de la *mort* sur la

croix et encore de quelque chose d'autre... [...] Ce qu'il ne croyait pas lui-même, les niais chez qui il jeta sa doctrine le crurent. – Son besoin était la *puissance* ; avec saint Paul le prêtre voulu encore une fois le pouvoir, – il ne pouvait se servir que d'idées, d'enseignements, de symboles, qui tyrannisent les foules, qui forment les troupeaux »

54.

« Qu'on ne se laisse point égarer : les grands esprits sont des sceptiques. Zarathoustra est un sceptique. La force et la *liberté* issues de la vigueur et de la plénitude de l'esprit, se démontrent par le scepticisme. Pour tout ce qui regarde le principe de valeur ou de non-valeur, les hommes de conviction n'entrent pas du tout en ligne de compte. Les convictions sont des prisons. Elles ne voient pas assez loin, elles ne voient pas *au-dessous* d'elles : mais pour pouvoir parler de valeur et de non-valeur, il faut voir cinq cents convictions *au-dessous* de soi, — *derrière* soi... Un esprit qui veut quelque chose de grand, qui veut aussi les moyens pour y parvenir, est nécessairement un sceptique. L'indépendance de toutes espèces de convictions fait partie de la force, il faut *savoir* regarder librement !... La grande passion du sceptique, le fond et la puissance de son être, plus éclairé et plus despotique encore qu'il ne l'est lui-même, met toute son intelligence à son service ; elle éloigne toute hésitation ; elle donne le courage des moyens impies ; elle *permet* des convictions dans certaines circonstances. La conviction en tant que *moyen* : il y a beaucoup de choses que l'on n'atteint qu'avec une conviction. La grande passion a besoin de convictions, elle use des convictions, elle ne se soumet pas à elles, — elle se sait souveraine. — Au contraire, le besoin de foi, de quelque chose qui ne dépend pas du oui et du non, le *carlylisme*, si je puis ainsi dire, est un besoin de la *faiblesse*. L'homme de foi, le « croyant » de toutes espèces, est nécessairement un homme dépendant, — quelque'un qui ne se considère pas comme un but, qui ne peut déterminer des buts. Le « croyant » ne s'appartient pas, il ne peut être que moyen, il doit être *consommé*, il a besoin de quelqu'un qui le consomme. Son instinct rend le plus grand honneur à une morale de sacrifice : tout le persuade de cette morale, sa prudence, son expérience, sa vanité. Toute espèce de foi en une chose est elle-même une sorte de sacrifice, d'éloignement de soi... Si l'on songe combien est nécessaire, pour la plupart des gens, un régulateur qui les lie et les immobilise du dehors, que la contrainte, dans un sens plus élevé l'*esclavage*, est la seule et dernière condition qui permette de prospérer aux hommes de volonté faible, surtout à la femme : on comprendra aussi la conviction, la « foi ». L'homme de conviction a son épine dorsale dans la foi. Ne *point* voir certaines choses, n'être indépendant sur aucun point, être toujours d'un « parti », avoir partout une optique

sévère et nécessaire — cela seul explique pourquoi, en général, une telle sorte d'hommes existe. Mais cela fait qu'elle est le contraire, l'*antagoniste*, de la véracité, — de la vérité... Le croyant n'a pas la liberté d'avoir une conscience pour la question du « vrai » et du « faux » : ici la probité serait sa perte. La dépendance pathologique de son optique fait du fanatique un convaincu — Savonarole, Luther, Rousseau, Robespierre, Saint-Simon — le type contraire des esprits forts et libérés. Mais la grande attitude de ces esprits *malades*, de ces épileptiques des idées, agit sur les masses, — les fanatiques sont pittoresques, l'humanité préfère voir des attitudes que d'entendre des *raisons*... »

Le Crépuscule des Idoles :

20.

« Rien n'est beau, il n'y a que l'homme qui soit beau : sur cette naïveté repose toute esthétique, c'est sa *première* vérité. Ajoutons-y dès l'abord la deuxième : rien n'est laid si ce n'est l'homme qui *dégénère*, — avec cela l'empire des jugements esthétiques est circonscrit. — Au point de vue physiologique, tout ce qui est laid affaiblit et attriste l'homme. Cela le fait songer à la décomposition, au danger, à l'impuissance. Il y perd décidément de la force. On peut mesurer au dynamomètre l'effet de la laideur. En général, lorsque l'homme éprouve un état d'affaissement, il flaire l'approche de quelque chose de « laid ». Son sentiment de puissance, sa volonté de puissance, son courage, sa fierté — tout ceci s'abaisse avec le laid et monte avec le beau... Dans les deux cas nous *tirons une conclusion* : les prémisses en sont amassées en abondance dans l'instinct. Nous entendons le laid comme un signe et un symptôme de la dégénérescence : ce qui rappelle de près ou de loin la dégénérescence provoque en nous le jugement « laid ». Chaque indice d'épuisement, de lourdeur, de vieillesse, de fatigue, toute espèce de contrainte, telle que la crampe, la paralysie, avant tout l'odeur, la couleur, la forme de la décomposition, serait-ce même dans sa dernière atténuation, sous forme de symbole — tout cela provoque la même réaction, le jugement « laid ». Ici une haine jaillit : qui l'homme hait-il ici ? Mais il n'y a à cela aucun doute : *l'abaissement de son type*. Il hait du fond de son plus profond instinct de l'espèce ; dans cette haine il y a un frémissement, de la prudence, de la profondeur, de la clairvoyance —, c'est la haine la plus profonde qu'il y ait. C'est à cause d'elle que l'art est profond... »

« *Mon idée du génie* — Les grands hommes sont comme les grandes époques, des matières explosibles d'énormes accumulations de forces ; historiquement et physiologiquement, leur condition première est toujours la longue attente de leur venue, une préparation, un repliement sur soi-même — c'est-à-dire que pendant longtemps aucune explosion ne doit s'être produite. Lorsque la tension dans la masse est devenue trop grande, la plus fortuite irritation suffit pour faire appel dans le monde au « génie », à l'« action », à la grande destinée. Qu'importe alors le milieu, l'époque, « l'esprit du siècle », « l'opinion publique » ! Qu'on prenne le cas de Napoléon. La France de la Révolution et plus encore la France qui a préparé la Révolution devait, par elle-même, engendrer le type le plus opposé à celui de Napoléon, et elle l'a en effet engendré. Et puisque Napoléon était *différent*, héritier d'une civilisation plus forte, plus constante, plus ancienne que celle qui en France s'en allait en vapeur et en miettes, il y fut le maître, il fut seul à y être maître. Les grands hommes sont nécessaires, le temps où ils apparaissent est fortuit ; s'ils en deviennent maîtres presque toujours, cela tient à ce qu'ils sont plus forts, plus vieux, à ce qu'ils représentent une plus longue accumulation d'éléments. Entre un génie et son temps il existe le rapport du fort au faible, du vieux au jeune. Le temps est toujours relativement plus jeune, plus léger, moins émancipé, plus flottant, plus enfantin. — Que l'on pense aujourd'hui *tout autrement* en France (en Allemagne aussi, mais là ça n'a pas d'importance), que la théorie du *milieu*, une vraie théorie de neurasthéniques, y soit devenue sacro-sainte et qu'elle trouve crédit parmi les physiologistes, voilà qui, pour nous, n'est pas en « bonne odeur », voilà qui nous fait venir de bien tristes pensées. — En Angleterre on ne l'entend pas non plus autrement, mais cela ne troublera personne. À l'Anglais deux voies sont ouvertes pour s'accommoder du génie et du « grand homme » : la voie *démocratique* à la façon de Buckle, ou bien la voie *religieuse* à la façon de Carlyle. — Le danger qu'il y a dans les grands hommes et dans les grandes époques est extraordinaire ; l'épuisement sous toutes ses formes, la stérilité les suit pas à pas. Le grand homme est une fin ; la grande époque, la Renaissance par exemple, est une fin. Le génie — en œuvre et en action — est nécessairement gaspilleur : qu'il se *gaspille* c'est là sa grandeur... L'instinct de conservation est en quelque sorte suspendu ; la pression suprême des forces rayonnantes leur défend toute espèce de précaution et de prudence. On appelle cela « sacrifice », on vante son « héroïsme », son indifférence à son propre bien, son abnégation pour une idée, une grande cause, une patrie : des malentendus, que tout cela... Il déborde, il se répand, il se gaspille, il ne se ménage pas, fatalement,

irrévocablement, involontairement, tout comme l'irruption d'un fleuve par-dessus ses rives est involontaire. Mais puisque l'on doit beaucoup à de tels explosifs on les a gratifiés, en retour, de bien des choses, par exemple d'une espèce de *morale supérieure*... Telle est la reconnaissance de l'humanité : elle comprend à *contresens* ses bienfaiteurs. — »

45.

« *Le criminel et ses analogues* – Le type du criminel c'est le type de l'homme fort placé dans des conditions défavorables, l'homme fort rendu malade. Il lui manque de vivre dans une contrée sauvage, dans une nature et une forme d'existence plus libres et plus dangereuses, où subsiste *de droit* tout ce qui, dans l'instinct de l'homme fort, constitue son arme et sa défense. Ses vertus sont mises au ban par la société : les instincts les plus vivaces qu'il apporte en naissant, se confondant aussitôt aux actions dépressives, le soupçon, la crainte, le déshonneur. Mais voilà presque la *formule* de la dégénérescence physiologique. Celui qui est obligé de faire secrètement ce qu'il sait le mieux, ce qu'il préfère, secrètement et avec une longue tension, avec précaution et avec ruse, en devient anémique ; et parce que ses instincts ne lui font récolter que dangers, persécution, catastrophe, sa sensibilité se retourne contre ses instincts — et il se sent la proie de la fatalité. C'est dans notre société docile, médiocre, châtrée qu'un homme près de la nature, qui vient de la montagne ou des aventures de la mer, dégénère fatalement en criminel. Ou presque fatalement : car il y a des cas où un tel homme se trouve être plus fort que la société : le Corse Napoléon en est l'exemple le plus célèbre. Pour le problème qui se présente ici, le témoignage de Dostoïevski est d'importance — de Dostoïevski le seul psychologue dont, soit dit en passant, j'ai eu quelque chose à apprendre ; il fait partie des hasards les plus heureux de ma vie, plus même que la découverte de Stendhal. Cet homme *profond*, qui a eu dix fois raison de faire peu de cas de ce peuple superficiel que sont les Allemands, a vécu longtemps parmi les forçats de Sibérie, et il a reçu de ces vrais criminels, pour lesquels il n'y avait pas de retour possible dans la société, une impression toute différente de celle qu'il attendait ; — ils lui sont apparus taillés dans le meilleur bois que porte peut-être la terre russe, dans le bois le plus dur et le plus précieux. Généralisons le cas du criminel : imaginons des natures qui, pour une raison quelconque, ne reçoivent pas la sanction publique, qui savent qu'on ne les considère ni comme bienfaisants ni comme utiles, — sentiment du Tchândâla qui ne se sent pas jugé en égal, mais comme s'il était réprouvé, indigne, souillé. Chez toutes ces natures, les pensées et les actes sont éclairés d'une lumière souterraine ; chez eux toute chose prend une coloration plus

pâle que pour ceux qu'éclaire la lumière du jour. Mais presque toutes les formes d'existence qu'aujourd'hui nous traitons avec honneur ont autrefois vécu dans cette atmosphère à moitié sépulcrale : l'homme de science, l'artiste, le génie, l'esprit libre, le comédien, le négociant, le grand explorateur... Tant que le prêtre a prévalu, comme type supérieur, toute espèce d'homme de valeur a été dépréciée... Le temps vient — je le promets — où le prêtre sera considéré comme l'être le plus *bas*, le plus menteur et le plus indécent, comme *notre* Tchândâla... Remarquez comme maintenant encore, avec les mœurs les plus douces qui aient jamais existé sur la terre, du moins en Europe, tout ce qui vit à l'écart, tout ce qui est longtemps, trop longtemps *en dessous*, toute forme d'existence impénétrable et sortant de l'ordinaire, se rapproche de ce type que le criminel achève. Tous les novateurs de l'esprit portent au front, pendant un certain temps, le signe pâle et fatal du Tchândâla : *non* parce qu'on les considère ainsi, mais puisqu'ils sentent eux-mêmes le terrible gouffre qui les sépare de tout ce qui est traditionnel et vénéré. Presque tout génie connaît, comme une phase de son développement, « l'existence catilinaire », sentiment de haine, de vengeance et de révolte contre tout ce qui *est* déjà, contre tout ce qui ne *devient* plus... Catilina — la forme préexistante de tout César. — »

***Ecce Homo* :**

« Pourquoi je suis si malin », 3.

« [...] Les sceptiques, le seul type *honorable* parmi la gent philosophique si ambiguë et même à quintuple sens !... [...] »

« Pourquoi je suis si malin », 4.

« [...] Lorsque je cherche la formule qui, pour moi, rende le plus justice à *Shakespeare* je n'en trouve pas d'autre, sinon celle-là, qu'il a conçu le type de César. [...] »

« Pourquoi j'écris de si bons livres », 1.

« [...]Le mot « *Surhumain* », par exemple, qui désigne un type de perfection absolue, en opposition avec l'homme « moderne », l'homme « bon », avec les chrétiens et d'autres nihilistes, lorsqu'il se trouve dans la bouche d'un Zarathoustra, le destructeur de la *morale*, prend un sens qui donne beaucoup à réfléchir. Presque partout, en toute

innocence, on lui a donné une signification qui le met en contradiction absolue avec les valeurs qui ont été affirmées par le personnage de Zarathoustra, je veux dire qu'on en a fait le type « idéaliste » d'une espèce supérieure d'hommes, à moitié « saint », à moitié « génie »..... D'autres bêtes à cornes savantes, à cause de ce mot, m'ont suspecté de darwinisme ; on a même voulu y retrouver le « culte des héros » de ce grand faux monnayeur inconscient qu'était Carlyle, ce culte que j'ai si malicieusement rejeté. Quand je soufflais à quelqu'un qu'il ferait mieux de s'enquérir d'un César Borgia que d'un Parsifal, il n'en croyait pas ses oreilles.

Il faudra me pardonner si je suis sans aucune curiosité à l'endroit des comptes rendus de mes livres, surtout en ce qui concerne ceux qui paraissent dans les journaux. Mes amis, mes éditeurs le savent et ne m'en parlent jamais. Dans un cas particulier, il m'est arrivé d'avoir sous les yeux tous les péchés qui ont été commis au sujet d'un de ces livres. Il s'agissait de *Par delà le Bien et le Mal* et je pourrais en conter long à ce sujet. Croirait-on que là *Gazette nationale*, un journal prussien (ceci dit pour mes lecteurs étrangers, pour ma part je ne lis, avec votre permission, que le *Journal des Débats*) allait jusqu'à interpréter sérieusement mon œuvre comme un « signe des temps », comme la véritable philosophie des hobereaux, cette philosophie pour laquelle la *Gazette de la Croix* ne fait que manquer de courage ?... »

« Pourquoi j'écris de si bons livres », *Ainsi parlait Zarathoustra*, 1.

« [...] C'est sur ces deux chemins que m'est venue l'idée de toute la première partie de *Zarathoustra*, avant tout Zarathoustra lui-même considéré comme type ; mieux encore, j'ai été surpris par Zarathoustra... »

« Pourquoi j'écris de si bons livres », *Ainsi parlait Zarathoustra*, 2.

« Pour comprendre ce type, il faut d'abord se rendre compte de sa première condition physiologique : elle est ce que j'appelle la *grande santé*. Je ne saurais mieux expliquer cette idée, l'interpréter d'une façon *plus personnelle* que je ne l'ai déjà fait dans l'un des derniers morceaux du cinquième livre de la "*gaya scienza*" [...] ».

« Pourquoi j'écris de si bons livres », *Par-delà bien et mal*, 2.

« Le livre (1886) est dans ses parties essentielles une *critique de la modernité*, des sciences modernes, des arts modernes, sans en exclure la politique moderne. Je donne également des indications au sujet du type contraire qui est aussi peu moderne

que possible, un type aristocratique, un type affirmatif. Considéré ainsi, mon livre est *l'école du gentilhomme**, le mot pris dans un sens plus spirituel et *plus radical* qu'il n'a été fait jusqu'à présent. Rien que pour tolérer cette interprétation, il faut avoir du courage, il ne faut pas avoir appris la peur... Toutes les choses dont notre époque est fière, je les perçois comme l'opposé de ce type ; j'y vois presque l'indice de mauvaises manières. [...] ».

« Pourquoi je suis un destin », 4.

« Au fond, ce sont deux négations que renferme pour moi le mot *immoraliste*. Je contredis, d'une part, à un type d'homme qui était considéré jusqu'à présent comme le type supérieur, l'homme *bon, bienveillant, charitable* ; je contredis, d'autre part, à une espèce de morale qui a acquis de l'importance, qui est devenue puissante comme morale en soi : la morale de décadence, pour m'exprimer d'une façon plus précise, la morale *chrétienne*. Il sera permis de considérer la seconde contradiction comme la plus décisive, vu que l'estimation trop haute de la bonté et de la bienveillance, si on les juge en grand, apparaît déjà comme un résultat de la décadence, comme symptôme de faiblesse, comme incompatible avec une vie qui s'élève et qui affirme. Une des conditions essentielles de l'affirmation c'est la négation et la *destruction*.

Je m'arrête tout d'abord à la psychologie de l'homme bon. Pour évaluer ce que vaut un type d'homme, il faut calculer le prix que coûte sa conservation, — il faut connaître ses conditions d'existence. La condition d'existence de l'homme bon, c'est le mensonge. Pour m'exprimer autrement, c'est la volonté de ne pas voir, à tout prix, comment la réalité est faite en somme. Elle n'est pas faite pour inviter sans cesse à agir les instincts bienveillants et encore moins pour permettre sans cesse l'intervention de mains ignorantes et bonnes. Considérer en général les *calamités* de toute espèce comme une objection, comme quelque chose qu'il faut *supprimer*, c'est la niaiserie par excellence, une niaiserie qui peut provoquer de véritables malheurs, si l'on juge les choses de haut, une fatalité de bêtise — presque aussi bête que le serait la volonté de supprimer le mauvais temps, par exemple, par pitié pour les pauvres gens... »

« Pourquoi je suis un destin », 5.

« Zarathoustra, le premier psychologue des hommes bons, est par conséquent — un ami du mal. Quand une espèce décadente d'hommes est montée au rang de l'espèce la plus haute, elle n'a pu s'élever ainsi qu'au détriment de l'espèce contraire, l'espèce des hommes forts et certains de la vie. Quand la bête de troupeau rayonne dans la clarté

de la vertu la plus pure, l'homme d'exception est forcément abaissé à un degré inférieur, au mal. Quand le mensonge à tout prix accapare le mot « vérité », pour le faire rentrer dans son optique, l'homme véritablement véridique se trouve désigné sous les pires noms. Zarathoustra ne laisse ici aucun doute : il dit que c'est la connaissance des hommes bons, des « meilleurs », qui lui a inspiré la terreur de l'homme ; c'est de *cette* répulsion que lui sont nées des ailes, « pour planer au loin dans des avenir lointains ». Il ne cache pas que son type homme, un type relativement surhumain, est surhumain précisément par rapport aux hommes *bons*, que les bons et les justes appelleraient démon son *Surhumain...* »

Bibliographie Mémoire :

Œuvres de Nietzsche en traduction française :

1. NIETZSCHE, Friedrich, *Œuvres Complètes*, textes et variantes établis par G. Colli et M. Montinari, édition française sous la responsabilité de G. Deleuze et M. de Gandillac. Divers traducteurs, Paris, N.R.F. Gallimard, 1968-1997, 14 tomes.
2. NIETZSCHE, Friedrich, *Œuvres*, édition dirigée par Jean Lacoste et Jacques Le Rider, Paris, Robert Laffont, 2011, 2 tomes.
3. NIETZSCHE, Friedrich, *Correspondance*, textes établis par G. Colli et M. Montinari, Divers traducteurs, Paris, N.R.F. Gallimard, 1986-2015, 4 tomes.
4. NIETZSCHE, Friedrich, *Correspondance de Nietzsche avec Malwida von Meysenbug*, Paris, Allia, 2005.
5. NIETZSCHE, Friedrich, *Dernières lettres hiver 1887 – hiver 1889 – De la Volonté de Puissance à l'Antéchrist*, Paris, Éditions Manucius, 2011.
6. NIETZSCHE, Friedrich, *Billets de la folie*. Disponible sur : [https://fr.wikisource.org/wiki/Billets de la folie](https://fr.wikisource.org/wiki/Billets_de_la_folie). Consulté le 10 mai 2016.

Ouvrages :

7. ASSOUN, Paul-Laurent, « Nietzsche et le réalisme, étude-préface », in RÉE, Paul, *De l'origine des sentiments moraux*, Paris, P.U.F., 1982, p. 5-68.
8. BADIOU, Alain, *Le Séminaire. Nietzsche. L'antiphilosophie I, 1992-1993*, Paris, Fayard, 2015.
9. BERKELEY, George, *Trois dialogues entre Hylas et Philonous*, in *Œuvres*, II, Paris, P.U.F., « Épiméthée », 1999.

10. BOÈCE, *Contra Eutychen et Nestorium*, in *Courts traités de théologie*, Paris, Cerf, 1991, p. 43-84.
11. BOSCOVICH, Roger Joseph, *Philosophiae naturalis theoria*, Chicago, Open Court Editions, 1922.
12. CHAUVIER, Stéphane, *Qu'est-ce qu'une personne ?*, Paris, Vrin, « Chemins philosophiques », 2012.
13. D'IORIO, Paolo, *Le voyage de Nietzsche à Sorrente*, Paris, CNRS Éditions, Collection « Biblis », 2015.
14. DARWIN, Charles, *L'origine des espèces par le moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie*, Paris, Éditions Honoré Champion, 2009
15. DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, *Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie 2*, Paris, Édition de Minuit, 1980.
16. DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, *Qu'est-ce que la philosophie ?*, Paris, Les Editions de Minuit, « Reprise », 2011.
17. DELEUZE, Gilles, *Nietzsche et la philosophie*, Paris, P.U.F., 2007.
18. DERRIDA, Jacques, *Marges. De la philosophie*, Paris, Éditions de Minuit, « Critique », 1972.
19. GAUDEMAR (de), Martine, *La voix des personnages*, Paris, Les Éditions du Cerf, 2011.
20. GRUA, Gaston, *G. W. Leibniz – Textes inédits*, Paris, P.U.F., 1998.
21. JANZ, Curt Paul, *Nietzsche. Biographie*, Vol. I, Paris, Gallimard, 1984.
22. JANZ, Curt Paul, *Nietzsche, Biographie*, Vol. III, Paris, Gallimard, 1985.
23. KANT, Emmanuel, *Critique de la raison pure*, Paris, Garnier-Flammarion, 2001.
24. KOFMAN, Sarah, *Nietzsche et la métaphore*, Paris, Payot, 1972.
25. KOFMAN, Sarah, *Explosion I : De l'« Ecce Homo » de Nietzsche*, Paris, Galilée, 1992.

26. LAMBLÉ, Pierre, *La philosophie de Dostoïevski*, I, « Les Fondements du système philosophique de Dostoïevski », Paris, L'Harmattan, 2001.
27. LANGE, Friedrich Albert, *L'Histoire du matérialisme et critique de son importance à notre époque*, Paris, Coda Éditions, 2005.
28. LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm, *Nouveaux Essais sur l'entendement humain*, Paris, Garnier-Flammarion, 1990.
29. LOCKE, John, *Essai philosophique sur l'entendement humain*, Paris, Vrin, 2002, II, XXIV.
30. MALEBRANCHE, Nicolas, *Entretien d'un philosophe chrétien et d'un philosophe chinois*, FB Éditions, Create Space Independent Publishing Platform, 2015.
31. MÜLLER-LAUTER, Wolfgang, *Nietzsche. Physiologie de la volonté de puissance*, Paris, Éditions Allia, 1998.
32. PASCAL, Blaise, *Pensées*, Paris, Éditions du Seuil, Trad. Louis Lafuma, 1962
33. PASCAL, Blaise, *Œuvres*, Paris, « À la cité des livres », 1927, tome VI, *De l'esprit géométrique*
34. PLATON, *Phèdre*, Paris, Garnier-Flammarion, 2012.
35. PROUST, Marcel, *Contre Sainte-Beuve*, Paris, Gallimard, 1954.
36. RÉE, Paul, *De l'origine des sentiments moraux*, Paris, P.U.F., 1982.
37. ROUX, Wilhelm, *La lutte des parties dans l'organisme. Contribution au parachèvement de la doctrine de la fonctionnalité mécanique*, Paris, Éditions Matériologiques, 2012.
38. SABOT, Philippe, *Philosophie et littérature*, Paris, P.U.F., 2002.
39. SCHOPENHAUER, Arthur, *Le Monde comme volonté et comme représentation*, Paris, P.U.F., 2009.
40. VAUVENARGUES (de), Luc Clapiers, *Œuvres Complètes & Correspondance*, Coda, Tanger, 2008.

41. VOLTAIRE, *Œuvres Complètes*, VIII, *Questions sur les miracles*, Paris, Firmin Didot Frères, 1836, p. 671.

Disponible sur : <https://books.google.fr/books?id=rgzRAAAAMAAJ>. Consulté le 10 mai 2016.

42. VUARNET, Jean-Noël, *Le philosophe-artiste*, Paris, 10/18, 1977.

Articles :

43. DIRAND, Armand, « De l'articulation entre art et philosophie : l'exemple des personnages conceptuels de Gilles Deleuze à Marilyn Manson » Disponible sur : <http://philosophique.revues.org/704?lang=en>. Consulté le 10 mai.

44. MERLIO, Gilbert, « Nietzsche, Darwin et le darwinisme », 2009, *Revue germanique internationale*. Disponible sur : <https://rgi.revues.org/327>. Consulté le 10 mai 2016.

45. VENTURELLI, Aldo, « Généalogie et évolution Nietzsche et le darwinisme », 1999, *Revue germanique internationale*. Disponible sur : <https://rgi.revues.org/722>. Consulté le 10 mai 2016.

46. STIEGLER, Barbara, « Nietzsche et Darwin », 1998, *Revue Philosophique de la France et de l'Étranger*, 188 (3), p. 377-395. Disponible sur : https://www.jstor.org/stable/pdf/41098151.pdf?seq=1#page_scan_tab_contents. Consulté le 10 mai 2016.

47. SALANSKIS, Emmanuel, « Nietzsche sur l'eugénisme et sa justification machiavélique ». Disponible sur : https://www.academia.edu/5371252/Nietzsche_sur_leug%C3%A9nisme_et_sa_justification_machiav%C3%A9lique. Consulté le 10 mai 2016.

48. SALARQUARDA, Jörg, « L'enseignant de l'humanité », 1999, *Revue germanique internationale*. Disponible sur : <https://rgi.revues.org/720>. Consulté le 10 mai 2016.

49. SAN MARTIN, Caroline, « Personnage, pensée, perception : entre figure esthétique et personnage conceptuel, oscille le personnage du cinéma ».

Disponible sur :

<http://www.artsrn.ualberta.ca/symposium/files/original/262aeed7b60ec962152ee7cd5d667dff.pdf>. Consulté le 10 mai 2016.

Table des matières :

Résumé	2
Table des matières	3
Remerciements	5
Exergue	7
Liste des abréviations	8
Introduction	9
Première Partie – Découverte et intérêt pour les débats scientifiques contemporains : darwinisme, lutte et volonté de puissance. Les jalons d’une caractérisation du type chez Nietzsche.	24
1. La période bâloise : 1868 – 1873.	25
2. La psychologie évolutionniste de Nietzsche, l’écart par rapport à Darwin : 1873 – 1881.	30
3. La lecture nietzschéenne de W. Roux : écart supplémentaire avec Darwin, naissance du concept de volonté de puissance et genèse du type supérieur : 1881 – 1888.	38
Deuxième Partie – Caractérisation du type : enjeux et perspectives.	45
1. Un principe de caractérisation général : le type-archétype, les <i>exempla</i> .	47
2. L’individu est une fiction, le sujet est une fiction, seul demeure le type, expression d’une volonté de puissance, d’une morale.	54
3. Typologie de la morale.	61
4. Mort de Dieu, esprit libre et advenue du type supérieur.	66
5. Un nouvel enseignement, quelques traits du type supérieur.	73

Troisième Partie – Le devenir-personnage de l’auteur : Dissimulation, masques et inactualité chez Nietzsche : une lecture d’<i>Ecce Homo</i>.	79
1. Moyens de l’advenue et du maintien : le masque, la dissimulation, la ruse.	80
2. Identité fracturé : kaléidoscopie d’un destin.	86
3. Une antibiographie.	94
Conclusion	99
Annexe	103
Table des matières	212